

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE

ISSN 1818-9385 (print)

ISSN 1818-9393 (online)

• навколишнє середовище
environment

• професійне здоров'я
occupational health

• патологія
pathology

2025
№ 4 (82)

Медичний науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 4 (82), 2025 г.

Заснований у серпні 2005 р.

Журнал є офіційним виданням Українського наукового товариства патофізіологів

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.б.н. О.Г.Пихтєєва	The scientific editor	E.G.Pykhtieieva
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

PhD П.Бартік (Словачія), PhD Н.С.Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Р.С.Вастьянов (Україна), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. Е. Чебан (Молдова), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н. С.В.Зяблицев (Україна), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.м.н. М.О. Клименко (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), д.м.н. Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.м.н., М.С.Регеда (Україна), д.м.н., д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Савицький (Україна), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), д.м.н. О.М.Стоянов (Україна), д.м.н. К.О.Талалаєв, д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. О.М.Шевченко (Україна), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

P.Bartik (Slovakia), N.S.Baduk (Ukraine), Ye.P.Belobrov (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), R.S.Vastyanov (Ukraine), L.I.Vlasik (Ukraine), M.R.Gzhegotsky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), E. Ceban (Moldova), V.Zhukov (Poland), S.V.Ziablitsev (Ukraine), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), M.A.Klymenko (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), M.S.Regeda (Ukraine), R.Muszkietka (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V. Savytskyi (Ukraine), V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), D.G.Stavrev (Bulgaria), O.M.Stoyanov (Ukraine), K.O. Talalaev (Ukraine), E.V.Tretyakova (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), Shevchenko O.M. (Ukraine), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

Адреса редакції:

вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна
Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

The address of editorial office:

Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine
Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)
Журнал зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptm.com.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 24.12.2025 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 15,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м. Одеса, вул. Комітетська, 24А.

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE:

environment; occupational health; pathology

SCIENTIFIC JOURNAL

Founders: Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of Ukraine and O.V. Bogatsky Institute of Physics and Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine

№ 4 (82), 2025 г.

Заснований у серпні 2005 р.

4

Зміст:		Content:
Проблемні статті		Problem Articles
МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХВОРОБИ — <i>Насибуллін Б.А., Гоженко А.І</i>	7	MORPHOLOGICAL ASPECTS OF THE DISEASE — Nasibullin B.A., Gozhenko A.I.
РОЛЬ ЗАСОБІВ МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ТА ВІЙСЬКОВОГО КОНТИНГЕНТУ В УМОВАХ ВІЙНИ — <i>Швець А.В., Печиборщ В.П., Майданюк В.П., Волянський П.Б., Печиборщ О.В., Волянський О.П., Добровольська Н.А., Федоренко Т.В., Горіщак С.П.</i>	15	THE ROLE OF MEDICAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN LIFE AND HEALTH PRESERVING OF POPULATION AND MILITARY PERSONNEL IN WARTIME — <i>Shvets A.V., Pechyborshch V.P., Maydanyuk V.P., Volianskyi P.B., Pechyborshch O.V., Volianskyi O.P., Dobrovolska N.A., Fedorenko T.V., Gorishchak S.P.</i>
Оглядові статті	26	Review Articles
ДОКОНТАКТНА ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ У КОНТЕКСТІ БІОМЕДИЧНИХ, ПОВЕДІНКОВИХ І СТРУКТУРНИХ ІНТЕРВЕНЦІЙ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ — <i>Доан І.Т.</i>	26	PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS FOR HIV INFECTION IN THE CONTEXT OF BIOMEDICAL, BEHAVIORAL, AND STRUCTURAL INTERVENTIONS: A LITERATURE REVIEW — <i>Doan I.T.</i>
Клінічні аспекти медицини транспорту	38	Clinical Aspects of Transport Medicine
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТРАЖДАЛИХ З КОНВЕРСІЙНИМ ОСТЕОСИНТЕЗОМ ПІСЛЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ ДОВГИХ КІСТОК — <i>Гур'єв С.О., Танасієнко П.В. І, Василов В.В.</i>	38	CLINICAL AND EPIDEMIOLOGY CHARACTERISTICS OF VICTIMS WITH CONVERSION OSTEOSYNTHESIS AFTER GUN INJURIES OF LONG BONES — <i>Guriev S.O. Tanasiienko P. V. I, Vasylov V. V.</i>
ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДКРИТИХ ТА ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ПРОСТАТЕКТОМІЇ У ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПРОСТАТИ — <i>Савчук Р.В.</i>	45	COMPARISON OF RESULTS BETWEEN OPEN AND LAPAROSCOPIC PROSTATECTOMY IN PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA — <i>Savchuk R.V.</i>
СТАН ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ПАЦІЄНТОК ЦИКЛІВ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З САЛЬПІНГЕКТОМІЄЮ В АНАМНЕЗІ — <i>Носенко О.М., Варабіна А.О.</i>	50	STATE OF FREE RADICAL OXIDATION AND ANTIOXIDANT PROTECTION OF PERIPHERAL BLOOD IN PATIENTS OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES CYCLES WITH A HISTORY OF SALPINGECTOMY — <i>Nosenko O. M., Varabina A.O.</i>
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КЛІНІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА ОПИТУВАНЬ ПАЦІЄНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІЗУАЛЬНО-АНАЛОГОВОЇ ШКАЛИ ПІСЛЯ АУГМЕНТАЦІЇ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ — <i>Підченко Ю.Д.</i>	58	ANALYSIS OF THE RESULTS OF CLINICAL OBSERVATIONS AND PATIENT SURVEYS USING A VISUAL ANALOG SCALE AFTER BREAST AUGMENTATION — <i>Pidchenko Yu.D.</i>
ХРОНІЧНИЙ ЦИСТИТ У ПОСТМЕНОПАУЗИ: РОЛЬ ГОРМОНАЛЬНИХ ЗМІН І НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТЕРАПІЇ — <i>Зайцев В.І., Гурженко Ю.М.</i>	64	CHRONIC CYSTITIS IN POSTMENOPAUSE: THE ROLE OF HORMONAL CHANGES AND NEW THERAPEUTIC POSSIBILITIES — <i>Zaitsev V.I., Gurzhenko Yu.M..</i>

Зміст:		Content:
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КРИСТАЛІЧНОГО ГЛЮКОЗАМІН СУЛЬФАТУ У ХВОРИХ НА ДЕФОРМУЮЧИЙ ОСТЕОАРТРИТ — Золотарьова Н.А., Вастьянов Р.С., Золотарьова К.О.	71	CRYSTAL GLUCOSAMINE SULPHATE EFFICACY OF IN PATIENTS WITH DEFORMING OSTEOARTHRITIS — Zolotaryova N.A., Vastyanov R.S., Zolotaryova K.O.
ФІТОТЕРАПІЯ І ПРОФІЛАКТИКА РЕЦИДИВІВ ЛОКАЛІЗОВАНОЇ ІНФЕКЦІЇ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ У ЖІНОК ПЕРІМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ — Нікітін О.Д., Пасєчніков С.П., Самчук П.О., Кліменко Я.М., Грицай В.С., Резніков Г.Д., Ясинецький М.О.	78	PHYTOTHERAPY AND PREVENTION OF RECURRENCE OF LOCALIZED URINARY TRACT INFECTION IN PERIMENOPAUSAL WOMEN — Nikitin O.D., Pasichnikov S.P., Samchuk P.O., Klimenko Ya.M., Hrytsai V.S., Reznikov H.D., Yasynetskyi M.O.
УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТА ПРОФЕСІЙНА ОБІЗНАНІСТЬ ФАРМАЦЕВТІВ ПРИ ВІДПУСКУ ВИРОБІВ ДЛЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ — Степанова О.А., Беляєва О.І., Петкова І.Б., Образенко М.С., Корень В.Г.	85	MANAGEMENT OF ASSORTMENT AND PROFESSIONAL COMPETENCE OF PHARMACISTS IN THE DISPENSING OF COMPRESSION THERAPY PRODUCTS FOR VARICOSE VEIN DISEASE — Stepanova O.A., Bielyaieva O.I., Pietkova I.B., Obrazenko M.S., Koren V.G.
МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ЕРЕКТИЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ БАКТЕРІАЛЬНИМ ПРОСТАТИТОМ — Оніс Р.О., Квач М.Д.	91	POSSIBILITIES FOR CORRECTION OF ERECTILE DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC BACTERIAL PROSTATITIS — Onis R.O., Kvach M.D.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ— Шевченко Н.О.	98	INVESTIGATION OF QUALITY-OF-LIFE PARAMETERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS FROM AN AGE-RELATED PERSPECTIVE — Shevchenko N.O.
Гігієна, епідеміологія, екологія	106	Hygiene, Epidemiology, Ecology
ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕКИ ВОДИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ У РАЗІ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ПОДІЙ — Бабієнко В.В., Рожнова А.М., Левицька Н.А., Квасницька О.Б., Ватан М.М., Красікова Д.Р.	106	WATER SAFETY PLANNING FOR HEALTHCARE FACILITIES FOR EXTREME EVENTS — Babienko V.V., Rozhnova A.M., Levitska N.A., Kvasnytska O.B., Vatan M.M., Krasikova D.R.
СИНЕРГІЯ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН ТА ВІЙСЬКОВО-ЕКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ ЯК КРИТИЧНИЙ ДЕТЕРМІНАНТ ЗРОСТАННЯ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ — Шанигін А.В.	112	SYNERGY OF CLIMATE CHANGE AND THE MILITARY-ENVIRONMENTAL FACTOR AS A CRITICAL DETERMINANT OF THE RISE IN NON-COMMUNICABLE DISEASES IN UKRAINE — Shanyhin A.V.
АНАЛІЗ РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЛИХ У РАМКАХ ПЛАНІВ БЕЗПЕКИ ВОДИ — Дубовик С.Л.	118	ANALYSIS OF NATURAL DISASTER RISK WITHIN THE FRAMEWORK OF WATER SAFETY PLANS — Dubovyk S.L.
Експериментальні дослідження	125	The Experimental Researches
МІЖТКАНИННА КООРДИНАЦІЯ АНТИОКСИДАНТНО-КОЛАГЕНОВИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ПРИ ГАМАОПРОМІНЕННІ — Вастьянов Р.С., Храмов Д.М., Калашніков В.Й., Севергін О.В.	125	INTERTISSUE COORDINATION OF ANTIOXIDANT-COLLAGEN AND ENERGETIC SYSTEMS DURING GAMMA-IRRADIATION — Vastyanov R.S., Khramtsov D.M., Kalashnikov V.Yo., Severhin O.V.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ОЛІЇ АМАРАНТУ НА ЗМІНИ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ЩУРІВ З ПАТОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ — Чулак Ю.Л., Чулак О.Л.	131	COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECT OF AMARANTH OIL ON CHANGES IN PERIPHERAL BLOOD OF RATS WITH PATHOLOGICAL PROCESSES OF VARIOUS ORIGINS — Chulak Yu. L., Chulak O. L.

Зміст:		Content:
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ В ЩУРІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА МЕТАБОЛІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ — <i>Поліванова Н.П., Савицький І.В., Савицький В.І., Остапець М.О.</i>	137	MECHANISMS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION DEVELOPMENT IN RATS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND METABOLIC DISORDERS — <i>Polyvanova N.P., Savytskyi I.V., Savytskyi V.I., Ostapets M.O.</i>
ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД РІЗНОГО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ НА ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНО-СТРУКТУРНОГО КОНТИНУУМУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГАСТРИТІ — <i>Насібуллін Б. А., Гушча С. Г., Смірнов І. В., Заболотна І. Б.</i>	142	COMPARISON OF THE EFFECT OF MINERAL WATERS OF DIFFERENT CHEMICAL COMPOSITION ON DISRUPTIONS IN THE FUNCTIONAL-METABOLIC -STRUCTURAL CONTINUUM IN EXPERIMENTAL GASTRITIS — <i>Nasibullin B. A., Gushcha S. G., Smirnov I.V., Zabolotna I B.</i>
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КВЕРЦЕТИНУ, ПРОПОКСАЗЕПАМУ ТА ЇХ СПІЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ПЕРЕБІГ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КАРАГІНАНОВОГО ЗАПАЛЕННЯ У ЩУРІВ — <i>Молодан Ю.О., Макаренко О.А., Ларіонов В. Б.</i>	150	STUDY OF THE EFFECT OF QUERCETIN, PROPOXAZEPAM, AND THEIR COMBINED ADMINISTRATION ON THE COURSE OF EXPERIMENTAL CARRAGEENAN-INDUCED INFLAMMATION IN RATS — <i>Molodan Y.O., Makarenko O.A., Larionov V.B.</i>
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК ПІСЛЯ ВОДНОГО ТА СОЛЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ЩУРІВ — <i>Вітюков О.С., Гоженко А.І.</i>	155	FUNCTIONAL STATE OF THE KIDNEYS AFTER WATER AND SALT LOAD IN RATS — <i>Vityukov O.S., Gozhenko A.I.</i>
ЗМІНИ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ В ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ ПІСЛЯ ТЕРМІЧНОГО ОПІКУ ШКИРИ У СТАДІЇ ГОСТРОЇ ОПІКОВОЇ ТОКСЕМІЇ — <i>Тірон О.І., Остапенко І.О., Лапшин Д.Є., Вастьянова Л.Р., Левіна О.О., Ніц П.М.</i>	159	THYROID GLAND CELL CYCLE CHANGES AFTER THERMAL SKIN BURN IN THE STAGE OF ACUTE TOXEMIA — <i>Tiron O.I., Ostapenko I.O., Lapshin D.E., Vastyanova L.R., Levina O.O., Nits P.M.</i>
ВПЛИВ ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ НА ВМІСТ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ІL-10 НА ТЛІ МЕХАНІЧНОЇ ТРАВМИ РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ В ДИНАМІЦІ ПЕРІОДУ РАННІХ ТА ПІЗНІХ ПРОЯВІВ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ — <i>Левчук Р.Д.</i>	167	THE INFLUENCE OF ACUTE BLOOD LOSS ON SERUM IL-10 LEVELS IN THE CONTEXT OF MECHANICAL TRAUMA OF DIFFERENT LOCALIZATIONS IN THE DYNAMICS OF EARLY AND LATE MANIFESTATIONS OF TRAUMATIC DISEASE — <i>Levchuk R.D.</i>
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ В РЕСПІРАТОРНІЙ ЗОНІ ЛЕГЕНЬ НА ПІЗНИХ СТАДІЯХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ — <i>Заяць Л.М., Синяк Я.І.</i>	176	ULTRASTRUCTURAL CHANGES IN THE RESPIRATORY ZONE OF THE LUNGS IN THE LATE STAGES OF EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS — <i>Zaiats L.M., Syniak Ya.I.</i>
ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНОЇ МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У НАЩАДКІВ ОПРОМІНЕНИХ ТВАРИН — <i>Дімов А.О.</i>	179	PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF RADIATION-INDUCED MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION IN IRRADIATED ANIMALS DESCENDENTS — <i>Dimov A.O.</i>
Питання психофізіології	186	The Psychophysiology Questions
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ У ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ — <i>Донець О.Ю., Опря Є.В., Чернова Т.М., Белогрудова К.К., Фучеджі В.Д., Пеннова І.К.</i>	186	FEATURES OF INTERACTION IN CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDERS AND WAYS OF ITS CORRECTION — <i>Donets O.Yu., Oprya Ye.V., Chernova T.M., Bielohrudova K.K., Fuchedzhi V.D., Pienova I.K.</i>
Правила для авторів	192	Rules for authors

УДК: 616-091: 612.01

DOI <https://zenodo.org/records/18023024>

МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХВОРОБИ

Насибуллін¹ Б.А., Гоженко² А.І.

¹ ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології»

² ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України»

MORPHOLOGICAL ASPECTS OF THE DISEASE

Nasibullin B.A.¹, Gozhenko A.I.²

“Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resortology”

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of Ukraine

Authors' Information

Насибуллін Б.А. (Nasibullin B.A.): <https://orcid.org/0000-0003-3963-2374>

Гоженко А.І. (Gozhenko A.I.): <https://orcid.org/0000-0001-7413-4173>

Summary/Резюме

The article analyzes the theoretical and practical problems of defining disease as a specific state of the body, qualitatively different from health. The authors rely on the classical statement of R. Virchow that in a state of disease, nothing fundamentally new appears in the organism, but rather shifts in the location, timing, and intensity of physiological processes occur.

The main concept of the work is based on expanding the notion of the functional-metabolic continuum to the structural-functional-metabolic continuum (SFMC). The authors argue that any changes in function and metabolism are inextricably linked to the reorganization of morphological cell structures, such as mitochondria, ribosomes, and the Golgi apparatus. At the micro-level, homeostasis is ensured by changes in the quality and quantity of intracellular organelles, primarily mitochondria, which are responsible for energy exchange.

The paper examines in detail the mechanisms of reversible and irreversible cell death. It describes the differences between necrosis, accompanied by membrane destruction and inflammation, and apoptosis — a genetically determined cell death that prevents the transfer of defective genetic material. Special attention is paid to dystrophic changes (protein, lipid, carbohydrate, and mineral) resulting from hypoxia, toxic effects, or disturbances in neurohumoral regulation.

The experimental part of the study illustrates the reaction of the vestibular analyzer in rats to chronic cerebrovascular insufficiency (CVI) over 21 days. The authors classify neurons by their affinity for histological dyes into normochromic, hypochromic, hyperchromic, and intermediate types. The results showed that prolonged CVI leads to a progressive decrease in the proportion of normochromic neurons (from 48-53 % to 25-30 %) and an increase in the number of cells functioning at the limit of exhaustion (hypochromic and intermediate). Hyperchromic neurons are considered elements that provide self-renewal of the population.

It is concluded that a favorable outcome of the disease depends not only on the elimination of the damaging factor but also on the restoration of the structural-functional organization of cell populations to a level close to physiological.

Keywords: *structural-functional-metabolic continuum, morphological equivalent of function, apoptosis and necrosis, cell population, cerebrovascular insufficiency*

Стаття присвячена аналізу теоретичних та практичних проблем визначення хвороби як особливого стану організму, що характеризується якісними відмінностями від здоров'я. Ав-

тори спираються на класичне положення Р. Вірхова про те, що при хворобі в організмі не з'являється нічого принципово нового, а відбуваються зміни локалізації, часу та інтенсивності фізіологічних процесів.

Основна концепція роботи базується на розширенні поняття функціонально-метаболического континууму до структурно-функціонально-метаболического континууму (СФМК). Автори стверджують, що будь-які зміни функції та метаболізму нерозривно пов'язані з перебудовою морфологічних структур клітини, таких як мітохондрії, рибосоми та комплекс Гольджі. На мікрорівні гомеостаз забезпечується зміною якості та кількості внутрішньоклітинних органел, насамперед мітохондрій, які відповідають за енергообмін.

У роботі детально розглянуто механізми оборотної та необоротної загибелі клітин. Описано відмінності між некрозом, що супроводжується руйнуванням мембран і запаленням, та апоптозом — генетично детермінованою загибеллю клітин, яка виключає передачу дефектного матеріалу. Особливу увагу приділено дистрофічним змінам (білковим, жировим, вуглеводним та мінеральним), що виникають внаслідок гіпоксії, токсичного впливу або порушення нейрогуморальної регуляції.

Експериментальна частина дослідження ілюструє реакцію вестибулярного аналізатора щурів на хронічну цереброваскулярну недостатність (ЦВН) протягом 21 доби. Автори класифікують нейрони за ступенем тропності до барвників на нормохромні, гіпохромні, гіперхромні та проміжного типу. Результати показали, що тривала ЦВН призводить до прогресуючого зниження частки нормохромних нейронів (з 48-53 % до 25-30 %) та зростання кількості клітин, що працюють на межі виснаження (гіпохромні та проміжні). Гіперхромні нейрони розглядаються як елементи, що забезпечують самовідновлення популяції.

Зроблено висновок, що сприятливий результат хвороби залежить не лише від усунення пошкоджуючого фактора, а й від відновлення структурно-функціональної організації клітинних популяцій до рівня, близького до фізіологічного.

Ключові слова: структурно-функціонально-метаболический континуум, морфологічний еквівалент функції, апоптоз та некроз, клітинна популяція, цереброваскулярна недостатність

Актуальною проблемою теоретичної та практичної медицини є визначення хвороби як стану організму, що якісно відрізняється від здоров'я [1, 2]. Численні відмінності організму у стані хвороби та здоров'я, які реєструються у клініці, здавна вимагали не лише визначити нозологічний діагноз, але й розуміти сутність стану хвороби. Вчені та практики медицини шукали у хворобі щось нове, не властиве здоровому організму. Лише недавно, трохи більше 150 років тому, вчені-медики дійшли висновку, що людський організм в умовах хвороби за своїми морфологічними елементами, біохімічними та основними фізіологічними процесами ідентичний здоровому організму. Це становище чітко сформулював Р. Вихров, який писав: «... в організмі за хвороби немає нічого нового, а фіксовані порушення — це явища, властиві організму у стані здоров'я, не в той час, не в тому місці, не в тій кількості» [12]. Надалі дослідники дійшли розуміння того, що зміни організму при хворобі знижують рівень пристосовуваності організму до умов навколишнього середовища, що змінюються, що і є основною харак-

теристикою існування організму в умовах хвороби [3, 4].

Організм людини протягом еволюції сформувався як велика, але досить стабільна біосистема, пристосування якої до факторів зовнішнього середовища, що змінюються, можливе тільки до таких параметрів цих факторів, з якими організм стикався в процесі еволюції. Отже, механізми адаптації у здоров'я та хвороби досить обмежені за потужністю, і запас міцності цих механізмів не перевищувати дворазового.

Задля реалізації принципу стійкої адаптації в організмі сформувалися функціональні системи. Стан функціональних потреб організму в умовах здоров'я та хвороби забезпечується за певних параметрів метаболічних процесів. Складена сукупність взаємопов'язаних метаболічних процесів та функціональної активності позначається як функціонально-метаболический континуум, який базується на діяльності регуляторних систем і в більшості випадків їх активації та запуску функції. У цілому ж регулювання здійснюється в єдності

управління, функції та метаболізму.

Слід зробити одне уточнення — функція: секреція, скорочення, детоксикація, передача імпульсу та метаболізм: утворення АТФ, білковий синтез, катаболізм, обмін ліпідів нерозривно пов'язані з певними структурами клітини (мітохондрії, рибосоми, комплекс Гольджі). Отже, зміни функції в нормі і при хворобі та тісно пов'язані з нею зміни метаболізму не можуть відбуватися без змін у структурі клітин — морфологічному еквіваленті функції — та формуються з цих тканин та органів, тобто здоров'я та хвороба здійснюються в умовах зміни функціонально-структурно-метаболічного континууму.

Загалом, в умовах здоров'я та в умовах хвороби існування організму починається із зміни його внутрішньої стабільності. Ця стабільність відносна та динамічна, тобто вона здійснюється у певних межах і може коливатися, хоча постійно прагне досягати просторово-часового та стабільно-динамічного регульованого стану. Таке положення можливе завдяки наявності морфологічного еквівалента (бази) функції. Цей базис має два рівні: мікрорівень — клітина та макрорівень — тканина, орган. На мікрорівні основа гомеостазу — зміна якості та кількості внутрішньоклітинних органел. Насамперед, мітохондрій, органел в якій здійснюють реакції енергообміну. За рахунок діяльності цих органел забезпечується діяльність усіх інших внутрішньоклітинних органел (рибосом — синтез білка; апарату Гольджі — секреція; мембран — електролітний та водний обміни). На макрорівні гомеостаз здійснюється змінами транспортування кисню та субстратів до клітинного пулу, виведенням метаболітів, нейрогенною та гуморальною регуляцією інтенсивності біохімічних процесів.

Зміни морфологічного еквівалента функції за умов хвороби відбуваються на мікрорівні та макрорівні. Ці зміни можуть бути оборотними та незворотними. Загибель клітини при незворотній зміні ФМС континууму здійснюється шляхом некрозу та апоптозу.

Некроз клітини починається із зміни мітохондрій, вони розширюються, округляються, розриваються внутрішньомітохондріальні мембранні утворення. Порушується водно-електролітний баланс цитоплазми, клітини набухають, руйнуються мембрани органел та плазматичні мембрани. Ці зміни призводять

до активації лізосомальних ферментів та розчинення мембран. Внутрішньоклітинний вміст, потрапляючи у позаклітинне середовище, викликає типову керовану реакцію — запалення.

Відмінність апоптозу, цієї багато в чому фізіологічної загибелі клітини, від некрозу — в початковому колапсі ядра. Ядро зменшується, ущільнюється, фрагментується (пікноз ядра та каріорексис). Далі клітина фрагментується і утворюються фрагменти, оточені мембранними апоптотичними тільцями. Ці утворення фагоцитуються макрофагами або довколишніми клітинами. Апоптоз у фізіологічному чи патологічному стані організму здійснюється у разі, коли виживання цих клітин небажане для організму, оскільки фрагментація ДНК у процесі апоптозу виключає перенесення дефектного генетичного матеріалу до інших клітин [10, 17].

Необоротні зміни структурних елементів (клітин) та їх об'єднань обумовлені силою ушкоджуючого фактора (високою чи надмірно низькою), а обсяг таких змін — тривалістю його дії. Прикладом незворотних змін може бути коагуляційний некроз при дії високих температур (опік), колікваційний некроз при дії хімічних сполук; коагуляційний та колікваційний некрози при дії електричного струму або радіаційного опромінення, інгібуванні окисного фосфорилування. Слід зазначити, що оскільки в момент нанесення пошкодження в клітинній популяції органу тканини клітини знаходяться в різному стані функціонально-метаболічно-структурного континууму, поширеність зони незворотних клітинних пошкоджень може відрізнятися при однакових параметрах фактора, що ушкоджує.

Оборотні зміни клітин та їх об'єднань (тканин) значною мірою зумовлені не тільки дією пошкодженого фактору, скільки дією пов'язаних з ним механізмів — порушенням кисень-субстратного забезпечення, дизрегуляторній патології нейрогенного або гуморального характеру (або їх поєднання); дії токсинів.

Найбільш поширеною оборотною зміною клітин в умовах хвороби є гіпоксичні зміни, що мають загальні структурні прояви незалежно від механізму виникнення гіпоксії; порушення насичення крові киснем (дихальна); порушення обсягу циркулюючої крові або доступності її до тканин (гемічна); порушення

співвідношення кількості кисню, що доставляється кров'ю, і потреби в ньому тканини (функціональна); блокада окисного фосфолювання (токсична).

Прояви структурних порушень при всіх перелічених вище станах починаються зі зміни мітохондрій (набрякове збільшення, зміна внутрішньої структури) аж до формування мікровакуолей. Одночасно спостерігається гомогенізація цитоплазми, її знебарвлення, ущільнення ядра, набряклість тіла клітини.

Порушення (зміна) обміну речовин у тканинах та клітинах може бути обумовлено змінами кровообігу; дією шкідливого фактору та зміною вимог до функціональної активності клітини та тканини. В нових умовах адаптація проявляється дистрофічними змінами. Вони характеризуються накопиченням у тканинах продуктів обміну (білків, жирів, вуглеводів, солей, води), змінених кількісно і якісно внаслідок порушення ферментативних процесів. По поширеності дистрофічні зміни розрізняють як загальні (системні), і місцеві [13].

Клітинні диспротейнози — зміна структури клітин, коли її білки фізико-хімічно і морфологічно набувають іншого вигляду, ніж у нормі. Найбільш поширеною формою порушень білкового обміну у клітині є поява у її цитоплазмі великої кількості зерен чи крапель білкової природи. Клітини при цьому збільшуються в розмірах, цитоплазма стає каламутною, з гранулами або краплями. Електронна мікроскопія виявляє набухання та вакуолізацію мітохондрій, розрядження та зниження їх крипт; цистерни ендоплазматичного ретикулуму розширюються.

Гіаліново-крапельна дистрофія — прояви зміни білоксинтезуючих процесів у вигляді появи та накопичення в цитоплазмі великих гіаліноподібних крапель, що іноді зливаються між собою. Електронномікроскопічно виявляються фрагментація, набухання та розпад мітохондрій, їх вакуолізація цистерни ендоплазматичного ретикулуму розриваються, виявляються краплі та вакуолі в цитоплазмі. Ця форма дистрофії досить тяжка і у разі масування може призвести до загибелі клітини.

Гідрофічна дистрофія (вакуольна) — характеризується появою у цитоплазмі та ядрі клітини різних розмірів вакуолей, заповнених цитоплазматичною рідиною. У важких випадках ультраструктури клітини руйнуються, ва-

куолі зливаються і цитоплазма перетворюється на величезну вакуолю, в якій плаває пухирцеподібне ядро (балонна дистрофія). Цей вид дистрофії обумовлений порушенням білково-водно-електролітного обміну та підвищеною проникністю мембран. Порушення обміну супроводжується розпадом білково-ліпідних комплексів мембран мітохондрій, ендоплазматичного ретикулуму.

Жирова дистрофія — зміна структури клітин, зумовлена зміною обміну цитоплазматичного жиру. Виявляється ця форма патології клітини збільшенням жиру в клітині і зовні виявляється появою жиру там, де в нормі він не зустрічається, та утворенням цитоплазматичного жиру незвичайного хімічного складу.

При жировій дистрофії в клітинах з'являються дрібні крапельки жиру (пилоподібне ожиріння), при наростанні процесу в клітинах фіксуються дрібні краплі жиру (дрібнокрапельне ожиріння). При цьому більшість мітохондрій розпадається, ядро стає пікнотичним і відтісняється на периферію цитоплазми.

Порушення обміну ліпідів пов'язане з його надлишковим надходженням у клітину, з розпадом мембранних структур та посиленням його утворенням з вуглеводів та білків. Цей вид дистрофії зумовлює порушення діяльності органів.

Вуглеводні дистрофії обумовлені зміною структури полісахаридів, мукополісахаридів і глікопротеїдів та їх кількості в мембранних структурах органел клітини. Зміни мембранних структур призводять до порушення роботи клітини та відповідно органу.

Мінеральні дистрофії пов'язані зі зміною їх змісту та розподілу. Останнє проявляється їх відкладенням у незвичайних місцях — звапніння (відкладення солей Ca^{2+}) у м'язах та слизових. Зміна вмісту мінералів проявляється порушеннями обміну та функцій, тому що вони входять до складу структурних елементів клітини, ферментів (активних центрів), біоактивних (регуляторних) сполук.

Оскільки хвороба, як вказували раніше, є форма життєдіяльності організму за умов ушкодження, то зберігається потреба у особливостях реакції клітинної популяції, зумовлених їх вихідним функціональним станом, тобто. різноманітність відповіді на одне й те саме роздратування.

Як ми вказували раніше, можливість різноманітності відповіді здорового організму на роздратування проявляється морфологічно та обумовлена зміною частки нормохромних, гіперхромних, гіпохромних та клітин проміжного типу. Таке ранжування клітин пов'язані з їх тропністю до гістологічним барвникам [14, 15].

Нормохромні клітини — клітини звичайних розмірів, з чіткою зовнішньою мембраною, помірно-еозинофільною цитоплазмою, у якій рівномірно розподілені структурні внутрішньоклітинні утворення, чітко окресленим ядром, у якому тропний гематоксиліну хроматин розподіляється у вигляді гранул і волокон.

Гіпохромні клітини — клітини звичайних та/або збільшених розмірів із нечіткою зовнішньою мембраною, блідо-еозинофільною цитоплазмою, в якій нерівномірно розподілені органели. Ядро їх збільшено з нечітким контуром, хроматин блідо забарвлений і слабо структурований або гомогенний.

Гіперхромні клітини — клітини найчастіше зменшених розмірів. Цитоплазма темно забарвлена за рахунок ущільненого розташування органел. Ядро також темно забарвлене за рахунок ущільненого розподілу хроматину. У ряді випадків розглянути її внутрішню структуру за рахунок ущільненого розташування її структур неможливо при світловій мікроскопії.

Нами у ранніх дослідженнях було виділено проміжний тип клітин. Їм характерна чітка цитолема, звичайних розмірів темно забарвлене ядро з нерозрізним під світловим мікроскопом внутрішньої організацією, блідою цитоплазмою з нерівномірним розподілом органел [14, 15].

Очевидно, що динаміка пайового вмісту клітин у популяції в умовах хвороби повинна відрізнятися від такої у здорових організмів. Як приклад реакції функціонально-метаболического структурного континууму клітинних популяцій на патологічний процес ми вибрали реакцію вестибулярного аналізатора ЦНС на тривалу цереброваскулярну недостатність у щурів.

Особливості змін пайового вмісту нейронів в основній клітинній популяції різних структур вестибулярного аналізатора, виявлені нами в ранніх роботах, підтверджують висунуте положення.

Результати оцінки пайового вмісту нормохромних, гіпохромних, гіперхромних та проміжних нейронів у структурах вестибулярного аналізатора в умовах хронічної цереброваскулярної недостатності відображені в табл. 1.

Як видно з табл. 1, при звичайному функціональному навантаженні та оптимальному кровопостачанні діяльність кіркових, підкіркових та стовбурових структур мозку забезпечується переважно нормохромними нейронами. Частка нейронів інших структурно-функціональних типів перебуває у близьких співвідношеннях. Різниця в їхньому вмісті в різних відділах мозку коливається від 2 до 9 % загальної кількості нейронів, можливо, ці коливання залежать від рівня та особливостей функціонального навантаження на них.

Дія на перебіг процесів життєдіяльності цих структур такого патогенетичного значущого фактора як недостатнє кровопостачання не викликає порушень поведінкових реакцій та зовнішнього виду щурів.

Однак при цьому змінюється співвідношення часток нейронів різних структурно-функціональних типів у досліджених структурах мозку. Насамперед, на 7 добу ЦВН знижується частка нормохромних нейронів. У верхніх та нижніх шарах сенсомоторної кори це зниження становило від 11,8 % до 19,8 % — більше воно у нижніх шарів кори, у яких активно протікають процеси формування рухових програм. У підкіркових структурах зниження частки нормохромних нейронів відбувається переважно від 29 % (таламус) до 52,5 % у стовбурі мозку, очевидно, ці особливості пов'язані з особливостями системи кровообігу мозку. Одночасно зростають частки гіпохромних нейронів та нейронів проміжного типу, і збільшення сумарної частки цих нейронів коливається від 65,4 % у нижніх шарах СМЯ до 7,8 % у таламічних структурах. Збільшення частки цих нейронів пов'язане з підвищенням навантаження на нейрони для підтримки рівня нормальної функціональної активності мозку та метаболічними розладами, пов'язаними з недостатнім субстрат-кисневим забезпеченням нейронної популяції.

У цей термін спостережень (7 добу ЦВН) у популяції нейронів змінюється частка гіперхромних нейронів. Зниження істотно різниться у різних структурах. У верхніх ша-

Таблиця 1

Динаміка вмісту нейронів різних структурно-функціональних типів у різних відділах мозку у щурів із церебро-васкулярною недостатністю (% %)

Відділ мозку	Типи нейронів	Контроль	7 діб ЦВН	14 діб ЦВН	21 добу ЦВН
Верхні шари СМЯ	Нормохромні	48,4	42,7	31,6	26,9
	Гіпохромні	16,4	27,3	21,8	23,7
	Гіперхромні	16,2	4,4	17,3	19,5
	Проміжний тип	19,0	25,6	29,3	29,9
Нижні шари сенсомоторної кори	Нормохромні	47,4	37,5	27,3	25,7
	Гіпохромні	16,9	17,2	24,0	27,5
	Гіперхромні	14,6	11,7	16,5	9,9
Ядро постерсовентрального типу	Проміжний тип	21,1	33,6	32,2	36,9
	Нормохромні	53,0	37,6	34,6	30,6
	Гіпохромні	20,8	19,3	33,2	28,2
	Гіперхромні	13,5	21,5	7,2	22,5
Передні вестибулярні ядра	Проміжний тип	12,7	21,6	25,0	18,5
	Нормохромні	47,5	22,6	27,4	30,6
	Гіпохромні	14,4	25,8	37,8	28,2
	Гіперхромні	24,9	29,1	12,2	22,5
	Проміжний тип	13,2	22,5	22,6	18,7

рах СУЯ частка цих нейронів знижується в 3,7 рази; у нижніх шарах — на 20 %, у таламічних структурах зростає на 59,2 %, а в стовбурових утвореннях — зростання становить 16,7 %.

Оскільки гіперхромні нейрони — нейрони, зайняті самовідновленням, зниження їх частки в кірковій популяції нейронів свідчить про послаблення адапційного функціонального

потенціалу цього мозку. Збільшення частки цих нейронів у популяціях таламічних та стовбурових структур свідчить про збереження адапційного потенціалу цих структур. Такий різнобіт у діяльності цих утворень мозку може, очевидно, впливати на функцію мозку як інтегративного регулятора життєдіяльності організму.

Існування організму щура в умовах ЦВН 14 діб супроводжується подальшою зміною співвідношення часток нейронів різних типів у популяції клітин різних відділів головного мозку. Слід зазначити, що ці зміни в них стають ближчими. Зменшення частки нормохромних нейронів по відношенню до контролю становить верхніх шарів кори 34,6 %, а нижніх відділів СМК 42,2 %. У постероventральному таламусі частка нормохромів була на 34,3 % менше контролю. У стовбурових структурах зниження становило 42,3 % порівняно з контролем, але частка нормохромів була дещо вищою, ніж у попередньому терміні спостережень.

Підтримка функціонального потенціалу на достатньому рівні на 14 добу ЦВН вимагала більшої кількості нейронів, що діють на межі можливостей, про що свідчить збільшення частки гіпохромів та нейронів проміжного типу. Їхня сумарна частка у верхніх шарах кори була вдвічі вищою, ніж у контролі. У нижніх шарах кори їх кількість була в 1,54 рази вищою, ніж у контролі. У цьому більшою мірою змінювалася частка нейронів проміжного типу. У ядрах таламусу спостерігався аналогічний

феномен. Сумарна частка гіпохромів та нейронів проміжного типу зростала порівняно з контролем у 1,75 раза. У ядрах стовбурових структур це зростання було ще значнішим — 2,19 раза.

При цьому, очевидно, порушення кисень-субстратного забезпечення знижувало можливості відновлення структурних елементів мозку, про що свідчить зміна частки гіперхромних нейронів по відношенню до контролю в різних відділах кори. У верхніх шарах кори, кровопостачання яких є найкращим у порівнянні з іншими відділами мозку, кількість гіперхромів має тенденцію до збереження (зростання на 6,7 %). У нижніх шарах кори частка гіперхромів має таку ж тенденцію (зростання 12,3 %). У глибоких структурах мозку, кровопостачання яких у нормі досить проблематично, частка гіперхромних нейронів знижується на 46,7 %, а стовбурових структурах на 51 %. Таким чином, підтримка функціонального (адапційного) потенціалу мозку в умовах подовження часу ЦВН супроводжується погіршенням його структурно-функціональної організації, особливо стосується глибинних структур, тісно пов'язаних з регуляцією соматичних процесів.

Подальше подовження часу ЦВН (до 21 доби) супроводжується поглибленням змін у структурно-функціональній організації відділів мозку.

Насамперед, це проявляється у подальшому зменшенні частки нормохромних нейронів у клітинних популяціях різних відділів

кори мозку, проти контролем. У верхніх шарах кори воно становило 544 %; у нижніх шарах кори — 56,2 %; у ядрах таламуса — 34,3 %; у стовбурових структурах — 42,3 %. Сукупна частка гіпохромів та нейронів проміжного типу в цей період ЦВН (21 доба) становила у верхніх шарах кори — 1,51 їх частки у контролі; у нижніх шарах кори — 1,69 їх частки контролю; у ядрах таламічних структур — 1,39 контрольної частки; у ядрах стовбурових структур — 1,70 контрольної частки. Оскільки поведінкові реакції щурів у цьому терміні експерименту не відрізнялися від контрольних, можна вважати, що підтримання нормального рівня функціональної активності мозку при хронізації патологічного процесу супроводжується виснаженням потенціалу адаптації на структурно-функціональному рівні. Підтвердженням цієї тези є зміна вмісту гіперхромних нейронів. У верхніх шарах кори воно зберігається близьким до контролю збільшення їх частки на 19,3 %; у нижніх шарах — зниження на 51,2 %; у гіпоталамічних структурах — збільшення на 67 %; а у стовбурових структурах збільшення на 41,6 %; тобто. у структурах, відповідальних за регуляцію соматичних процесів, регенераційні процеси в нейронах посилюються навіть на шкоду підтримці популяції нормально функціонуючих клітин. Можливо, це спрямовано збереження чисельності структурних одиниць у відповідних структурах на дієздатному рівні.

Виявлені в ході експериментальних досліджень перебудови частки різних за функціональною активністю елементів клітинної популяції вестибулярного аналізатора (функціональної системи) у динаміці патологічного процесу відображають подібні зміни клітинних популяцій інших органів у відповідних умовах.

Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що розвиток хвороби (як загальнобіологічного феномена) супроводжується цілим комплексом морфологічних змін у структурних елементах організму (клітинах); в їх об'єднаннях (тканинах та органах) та структурно-функціональні перебудови цих об'єднань.

У клітинах морфологічні зміни можуть бути пов'язані з безпосередньою дією вражаючого фактора — коагуляційне або колікваційне руйнування клітини; механічне руйнування клітини, руйнування клітини під впливом

чинників радіаційного випромінювання.

Пошкодження клітин пов'язані з патогенетичними факторами — гіпоксія, ішемія, порушення субстратного забезпечення діяльності клітини. Слід підкреслити, що це види структурних змін тісно корелюють з метаболічними розладами і відбиваються на функціональних можливостях органу, тканини, системи органів, тобто тісна взаємодія функції, метаболізму та структури (структурно-метаболічно-функціональний континуум) є невід'ємною умовою життєдіяльності організму.

Одночасне перебування у складі клітинної популяції клітин із різними структурно-метаболічними особливостями забезпечує різноманітність відповіді: кожний зовнішній вплив, що дозволяє виділити реакцію, найкраще адаптує структурні одиниці за умов впливу. Наші дослідження показали, що тривалий вплив патогенетично значущого фактора (ЦВН) змінює структурно-функціональну організацію мозкової тканини — постійно поступово знижується кількість нормохромних клітин (звичайна структурно-функціональна активність); поступово збільшується частка гіпохромів і нейронів проміжного типу, тобто. клітин, що функціонують на межі виснаження; коливається вміст гіперхромів, іноді навіть на шкоду кількості функціонуючих клітин. Останній феномен, швидше за все, пов'язаний із прагненням підтримувати певний рівень живих клітин, необхідний для збереження функціонального потенціалу клітинної популяції. Таким чином, результати досліджень показують, що сприятливий результат хвороби можливий не стільки при усуненні пошкоджуючого фактора, скільки при усуненні його патогенетично обумовлених наслідків, у тому числі зміні часток клітин з різним рівнем структурно-функціональної активності в клітинній популяції органу, що необхідно для його функціонування на рівні близькому фізи. У зв'язку з усім вищевикладеним ми вважаємо за доцільне розширити поняття функціонально-метаболічного континууму до структурно-функціонально-метаболічного континууму.

Література

1. Гоженко О.І. — Теорія хвороби: сучасний стан та актуальні проблеми // Журнал НАМН України. — 2012. — т. 18, № 4. — с. 411-417.
2. Гоженко О.І., Гришко Ю.М. — Функціонально-метаболічний континуум: фізіологія та патологія: монографія. — Полтава: ТОВ НВП "Укрп

- ромторгсервіс “. — 2020. — 200 С.
- Rangel AO — Системи теорії living systems and relevance to CAM. Part II: Theory e CAM. — 2005. — Vol. 2, №2. — P. 129-137.
 - Rangel AO — Системи теорії living systems and relevance to CAM. Part III: Theory e CAM. — 2005. — Vol. 2 № 3. — P. 267-275.
 - Білушкіна Н.М., Северін С.Є. — Молекулярні засади патології апоптозу. — Архів патології. — 2001. — № 1. — с. 51-60.
 - Wyllie AH // Cell Death in biology and pathology / Eds LD Bowen; RA Lockshin. — London, 1981. — p. 9-34
 - Arends MJ, Cory S. // Science. — 1998. — Vol. 281. — p. 1322-1326.
 - Cell Death in biology and pathology / Eds JD Bowen, RA Lockshin. — London. 1981.
 - Насібуллін Б.А. — До питання структурно-метаболических основ можливої дії вібрації на таламічні структури мозку // Морфологія. — 1994. — № 7-12. — С. 765-769.
 - Насібуллін Б.А. — Сучасні уявлення про патогенез та морфо-функціональні зміни ЦНС при порушеннях мозкового кровообігу. // Рук. депонована у ДНТБ 19.08.94.
 - Nasibullin BA Structural metabolic basic biological activity of vibration of thalamic structural of brain // Neurosciences and Behavioral Philology. — 1996, V. 26, № 4. — p. 247-253.
 - Лушніков Є.Ф., Абросімов А.Ю. — Загибель клітини (апоптоз). — М., Медицина, 2001. — 192 с.
 - Струков А.І. — Патологічна анатомія (керівництво). — М., Медицина. — 1971. — 599 с.
 - Насібуллін Б.А. — До питання структурно-функціональних корелятивів гомеостатичної стабільності функції сенсомоторної кори головного мозку щурів /А.І. Гоженко, Б.А. Насібулін // Патологія. — т. 1. — № 1. — 2004. — с. 47-59.
 - Насібуллін Б.А. — Структурні особливості вестибулярного аналізатора за дії низькочастотної вібрації /Б.А. Насібулін, Н.М. Головіна // Гігієна праці та профзахворювань. — 1991. — № 10. — с. 40-41.
 - monograph. — Poltava: LLC NVP “Ukrpromtorgservis”. — 2020. — 200 P.
 - Rangel AO — Systems of theory of living systems and relevance to CAM. Part II: Theory e CAM. — 2005. — Vol. 2, No. 2. — P. 129-137.
 - Rangel AO — Systems of theory of living systems and relevance to CAM. Part III: Theory e CAM. — 2005. — Vol. 2 No. 3. — P. 267-275.
 - Bilushkina N.M., Severin S.E. — Molecular basis of apoptosis pathology. — Archives of pathology. — 2001. — No. 1. — p. 51-60.
 - Wyllie AH // Cell Death in biology and pathology / Eds LD Bowen; RA Lockshin. — London, 1981. — p. 9-34
 - Arends MJ, Cory S. // Science. — 1998. — Vol. 281. — p. 1322-1326.
 - Cell Death in biology and pathology / Eds JD Bowen, RA Lockshin. — London. 1981.
 - Nasibullin B.A — On the question of structural and metabolic bases of the possible effect of vibration on thalamic structures of the brain // Morphology. — 1994. — No. 7-12. — P. 765-769.
 - Nasibullin B.A. — Modern ideas about pathogenesis and morpho-functional changes of the CNS in cerebral circulation disorders. // Manual deposited in the State Library of the Russian Federation on 08/19/94.
 - Nasibullin BA Structural metabolic basic biological activity of vibration of thalamic structural of brain // Neurosciences and Behavioral Philology. — 1996, V. 26, No. 4. — p. 247-253.
 - Lushnikov E.F., Abrosimov AYu. — Cell death (apoptosis). — M., Medicine, 2001. — 192 p.
 - Strukov A.I. — Pathological anatomy (manual). — M., Medicine. — 1971. — 599 p.
 - Nasibullin B.A — On the question of structural and functional correlates of homeostatic stability of the function of the sensorimotor cortex of the rat brain /A.I. Gozhenko, B.A Nasibulin // Pathology. — vol. 1. — No. 1. — 2004. — pp. 47-59.
 - Nasibullin B.A — Structural features of the vestibular analyzer under the action of low-frequency vibration /B.A Nasibulin, N.M. Golovina // Occupational Hygiene and Occupational Diseases. — 1991. — No. 10. — pp. 40-41.

References

- Gozhenko O.I. — Theory of disease: current state and current problems // Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine. — 2012. — vol. 18, No. 4. — p. 411-417.
- Gozhenko O.I., Grishko Yu.M. — Functional-metabolic continuum: physiology and pathology:

*Вперше надійшла до редакції 17.08.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

**РОЛЬ ЗАСОБІВ МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЖИТТЯ ТА
ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ТА ВІЙСЬКОВОГО КОНТИНГЕНТУ В
УМОВАХ ВІЙНИ**

**Швец А.В.¹, Печиборщ В.П.¹, Майданюк В.П.², Волянський П.Б.³,
Печиборщ О.В.⁴, Волянський О.П.⁵, Добровольська Н.А.³,
Федоренко Т.В.², Горіщак С.П.²**

¹Українська військово-медична академія

²Одеський національний медичний університет

³Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій
Національної академії наук України»

⁴Головний військово-медичний клінічний центр (Центральний клінічний
госпіталь Державної прикордонної служби України)

⁵Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика
e-mail: 411maidanyuk@ukr.net

**THE ROLE OF MEDICAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN LIFE AND
HEALTH PRESERVING OF POPULATION AND MILITARY PERSONNEL IN
WARTIME**

**Shvets A.V.¹, Pechyborshch V.P.¹, Maydanyuk V.P.², Volianskyi P.B.³,
Pechyborshch O.V.⁴, Volianskyi O.P.⁵, Dobrovolska N.A.³, Fedorenko T.V.²,
Gorishchak S.P.²**

¹Ukrainian Military Medical Academy

²Odessa National Medical University

³State scientific institution "Center of Innovative Medical Technologies of the
National Academy of Sciences of Ukraine"

⁴Main military Medical Clinical Center (Central Clinical Hospital of the State Border
Guard Service of Ukraine)

⁵P.L. Shupyk National Healthcare University of Ukraine

Authors information

Швец А.В. <https://orcid.org/0000-0002-9461-7129>

Печиборщ В.П. <https://orcid.org/0000-0003-4598-9644>

Майданюк В.П. <https://orcid.org/0000-0002-3351-1515>

Волянський П.Б. <https://orcid.org/0000-0003-4149-0010>

Печиборщ О.В. <https://orcid.org/0000-0002-4985-3069>

Волянський О.П. <https://orcid.org/0009-0000-2741-448X>

Добровольська Н.А. <https://orcid.org/0000-0003-3444-1245>

Федоренко Т.В. <https://orcid.org/0009-0009-3341-8589>

Горіщак С.П. <https://orcid.org/0000-0002-5585-6370>

Summary/Резюме

The purpose of the study is to assess the role of first aid kits in providing pre-medical and emergency medical care to the civilian population and military personnel under combat conditions. The study used regulatory and legal acts governing the use of medical protective equipment. Analytical, bibliographical, logical methods and the method of system analysis and system approach were used. The advantages of using first aid kits for providing emergency medical care to casualties in both safe zones and combat zones have been established. The feasibility of using first aid kits in the management of emergency situations has been evaluated

and substantiated. A promising existing nomenclature of medical first aid kits has been identified. Implementing new nomenclatures when equipping first aid kits for pre-medical, urgent, and emergency medical care in tactical medicine will significantly improve the timeliness, accessibility, and completeness of care, increase the survival of wounded and sick individuals in combat zones and hard-to-reach areas, and bring them closer to European and global standards.

Keywords: *medical first aid kits, prospects for improvement, pre-medical care.*

Мета дослідження — оцінити роль аптечок під час надання домедичної та невідкладних заходів екстреної медичної допомоги цивільному населенню та військовому контингенту в умовах бойових дій. У дослідженні використані нормативно-правові акти, що регламентують використання засобів медичного захисту. Застосовані аналітичний, бібліографічний методи та метод системного підходу та аналізу. Встановлено переваги використання аптечок надання невідкладної медичної допомоги постраждалим у зоні безпеки та зоні бойових дій. Оцінено та обґрунтовано доцільність використання аптечок в процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Визначено перспективну наявну номенклатуру медичних аптечок. Впровадження нових номенклатур при комплектуванні аптечок в процесі надання домедичної допомоги та невідкладної і екстреної медичної допомоги в діяльності тактичної медицини істотно підвищить своєчасність, доступність і повноту її надання, підвищить виживаність поранених і хворих у зонах бойових дій і важкодоступних місцях, наблизить їх до європейських і світових стандартів.

Ключові слова: *аптечки медичні, перспективи удосконалення, домедична допомога.*

20 травня 2015 року у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему «Про Військово-медичну доктрину України», в яких взяли участь народні депутати України, представники органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських, міжнародних і благодійних організацій, посольств іноземних держав, провідні науковці та експерти. Ці парламентські слухання стали складовою процесу громадського обговорення питання щодо необхідності прийняття та запровадження Військово-медичної доктрини України [1].

У рамках вищевказаного заходу було наголошено, що держава повинна розпочати будувати комплексну систему забезпечення населення від загроз життю й здоров'ю, а також вирішення нагальних життєвих питань людей, які вже постраждали.

Військово-медична доктрина — це система поглядів і знань, яка дозволяє врятувати життя військових і цивільних громадян в мирний і військовий час, в якій кожен громадянин усвідомлює свій обов'язок перед державою, точно знає власне місце в механізмі спільних дій і стає свідомим професійним, освіченим волонтером, який працює в чіткій системі координат.

Створення сучасної Військово-медичної доктрини є нагальною потребою, і це наочно підтверджують статистичні дані щодо частки придатних до військової служби, наші втрати серед військових і цивільного населення в зоні АТО, структура поранень, від яких гинуть військовослужбовці.

Також у рамках заходу було наголошено, що досвід застосування Збройних сил України в антитерористичній операції (АТО) виявив ряд суттєвих проблем в медичному забезпеченні, що пов'язані з багатьма складовими, які негативно вплинули на своєчасне надання медичної допомоги пораненим, їх евакуацію та лікування. Однією з найважливіших проблем є відсутність уніфікованих індивідуальних засобів медичного захисту.

Крім того наголошено, що головним принципом ізраїльської військової медицини є порятунок життя кожного військовослужбовця. Це потрібно не лише з позиції людяності. Солдати не бояться ризикувати своїм життям, якщо вони знають, що Уряд Ізраїлю зробить все можливе для того, щоб не допустити їхньої загибелі.

Військово-медична доктрина Ізраїлю базується на трьох основних засадах.

Перша — це поєднання військових та

цивільних медичних послуг.

Друга — виділення коштів з бюджету для забезпечення військових медиків найкращими засобами та обладнанням з усіх, що існують у світі.

І третя — це максимально наближене до поля бою надання медичних послуг [1].

Протягом останніх одинадцяти років Україна перебуває у стані воєнного конфлікту внаслідок агресії. Особливо актуальним питанням забезпечення населення та військових аптечками для надання домедичної (само- і взаємодопомоги) на місці події чи у зонах бойових дій є наявність укомплектованих аптечок і теоретичних знань та практичних навичок у поранених (постраждалих) та в оточуючих осіб [1].

Щоденні артилерійські та ракетні обстріли, застосування ворогом бойових безпілотних літальних апаратів (камікадзе), бомбардування міст і сіл під час повномасштабної війни докорінно актуалізували надання домедичної та невідкладних заходів екстреної медичної допомоги цивільному населенню. На повістці дня державної політики у збереженні життя та здоров'я населення стало питання володіння теоретичними знаннями та практичними навичками надання домедичної допомоги та наявність аптечок укомплектованих відповідно до стандартів.

Нині надзвичайно важливим фактором, який забезпечує повноцінне надання домедичної допомоги та невідкладних заходів екстреної медичної допомоги цивільному населенню та захисникам України є систематичне поповнення цих аптечок у кожного громадянина та військовослужбовця, а в масштабі держави — наукове обґрунтування складу цих аптечок відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів.

Метою дослідження є оцінка ролі аптечок під час надання домедичної та невідкладних заходів екстреної медичної допомоги цивільному населенню та військовому контингенту в умовах бойових дій.

За ствердженням військових медиків НАТО, приблизно 20 % поранених солдатів помирають під час бою, з них 90 % помирають до того, як отримують допомогу в медичному закладі (Bowen and Bellamy,

1998). Щоб їх врятувати, медичну допомогу слід надавати негайно і в необхідному обсязі. Після травматичних поранень у більшості випадків смерть настає внаслідок крововтрати, яка призводить до гіповолемічного шоку, зменшення об'єму циркулюючої крові та поліорганної недостатності [2].

У посібнику «Основні принципи тактичної допомоги пораненим у бою» (Army Tactical Combat Casualty Care, TCCC) [3] структуровано основні причини смерті поранених (проникаюча (пенетруюча) травма голови 31 %; травма тулуба, яка не підлягає хірургічній корекції 25 %; травма, яку потенційно можна було б прооперувати 10 %; кровотеча з ран кінцівок 9 %; травми, що призводять до каліцтва, внаслідок вибуху 7 %; напружений пневмоторакс 5 %; проблеми з дихальними шляхами 1 %; наслідки інфекції, ускладнення шоку та катастрофічної кровотечі 12 %. Приблизно 15 % цих втрат, що настали до госпіталізації пораненого до медичного закладу, можна було б запобігти, якби відразу були вжиті необхідні заходи: зупинка масивної кровотечі, відновлення прохідності дихальних шляхів, накладення герметичної пов'язки при відкритому пораненні грудної клітки, усунення напруженого пневмотораксу за допомогою декомпресійної голки і, за можливості, дренивання грудної клітки.

Досвід медичного забезпечення військ під час збройних конфліктів свідчить про те, що, найбільш частими причинами смерті від поранень, яких можна було запобігти, є крововтрата — 60 %, пневмоторакс — 30 %, обструкція дихальних шляхів — 5 %, інші причини — ще 5 % [4]. Також наведені дані свідчать, що близько 20–25 % загиблих на полі бою та ранніх ЕМЕ потенційно могли жити і померли через відсутність або несвоєчасне чи неякісне надання медичної допомоги.

Аналізуючи клініко-морфологічні та патофізіологічні зміни в організмі поранених з'ясовано, що перший пік летальності приходить саме на час поранення, коли смерть настає протягом перших секунд або кількох хвилин після поранення, що обумовлено тяжкістю ушкоджень життєво важливих органів, таких як мозок, серце, крупні кровоносні судини. У більшості випадків такі ушкодження фатальні, проте гра-

мотне надання медичної допомоги, швидко розпочате безпосередньо на місці поранення, може врятувати частину поранених. У цей період гине близько 60 % поранених.

Другий пік летальності припадає на проміжок часу від кількох хвилин до першої години з моменту поранення, коли частота летальних наслідків може бути зменшеною за рахунок зупинки зовнішньої та внутрішньої кровотечі, відновлення об'єму циркулюючої крові та відновлення перфузії тканин, профілактики та лікування вентиляційної, гемічної та тканинної гіпоксії шляхом відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів та проведення штучної вентиляції легенів [3].

Несвоєчасне надання домедичної допомоги значно підвищує ризик смерті, особливо у випадках, коли потрібне швидке втручання, як при зупинці кровотечі, серцевому нападі або травмі. Своєчасна домедична допомога, надана до прибуття екстрених служб, а бойового медика в бойових умовах може врятувати життя, зменшити тяжкість наслідків та покращити загальний прогноз.

Наявність аптечки забезпечує повноцінне надання домедичної допомоги.

Домедична допомога — це перша допомога, яка надається на місці події чи поранення до прибуття медичного персоналу чи бойового медика. Своєчасне та правильне надання домедичної допомоги із застосуванням засобів медичного захисту рятує життя. Навіть якщо смерть не настає, несвоєчасна домедична допомога без застосування засобів медичного захисту може призвести до тривалого відновлення та інвалідності.

Застосування засобів медичного захисту в процесі надання домедичної допомоги може забезпечити життєво важливі функції організму до прибуття професійної медичної допомоги, що значно збільшує шанси на виживання.

Водночас відсутність аптечки чи навіть підручних засобів зупинки кровотечі особливо з великих судин, може призвести до смертельного наслідку протягом кількох хвилин.

Загалом, надання домедичної допомоги без застосування засобів медичного

захисту є серйозним фактором ризику, який може призвести до летальних наслідків та збільшити тяжкість наслідків невідкладних станів.

Таким чином наявність індивідуальних аптечок та високий рівень теоретичних знань та практичних навичок у військовослужбовців і бойових медиків забезпечують максимально наближене до поля бою надання медичних послуг у повному обсязі.

З метою надання своєчасної домедичної допомоги постраждалому в повному обсязі аптечка має бути відповідно укомплектована. Аптечки за своїм призначенням доцільно розподілити на домашні, офісні, автомобільні, військові та інші.

Існують уже зібрані аптечки, до яких входить необхідний набір медикаментів для надання першої допомоги вдома. Також можна придбати спеціалізовані аптечки для:

- дітей (особливо актуальна, якщо в будинку є новонароджений. До її складу мають входити газовідвідні трубки, сорбенти та жарознижувальні препарати з можливістю дозування за віком малюка);
- спортсменів (необхідний лікувальний набір збирають з урахуванням підвищеного ризику пошкодження опорно-рухового апарату);
- робітників підприємства (включає великий асортимент перев'язувальних матеріалів і медикаментів відповідно до ризиків, що виникають на виробництві);
- автомобілістів (використовується при виникненні непередбачуваних випадків дорозі (травма, головний біль, блювота, нудота);
- військовослужбовців в зоні бойових дій (включає асортимент перев'язувальних матеріалів і медикаментів відповідно до ризиків, що виникають під час бойових дій).

Аптечки першої допомоги збирають у різній комплектації. Це готові рішення, розроблені лікарями. До їх складі потрібне включення ліків і матеріалів в оптимальній кількості. За необхідності аптечку можна доповнити спеціальними компонентами.

Зважаючи на воєнний стан та щоденні обстріли та бомбардування мирних міст і сіл

України доцільно зупинитися на домашній аптечці. В цих умовах вона є обов'язковим елементом для кожної людини та родини. Аптечка допомагає своєчасно надати першу допомогу в разі нескладних травм, раптових хвороб або в екстрених ситуаціях, коли потрібно поліпшити стан до приходу лікаря. Але щоб швидко знайти необхідні ліки, перев'язувальний матеріал або медичний прилад, усе має бути на своїх місцях. Особливо це важливо в критичні моменти, коли рахунок часу йде на хвилини.

Аптечка, яка зберігається вдома, має складатися з обов'язкового набору медикаментів з урахуванням можливих потреб усіх членів сім'ї. Наприклад, для дітей потрібні спеціальні лікарські препарати в меншому дозуванні, ніж для дорослих. За наявності хронічних захворювань серцевої, нервової, травної або ендокринної системи, необхідний стратегічний запас медикаментів.

Які необхідні ліки в домашній аптечці мають бути? Це препарати першої медичної допомоги та для усунення симптомів легких захворювань (застуди, алергічної реакції, метеоризму, діареї, температури, серцевого нападу). Також до складу домашньої аптечки потрібно включити медикаменти для надання екстреної допомоги, які допоможуть підтримати стан людини, доки не прийшов лікар або немає часу бігти в аптеку.

Домашня аптечка в кожній сім'ї має різний склад і набір ліків. Все залежить від індивідуальних захворювань, наявності в домі дітей, літніх людей або людей після операції. Особливо ретельно до організації аптечки необхідно підійти людям, які проживають у сільській місцевості, далеко від цілодобових аптек і медпунктів. Важливо регулярно контролювати вміст «контейнера здоров'я», міняти на нові протерміновані або зіпсовані препарати, щоб ними випадково не скористалися члени сім'ї.

Домашня аптечка на всі випадки життя, укомплектована належним чином, може ефективно і швидко реагувати на травми або надзвичайні ситуації.

Список необхідних ліків, які мають бути в домашній аптечці є наступним. Лікарські засоби: знеболюючі, жарознижу-

ючі, від болю в горлі та кашлю, ліки від горла, препарати від кашлю, засоби від нежитю, алергічного нежитю, нежитю під час ГРВІ, для очищення та зволоження слизової носа, протиопікові та ранозагоювальні, антигістамінні, від печії, сорбенти, протидіарейні, пробіотики та ферменти, засоби для регідратації, від закрепи, від болю в серці, для зниження артеріального тиску, від болю в суглобах та м'язах, антисептики.

Крім ліків, у домашній аптечці мають бути вимірювальні прилади: тонометр (для вимірювання тиску), електронний термометр. Якщо в сім'ї є діабетик, потрібен глюкометр для контролю рівня цукру в крові [5].

З огляду на триваючий повномасштабний воєнний конфлікт в Україні актуальним питанням є екіпірування військовослужбовців в зоні бойових дій. До його складу входять: аптечка, зброя, набої, спеціальні засоби для ближнього бою з противником, прилади для зв'язку, недоторканий запас. Тобто це те найпотрібніше, що має бути у кожного військовослужбовця. І тут необхідно конкретизувати номенклатуру медичних засобів, які обов'язково мають бути в індивідуальній аптечці військового Збройних сил України.

Під час виконання бойових завдань пораненим (травмованим) військовослужбовцям на полі бою на догоспітальному етапі виникає нагальна необхідність надати своєчасну та якісну домедичну допомогу у повному обсязі, що забезпечується відповідними засобами укомплектованої індивідуальної аптечки воїна. Індивідуальна аптечка для військових містить переважно засоби для надання допомоги тим, хто отримав травми та поранення під час бою, де у більшості випадків надається домедична допомога (само- і взаємодопомога). З ліків у ній передбачено лише наявність антибіотиків, жарознижувальних та знеболювальних.

Військова аптечка — це зручний підсумок із такими характеристиками: водонепроникний, захисного кольору, відривний (або невідривний), зі зручними слотами для компактного й ергономічного зберігання засобів.

Водночас завдання щодо надання

медичної допомоги пораненим та хворим військовослужбовцям в зоні бойових дій покладається на тактичних медиків. Військові медичні сумки тактичних медиків укомплектовані ліками, перев'язувальними матеріалами, хірургічними інструментами, засобами захисту й особистої гігієни, засобами іммобілізації та протоколами надання невідкладної медичної допомоги.

Важливим фактором в процесі комплектування індивідуальної військової аптечки для військовослужбовця є її не перевантаження і дотримання вимог щодо балансу між найнеобхіднішим, додатковими засобами та зайвою масою.

Базовий вміст індивідуальної військової аптечки наступний:

- медичні рукавички. Під час надання допомоги ймовірний контакт із кров'ю. Щоб уникнути захворювань, які таким шляхом передаються (вірусні гепатити, ВІЛ/СНІД), важливо спочатку одягнути рукавички. В червоній зоні, звісно, це зробити майже неможливо, проте в інших випадках — обов'язково;
- антибіотики, жарознижувальні, препарати для знеболення;
- джгут-турнікет. У кожного військового має бути з собою два: один в аптечці, другий — у спеціальному підсумку. Засіб для зупинки кровотечі — спеціальний бинт, просочений гемостатичним засобом, що пришвидшує згортання крові. Він використовується на ділянках, де накласти турнікет неможливо;
- атравматичні ножиці для розрізання одягу та взуття;
- бинт;
- перев'язувальний пакет;
- лейкопластир на нетканій основі;
- термоковдра. Виготовлена з міцного матеріалу з алюмінієвим напиленням, вона відбиває 80 % інфрачервоного (теплого) випромінювання. Нею накривають пораненого, щоб уберегти від переохолодження. Іноді її можна використати для транспортування військовослужбовця;
- щиток для захисту ока. Фіксує травмоване очне яблуко.
- карта пораненого. Ламінована карта

стандартного вигляду для позначення місць поранення та деталей надання першої допомоги.

- перманентний маркер для позначення часу на турнікеті та заповнення (хоча б схематичного) карти пораненого.
- назофарингеальний повітропровід — еластична силіконова трубка, яку вставляють у ніс, якщо горло непридатної людини заблоковане. Цей засіб виконує функцію каналу для дихання. Щоб не травмувати слизову оболонку, під час встановлення повітропроводу треба скористатися лубрикантом, який іде в комплекті.

Це список загальних засобів. Якщо військовослужбовець має певні особливості здоров'я, відповідні засоби мають бути додані до складу військової аптечки першої допомоги. Зазвичай вміст військової аптечки компактно вкладають в надійний підсумок для медичних засобів.

Військовослужбовець може отримати не одне поранення, тому кількість перев'язувальних матеріалів і кровоспинних засобів можна подвоїти. Ще до комплектації військової аптечки іноді додають: компресійний бандаж розміром 4 чи 6 дюймів — простий у використанні засіб для зупинки кровотечі. Військовослужбовець може скористатися ним навіть однією рукою. Бандаж можна накласти на будь-яку частину тіла. Стропоріз — інструмент, який може розрізати все: стропи, ремені, канати тощо. Деконпресійну голку, щоб зробити прокол між ребрами при напруженому пневмотораксі. Врахуйте, що цю маніпуляцію бажано довірити людині хоча би з мінімальною медичною підготовкою. Оклюзійні пов'язки, котрі накладають при проникаючому пораненні грудної клітини. Це повний комплект препаратів і засобів, який допоможе врятувати життя та зберегти здоров'я військовослужбовця.

Є й засоби, яким в аптечці військовослужбовця не місце. Це джгут старого зразка. Він часто рветься, накладати його складно, послаблювати незручно. Через ці недоліки є ризик втрати кінцівки. Знеболювальні препарати зі сильною дією (налбуфін, бутерфанол). Вони мають серйозні побічні ефекти, які можуть погіршити стан

пораненого, а передозування взагалі може стати причиною смерті. Гемостатичний засіб у форматі порошку. Ним неможливо скористатися, коли координація рухів порушена.

Щоб не ризикувати життям і здоров'ям військових, краще комплектувати аптечку сучасними перевіреними засобами. Необхідно вчити людей ними користуватися, тому що без відповідних умінь користь аптечки буде мінімальною [6].

Наказом Міністерства оборони України від 24.07.2024 № 506 «Про затвердження Переліків лікарських засобів та медичних виробів, якими забезпечується особовий склад сил безпеки і сил оборони для надання тактичної догоспітальної допомоги» регламентовано Перелік лікарських засобів та медичних виробів, якими забезпечується особовий склад сил безпеки і сил оборони в складі аптечок медичних загальновійськових індивідуальних (АМЗІ) (табл. .1 і 2) [7].

Відповідно до IFAK (Individual First Aid Kit) [9] — це особистий медичний набір або аптечка, що відповідає стандартам НАТО, і є необхідною складовою спорядження будь-якого військовослужбовця. Український еквівалент такого набору називається «аптечка тактична ІНАП ЗСУ» і практично є аналогом західного IFAK.

Як український, так і західний варіанти аптечок НАТО типу IFAK не призначені для довготривалого або медикаментозного лікування, оскільки в них відсутні необхідні медикаменти. Такі набори мають лише одну мету — забезпечити негайну допомогу в перші се-

кунди після поранення, ліквідувати критичні наслідки (наприклад, масивну кровотечу) і тим самим збільшити шанси на виживання.

Тактична аптечка (IFAK) — це комплект медичних засобів і інструментів, призначений для надання першої допомоги на полі бою або в екстрених ситуаціях.

Тактична військова аптечка стандарту IFAK (Individual First Aid Kit) — це індивідуальний набір медичних засобів, призначений для надання першої допомоги в умовах бойових дій. IFAK розроблений для швидкого реагування на критичні поранення, такі як масивна кровотеча, і має на меті збільшити шанси на виживання пораненого.

Основними компонентами IFAK є:

- джгут-турнікет (для зупинки кровотечі з кінцівок);
- компресійний бандаж (для накладання пов'язок на рани);

Таблиця 1

Перелік лікарських засобів та медичних виробів, якими забезпечується особовий склад сил безпеки і сил оборони в складі аптечок медичних загальновійськових індивідуальних (АМЗІ)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
I. Лікарські засоби ¹			
1.	Парацетамол, тверда пероральна форма	мг	1000
2.	Мелоксикам, тверда пероральна форма	мг	15
3.	Моксифлоксацин, тверда пероральна форма або левофлоксацин, тверда пероральна форма	мг	400 або 500
II. Медичні вироби			
4.	Засіб для зупинки кровотечі механічний вороткового типу	шт.	2
5.	Бинт тампонувальний кровоспинний з хімічною речовиною гемостатичною завдовжки від 1,5 м та завширшки від 7 см	шт.	2
6.	Бинт марлевий пресований завширшки від 10 см, завдовжки від 3,5 м	шт.	2
7.	Бандаж еластичний з абсорбуючим та компресійним елементами завширшки від 14 см	шт.	1
8.	Комплект оклюзійних пов'язок (наліпок) на гелевій основі ²	пара	1
9.	Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки від 160 см, завдовжки від 210 см	шт.	1
10.	Захисний жорсткий щиток на око	шт.	1
11.	Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні (розмір М та L)	пара	2
12.	Лейкопластир на тканинній основі завдовжки 3-5 м, завширшки 3-5 см	шт.	1
13.	Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) завдовжки від 18 см	шт.	1
III. Інше			
14.	Маркер водостійкий для нанесення інформації синього або чорного кольору	шт.	1
15.	Картка постраждалого (встановленого зразка)	шт.	1
16.	Сумка-укладка медична	шт.	1

Примітки:

-1 Лікарські засоби можуть комплектуватися безпосередньо перед видачею сумок-укладок медичних військовослужбовцям (співробітникам).

-2 Пара оклюзійних торакальних пов'язок (наліпок) на гелевій основі включає 2 наліпки з клапаном або одну наліпку з клапаном та одну — без клапана.

Таблиця 2

Перелік лікарських засобів та медичних виробів, якими забезпечується особовий склад сил безпеки і сил оборони в складі аптечки автомобільної загальновійськової (ААЗ)

(наказ Міністерства оборони № 296 від 09.05.2025 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України»[8])

I. Медичні вироби

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
I. Медичні вироби			
1.	Засіб для зупинки кровотечі механічний вороткового типу	шт.	2
2.	Бинт тампонувальний кровоспинний з хімічною речовиною гемостатичною завдовжки від 3 м та завширшки від 7 см	шт.	2
3.	Комплект оклюзійних пов'язок (наліпок) на гелевій основі ¹	пара	1
4.	Бинт марлевий з обробленими краями завширшки від 10 см, завдовжки від 3,5 м	шт.	2
5.	Бандаж еластичний з абсорбуючим та компресійним елементами завширшки від 14 см	шт.	2
6.	Бинт еластичний завширшки 15 см, завдовжки від 5 м	шт.	2
7.	Бинт еластичний самофікуючий завширшки 10 см, завдовжки від 4 м	шт.	2
8.	Лейкопластир на тканинній основі завдовжки від 5 м, завширшки 3-5 см	шт.	1
9.	Трикутна пов'язка (типу косинка) неадгезивна, з поліестеру розміром від 130 × 90 × 90 см	шт.	1
10.	Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні (розмір М та L)	пара	4
11.	Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки від 160 см, завдовжки від 210 см	шт.	2
12.	Термоковдра на поліетиленовій основі багатошарова, вакуумована завширшки від 230 см, завдовжки від 200 см	шт.	1
13.	Термоковдра з хімічними зігрівачими елементами	шт.	1
14.	Шина іммобілізаційна гнучка завширшки від 10 см, завдовжки від 90 см	шт.	2
15.	Захисний жорсткий щиток на око	шт.	2
16.	Пов'язка гідрогелева стерильна, розміром від 20 × 20 см	шт.	4
17.	Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) завдовжки від 18 см	шт.	1
18.	Ноші м'які	шт.	1
II. Інше			
19.	Маркер водостійкий для нанесення інформації синього або чорного кольору	шт.	1
20.	Картка постраждалого (встановленого зразка)	шт.	2
21.	Футляр аптечки	шт.	1

Примітка:

¹ Пара оклюзійних торакальних пов'язок (наліпок) на гелевій основі включає 2 наліпки з клапаном або одну наліпку з клапаном та одну — без клапана.

- гемостатичний бинт (спеціальний бинт, просочений речовиною, що сприяє згортанню крові);

- назофарингегальний повітропровід (для забезпечення прохідності дихальних шляхів);

- оклюзійна наліпка (для герметизації поранень грудної клітки);

- термоковдра (для запобігання переохолодженню пораненого);

- медичні рукавички (для захисту особи, яка надає допомогу);

- атравматичні ножиці (для розрізання одягу та екіпірування);

- картка пораненого (для фіксації інформації про постраждалого та надану допомогу);

- перманентний маркер (для позначення часу накладання турнікету та іншої важливої інформації на картці пораненого).

Потрібно зазначити, що IFAK не призначений для довготривалого лікування, а лише для забезпечення першої допомоги до прибуття медиків.

І тут доцільно більш детально розглянути склад військової аптечки стандарту IFAK з рекомендаціями фахівців для найбільш ефективного використання в процесі надання допомоги на полі бою.

Отже, аптечка тактична повинна бути укомплектована наступним чином:

- **джгут-турнікет**

Турнікет призначений для зупинення або значного зниження масивної кровотечі і є одним з основних елементів тактичної аптечки (Рис. 1). За військовим стандартом, їх має бути два — один всередині аптечки та інший зовні, щоб бути легко доступним; проте для цивільного населення це не є обов'язковим.

Наразі існує кілька основних типів джгутів, а саме:

- есмарха (застарілий і вже не входить до складу тактичних аптечок).
- стрічковий (SWAT-T) та спеціалізовані турнікети (CAT Gen 7, SOFT-T, SAM Tourniquet).

Є турнікети виробництва України, такі як СІЧ або ПІТОН гарної якості, але на жаль,

виробництво цих джгутів у м. Чернігові за-раз припинено (Рис. 1).

- компресійний бандаж

Бандаж застосовується для того, щоб туго перев'язати рану та зупинити кровотечу. Його використовують у випадках, коли поранення не викликало масивної втрати крові, і нема потреби накладати турнікет або вже після того, як турнікет було накладено. Бандажі є у різних розмірах, зазвичай 4 або 6 дюймів. Рекомендується обирати бандаж розміром 6 дюймів, проте в обох випадках вони підходять для включення до тактичної аптечки.

В цілому найпопулярнішими моделями для комплектації військової аптечки НАТО є:

- CAT gen 7 (виробник North American rescue);
- CAT gen 6 (виробник North American rescue);
- SOF TT (виробник North American rescue);
- TM Tourniquet (виробник Combat medical systems);
- SAM XT (виробник SAM Medical).
- гемостатичний бинт

Гемостатичні засоби застосовуються для зупинки кровотечі в глибоких ранах або в областях, де застосування турнікету є неможливим. Гемостатики можуть мати різні варіанти виконання — порошкові, поршневі або марлеві. Серед них найзручнішим вважається гемостатичний бинт, оскільки, на відміну від гранульованих засобів, він не втрачає свої властивості під впливом вітру чи дощу, і його легко використовувати навіть в стресових умовах (

Фахівці рекомендують для комплектації тактичної аптечки використовувати наступні моделі: Combat Gauze Z-Folded (виробник QuikClot); Z-Medica EMS Rolled, Gauze (виробник QuikClot); Rapid Z-Fold Gauze, (виробник Celox); Hemostatic Wound

Dressing, (виробник Celox).

- назофарингеальний повітровід

Внаслідок важких поранень у постраждалого можуть виникнути труднощі з диханням, такі як западання язика внаслідок повної або періодичної втрати свідомості або неповна прохідність дихальних шляхів. Для відновлення дихання (і забезпечення його далі) використовується назофарингеальний повітропровід.

Для цього доцільно використовувати: Nasopharyngeal Airway Dynarex (виробник MedSource); Повітропровід назофарингеальний (виробник Medicare).

- оклюзійна наліпка

Поранення легенів, називається пневмотораксом. При втраті герметичності грудної клітки, дихання постраждалого ускладнюється або стає неможливим зовсім. Невідкладна допомога при пневмотораксі полягає у негайному відновленні герметичності грудної клітини за допомогою оклюзійної пов'язки.

Фахівці рекомендують наступні моделі:

- Occulsive Chest Seals (виробник Foxseal);
- HyFin Vent Chest Seal Twin Pack (виробник North American Rescue);
- DualSeal Chest Seal Two-Pack (виробник H&H Medical Corporation);
- Chest Seal Combo Pack, (виробник Veason Medical).

Кров, крім функції перенесення кисню, також відіграє важливу роль у терморегуляції нашого організму. Тому навіть після зупинки кровотечі постраждалий залишається у небезпеці, оскільки може стати жертвою гіпотермії. Для підтримки тепла тіла застосовують рятувальні ковдри (термоковдри), які відбивають теплове випромінювання організму.

До кращих моделей термоковдр по-

Турнікет CAT Gen 7

Турнікет SOFT Gen 5

Турнікет SAM XT

Рис. 1. Різні види джгутів-турнікетів

трібно віднести: Tatonka Rettungsdecke TAT (виробник Tatonka); ZARYS Emergency blanket (виробник ZARYS); Salewa Rescue Blanket (виробник Salewa).

- спеціальні медичні приладдя

Спеціальні медичні приладдя є основною складовою та обов'язково входять до тактичної аптечки за стандартом IFAK. У критичних ситуаціях швидка медична допомога може залежати від того, наскільки наявне необхідне обладнання та інструменти. Зважаючи на критичну необхідність, до аптечки слід додати: атравматичні ножниці, рукавички, маркер, голку декомпресійну та армований скотч.

Незалежно від того, що спеціальне медичне обладнання повинно завжди бути під рукою, ключовим є вміння його правильно використовувати. Тому перед використанням будь-якого медичного приладдя важливо пройти підготовку та навчання, щоб збільшити шанси на успішне порятунок життя пацієнта. Також необхідно пам'ятати, що спеціальне медичне обладнання повинно періодично перевірятись на пошкодження та технічну готовність до використання. Відповідальне ставлення до цього може допомогти уникнути небажаних наслідків та забезпечити максимальний ефект використання медичного обладнання в екстремальних ситуаціях.

Цивільним особам дозволяється додавати до аптечки медичні засоби, яких за протоколами військової медицини там не має бути. В першу чергу, це стосується медикаментів, які власники мають індивідуальну потребу (наприклад, інсулін для діабетиків). Однак, також існує загальний список корисних медичних засобів, які можуть бути включені до аптечки. Це хлоргексидину біглюконат, пластир медичний на нетканій основі, шприц одноразовий, фізрозчин ампули 5 мл; пластир медичний на тканинній основі.

Проте, військовим рекомендується використовувати незмінний склад індивідуальної аптечки. Це обумовлено тим, що допомогу надають з використанням аптечки пораненого, і стандартизація її вмісту сприяє швидшому наданню допомоги [11].

Висновки

1. Забезпечення військовослужбовців аптечками та їх постійне доукомплектування і високий рівень теоретичних знань і практичних навичок забезпечує максимальне наближення надання повноцінної домедичної допомоги та збереження життя і здоров'я в екстремальних умовах бойових дій.
2. Впровадження інноваційних номенклатур при комплектуванні аптечок в процесі надання домедичної допомоги та невідкладної і екстреної медичної допомоги в діяльності тактичної медицини істотно підвищить своєчасність, доступність і повноту її надання, підвищить виживаність поранених і хворих у зонах бойових дій і важкодоступних місцях, наблизить їх до європейських і світових стандартів.

Література

1. Барміна Г. Військово-медична доктрина: Україна терміново потребує стратегічного документа. <https://www.apteka.ua/article/333420>
2. Shapira SC, Adatto-Levi R, Avitzour M, Rivkind AI, Gertsenshtein I, Mintz Y. Mortality in terrorist attacks: a unique modal of temporal death distribution. *World J Surg.* 2006; 30 (11): 2071-2077. doi: 10.1007/s00268-006-0048-y..
3. Army Tactical Combat Casualty Care (TCCC): Основні принципи тактичної допомоги пораненим у бою. <https://tccc.org.ua/guide/introduction-to-tccc>
4. Білий В.Я., Верба А.В., Бадюк М.І., Жаховський В.О., Лівінський В.Г., Слабкий Г.О. та ін.. Актуальність «платинової хвилини» та «золотої години» для сучасної системи лікувально-евакуаційних заходів // *Здоров'я нації.* — 2016. — №4 (40). — С. 19-25.
5. Сирота В.Ю., Зуєва С.В. Що повинно бути в домашній аптечці. <https://online-apteka.com.ua/ua/chto-dolzno-byit-v-domashnej-aptechke.html?srsItd>
6. Вміст індивідуальної військової аптечки для солдата ЗСУ. <https://kamber.ua/vmist-individualnoi-viiskovoi-aptechky-dlia-soldata-zsu/#:~:text>
7. Наказ Міністерства оборони України №506 від 24.07.2024 «Про затвердження Переліків лікарських засобів та медичних виробів, якими забезпечується особовий склад сил без-

- пеки і сил оборони для надання тактичної догоспітальної допомоги». — Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.08.2024 за № 1171/42516.
8. Наказ Міністерства оборони України №296 від 09.05.2025 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України». — Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.05.2025 за № 769/44175.
9. Що таке тактична аптечка: комплектація за стандартом. [https://tacmed.ua/post/taktychna-aptechka#:~: text](https://tacmed.ua/post/taktychna-aptechka#:~:text)
- References**
1. Barmina G. Military medical doctrine: Ukraine urgently needs a strategic document. <https://www.apteka.ua/article/333420>
2. Shapira SC, Adatto-Levi R, Avitzour M, Rivkind AI, Gertsenshtein I, Mintz Y. Mortality in terrorist attacks: a unique modal of temporal death distribution. *World J Surg.* 2006; 30 (11): 2071-2077. doi: 10.1007/s00268-006-0048-y..
3. Army Tactical Combat Casualty Care (TCCC): Basic principles of tactical care of the wounded in battle. <https://tccc.org.ua/guide/introduction-to-tccc>
4. Bily V.Ya., Verba A.V., Badyuk M.I., Zhakhovsky V.O., Livinsky V.G., Slabky G.O. etc.. The relevance of the “platinum minute” and “golden hour” for the modern system of medical and evacuation measures // *Health of the Nation.* — 2016. — No. 4 (40). — P. 19-25.
5. Sirota V.Yu., Zueva S.V. What should be in a home first aid kit. <https://online-apteka.com.ua/ua/chto-dolzno-byit-v-domashnej-aptechke.html?srsItd>
6. The contents of an individual military first aid kit for a soldier of the Armed Forces of Ukraine. [https://kamber.ua/vmist-individualnoi-viiskovoi-aptechky-dlia-soldata-zsu/#:~: text](https://kamber.ua/vmist-individualnoi-viiskovoi-aptechky-dlia-soldata-zsu/#:~:text)
7. Order of the Ministry of Defense of Ukraine No. 506 dated 07/24/2024 “On approval of the Lists of medicines and medical devices provided to the personnel of the security forces and defense forces for the provision of tactical pre-hospital care”. — Registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 08/01/2024 under No. 1171/42516.
8. Order of the Ministry of Defense of Ukraine No. 296 dated 05/09/2025 “On amendments to certain regulatory legal acts of the Ministry of Defense of Ukraine”. — Registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 05/20/2025 under No. 769/44175.
9. What is a tactical first aid kit: standard equipment. [https://tacmed.ua/post/taktychna-aptechka#:~: text](https://tacmed.ua/post/taktychna-aptechka#:~:text)

*Вперше надійшла до редакції 24.08.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.979-084:615.371+316.6+364:001.8
DOI <https://zenodo.org/records/18023086>

ДОКОНТАКТНА ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ У КОНТЕКСТІ БІОМЕДИЧНИХ, ПОВЕДІНКОВИХ І СТРУКТУРНИХ ІНТЕРВЕНЦІЙ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Доан І.Т.

ПЗВО Міжнародний європейський університет

PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS FOR HIV INFECTION IN THE CONTEXT OF BIOMEDICAL, BEHAVIORAL, AND STRUCTURAL INTERVENTIONS: A LITERATURE REVIEW

Doan I.T.

Higher Education Institution «International European University», Kyiv,
doan_c@ukr.net

Authors information

Доан І.Т. - <https://orcid.org/0000-0002-2944-9384>

Summary/Резюме

Introduction. The HIV epidemic in Ukraine remains critically urgent, featuring one of the highest prevalence rates in Eastern Europe and Central Asia. In 2020, the incidence was 39 cases per 100,000 population, with predominant late-stage diagnosis and low prevention effectiveness among key populations (KP) at risk. This highlights the need for enhanced comprehensive prevention approaches. *Purpose.* Based on a literature analysis of HIV prevention approaches in Ukraine and globally, to justify measures for strengthening HIV prevention among KP, with a focus on pre-exposure prophylaxis (PrEP) in the context of biomedical, behavioral, and structural interventions. *Results.* The literature review covers theoretical foundations of HIV prevention, combined prevention programs, including biomedical, behavioral and structural measures. Special emphasis on PrEP: its effectiveness reaches 90-99% with high adherence, without significant risks of resistance or side effects. PrEP's role in prevention among KP is proven, with recommendations for regimens (daily, on-demand, injectable). *Conclusions.* Modern HIV prevention strategies show progress, but high infection rates among KP require integrating PrEP into national programs alongside other measures. This will reduce epidemic pressure, improve service accessibility, and ensure a comprehensive response to the epidemic.

Keywords: *pre-exposure prophylaxis, HIV infection, biomedical interventions, behavioral measures, structural interventions, key populations at risk, antiretroviral therapy.*

Вступ. Проблема ВІЛ-інфекції в Україні залишається критичною, з одним з найвищих рівнів поширеності в регіоні Східної Європи та Центральної Азії. У 2020 р. захворюваність сягала 39 випадків на 100 тис. населення, з переважною діагностикою на пізніх стадіях та низькою ефективністю профілактики серед ключових груп ризику (КГ). Це підкреслює необхідність посилення комплексних підходів до профілактики. *Мета.* На основі аналізу літератури щодо підходів до профілактики ВІЛ-інфекції в Україні та світі обґрунтувати заходи для посилення профілактики серед КГ, з акцентом на доконтактну профілактику (ДКП) у контексті біомедичних, поведінкових і структурних інтервенцій. *Результати.* Огляд літератури охоплює теоретичні основи профілактики ВІЛ, програми комбінованої профілактики, включаючи біомедичні, поведінкові та структурні заходи. Особливий акцент на ДКП: її ефективність сягає 90-99% за високої прихильності, без значних ризиків резистентності

чи побічних ефектів. Доведено роль ДКП у профілактиці серед КГ, з рекомендаціями щодо схем (щоденна, за потребою, ін'єкційна). *Висновки.* Сучасні стратегії профілактики ВІЛ демонструють прогрес, але високі показники інфікування серед КГ вимагають інтеграції ДКП у національні програми поряд з іншими заходами. Це дозволить знизити епідемічний тиск, підвищити доступність послуг і забезпечити комплексну відповідь на епідемію.

Ключові слова: доконтактна профілактика, ВІЛ-інфекція, біомедичні інтервенції, поведінкові заходи, структурні інтервенції, ключові групи ризику, антиретровірусна терапія, літературний огляд.

Вступ

На сьогодні проблема ВІЛ-інфекції залишається вкрай актуальною для України. За оцінками, наша країна має одну з наймасштабніших епідемій ВІЛ у регіоні Східної Європи та Центральної Азії, посідаючи друге місце за поширеністю захворювання [1]. Попри значні зусилля, спрямовані на стримування розповсюдження ВІЛ, рівень захворюваності в Україні у 2020 р. залишався одним із найвищих у Європі – 39 випадків на 100 тис. населення. Тривожним залишається і той факт, що діагностика ВІЛ здебільшого відбувається на пізніх стадіях хвороби, що не сприяє стримуванню епідемії. Крім того, має місце низька ефективність профілактичних заходів серед ключових груп населення з високим ризиком інфікування ВІЛ (КГ). Не відповідає цільовому рівню показник охоплення медичним наглядом вперше діагностованих ВІЛ-позитивних осіб [2].

Зважаючи на наведене **метою роботи** було на підставі аналізу підходів до профілактики ВІЛ-інфекції в Україні і закордоном обґрунтувати заходи з посилення профілактики ВІЛ серед КГ.

1. Теоретичні основи профілактики ВІЛ-інфекції.

З позицій класичної епідеміології для досягнення успіху у боротьбі з інфекційною хворобою, у т.ч. ВІЛ-інфекцією, необхідно розробляти і впроваджувати заходи профілактики, спрямовані на основні рушійні сили епідемічного процесу: джерело інфекції, механізм передачі, сприйнятливість макроорганізму.

Зважаючи на унікальні особливості ВІЛ-інфекції знадобилося десятки років для розробки ефективних заходів протидії. При ВІЛ-інфекції вплив на джерело інфекції – це виявлення, охоплення медичним наглядом, утримання на АРТ інфікованих ВІЛ. Теоретичним

підґрунтям цього підходу є те, що на фоні АРТ відбувається зниження концентрації ВІЛ у біологічних рідинах до рівня, що нівелює ризик передачі ВІЛ. З іншого боку, біологічні властивості ВІЛ такі, як здатність до тривалого безсимптомного періоду, інтеграції вірусного геному до геному імуннокомпетентних клітин людини обтяжує вчасне виявлення і остаточну нейтралізацію джерела інфекції. По життєве знаходження геному ВІЛ в імунних клітинах пам'яті є причиною того, що до цього часу залишається ризик активації інфекційного процесу і відновлення здатності передавати ВІЛ у разі припинення прийому АРТ.

У боротьбі з багатьма інфекційними хворобами основним стримуючим фактором епідемічного процесу є формування популяційного імунітету за рахунок вакцинопрофілактики або внаслідок перенесення природної форми інфекції. Виражена мінливість ВІЛ, коли вироблені антитіла на збудник є неефективними щодо наступних його генерацій, унеможливають досягнення успіху у створенні дієвих вакцин проти ВІЛ, хоча робота у цьому напрямку продовжується і сьогодні.

Механізм передачі ВІЛ-інфекції – парентеральний, який може реалізуватися через статевий (природний парентеральний) шлях та штучний парентеральний (внаслідок потрапляння біологічних рідин інфікованого через пошкоджену шкіру або слизові). Люди, що вживають ін'єкційно наркотики (ЛВІН), люди з ризикованою сексуальною поведінкою, чоловіки, що мають секс з чоловіками (ЧСЧ), робітники комерційного сексу (РКС) є КГ щодо інфікування ВІЛ, серед яких легко реалізується механізм передачі ВІЛ, що забезпечує пріоритетність цих груп населення у підтримуванні інтенсивності епідемічного процесу ВІЛ-інфекції [3]. Однак КГ населення є важкодоступними щодо реалізації програм

доконтактної та післяконтактної профілактики (ДКП, ПКП), замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) та ін.

Ефективні заходи боротьби з інфекційною хворобою, основані на виявленні рушійної сили, яка є головною у підтримуванні епідемічного процесу. Особливості ВІЛ, які полягають в неможливості виділення ключової ланки епідемічного процесу (джерело інфекції, механізм передачі, сприйнятливість) і спрямування на неї основних зусиль, спонукають до використання програм комбінованої профілактики, яка охоплює усі ланки епідемічного процесу [4].

2. Програми комбінованої профілактики ВІЛ-інфекції

Програми комбінованої профілактики включають біомедичні, поведінкові і структурні заходи, які постійно удосконалюються та адаптуються у залежності від наукових досягнень, від особливостей епідемічного процесу в регіоні, економічних можливостей країни та ін.

Біомедичні заходи включають: тестування на ВІЛ, чоловічі та жіночі презервативи у поєднанні з лубрикантами, сумісними з латексом; програми обміну голочок і шприців (ПОШ); ЗПТ; добровільне медичне чоловіче обрізання (ДМЧО); програми профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини; ПКП; ДКП та ін. [5].

Поведінкові заходи, спрямовані на зміну поведінки за допомогою інформаційних кампаній, просвітницької роботи та розвитку відповідальності за власне здоров'я. Вони охоплюють, у першу чергу, населення КГ, формуючи у них мотивацію до безпечної сексуальної поведінки та уникнення ризикованих практик [6].

Структурні заходи складають: усунення соціальних, правових і адміністративних бар'єрів, які заважають доступу до послуг з тестування, профілактики і лікування ВІЛ. До таких інтервенцій належать: зменшення стигматизації та дискримінації; розширення доступу до профілактики та АРТ; посилення участі спільнот і громадських організацій; реформування нормативно-правової бази для захисту прав представників населення КГ [7].

3. Скринінг ВІЛ-інфекції – як один із найважливіших заходів профілактики

Центральне місце у боротьбі з ВІЛ-

інфекцією займає універсальна стратегія тестування [8]. Знання ВІЛ-статусу залежить від точності тестування на ВІЛ і є першим кроком до доступу до програм лікування та профілактики ВІЛ. У всьому світі непоінформованість про ВІЛ-статус є серйозною проблемою для досягнення до нуля нових ВІЛ-інфекцій і смертей [9]. Однак, за даними результатів досліджень 5,9 млн. ЛЖВ (15 %) у світі не знають про свій ВІЛ-статус. В Україні кожна четверта людина, що живе з ВІЛ (ЛЖВ), не підозрює про наявність інфікування і продовжує поширювати інфекцію.

Привертає увагу той факт, що останніми роками у структурі скринінгових досліджень на ВІЛ переважає не населення КГ, а здорове. Питома вага вагітних і донорів серед протестованих осіб в Україні становила близько 75 %, а рівень інфікованості дорівнювала сотні долі відсотку. Надважливо розробляти інноваційні стратегії тестування, спрямовані саме на КГ [10]. За даними оціночних досліджень саме у цих групах концентрується 60-70% нових випадків ВІЛ-інфекції [11]. Одним із шляхів розширення доступу до тестування КГ є більш активне залучення до скринінгових досліджень усіх ЗОЗ та надання цієї послуги за ініціативою медичного працівника [12]. Важливе значення для виявлення ВІЛ-інфікування мали розробка і впровадження швидких тестів, що підтверджено результатами численних наукових досліджень [13]. Переконливі докази свідчать, що швидкі тести за рахунок оперативного отримання результату дозволяють розширити інформування про ВІЛ-статус осіб особливо серед КГ і уникнути втрат тих ЛЖВ, які не повернулися за результатом тесту [13]. Досягнення біотехнології дозволили розробити швидкі тести для дослідження біологічного матеріалу, отриманого без інвазивних втручань (слина, сеча), що також сприяє покращенню виявлення ВІЛ-інфікованих серед КГ.

В Україні послуги з тестування на ВІЛ інтегровані в систему надання медичної допомоги на всіх її рівнях. Розроблено різноманітні алгоритми скринінгу, підтвердження (верифікації) та верифікації результатів, які передбачають використання як швидких тестів, так і лабораторних методів - імуноферментного аналізу та молекулярно-генетичних досліджень. Ці підходи адаптовані до особливостей ЗОЗ різного профілю та рівня [14].

Скринінгове тестування на ВІЛ включено до гарантованих пакетів медичних послуг у межах Програми медичних гарантій, що створює додаткову мотивацію для ЗОЗ, включаючи ФОП, до його впровадження [14]. Водночас, однією з основних проблем залишається обмежений доступ до тестування серед представників КГ. У більшості випадків особи з КГ не звертаються за медичною допомогою на ранніх стадіях, а потрапляють до медичних установ вже у фазі прогресування захворювання, що ускладнює як лікування, так і епідеміологічний контроль інфекції [15]. У зв'язку з цим особливої ваги набувають стратегії активного виявлення випадків ВІЛ через мобільні клініки, виїзні бригади або точкові програми з консультування й тестування. Значну ефективність у розширенні охоплення тестуванням демонструють підходи із залученням медичних фахівців – осіб, які користуються довірою в межах спільнот КГ. Дослідження підтверджують, що після проходження відповідного навчання з технік експрес-тестування, такі працівники можуть самостійно та безпечно проводити ВІЛ-тестування, забезпечуючи підвищене охоплення послугами серед осіб, які в іншому разі залишилися б поза системою [16]. Ефективним є залучення громадських неурядових організацій до надання профілактичних послуг населенню КГ. Активно впроваджується самотестування. Існувала думка, що самотестування через відсутність консультування може призвести до підвищення ризику ВІЛ та ІПСШ. Напроти дослідження останніх років свідчать про те, що впровадження безкоштовного самотестування збільшило частоту тестування серед КГ, особливо серед ЧСЧ. На думку ЧСЧ, самотестування з можливістю отримати відповідні тести у громадських місцях і використати у приватному порядку суттєво зменшило бар'єри для визначення ВІЛ-статусу і призвело до зменшення кількості ЛЖВ серед ЧСЧ [17].

Наріжним каменем у подоланні епідемії є виявлення інфікування ВІЛ на ранній стадії, а ще краще у гострому періоді інфекції. Людина у гострій фазі інфекції і на ранніх стадіях є найбільш заразною. Дані наукових досліджень показують, що 10-50 % передач ВІЛ відбувається під час гострої та недавньої інфекції, коли найбільш вживані тести на антитіла негативні [18]. У світі активно розробляються і впроваджуються тести для виявлен-

ня випадків недавнього інфікування [13]. Завдяки інтеграції таких тестів до системи рутинного епідеміологічного нагляду може надати важливу інформацію не тільки про нові випадки інфекції, але і про КГ, кластери передачі, пріоритетність клієнтів для тестування сексуального партнера та ін.

4. Бар'єрні методи контрацепції у профілактиці ВІЛ

Серед біомедичних заходів особливе місце посідає використання презервативів як один з найбільш ефективних методів профілактики передачі ВІЛ. За результатами досліджень чоловічі презервативи знижують ризик передачі ВІЛ при гетеросексуальних статевих контактах на 80-98 %, а при анальному сексі серед ЧСЧ, - на 64-70 % [19]. Жіночі презервативи також демонструють значний профілактичний потенціал, хоча доказова база є дещо обмеженою [20]. Захисна ефективність засобів бар'єрної контрацепції прямо залежить від регулярності та правильності їх використання. Мета аналіз 21 дослідження показав, що поширеність використання презервативів протягом життя становила: при гетеросексуальному контакті – від 29 % до 97,5 %, а при гетеросексуальному анальному акті - від 2,9 % до 59 % [21]. Найменший рівень використання спостерігався серед жінок РКС, ЧСЧ та деяких груп загального населення.

5. Профілактика ВІЛ-інфекції в групі ЛВІН: основні підходи

ЛВІН є однією із головних КГ ризику щодо інфікування ВІЛ. Спільне використання шприців, зростання сексуальної активності, зниження критичної поведінки формують сприятливі умови для блискавичного поширення ВІЛ-інфекції та інших інфекцій, що передаються штучним парентеральним шляхом [22]. Крім того, обтяжують ситуацію непрямі наслідки вживання наркотиків, а саме погано контрольована соматична патологія (гіпертонія, діабет, астма, захворювання серця), асоційовані з ВІЛ-інфекцією хвороби (вірусні гепатити, туберкульоз, венеричні захворювання), погане харчування, нестабільне забезпечення житлом, обмежена соціальна підтримка, що проявляється у зменшенні доступу та зниженні якості медичної допомоги, пізній початок АРТ, ін. [23].

За оціночними даними, у світі 18% ЛВІН інфіковані ВІЛ. У деяких африканських країнах,

поширеність ВІЛ-інфекції серед жінок ЛВІН у 5 разів перевищує аналогічний показник серед чоловіків ЛВІН. Майже кожна друга жінка секс-бізнесу, яка вживає ін'єкційні наркотики, інфікована ВІЛ (близько 43%). Доведено високу ймовірність зараження жінок, в яких чоловіки - ЛВІН та інфіковані ВІЛ [24]. Жінки, які підтримують статеві стосунки з ЛВІН, виступають своєрідним «містком» для передачі ВІЛ-інфекції з високоризикових груп до загальної популяції. В Україні, згідно з результатами інтегрованого біоповедінкового дослідження, поширеність ВІЛ серед ЛВІН у 2020 р. перевищувала 20%. Подібні тривожні показники реєструються і в деяких країнах Африки, де, наприклад, у Ботсвані та Сенегалі ВІЛ-інфікованим є кожен п'ятий мешканець, що свідчить про надзвичайно високий рівень генералізації епідемії. Хоча повна відмова від вживання наркотиків залишається найефективнішою стратегією профілактики ВІЛ-інфекції серед ЛВІН, реалізувати та підтримувати такий підхід надзвичайно складно, особливо в країнах із високим рівнем поширеності наркоманії. У зв'язку з цим акцент робиться на більш реалістичних і доказово ефективних профілактичних інтервенціях. До основних біомедичних заходів профілактики серед ЛВІН належать: ПОШ, ЗПТ та ін. [25]. Метааналіз 13 систематичних оглядів, що включали 133 відповідні унікальні дослідження, результати яких опубліковані у період 1989-2012 рр. довели ефективність ПОШ не тільки щодо профілактики ВІЛ, але й інших інфекцій, що передаються штучним парентеральним шляхом [26].

Наступною важливою профілактичною програмою серед ЛВІН є ЗПТ з використанням антагоністів опіоїдів - метадону або бупренорфіну [49, 50]. ЗПТ має доведену ефективність не тільки у зниженні споживання ін'єкційних наркотиків та тим самим в обмеженні ризику передавання ВІЛ, але й покращує доступ і прихильність ВІЛ-позитивних ЛВІН до АРТ, зменшує випадки передозування і пов'язаної з ним смертності, знижує злочинну активність і загалом поліпшує фізичне та психічне здоров'я [27]. Із 2020 р. в Україні програма ЗПТ офіційно включена до переліку медичних послуг, гарантованих державою. Вона реалізується в межах програми медичних гарантій під назвою: «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів за допомогою

препаратів замісної підтримувальної терапії» [28].

Порівняння соціальних детермінант здоров'я та клінічних результатів між ВІЛ-позитивними особами ЛВІН, і ВІЛ-позитивними особами, які не вживають наркотики ін'єкційним шляхом має важливе значення щодо визначення токсичного впливу опіоїдних наркотичних речовин на перебіг ВІЛ і на ефективність профілактичних програм у цій групі [29]. Зазначене підтверджується численними дослідженнями, які показали що ЛЖВ, які отримували ЗПТ, рівень CD4 підвищувався, порівняно з тими, хто продовжував ін'єкційне введення опіоїдів. Крім того, серед ЛЖВ, у яких була стабільно негативна опіоїдна токсикологія відмічено кращі показники вірусного пригнічення та інші позитивні зміни біомаркерів здоров'я, порівняно з тими, у кого мала місце постійна позитивна опіоїдна токсикологія [30].

6. Антиретровірусна терапія (АРТ) як стратегія профілактики ВІЛ-інфекції

Прорив у боротьбі з ВІЛ-інфекцією став можливим завдяки впровадженню АРТ, яка трансформувала її з фатального діагнозу у хронічне, контрольоване захворювання. АРТ, за умов дотримання режиму лікування, ефективно пригнічує реплікацію ВІЛ до наднизьких рівнів, що дозволяє зберігати та відновлювати функції імунної системи та зменшувати ризик передачі вірусу [31]. Висока ефективність АРТ розширила можливість її використання для профілактики вертикальної передачі ВІЛ від матері до дитини, до та після контактної передачі.

6.1. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ

Призначення АРТ вагітній, що інфікована ВІЛ, дозволяє практично повністю усунути ризик інфікування новонародженого, знижуючи його до нуля. На сьогодні існує кілька схем АРТ, рекомендованих для вагітних з метою запобігання вертикальній трансмісії. Наукові дослідження доводять, що ступінь ризику інфікування новонародженого залежить передусім від ВН у матері, тривалості прийому АРТ, а також рівня прихильності до лікування [33].

Рання діагностика ВІЛ-інфекції у вагітних (через дво- або триразове тестування), своєчасне призначення АРТ, пріоритет штучного вигодовування, а також соціальна та медична підтримка ВІЛ-інфікованих жінок є

комплексом заходів, що забезпечують ефективну профілактику інфікування новонароджених.

6.2. ПКП: захист від ВІЛ після ризикованого контакту

Численними дослідженнями доведено безпечність та ефективність ПКП – медикаментозного втручання з ретроспективним підходом, спрямованого на запобігання інфекції у тих, хто нещодавно (до 72 годин) зазнав ризику інфікування ВІЛ. ПКП використовується в усьому світі після професійного контакту (з кров'ю чи іншими біологічними рідинами, що містять кров), або непрофесійного контакту (переважно сексуального характеру чи вживання ін'єкційних наркотиків). Доведено, що ПКП знижує ризик передачі ВІЛ не менше ніж на 80% при правильному використанні схем прийому АРП [34].

Основна гіпотеза, що лежить в основі ПКП, полягає в тому, що своєчасне призначення антиретровірусних препаратів (АРП) у межах критичного терапевтичного вікна дозволяє пригнічувати ранню реплікацію вірусу, запобігати його системному поширенню та забезпечити час для активації ефективної клітинної імунної відповіді організму. Вважають, що дендритні клітини слизових та шкіри є початковою мішенню для ВІЛ. Ці дані свідчать про те, що АРТ, призначена якомога раніше після контакту, у поєднанні з клітинним імунітетом може запобігти системній ВІЛ-інфекції. Цей профілактичний ефект спричинений пригніченням проліферації вірусу в дендритних клітинах шкіри або в Т-клітинах регіонарних лімфатичних вузлів і сприяти обмеженню інфекційного процесу у місці вхідних воріт.

ПКП вперше використано після професійного контакту з ВІЛ наприкінці 1980-х років у США [35], а у 1990 р. CDC (США) розроблено рекомендації для ПКП після професійного контакту, надалі ПКП було поширено на непрофесійні контакти. Дієвість ПКП демонструє досвід США, де вдалося зменшити кількість випадків професійного зараження менше 1 випадку на рік порівняно з періодом 2000-2014 рр., коли було зареєстровано 163 випадки інфікування медичних працівників ВІЛ.

Використання ПКП для захисту медичних працівників пов'язано з тим, що вони

піддаються підвищеному ризику інфікування ВІЛ та іншими інфекціями. Результати опитування понад майже 21 тис. медсестер показали, що більше половини (52,1%) з них зазнавали професійного ризику інфікування [36]. Дослідження, яке включало 108 респондентів, показало, що аварійні ситуації від уколу голкою були найпоширенішим шляхом зараження, які становили 27,7% від усіх професійних інфікувань, попадання біологічних рідин на слизові - 19,1%, контакт з пошкодженою шкірою - 5,5%), поріз гострими предметами - 5,1%. Цікавим є той факт, що 69-84 % професійних контактів можна було запобігти завдяки використанню засобів індивідуального захисту (рукавички, щитки для обличчя, водонепроникні халати) [37].

Непрофесійне зараження ВІЛ – це будь-який тип зараження поза робочим місцем [36]. У випадку професійного і непрофесійного контакту важливо оцінити ризик інфікування. Ризик передачі може бути високим, середнім або низьким, що залежить від багатьох факторів. ПКП призначають при середньому і високому ризику зараження [38].

Суттєвий вплив на величину ризику має тип контакту. Так, розрахунковий ризик інфікування на 10 000 контактів із інфікованою людиною при рецептивному анальному статевому акті становить 50, рецептивно пенісно-вагінальному статевому акті – 10, рецептивно оральному статевому акті - 1. Найвищий ризик передачі ВІЛ при переливанні інфікованої крові – 9 000 та при спільному використанні голки ЛВІН – 67 [38]. Вирішення питання про призначення ПКП, починається з визначення ВІЛ-статусу не тільки джерела інфекції, але й того хто зазнав впливу фактору ризику. Останніми роками ВІЛ-статус не завжди є підставою для призначення ПКП. Оскільки ЛЖВ, яка отримує АРТ і має нещодавно задокументоване невизначене ВІЛ (<200 копій/мл протягом більше 6 місяців), несе нульовий або незначний ризик передачі ВІЛ статевим шляхом [39].

Незважаючи на високу ефективність ПКП показники охоплення та завершення ПКП є недостатніми [40]. Так, за даними одного із досліджень більше третини (34,6%) медичних працівників, ніколи не повідомляли керівнику про аварійну ситуацію. Найпоширенішими причинами замовчування інформації були: не

можливість визначення ВІЛ-статусу пацієнта (потенційного джерела інфекції) (43,6%), ускладнений алгоритм звітування (24,6%) та байдуже ставлення до інфікування (16,9%). Медсестри, які працювали понад 8 годин на день, мали вищий ризик професійного контакту (OR 1,199, 95% ДІ від 1,130 до 1,272, $P < 0,001$ відповідно). Існують проблеми в обізнаності медичного персоналу з питань професійних ризиків інфікування і можливостей ПКП. У той же час, інформованість медичних працівників щодо ПКП не завжди гарантує адекватного прийому АРП. Так, серед тих, хто отримував ПКП, 21 (26,6%) не завершили ПКП, 15 (71,4%) припинили через побічні ефекти, 1 (4,76%) вважав, що лікування було достатнім, а 1 (4,76%) сумнівався в ефективності препарату [40]. Низьким є рівень обізнаності про ПКП серед населення КГ, серед яких 12,5% не знали про ПКП, 43,5% знали, але не зверталися за ПКП [41]. Побічні ефекти АРП стали основною причиною відмови від ПКП більше як у 50 % осіб після сексуального насильства [42].

Таким чином, ПКП є ефективною і безпечною профілактикою професійних і непрофесійних інфікувань серед дітей і дорослих. Низька обізнаність про ПКП, недостатній доступ до АРП для швидкого початку ПКП вимагають розробки нових стратегій розширення охоплення ПКП особливо осіб з ризикованою поведінкою із КГ.

6.3. ДКП: захист від ВІЛ до ризикованого контакту

ДКП передбачає застосування АРП ВІЛ-негативними особами з метою зниження ймовірності інфікування ВІЛ. Значна кількість країн поступово інтегрувала цю інтервенцію у свої національні політики. Станом натеper, 180 країн світу включили ДКП до національних клінічних настанов, а 120 країн надали звітні дані щодо охоплення населення цією послугою [43]. Водночас експерти наголошують, що впровадження ДКП не повинно витіснити або підміняти собою інші перевірені та ефективні заходи профілактики ВІЛ-інфекції. ДКП має бути інтегрована у вже існуючу систему медичних та профілактичних послуг [44]. ДКП розроблено як додатковий засіб попередження ВІЛ-інфекції для осіб із високим ризиком зараження [44].

Застосування ДКП дозволяло зменши-

ти ризик інфікування в середньому на 51% порівняно з плацебо. Водночас у рамках програм комбінованої профілактики ефективність ДКП може досягати 90-99% [45]. Результати подвійного сліпого рандомізованого контрольованого дослідження за участю понад 6000 учасників підтвердили доцільність застосування ДКП за потребою серед цисгендерних чоловіків, які мають сексуальні контакти з чоловіками, за наявності ризикованої поведінки [46].

На ефективність ДКП впливає низка факторів, серед яких провідне значення має прихильність до прийому препаратів. Залежність профілактичного ефекту ДКП від прихильності доведено в дослідженні з використанням методу метарегресійного аналізу. Для кількісного аналізу прихильність стратифікували за концентрацією лікарських засобів у сироватці крові користувачів. Висока прихильність визначалась при виявленні препаратів у крові понад 70%, що відповідає рівню самозвіту про прийом ДКП понад 80%. У цій групі спостерігали найвищу ефективність ДКП. Помірна прихильність: (виявлення препаратів на рівні 41-70%) також асоціювалася зі значним зниженням ризику ВІЛ-інфікування. Низька прихильність: (виявлення препаратів <40%) не демонструвала статистично достовірного ефекту профілактики [47]. Отримані висновки підтверджені у дослідженнях, проведених у країнах із високим тягарем ВІЛ – Ботсвані, Південно-Африканській Республіці, Таїланді, США – де була підтверджена тісна залежність ефективності ДКП від належної прихильності до режиму прийому препаратів [48]. Серйозним викликом щодо прихильності є молодь віком до 25 років [197]. На ефективність ДКП впливає тип контакту. Так, при ректальних статевих контактах відносний ризик інфікування серед користувачів ДКП становив 0,34 (95% ДІ: 0,15–0,80), а при вагінальних або пенісно-вагінальних контактах – 0,54 (95% ДІ: 0,32–0,90) [47]. Парентеральний шлях передачі ВІЛ у рамках зазначених досліджень не аналізувався через значну гетерогенність ризиків серед ЛВІН: спільне використання голочок, ризикована сексуальна поведінка, численні статеві партнери та ін., що ускладнювало інтерпретацію результатів. Проте, навіть за таких обставин наявні дані демонструють стабільну ефективність ДКП незалежно від шляху передачі інфекції, за умови належної прихильності

до терапії.

До рекомендованих лікарських засобів для пероральної ДКП належить фіксована комбінація тенофовіру дизопроксил фумарату (TDF, 300 мг) та емтрицитабіну (FTC, 200 мг), яка може застосовуватися у двох схемах: щоденній та за потребою (on-demand) [47]. Щоденна схема ДКП рекомендована всім особам, що мають високий ризик інфікування ВІЛ, зокрема й особам із супутнім хронічним вірусним гепатитом В. Схема за потребою рекомендована, переважно, для цисгендерних ЧСЧ з частотою ризикованої поведінки менше двох разів на тиждень, і які здатні завчасно планувати або відтермінувати статевий акт щонайменше на 2 години. Таким чином, вибір схеми ДКП базується на індивідуальному профілі ризику пацієнта, частоті статевих контактів, можливості дотримання режиму лікування та супутній патології [47].

Одним із перспективних напрямів у розширенні доступу до ДКП є застосування пролонгованої ін'єкційної форми каботегравіру. У багатоцентровому подвійно сліпому рандомізованому контрольованому дослідженні за участю понад 4500 ВІЛ-негативних цисгендерних чоловіків та трансгендерних жінок та ЧСЧ, встановлено, що введення каботегравіру раз на 8 тижнів забезпечує достовірно вищий рівень профілактичної ефективності порівняно зі щоденним пероральним прийомом комбінації TDF/FTC [49]. Ефективність каботегравіру також підтверджено в іншому дослідженні, яке охоплювало жінок у країнах південної Сахари [50].

Безпечність застосування ДКП на основі TDF та FTC підтверджена багатьма клінічними дослідженнями та метааналізами [47]. Один із метааналізів десяти рандомізованих контрольованих досліджень, у яких порівнювали групу осіб, що отримували ДКП, з контрольною групою, яка приймала плацебо, не виявив статистично достовірних відмінностей у частоті побічних явищ. При цьому враховувалися такі фактори, як шлях передачі ВІЛ, рівень прихильності, стать, схема і режим прийому препаратів, доза, а також вік респондентів. Інші дослідники засвідчили наявність незначних субклінічних змін з боку функції нирок та мінеральної щільності кісткової тканини в осіб, які тривалий час приймали ДКП [51]. Проте ці зміни не мали клінічного зна-

чення, не супроводжувалися симптомами та не прогресували з часом. Найчастішими побічними реакціями, які виникали переважно у перші тижні прийому ДКП, були симптоми з боку ШКТ – нудота, блювання, дискомфорт або болі у животі. Частота цих симптомів не перевищувала 10% серед користувачів ДКП і, як правило, не потребувала відміни профілактики. Загалом, наявна доказова база підтверджує сприятливий профіль безпеки ДКП та свідчить про добру переносимість, високу ефективність даної стратегії профілактики ВІЛ-інфекції.

ВІЛ відрізняється здатністю швидко набувати стійкості до АРП, що зумовлює необхідність ретельного моніторингу мутацій його медикаментозної резистентності. За результатами низки досліджень, загальний ризик розвитку стійкості до АРП у контексті ДКП є низьким [47]. У популяції майже 10 тисяч користувачів ДКП мутації, асоційовані зі стійкістю до FTC або TDF, були виявлені лише у 11 осіб. Із них 7 мали гостру стадію ВІЛ-інфекції на момент початку ДКП, тобто інфікування вже відбулося до старту профілактики [47]. Поширеність резистентності серед ЛЖВ, і користувачів ДКП є порівнянною. Водночас математичне моделювання доводить, що навіть за умови формування резистентності до FTC, кожен такий випадок компенсується попередженням від 8 до 50 випадків інфікування ВІЛ. Систематичний огляд 2019 р. також підтвердив, що резистентність до АРП є рідкісним явищем. При цьому високий рівень прихильності до ДКП значно знижує ймовірність інфікування навіть після контакту з ВІЛ-позитивним партнером [52].

Оскільки ДКП може взаємодіяти з гормональними засобами, особливий інтерес становило вивчення її впливу на гормональну контрацепцію, перебіг вагітності та здоров'я матері й дитини. У низці досліджень зафіксовано незначне зростання кількості випадків настання вагітності серед жінок, які одночасно приймали пероральні контрацептиви та ДКП. Водночас відсутні переконливі дані про підвищення ризику небажаних реакцій на ДКП під час вагітності [53].

Початкове впровадження програм ДКП супроводжувалося дискусіями щодо можливого підвищення сексуального ризику серед її користувачів, зокрема щодо зменшення ча-

стоти використання презервативів або збільшення кількості сексуальних партнерів. Однак результати клінічних та когортних досліджень не підтвердили ці припущення. На момент впровадження ДКП не було виявлено достовірних доказів, що її використання призводить до зростання частоти ризикованої сексуальної поведінки [54]. Більше того, окремі автори наголошують на позитивному впливі ДКП: реципієнти ДКП частіше звертаються до медичних установ, отримують доступ до супутніх профілактичних, соціальних і консультативних послуг, а також демонструють вищу прихильність до власного здоров'я. Водночас зменшуються рівні стигматизації та ізоляції ключових груп [55].

Розширення програм ДКП через ширше охоплення цільових груп, інформування щодо безпечності, ефективності, сумісності з іншими лікарськими засобами та зменшення стигматизації може сприяти більш широкому впровадженню профілактики. Крім того, інтеграція ДКП у первинну медико-санітарну допомогу, забезпечення її на рівні аптек, громадських організацій, а також впровадження різних режимів прийому (щоденного або за потреби) здатні зменшити витрати і зробити послугу більш доступною.

7. Поведінкові заходи у структурі комбінованої профілактики

Результати наукових досліджень свідчать, що профілактичні заходи, спрямовані на зміну поведінки, можуть суттєво знизити частоту потенційних випадків передачі інфекції [56]. Серед поведінкових програм особливу роль відіграє інформування та просвітництво у цільових групах населення. Поведінкові профілактичні програми передбачають використання різних комунікаційних підходів, адаптованих до потреб конкретних цільових груп населення [54].

Особливої уваги потребує розробка та впровадження ефективних методик підвищення обізнаності, мотивації та прихильності до ДКП серед ТГ, адже відповідні дослідження залишаються обмеженими. Для підлітків поширеною формою просвітницької роботи є шкільні програми сексуальної освіти, тоді як для КГ – методи консультування за підходом «рівний-рівному» та міжособистісне мотиваційне консультування з метою формування безпечної поведінки [52].

Профілактичні заходи спрямовані на запобігання ризикованій поведінці та формування навичок безпечної поведінки включають: інформування про шкідливі наслідки ризикованої сексуальної поведінки; просування більш безпечних практик вживання наркотиків (участь у ПОШ, ЗПТ); заохочення до пізнішого початку статевого життя; правильне та постійне використання чоловічих і жіночих презервативів; тестування на ВІЛ та інші інфекції, що передаються парентеральним шляхом; підвищення обізнаності про власний та партнерський ВІЛ-статус; інформування про можливість ДКП та ПКП, АРТ та запобігання вертikalauzній передачі ВІЛ [54].

Програми інформування та просвітництва щодо ВІЛ реалізують через використання сучасних комунікаційних дистанційних технологій, а саме соціальних мереж, мобільних додатків, які є особливо ефективними серед груп із підвищеним рівнем стигми та дискримінації – серед ЧСЧ, ЛВІН, РКС, ТГ [56].

8. Структурні заходи у програмах комплексної профілактики ВІЛ

Структурні інтервенції, що входять до складу комбінованої профілактики ВІЛ, спрямовані на усунення системних бар'єрів з метою підвищення охоплення профілактичними заходами, тестуванням і лікуванням населення КГ [57]. Ці заходи мають на меті вирішення критичних соціальних, правових і політичних проблем, які сприяють поширенню ВІЛ. До них належать: проведення законодавчих і політичних реформ, зокрема декриміналізація окремих форм поведінки (вживання наркотиків, надання сексуальних послуг за винагороду, одностатеві стосунки тощо); реалізація програм зі зниження стигми та дискримінації, зокрема у сфері охорони здоров'я; просування гендерної рівності та протидія гендерно зумовленому насильству й насильству щодо представників КГ; впровадження додаткових підтримуючих заходів, спрямованих на покращення доступу до лікування, формування прихильності до терапії, утримання у системі догляду та активне залучення спільнот до процесів профілактики та підтримки та ін. [58].

Приблизно 95% трильйонів доларів, які США витрачають на охорону здоров'я, йдуть на прямі медичні послуги, і лише 5% виділяється на підходи до профілактики населення [58]. Інший аспект фінансування полягає в

організації розподілу коштів. Переважно зосереджують як інтелектуальні, так і фінансові ресурси на індивідуальних результатах, а не на спільному впливі чи горизонтальній інтеграції послуг. ВІЛ не єдина проблема для здоров'я населення КГ. Виявлення та вплив на загальні причини різних проблем зі здоров'ям було б більш ефективним підходом до громадського здоров'я з точки зору розподілу ресурсів та зміцнення здоров'я.

Таким чином, серед структурних компонентів комбінованої профілактики ВІЛ ключову роль відіграють підтримуюче законодавство, політичні та фінансові гарантії [58].

Висновок

Аналіз сучасної наукової літератури засвідчує значний прогрес у розробці та впровадженні профілактичних стратегій протидії ВІЛ-інфекції. Традиційні підходи, зокрема інформаційно-освітні кампанії, ЗПТ, ПОШ, консультування і тестування та ін. довели свою ефективність у зниженні темпів поширення захворювання. Проте, незважаючи на ці досягнення, показники первинного інфікування залишаються стабільно високими серед представників КГ, що свідчить про необхідність посилення біомедичних профілактичних втручань.

У цьому контексті ДКП розглядається як науково обґрунтований та доказово ефективний інструмент, який здатен значно зменшити ризик інфікування ВІЛ за умов належної прихильності до прийому препаратів та супровідних послуг. З огляду на це, інтеграція ДКП у національні програми профілактики ВІЛ поряд з іншими заходами профілактики є не лише доцільною, а й критично необхідною, особливо в умовах високого епідемічного тиску та обмежених ресурсів. Особливу увагу слід приділяти створенню доступної, пацієнт-орієнтованої моделі впровадження, адаптованої до потреб ключових популяцій - ЧСЧ, осіб із дискордантних пар, РКС, ЛВІН тощо.

Таким чином, сучасна парадигма протидії ВІЛ-інфекції повинна передбачати широке впровадження профілактичних заходів як невід'ємного компоненту комплексної відповіді на епідемію.

References/Література

1. UNAIDS. Global HIV & AIDS statistics - Fact sheet. 2021.
2. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ В УКРАЇНІ Інформаційний бюлетень № 53 (2022), №54 (2023), №55 (2024)

3. Guidelines: updated recommendations on HIV prevention, infant diagnosis, antiretroviral initiation and monitoring. Geneva: World Health Organization
4. Combination HIV Prevention: Tailoring and Coordinating Biomedical, Behavioural and Structural Strategies to Reduce New HIV Infections //UNAIDS – JC2007 - 2010. - Joint United Nations Programme on HIV/AIDS.
5. Bozzani F.M., Terris-Prestholt F., Quaife M. et al. Costs and Cost-Effectiveness of Biomedical, Non-Surgical HIV Prevention Interventions: A Systematic Literature Review. - Pharmacoeconomics. - 2023 №41(5). P.467-480.
6. Mustanski B., Macapagal K., Li D.H. et al. Effectiveness of the smart program: Stepped-care HIV prevention for gay and bisexual adolescent boys. - Health Psychol. – 2025. - № 44(3)P. 321-331. doi: 10.1037/hea0001471.
7. Emmanuel G.O., Sanni O.F., Roger A. et al. Improving HIV Prevention for Key Populations in Nigeria: Insights on Access, Barriers, Stigma, and Service Utilization. - Int J MCH AIDS. - 2025 № 14:e005.
8. Mastro T.D., Bateganya M., Mahler H. The need to optimize human immunodeficiency virus test-and-treat programs in Africa //J. Infect. Dis. – 2021. - № 223. – P.117–1119.
9. Chamie G., Napierala S., Agot K., Thirumurthy H. HIV testing approaches to reach the first UNAIDS 95% target in sub-Saharan Africa //Lancet HIV. – 2021. - № 8. – P.225-236.
10. Grabowski M.K., Patel E.U., Nakigozi G. et al. Prevalence and predictors of persistent human immunodeficiency virus viremia and viral rebound after universal test and treat: a population-based study. //J. Infect. Dis. – 2021. - № 223. – P.1150–1160.
11. UNAIDS. End inequalities. End AIDS. Global AIDS strategy 2021-2026. Geneva: UNAIDS; 2021.
12. Delaney K.P., DiNenno E.A. HIV Testing Strategies for Health Departments to End the Epidemic in the U.S. //Am. J. Prev. Med. – 2021 - № 61(5 Suppl 1). P.6-15.
13. Swendeman D., Rotheram-Borus M.J., Arnold E.M. et al. Optimal strategies to improve uptake of and adherence to HIV prevention among young people at risk for HIV acquisition in the USA (ATN 149): a randomised, controlled, factorial trial. Adolescent HIV Medicine Trials Network (ATN) CARES Study Team. //Lancet Digit Health. – 2024. № 6(3):e187-e200.
14. Порядок проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, затверджений наказом МОЗ України від 05.04.2019 № 794 «Про удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/ЧНІДу»

15. Agyemang E.A., Kim A.A., Dobbs T. et al. Performance of a novel rapid test for recent HIV infection among newly-diagnosed pregnant adolescent girls and young women in four high-HIV-prevalence districts-Malawi, 2017-2018. // *PLoS One*. - 2022 № 17(2):e0262071.
16. Dzinamarira T., Nachipo B., Masukume G. Community-based HIV testing and counselling: A valuable strategy for expanding access to HIV prevention and treatment services in hard-to-reach populations. // *BMC Infectious Diseases* - 2022. - №22(1). - P.134.
17. Bogart L.M., Kgotlaetsile K., Phaladze N., Mosepele M. HIV self-testing may overcome stigma and other barriers to HIV testing among higher-socioeconomic status men in Botswana: A qualitative study. // *Afr. J. AIDS Res.* - 2021. - № 20(4). - P.297-306.
18. Powers K.A., Kretzschmar M.E., Miller W.C., Cohen M.S. Impact of early-stage HIV transmission on treatment as prevention. // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* - 2014. - №111. - P.15867-15868.
19. Stannah J., Flores Anato J.L., Pickles M. et al. From conceptualising to modelling structural determinants and interventions in HIV transmission dynamics models: a scoping review and methodological framework for evidence-based analyses. // *BMC Med.* - 2024. - № 22(1) - P. 404.
20. Beksinska M., Nkosi P., Mabude Z. et al. Lessons from the evaluation of the South African National Female Condom Programme. // *PLoS One*. - 2020. №15(8):e0236984.
21. Nyoni P., James N. Condom use and risk factors of inconsistent or low use of the condoms during heterosexual anal intercourse in sub-Saharan Africa: a scoping review // *Afr. Health. Sci.* - 2022 № 22(1). - P.11-20.
22. Sharoda Dasgupta, Yunfeng Tie, Ansley Lemons-Lyn et al. HIV-positive persons who inject drugs experience poor health outcomes and unmet needs for care services // *AIDS Care.* - 2022. № 33(9). - P.1146-1154.
23. Lin L.A., Bohnert A.S., Blow F.C. et al. Polysubstance use and association with opioid use disorder treatment in the US Veterans Health Administration // *Addiction.* - 2021. -№116 (1). - P.96-104.
24. Jenny Iversen, Salman ul H Qureshi, Malika Zafar HIV incidence and associated risk factors in female spouses of men who inject drugs in Pakistan // *Harm Reduct J.* - 2021. № 18. - P. 51-55.
25. Davidson P., Chakrabarti P., Marquesenc M. Impacts of mandated data collection on syringe distribution programs in the United States // *International Journal of Drug Policy.* - 2020. - № 79. - P. 725-733.
26. Kweyu K.Z., Owuor R.A., Mwita C.C. Needle and syringe programs for reducing blood-borne diseases among people who inject drugs in sub-Saharan Africa: a scoping review protocol // *JBI Evid. Synth.* - 2022. - № 20(10). P.2512-2518.
27. Chen T., Zhao M. Meeting the challenges of opioid dependence in China: experience of opioid agonist treatment // *Curr Opin Psychiatry.* - 2019. - № 32(4). - P.282-287.
28. UNAIDS. End inequalities. End AIDS. Global AIDS strategy 2021-2026. Geneva: UNAIDS; 2021.
29. Sharoda Dasgupta, Yunfeng Tie, Ansley Lemons-Lyn et al. HIV-positive persons who inject drugs experience poor health outcomes and unmet needs for care services // *AIDS Care.* - 2022. № 33(9). - P.1146-1154.
30. Lin L.A., Bohnert A.S., Blow F.C. et al. Polysubstance use and association with opioid use disorder treatment in the US Veterans Health Administration // *Addiction.* - 2021. -№116 (1). - P.96-104.
31. Havlir D., Lockman S., Ayles H., et al. UT3 Consortium. What do the Universal Test and Treat trials tell us about the path to HIV epidemic control? // *J. Int. AIDS Soc.* - 2020. - №23. - 254-258.
32. Lallemand M., Amzal B., Sripan P. et al. Perinatal Antiretroviral Intensification to Prevent Intrapartum HIV Transmission When Antenatal Antiretroviral Therapy Is Initiated Less Than 8 Weeks Before Delivery // *J. Acquir Immune Defic Syndr.* -2020. - № 84(3). - P.313-322.
33. Fernández-Luis S., Lain M.G., Serna-Pascual M. et al. Optimizing the World Health Organization algorithm for HIV vertical transmission risk assessment by adding maternal self-reported antiretroviral therapy adherence. // *BMC Public Health.* - 2022. - № 22 (1). - P.1312.
34. Tekalign T., Awoke N., Eshetu K. et al. HIV/AIDS post-exposure prophylaxis knowledge and uptake among health professionals in Africa: Systematic review and meta-analysis. // *HIV Med.* - 2022. - №23(8). - P. 811-824.
35. Centers for Disease Control and Prevention. Public Health Service statement on management of occupational exposure to human immunodeficiency virus, including considerations regarding zidovudine postexposure use. // *MMWR Recomm Rep.* - 1990. - № 39. - P.1-14.
36. Zhang L., Li Q., Guan L. et al. Prevalence and influence factors of occupational exposure to blood and body fluids in registered Chinese nurses: a national cross-sectional study. // *BMC Nurs.* - 2022. - № 21(1) . - P.298-303.
37. Tanner M.R., O'Shea J.G., Byrd K.M. et al. // *MMWR Recomm Rep.* - 2025. - №8;74(1):1-56. doi: 10.15585/mmwr.rr7401a1. Antiretroviral

- Postexposure Prophylaxis After Sexual, Injection Drug Use, or Other Nonoccupational Exposure to HIV - CDC Recommendations, United States, 2025.
38. Hillier M., El-Baba M., Owen J.R.M. Just the facts: Non-occupational HIV post-exposure prophylaxis. //CJEM. – 2021. - №23(2). – P.150-152.
39. Tanner M.R., O’Shea J.G., Byrd K.M. et al. Antiretroviral Postexposure Prophylaxis After Sexual, Injection Drug Use, or Other Nonoccupational Exposure to HIV - CDC Recommendations, United States, 2025. //MMWR Recomm Rep. - 2025 № 74(1). – P.1-56.
40. Davey J.D., Pintye J., Baeten J.M. et al. Emerging evidence from a systematic review of safety of pre-exposure prophylaxis for pregnant and postpartum women: where are we now and where are we heading? //J Int AIDS Soc. - 2020. - № 23. - P.254-260.
41. John S.A, Quinn K.G., Pleuhs B. et al. HIV Post-Exposure Prophylaxis (PEP) Awareness and Non-Occupational PEP (nPEP) Prescribing History Among U.S. Healthcare Providers. //AIDS Behav. - 2020. - №24(11). – P.3124-3131.
42. Inciarte A, Leal L., Masfarre L., et al. Post-exposure prophylaxis for HIV infection in sexual assault victims. //HIV Med. 2020 Jan; №21(1). – P.43-52.
43. McCormick C.D., Sullivan P.S., Qato D.M. Adherence to HIV Pre-Exposure Prophylaxis Testing Guidelines in the United States //AIDS Patient Care STDS. – 2023. №37(7). – P.337-350.
44. Guidance on oral pre-exposure prophylaxis (PrEP) for serodiscordant couples, men and transgender women who have sex with men at high risk of HIV: recommendations for use in the context of demonstration projects. Geneva: World Health Organization; 2012 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/75188>, accessed 1 June 2021).
45. Schaefer R., Schmidt H.M., Ravasi G. et al. Global adoption of guidelines on and use of oral pre-exposure prophylaxis (PrEP): current situation and future projects. //Lancet HIV. - 2021. - №8(8). - P.502-510.
46. Molina J-M., Ghosn J., Assoumou L. et al. Daily and on-demand HIV pre-exposure prophylaxis with emtricitabine and tenofovir disoproxil (ANRS PREVENIR): a prospective observational cohort study //Lancet HIV. - 2022. - № 9. - P.554-562.
47. WHO implementation tool for pre-exposure prophylaxis of HIV infection. Geneva: World Health Organization; 2017 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/255890>, accessed 1 June 2021)
48. Baeten J., Heffron R., Kidoguchi L. et al. Partners Demonstration Project Team. Near elimination of HIV transmission in a demonstration project of PrEP and ART. 22nd Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Seattle, WA, USA, 23–26 February 2015.
49. Schaefer R., Amparo da Costa Leite P., Silva R. et al. Kidney function in oral pre-exposure prophylaxis users: a systematic literature review and individual patient data meta-analysis. //Lancet HIV. - 2022 - № 9(4).- P. 242-253.
50. Delany-Moretlwe S., Hughes J.P., Bock P. et al. Cabotegravir for the prevention of HIV-1 in women: results from HPTN 084. //N Engl J Med. – 2022. - №386(7). – P.608-620.
51. Petruccelli KCS, Vana-da-Silva DC, Val F Kidney function and daily emtricitabine/ tenofovir disoproxil fumarate pre-exposure prophylaxis against HIV: results from the real-life multicentric demonstrative project PrEP Brazil //AIDS Res Ther. - 2022 №19(1):e12.
52. Rachman B.E., Khairunisa S.Q., Wungu C.D.K. et al. Low clinical impact of HIV drug resistance mutations in oral pre-exposure prophylaxis: a systematic review and meta-analysis. //AIDS Res Ther. – 2024. - № 21(1):e37.
53. Pintye J. HIV Pre-exposure Prophylaxis (PrEP) during Pregnancy and Lactation. //MCN Am J Matern Child Nurs. – 2024. - № 49(6):357. doi: 10.1097/NMC.0000000000001052.
54. Holt M., Broady T.R., Mao L. et al. Increasing preexposure prophylaxis use and ‘net prevention coverage’ in behavioural surveillance of Australian gay and bisexual men. //AIDS. - 2021. - № 35. - P.835-840.
55. Quaife M., MacGregor L., Ong J.J., Gafos M. et al. Risk compensation and sexually transmitted infection incidence in PrEP programmes. //Lancet HIV. - 2020. - № 7. - P.222-233.
56. Nahum-Shani I., Naar S. Digital Adaptive Behavioral Interventions to Improve HIV Prevention and Care: Innovations in Intervention Approach and Experimental Design.//Curr HIV/AIDS Rep. - 2023 № 20(6):502-512.
57. Phillips G., McCuskey D., Ruprecht M.M., Curry C.W., Felt D. Structural Interventions for HIV Prevention and Care Among US Men Who Have Sex with Men: A Systematic Review of Evidence, Gaps, and Future Priorities /AIDS Behav. – 2021. - № 25(9).- P.2907-2919.
58. Guidelines: updated recommendations on HIV prevention, infant diagnosis, antiretroviral initiation and monitoring. Geneva: World Health Organization; 2021

*Вперше надійшла до редакції 29.07.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК: 61671-001.5+61: 621.397.13+61: 621.398+61: 681.3

DOI <https://zenodo.org/records/18023105>

**КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТРАЖДАЛИХ З
КОНВЕРСІЙНИМ ОСТЕОСИНТЕЗОМ ПІСЛЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ
ПОРАНЕНЬ ДОВГИХ КІСТОК**

Гур'єв С.О. №, Танасієнко П.В. I, Василов В.В. i

№ ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна

I Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра
хірургії №1, м. Вінниця, Україна

i КНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» м. Чернівці, Україна

**CLINICAL AND EPIDEMIOLOGY CHARACTERISTICS OF VICTIMS WITH
CONVERSION OSTEOSYNTHESIS AFTER GUN INJURIES OF LONG
BONES**

Guriev S.O. №, Tanasiienko P. V. I, Vasylov V. V. i

№ DZ “Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency Medical Care and
Disaster Medicine of the Ministry of Health of Ukraine”, Kiev, Ukraine

I Vinnytsia National Medical University named after M.I. Pirogov, Department of
Surgery No. 1, Vinnytsia, Ukraine

i KNP “Chernivtsi Regional Clinical Hospital”, Chernivtsi, Ukraine

38

Authors information

Гур'єв С.О. (Guriev S.O.) ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2330-0504>

Танасієнко П.В. (Tanasiienko P.V.) ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4980-0610>

Василов В.В. (Vasylov V.V.) ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4919-6932>

Summary/Резюме

After the start of the full-scale invasion of the Russian occupiers in Ukraine, there was a need to identify ways to improve the provision of medical care to victims of modern hostilities. In our work, we accumulated and systematized data on clinical and epidemiological signs, which made it possible to analyze their impact on the course of the traumatic process. The purpose of our study was to determine the features of the clinical and epidemiological characteristics of victims with conversion osteosynthesis after injuries to long bones, as well as its impact on the emergence of indications for conversion of the treatment method in victims of this category. To fulfill the goal and objectives of this study, a retrospective analysis of the medical documentation of patients who received medical care in the Department of Traumatology and Orthopedics of the Municipal Non-Profit Enterprise “Chernivtsi Regional Clinical Hospital” from March 2022 to March 2023 was conducted, in order to determine the proportion of victims with injuries of the musculoskeletal system, the structure of damage to various anatomical and functional areas of the bones and their combinations. A retrospective analysis of 206 charts of inpatients with long bone fractures resulting from modern combat operations was conducted. Conversion osteosynthesis was most commonly used in victims aged 30-39 years (39.4 %), 40-49 years (26.6 %) and 20-29 years (17.0 %). The clinical outcome risk of indications for conversion osteosynthesis was catastrophic in all age categories except for the age categories 60-69 and 40-49 years, where it was characterized as critical.

The detection of gunshot fractures in victims with long bone injuries in the age categories d"20, 20-29, 30-39, 50-59 years indicates the need for immediate organizational decisions in planning conversion osteosynthesis.

Keywords: *victims, gunshot wounds, age, conversion, osteosynthesis, clinical outcome risk, treatment.*

Після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україні виникла потреба у визначенні шляхів покращення надання медичної допомоги постраждалим від сучасних бойових дій. У нашій роботі ми накопичили та систематизували дані про клініко-епідеміологічні ознаки, що дало змогу провести аналіз їх впливу на перебіг травматичного процесу. Метою нашого дослідження було визначити особливості клініко-епідеміологічної характеристики постраждалих із конверсійним остеосинтезом після поранень довгих кісток, а також її вплив на виникнення показів до конверсії методу лікування у постраждалих даної категорії. Для виконання мети і завдань даного дослідження було проведено ретроспективний аналіз медичної документації пацієнтів, яким надавалась медична допомога у відділенні травматології та ортопедії Комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня» із березня 2022 року по березень 2023 року, з метою визначення питомої ваги постраждалих з пораненнями опорно-рухового апарату, структури пошкоджень різних анатомо-функціональних ділянок кісток та їх комбінацій. Проведено ретроспективний аналіз 206-ти карт стаціонарних хворих переломами довгих кісток, що були отримані в результаті сучасних бойових дій. Найчастіше конверсійний остеосинтез застосовувався у постраждалих вікової категорії 30-39 років (39,4 %), 40-49 років (26,6 %) та 20-29 років (17,0 %). Клінічний результативний ризик виникнення показів до конверсії остеосинтезу був катастрофічним у всіх вікових категоріях крім вікових категорій 60-69 та 40-49 років, де він характеризувався як критичний. Виявлення вогнепальних переломів у постраждалих з пошкодженнями довгих кісток у вікових категоріях d"20, 20-29, 30-39, 50-59 років вказує на негайне прийняття організаційних рішень у плануванні конверсійного остеосинтезу.

Ключові слова: *постраждалі, вогнепальні поранення, вік, конверсія, остеосинтез, клінічний результативний ризик, лікування.*

Вступ

Після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україні виникла потреба у визначенні шляхів покращення надання медичної допомоги постраждалим від сучасних бойових дій. Для цього потрібно було узагальнити інформацію не тільки про вид та тип поранення постраждалих, а і їх вік, особовий склад, перебіг травматичного процесу, наявність чи відсутність інфекційних ускладнень [1]. В структурі бойових пошкоджень превалюють вогнепальні поранення кінцівок, які складають 50-80 % всіх поранень, з них 57,3 % мають множинні травми кінцівок. Щонайменше одна чверть всіх бойових травм пов'язана з нижніми кінцівками. Травматичний шок розвивається у 8-10 % постраждалих. В третині постраждалих з пошкодженням кісток кінцівок спостерігаються тяжкі супутні

пошкодження інших анатомічних утворень кінцівок [2]. В структурі санітарних втрат поранення м'яких тканин кінцівок становить 30-43 %, вогнепальні переломи кісток — 35-40 %, великих суглобів — 17 %, магістральних судин 7,5-9,0 %, а нервових стовбурів кінцівок — 11-13 %. У залежності від причини отримання поранення 65-80 % становлять вибухові пристрої, 18-33,2 % вогнепальні поранення, 12 % інші. При вибухових пораненнях ризик ампутації набагато більший ніж при вогнепальних пораненнях [3].

У нашій роботі ми накопичили та систематизували дані про клініко-епідеміологічні ознаки, що дало змогу провести аналіз їх впливу на перебіг травматичного процесу. На думку Ордатій А.В. (2020) проблема бойових поранень кінцівок у постраждалих від сучасних бойових дій є досить

різноплановою і тому згідно вимог доказової медицини не може вивчатись без глибокої клініко-епідеміологічної та клініко-нозологічної характеристики явища. Необхідними та досить важливими є такі аспекти клініко-епідеміологічного обстеження масиву дослідження як вік, стать постраждалих, обставини виникнення мінно-вибухового поранення, варіанти евакуації, які у комплексі дають змогу визначити та науково обґрунтовано стверджувати про їх вплив на перебіг ранового процесу [4].

Враховуючи той факт, що бойові пошкодження скелету мають поліваріабельний характер, дослідження клініко-епідеміологічної структури дозволяє визначити та оптимізувати потребу військової та цивільної охорони здоров'я у засобах та можливостях на етапах та рівнях медичної допомоги постраждалим від сучасних бойових дій.

Метою нашого дослідження було визначити особливості клініко-епідеміологічної характеристики постраждалих із конверсійним остеосинтезом після поранень довгих кісток, а також її вплив на виникнення показів до конверсії методу лікування у постраждалих даної категорії.

Матеріали і методи

Для виконання мети і завдань даного дослідження було проведено ретроспективний аналіз медичної документації пацієнтів, яким надавалась медична допомога у відділенні травматології та ортопедії Комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня» із березня 2022 року по березень 2023 року, з метою визначення питомої ваги постраждалих з пораненнями опорно-рухового апарату, структури пошкоджень різних анатомо-функціональних ділянок кісток та їх комбінацій. Проведено ретроспективний аналіз 206-ти карт стаціонарних хворих переломами довгих кісток, що були отримані в результаті сучасних бойових дій.

Критерії включення у масив дослідження:

- Вік пацієнта більше 18 років;
- Наявність поранення довгих кісток скелета, що отримано в результаті сучасних бойових дій;
- Термін лікування з березня 2022 по

березень 2023 року;

- Відсутність декомпенсованої соматичної патології;

Ретроспективний масив дослідження був поділений на дві групи за методом лікування переломів довгих кісток. До основної групи було віднесено 94 постраждалих з переломами довгих кісток, що отримані в результаті сучасних бойових дій та проведено конверсійне лікування. Відносне значення абсолютного показника до загального масиву становило 45,6 %. Всі 100,0 % пацієнтів, що відносились до основної групи були чоловічої статі. Середній вік постраждалих становив $36,6 \pm 5,8$ років. До контрольної групи було віднесено 112 пацієнтів з переломами довгих кісток, що отримані в результаті сучасних бойових дій, лікування яких було проведено з допомогою загальноприйнятих методик та не включало в себе конверсійний остеосинтез. Відносне значення абсолютного показника до загального масиву становило 54,4 %. Усі пацієнти, що були віднесені у контрольну групу відповідали критеріям включення у дослідження. Як і у основній групі, всі пацієнти контрольної групи були чоловічої статі. Середній вік пацієнтів контрольного масиву становив $37,3 \pm 6,5$ років.

Статистична обробка проводилась за допомогою непараметричної методики. Враховуючи чисельність ознак, що аналізуються та необхідність забезпечення одностійності результативних показників, для здійснення коректного порівняння, нами була обрана методика обрахування коефіцієнту поліхоричного показника зв'язку, що запропонована К. Пірсоном.

Результати

Для визначення епідеміологічної ознаки зазвичай характеризуються ознаки статі та віку серед постраждалих масиву спостереження. У нашому дослідженні ми врахували той факт, що статеві структура масиву спостереження була однорідною: у 100,0 % були представлені особи чоловічої статі. Саме тому аналіз статевої структури масиву спостереження не проводився. Однак інша складова частина епідеміологічного дослідження, а саме вікова структура нами була досліджена. Результати аналізу наведені у таблиці 1.

Проведений аналіз розподілу масиву спостереження за ознакою вік постраждалих вказав, що у групах спостереження відмічається деяка різниця у розподілі. Так, у загальному масиві найчастіше виявлялись постраждалі вікової категорії 40-49 років, що було виявлено у 33,5 % випадків та розміщено на першому ранговому місці. У першій групі постраждалі вікової категорії 40-49 років зустрічались у 26,6 % випадків і займали друге рангове місце. У другій групі ж навпаки ця вікова категорія зустрічалась найчастіше, у 39,3 % випадків, що визначило для неї перше рангове місце. Майже так само у загальному масиві зустрічались пацієнти вікової категорії 30-39 років. Дана вікова категорія зустрічалась у загальному масиві у 33,0 % випадків і займала друге рангове місце. У першій групі постраждалі цієї вікової категорії зустрічались у 39,4 % випадків, що визначило для них перше рангове місце. У другій групі подібні пацієнти зустрічались у 27,7 % випадків, що визначило для них друге рангове місце. Третє рангове місце як у загальному масиві так і у групах спостереження було за постраждалими вікової категорії 20-29 років. Відзначається рівномірний розподіл постраждалих цієї вікової категорії у групах спостереження з невеликим переважанням у другій групі.

Четверте рангове місце у загальному масиві займали постраждалі вікової категорії 50-59 років. Пацієнти даної вікової категорії були виявлені у 12,6 % випадків. У першій групі вікова категорія 50-59 років спостерігалась 13,8 % постраждалих і аналогічна займала четверте рангове місце. Серед постраждалих другої групи ця вікова категорія зустрічалась дещо рідше, у 11,6 % випадків, однак у ранговому розподілі дані пацієнти також займали четвер-

те рангове місце. Значно рідше у загальному масиві зустрічались постраждалі вікової категорії 60-69 років. Постраждалі цієї вікової категорії виявлялись у 2,4 % випадків загального масиву. У групах спостереження розподіл пацієнтів вікової категорії 60-69 років відзначався стабільністю: у першій групі їх виявлено у 2,1 % випадків, а у другій групі — у 2,7 % випадків. Найрідше у загальному масиві визначались пацієнти вікової категорії d"20 років, які займали шосте рангове місце та зустрічались лише у 1,0 % випадків. Аналогічний ранговий розподіл відзначався і у групах спостереження, де пацієнти цієї вікової категорії займали останнє шосте рангове місце.

Для більш повної характеристики вікової структури масиву постраждалих ми визначили рівень та характеристику клінічного результативного ризику виникнення показів до конверсії. Результати аналізу наведені у таблиці 2.

Проведений аналіз клінічних-результативних ризиків виникнення показів до конверсійного остеосинтезу вказав, що найвищий показник мають постраждалі вікової категорії 30-39 років, у яких він становив 1,4 та характеризувався як катастрофічний. Друге рангове місце із показником клінічного результативного ризику 1,2 займали постраждалі вікових категорій < 20 та 50-59 років. У даних вікових категорій клінічний результативний ризик виникнення показів до конверсії остеосинтезу характеризувався як катастрофічний. Дещо меншим, однак також на катастрофічному рівні визначався клінічний результативний ризик конверсії у постраждалих вікової категорії 20-29 років. У ранговому розподілі дані пацієнти займали третє рангове місце.

Постраждалі вікової категорії 60-69 років займали четверте рангове місце і

Таблиця 1

Аналіз розподілу масиву спостереження за ознакою «вік постраждалих»

Вікові групи	Кількість постраждалих								
	1 група			2 група			Загальний масив		
	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri
≤20	1	1,1	6	1	0,9	6	2	1,0	6
20-29	16	17,0	3	20	17,8	3	36	17,5	3
30-39	37	39,4	1	31	27,7	2	68	33,0	2
40-49	25	26,6	2	44	39,3	1	69	33,5	1
50-59	13	13,8	4	13	11,6	4	26	12,6	4
60-69	2	2,1	5	3	2,7	5	5	2,4	5
Загалом	94	100,0	-	112	100,0	-	206	100,0	-

мали рівень клінічного результативного ризику виникнення показів до конверсії що дорівнював 0,7 і характеризувався як критичний. Ще нижчим був рівень ризику у постраждалих вікової категорії 40-

49 років, що визначався на рівні 0,6 і характеризувався як критичний.

Для визначення достовірності наведених показників нами було проведено поліхоричний аналіз результати якого наведені у таблиці 3.

Показники таблиці 3 вказують на достовірність вказаних показників на рівні ($p < 0.01$), що дозволяє враховувати ознаку «вік» як таку, що має вплив на виконання конверсійного остеосинтезу у постраждалих масиву спостереження.

Обговорення

Сучасна медична наука при характеристиці останніх воєнних конфліктів, що відбувались і світі в останні десятиліття, вказує на переважання звичайних видів вогнепальної зброї та мінно-вибухових пристроїв у них, що в свою чергу обумовлює переважання поранень кінцівок в структурі бойових санітарних втрат [5]. Гур'єв С.О. та спів. (2018) вказують, що поранення кінцівок в структурі мінно-вибухової травми становить 50-60 %. Автори підкреслюють, що дана категорія поранених має великий потенціал як резерв у відновленні, і саме тому якісне відновлення боєздатності цих пацієнтів є пріоритетом у роботі медичної служби. Повернення у стрій когорти найбільш досвідчених і навчених бійців після поранення повинно бути основною ціллю як хірургів ортопедів-травматологів, так і спеціалістів з реабілітації, що приймають участь у цьому процесі [6]. За даними Хоменко І.П. та спів. (2021) поранення скелета піл час проведення АТО/ООС становили 62,6 %, з яких у 25,7 % визначалось поранення верхньої кінцівки, а у 36,9 % — нижньої кінцівки. Клініко-нозологічні характеристики постраждалих внаслідок сучасних бойових дій, що виникають на тактичному етапі надання медичної допомоги, що пошкодження

Таблиця 2

Аналіз клініко-результативних ризиків виникнення показів до конверсійного остеосинтезу у постраждалих масиву спостереження за ознакою «вік»

Вікова група	Показник ризику	Характеристика	Ранг
≤20	1,2	катастрофічний	2
20-29	1,0	катастрофічний	3
30-39	1,4	катастрофічний	1
40-49	0,6	критичний	5
50-59	1,2	катастрофічний	2
60-69	0,7	критичний	4

Таблиця 3

Розрахункові значення вірогідності показників зв'язку

Показник	Значення показника	Вірогідність
Показник взаємного сполучення ϕ^2	0,86	+
Поліхоричний показник зв'язку C	0,68	+
Критерій вірогідності Пирсона χ^2	177,2	+

нижніх кінцівок складає 62,02 %, а верхніх 36,98 %, тобто пошкодження нижніх кінцівок привалюють над верхніми. Клініко-анатомічні характеристики пошкодження кінцівок вказують на те, що пошкодженням верхніх та нижніх кінцівок мають тенденцію до зростання пошкоджень від дистального до проксимального. Переломи кісток складають в цілому 21,7 % від усіх пошкоджень при чому відмічаються значні коливання від 8,19 % плече до 53,33 % стопа. Первинно відкриті (вогнепальні переломи) складають 12,06 % від усіх переломів або 2,61 % від пошкоджень кінцівок, при чому найменше становить передпліччя — 1,40 % найбільше стопа — 4,76 % [7].

Марцинковський І.П. (2020) вказує, що клініко-нозологічна характеристика постраждалих від сучасних бойових дій вказала, що на етапі кваліфікованої медичної допомоги концентруються постраждалі зі струсом головного мозку (39,6 %), пораненнями шиї (16,7 %), непроникаючими пораненнями грудної клітки (35,1 %), непроникаючими пораненнями живота (34,4 %), поранення передпліччя (26,8 %) та поранення колінного суглобу (9,5 %), на етапі спеціалізованої медичної допомоги концентруються постраждалі з пошкодженнями лицьового черепа (40,0 %), гемопневмотораксом (23,1 %), пораненнями печінки (13,1 %), плеча (27,0 %) гомілки (41,0 %), на етапі високоспеціалізованої медичної допомоги

концентрувались постраждали з забоем головного мозку (17,4 %), проникаючими пораненнями грудної клітки (19,2 %), проникаючі поранення живота (25,0 %), ключиці (6,8 %), стегна (34,9 %) [8].

Принцип конверсійного (conversion) остеосинтезу/ полягає в/ заміні зовнішніх систем фіксації зануреними металоконструкціями. Деркач С.О. (2023) зауважив, що конверсійний остеосинтез/ є комплексним методом, і саме введення поняття аргументованої конверсії має враховувати великий спектр показників, до яких входять і лабораторні, й інструментальні дослідження, а також технічне оснащення. Ці показники в подальшому дозволяють лікарю зробити аналіз лікувально-діагностичного процесу і лише після цього приймати рішення щодо доцільності виконання перемонтажу існуючої зовнішньої системи [9].

Адекватний вибір тактики, способів та термінів лікування пацієнтів з вогнепальними переломами довгих кісток, особливо при великих пошкодженнях м'яких тканин, до теперішнього часу є актуальним питанням. Так, за даними Кіх А.Ю., та спів. (2022) остеосинтез у лікувальних закладах 3 рівня медичної допомоги був виконаний у 67,1 % поранених з вогнепальними переломами. У структурі методів остеосинтезу домінував остеосинтез апаратами зовнішньої фіксації. У всіх поранених, яким було зроблено зовнішній остеосинтез, гнійних ускладнень виявлено не було. Було встановлено, що травматологи лікувальні установ в цілому дотримувалися всіх необхідних умов для успішного проведення подібного роду операцій і виконували їх у пізні терміни (у середньому, на 30.3 ± 2.3 дні) [10]. Veerharry MW, et al. (2022) вказав, що базуючись на досвіді Афганістану та Іраку, аналіз даних свідчить про те, що хірургічні втручання в установах у госпіталях характеризувались ширшим спектром і вищою складністю. Значно покращити функціональні результати дозволило активне впровадження у практику сучасних медичних технологій, зокрема, пластичної хірургії та мікрохірургії, функціонально-стабільного, в тому числі послідовного остеосинтезу, артроскопії, ендопротезування великих суглобів і протезування куксів кінцівок [11].

Висновки

1. Найчастіше конверсійний остеосинтез застосовувався у постраждалих вікової категорії 30-39 років (39,4 %), 40-49 років (26,6 %) та 20-29 років (17,0 %);
2. Клінічний результативний ризик виникнення показів до конверсії остеосинтезу був катастрофічним у всіх вікових категоріях крім вікових категорій 60-69 та 40-49 років, де він характеризувався як критичний.
3. Виявлення вогнепальних переломів у постраждалих з пошкодженнями довгих кісток у вікових категоріях d"20, 20-29, 30-39, 50-59 років вказує на негайне прийняття організаційних рішень у плануванні конверсійного остеосинтезу.

Література

1. Майданюк В. П., Тодуров І.М., Печиборщ В.П., Якимець В. М., Волянський П. Б., Вороненко В. В. Наслідки терору в Україні та медичний захист. Вісник морської медицини. 2024. №1 (102). С.8-18. DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10967547>
2. Танасієнко, П., Гур'єв, С., Василов, В. (2024). МЕТОДИКА КОНВЕРСІЙНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ ПРИ БОЙОВІЙ ТРАВМІ КІНЦІВОК. *Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії*, 24 (4), 115-119. <https://doi.org/10.31718/2077-1096.24.4.115>
3. Лисун Д.М. Пошкодження кінцівок внаслідок сучасних бойових дій: клініко-епідеміологічний аналіз. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21 «травматологія та ортопедія». Київ, 2019. 156 с.
4. Ордатій А.В. Етапне лікування постраждалих на мінно-вибухову травму кінцівок. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21 «Травматологія та ортопедія». Лиман. 2020. 156 с.
5. Палій І.П. Клініко-патофізіологічне обґрунтування синдрому взаємного обтяження у постраждалих з бойовою комбінованою термо-механічною травмою та вогнепальними переломами довгих кісток. *Український журнал військової медицини*. 2023. №4. (4). С. 55-59 DOI: 10.46847/ujmm.2023.4 (4) 055
6. Гур'єв С.О., Танасієнко П.В., Марцинковський І.П., Ордатій А.В. Особливості лікувально-діагностичної тактики у постраждалих з мінно-вибуховою травмою кінцівок на базовому та першому рівні медичної допомоги. *Хірургія Донбасу*. 2018. №2. Т.7. С. 25-33

7. Хоменко І.П., Король С.О., Халік С.В. та ін. Клініко-епідеміологічний аналіз структури бойової хірургічної травми при проведенні антитерористичної операції об'єднаних сил на сході України. Український журнал військової медицини. 2021. №2 (Т2) С. 5-12 DOI: 10.46847/ujmm.2021.2 (2) 005
8. Марцинковський І.П. Наукове обґрунтування обсягу та характеру хірургічної допомоги військовослужбовцям внаслідок сучасних бойових дій на етапах медичної допомоги. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія». Вінниця. 2020. 198 с.
9. Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами. Режим доступу: <https://health-ua.com/article/74188-bojova-travma-apatati-zovnshno-fksatc-vsistem-lkuvannya-poranenih-zvognep>
10. Кіх А.Ю., Яловенко В.А., Беспаленко А.А., Смик О.О., Олійник Ю.М. Комплексне лікування пацієнтів з ампутаційними куксами в результаті бойової травми. Матеріали XVI З'їзду військових хірургів та анестезіологів України «Досягнення воєнно-польової хірургії та анестезіології в умовах бойових дій» 20-21 жовтня 2022. С.39-41
11. Beeharry MW, Walden-Smith T, Moqeeem K. Limb Salvage vs. Amputation: Factors Influencing the Decision-Making Process and Outcomes for Mangled Extremity Injuries. Cureus. 2022 Oct 28; 14 (10): e30817. doi: 10.7759/cureus.30817. PMID: 36451632; PMCID: PMC9702595.

References

1. Maydanyuk V. P., Todurov I. M., Pechyborshch V. P., Yakymets V. M., Volyansky P. B., Voronenko V. V. Consequences of terror in Ukraine and medical protection. Bulletin of maritime medicine. 2024. №1 (102). P.8-18. DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10967547>
2. Tanasienko, P., Guriev, S., Vasylov, V. (2024). METHOD OF CONVERSION OSTEOSYNTHESIS IN BATTLE INJURY OF THE EXTREMITIES. Current problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy, 24 (4), 115-119. <https://doi.org/10.31718/2077-1096.24.4.115>
3. Lysun D.M. Limb damage due to modern hostilities: clinical and epidemiological analysis. Dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences in the specialty 14.01.21 "Traumatology and Orthopedics". Kiev, 2019. 156 p.
4. Ordaty A.V. Staged treatment of victims of mine-explosive trauma of the limbs. Dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences in the specialty 14.01.21 "Traumatology and Orthopedics". Lyman. 2020. 156 p.
5. Paliy I.P. Clinical and pathophysiological substantiation of the syndrome of mutual burden in victims with combat combined thermo-mechanical trauma and gunshot fractures of long bones. Ukrainian Journal of Military Medicine. 2023. No. 4. (4). P. 55-59 DOI: 10.46847/ujmm.2023.4 (4) 055
6. Guriev S.O., Tanasienko P.V., Martsynkovsky I.P., Ordaty A.V. Peculiarities of treatment and diagnostic tactics in victims with mine-explosive trauma of the extremities at the basic and first level of medical care. Donbas Surgery. 2018. No. 2. Vol. 7. P. 25-33
7. Khomenko I.P., Korol S.O., Khalik S.V. et al. Clinical and epidemiological analysis of the structure of combat surgical trauma during the joint forces anti-terrorist operation in eastern Ukraine. Ukrainian Journal of Military Medicine. 2021. No. 2 (T2) P. 5-12 DOI: 10.46847/ujmm.2021.2 (2) 005
8. Marcynkovsky I.P. Scientific substantiation of the volume and nature of surgical care for military personnel as a result of modern hostilities at the stages of medical care. Dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences in the specialty 14.01.03 "Surgery". Vinnytsia 2020. 198 p.
9. Combat trauma. External fixation devices in the treatment system for wounded with gunshot fractures. Access mode: <https://health-ua.com/article/74188-bojova-travma-apatati-zovnshno-fksatc-vsistem-lkuvannya-poranenih-zvognep>
10. Kikh A.Yu., Yalovenko V.A., Bepalenko A.A., Smyk O.O., Oliynyk Y.M. Comprehensive treatment of patients with amputation stumps as a result of combat trauma. Materials of the XVI Congress of Military Surgeons and Anesthesiologists of Ukraine "Achievements of Military Field Surgery and Anesthesiology in Conditions of Combat" October 20-21, 2022. P.39-41
11. Beeharry MW, Walden-Smith T, Moqeeem K. Limb Salvage vs. Amputation: Factors Influencing the Decision-Making Process and Outcomes for Mangled Extremity Injuries. Cureus. 2022 Oct 28; 14 (10): e30817. doi: 10.7759/cureus.30817. PMID: 36451632; PMCID: PMC9702595.

*Вперше надійшла до редакції 12.07.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДКРИТИХ ТА ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ПРОСТАТЕКТОМІЙ У ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПРОСТАТИ

Савчук Р.В.

Одеський національний медичний університет
urosavchuk@gmail.com

COMPARISON OF RESULTS BETWEEN OPEN AND LAPAROSCOPIC PROSTATECTOMY IN PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA

Savchuk R.V.

Odessa National Medical University

Authors information

Савчук Р.В. (Savchuk R.V.) ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-9917-2413>

Summary/Резюме

The purpose of the study is to compare the results of open and laparoscopic prostatectomy in patients with benign prostatic hyperplasia. In the Clinical Center for Oncology, Hematology, Transplantology and Palliative Care of the Cherkasy Regional Council, M.I. Pirogov Vinnytsia Regional Hospital and Odessa City Clinical Hospital N10, 100 single-stage laparoscopic extraperitoneal ventricular (transcapsular) prostatectomies, 100 single-stage open ventricular prostatectomies and 100 single-stage open transvesical prostatectomies were performed in patients with benign prostatic hyperplasia. Preoperative assessment of the physical condition of the patients was performed according to the classification system of the American Society of Anesthesiologists and the Charlson comorbidity index. Uroflowmetry after surgery (at discharge from the hospital) was performed on a proprietary uroflowmeter "Potik-K" (Dnipro). Intraoperative blood loss was determined by the weight method. Intraoperative and postoperative complications after surgery were assessed according to the Clavien-Dindo classification. Laparoscopic prostatectomy was characterized by the longest operation time (120.3 ± 12.7 min), but the lowest intraoperative blood loss (112.7 ± 23.2 ml), the number of postoperative complications (4 %) and the postoperative bed rest (6.3 ± 1.9). Laparoscopic and open prostatectomy allow to restore the act of urination in patients equally effectively after surgery. Laparoscopic prostatectomy in benign prostatic hyperplasia is characterized by the longest operation time, but the lowest intraoperative blood loss, postoperative bed rest and the number of postoperative complications. It is necessary to introduce laparoscopic prostatectomy into the practical work of urologists as a minimally invasive and effective surgical intervention.

Key words: *benign prostatic hyperplasia, laparoscopic transvesical (transcapsular) prostatectomy, uroflowmetry, open transvesical and transvesical prostatectomy, complications.*

Метою дослідження є порівняння результатів відкритих та лапароскопічної простатектомій у хворих на доброякісну гіперплазію простати. У Клінічному центрі онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної Ради, Вінницькій обласній лікарні ім. М.І. Пирогова та Одеській міській клінічній лікарні №10 було виконано 100 одномоментних лапароскопічних екстраперитонеальних залобкових (транскапсулярних) простатектомій, 100 одномоментних відкритих залобкових простатектомій та 100 одномоментних відкритих черезміхурових простатектомій у хворих на доброякісну гіперплазію простати. Передопераційну оцінку фізичного стану хворих проводили за класифікаційною системою Американського товариства анестезіологів (ASA) та індексу коморбідності Чарлсона. Урофлоуметрію після операції (при виписці із стаціонару) проводили на відчизняному уроф-

лоуметрі “Потік — К” (м. Дніпро). Інтраопераційну крововтрату визначали ваговим методом. Оцінку інтра- та післяопераційних ускладнень після операції проводили за класифікацією Clavien — Dindo. Лапароскопічна простатектомія характеризувалась найбільшими строками виконання операції ($120,3 \pm 12,7$ хв), але найменшою інтраопераційною крововтратою ($112,7 \pm 23,2$ мл), кількістю післяопераційних ускладнень (4 %) та післяопераційним ліжко-днем ($6,3 \pm 1,9$). Лапароскопічна та відкрита простатектомії дозволяють однаково ефективно відновити акт сечовипускання у хворих після операції. Лапароскопічна простатектомія при доброякісній гіперплазії простати характеризується найбільшими строками виконання операції, але найменшою інтраопераційною крововтратою, післяопераційним ліжко-днем та кількістю післяопераційних ускладнень. Необхідно впроваджувати лапароскопічну простатектомію у практичну роботу урологів як малоінвазивне та ефективне хірургічне втручання.

Ключові слова: доброякісна гіперплазія простати, лапароскопічна залобкова (транскапсулярна) простатектомія, урофлоуметрія, відкриті залобкова та черезміхурова простатектомії, ускладнення.

Згідно рекомендацій Європейської асоціації урологів (EAU, 2025) операцією першого вибору при доброякісній гіперплазії простати (ДГП) великих розмірів (більше 80 мл) є відкрита простатектомія (черезміхурова, залобкова) за відсутності оснащення для виконання малоінвазивної простатектомії [1].

Відкриті простатектомії виконують черезміхуровим або ж залобковим (транскапсулярним) доступом. Через травматичність відкритих простатектомій, значний відсоток інтра- та післяопераційних кровотеч із ложа простати з необхідністю виконання гемо-трансфузій та реоперацій, виражений больовий синдром в післяопераційній рані із можливістю її нагноєння, значний післяопераційний ліжко-день та період реабілітації сьогодні альтернативою відкритої простатектомії є малоінвазивна простатектомія (лапароскопічна та робот-асистована) [2, 3].

У зв'язку із невеликою кількістю робочих платформ в Україні та вартістю робот-асистованих простатектомій при ДГП лапароскопічна простатектомія набуває популярності у нашій країні [4, 5].

Метою роботи є порівняння результатів відкритих та лапароскопічної простатектомій у хворих на доброякісну гіперплазію простати.

Матеріал і методи дослідження

У відділенні урології, нефрології та трансплантації нирки Клінічного центру онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги пластичної Черкаської обласної Ради, урологічному відділенні Вінницької обласної лікарні ім. М.І. Пирогова та Одеській міській клінічній лікарні №10 у пер-

іод із 2021 по 2025 рр. було виконано 100 одномоментних лапароскопічних екстраперитонеальних залобкових (транскапсулярних) простатектомій, 100 одномоментних відкритих залобкових простатектомій та 100 одномоментних відкритих черезміхурових простатектомій у хворих на доброякісну гіперплазію простати.

Всім хворим проводили пальцеве ректальне обстеження, лабораторні дослідження (загальний аналіз крові та сечі, засів сечі, сечовина та креатини крові, визначення рівня простатспецифічного антигену сироватки крові — ПСА), урофлоуметрію у хворих із збереженим сечовипусканням, ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура із визначенням залишкової сечі, ультразвукове трансректальне дослідження простати для визначення об'єму простати, при необхідності — МРТ простати та цистоскопію (для виключення пухлини простати та сечового міхура). Передопераційну оцінку фізичного стану хворих проводили за класифікаційною системою Американського товариства анестезіологів (ASA) та індексу коморбідності Чарлсона [6]. Урофлоуметрію після операції (при виписці із стаціонару) із визначенням максимальної швидкості сечовипускання (Q_{max} , мл/с) проводили на відчизняному урофлоуметрі “Потік — К” (м. Дніпро) [7].

Техніка лапароскопічної екстраперитонеальної залобкової (транскапсулярної) простатектомії та відкритих залобкової (транскапсулярної) та черезміхурової простатектомій представлена у навчальних посібниках [8, 9]. Лапароскопічну екстраперитонеальну залобкову простатектомію проводили під

інтубаційним наркозом, відкриті залобкову та черезміхурову простатектомії — спинномозковою анестезією. Інтраопераційну крововтрату визначали ваговим методом. Оцінку інтра- та післяопераційних ускладнень після операції проводили за класифікацією Clavien — Dindo [10].

Статистичну обробку отриманих даних проводили із використанням методів варіаційної статистики. Достовірність відмінності визначали із використанням t — критерію Стьюдента та U — критерію Манна Уїтні. Для проведення статистичних розрахунків було використано інтегральну систему STATISTICA (USA).

Результати досліджень та їх обговорення

Результати обстеження та лікування хворих, які перенесли лапароскопічну та відкриті простатектомії (залобкову та черезміхурову) представлено в таблиці 1. Середній індекс шкали ASA та середній індекс Чарльсона у групах хворих, які перенесли простатектомії статистично був однаковим, але об'єм простати був найбільшим у хворих, які

перенесли лапароскопічну простатектомію.

Лапароскопічна простатектомія у хворих на ДГП характеризується найбільшими строками виконання операції, але найменшою інтраопераційною крововтратою та післяопераційним ліжко-днем. Найбільший ліжко-день після черезміхурової простатектомії пов'язаний із надлобковим дренажуванням сечового міхура у всіх пацієнтах цієї групи. Як лапароскопічна, так і відкриті простатектомії дозволяють однаково ефективно відновити акт сечовипускання у хворих після операції згідно середній максимальній об'ємній швидкості потоку сечі.

Класифікація хірургічних ускладнень за Clavien-Dindo після виконання лапароскопічної та відкритих простатектомій наведена в табл. 2.

Згідно табл. 2 післяопераційні ускладнення після виконання відкритих простатектомій зустрічались у кожного третього пацієнта; більшість цих ускладнень були легкими — I-II ст. Після виконання одномоментної лапароскопічної простатектомії відсоток ускладнень за Clavien-Dindo був статистично

найнижчий (4 %) при порівнянні із залобковою (36 %) та черезміхуровою (34 %) простатектоміями.

Висновки

1. Лапароскопічна простатектомія характеризується найбільшими строками виконання операції, але найменшою інтраопераційною крововтратою, післяопераційним ліжко-днем та кількістю післяопераційних ускладнень.
2. Як лапароскопічна, так і відкриті простатектомії дозволяють однаково ефективно відновити акт сечовипускання після операції.
3. Необхідно проводити подальші дослід-

Таблиця 1

Результати обстеження та лікування хворих, які перенесли лапароскопічну та відкриті простатектомії.

Досліджувані показники	Одномоментна лапароскопічна простатектомія (n = 100)	Одномоментна залобкова простатектомія (n = 100)	Одномоментна черезміхурова простатектомія (n = 100)
Середній вік хворих (у роках)	67,7 ± 7,6	68,7 ± 7,4	68,3 ± 7,9
Середній індекс маси тіла (кг/м ²)	28,3 ± 2,4	27,3 ± 3,4	28,5 ± 3,5
Середній індекс шкали ASA	1,8 ± 0,2	1,9 ± 0,3	1,8 ± 0,4
Середній індекс Чарльсона	3,8 ± 1,9	4,0 ± 1,7	3,9 ± 1,8
Середній об'єм простати (см ³)	114,2 ± 34,6*	95,3 ± 39,5	96,4 ± 38,5
Камінь (камені) сечового міхура (кількість випадків та у відсотках)	8 (8 %)	9 (9 %)	10 (10 %)
Середня тривалість операції (хв.)	120,3 ± 12,7	81,2 ± 17,4	67,1 ± 15,7*
Середня інтраопераційна крововтрата (мл)	112,7 ± 23,2*	519,7 ± 67,2	316,7 ± 53,2
Середній післяопераційний ліжко-день	6,3 ± 1,9*	9,7 ± 2,9	14,2 ± 3,5
Середня максимальна об'ємна швидкість потоку сечі (Q _{max} , мл/с) після операції	26,8 ± 3,5 (визначено у 30 хворих)	26,0 ± 2,7 (визначено у 30 хворих)	25,2 ± 2,6 (визначено у 30 хворих)

Примітка: * — $p < 0,05$.

Таблиця 2

Класифікація хірургічних ускладнень після виконання лапароскопічної та відкритих простатектомій за Clavien-Dindo

Ступінь ускладнення	Ускладнення (кількість хворих в абсолютних величинах та %) у хворих після одномоментної лапароскопічної простатектомії (n = 100)	Ускладнення (кількість хворих в абсолютних величинах та %) у хворих після одномоментної залобкової простатектомії (n = 100)	Ускладнення (кількість хворих в абсолютних величинах та %) у хворих після одномоментної черезміхурової простатектомії (n = 100)
I	Гіпертермія після видалення уретрального дренажу (1 — 1 %)	Гіпертермія після видалення уретрального дренажу (6 — 6 %)	Гіпертермія після видалення уретрального дренажу (4 — 4 %)
	-	Виділення сечі через надлобкову рану (1 — 1 %)	Тривале (більше 3 днів) виділення сечі через надлобкову рану (5 — 5 %)
	Гостра затримка сечі (1 — 1 %)	Гостра затримка сечі (1 — 1 %)	Гостра затримка сечі -
	-	Паравезикальна гематома (1 — 1 %)	-
	-	Стресове нетримання сечі "d" (2 — 2 %)	Стресове нетримання сечі "d" (2 — 2 %)
	Гіпертонічний криз (1 — 1 %)	Гіпертонічний криз (1 — 1 %)	Гіпертонічний криз (2 — 2 %)
	-	Дискінезія шлунка із больовим синдромом (1 — 1 %)	-
	-	Гострий психоз (1-1 %)	-
II	-	Кровотеча із ложа простати (8 — 8 %)	Кровотеча із ложа простати (9 — 9 %)
	-	Післяопераційна анемія (4 — 4 %)	Післяопераційна анемія (3 — 3 %)
	-	Фунікуліт, епідидиморхіт (1 — 1 %)	Фунікуліт, епідидиморхіт -
	Гострий чи загострення хронічного пієлонефриту (1 — 1 %)	Гострий чи загострення хронічного пієлонефриту (1 — 1 %)	Гострий чи загострення хронічного пієлонефриту (5 — 5 %)
	-	Пневмонія -	Пневмонія (1 — 1 %)
IIIa	-	-	-
IIIb	-	-	-
IVa	-	Післяопераційна гіпотонія (5 — 5 %)	Післяопераційна гіпотонія (1 — 1 %)
	-	Гострий коронарний синдром (1 — 1 %)	Гострий коронарний синдром (1 — 1 %)
	-	Тромбоемболія мілких гілок легеневої артерії (1 — 1 %)	Тромбоемболія мілких гілок легеневої артерії (1 — 1 %)
IVb	-	-	-
V	-	-	-
Разом	4 (4 %)*	36 (36 %)	34 (34 %)

Примітка: * — $p < 0,05$

ження із виконанням лапароскопічної простатектомії для встановлення переваг її над відкритими простатектоміями та впровадження в практичну роботу

урологів як малоінвазивне та ефективне хірургічне втручання.

Література

1. Cornu J.N. et al. EAU Guidelines on

- management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms (LUTS). EAU, 2025: 124.
2. Горовий В.І., Шапринський В.О., Морару–Бурлеску Р.П., Барало І.В., Капшук О.М., Горовий О.В. та ін.. Лапароскопічна залобкова простатектомія в хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії простати (огляд літератури). Вісник Вінницького національного медичного університету. 2022; 26 (1): 153–159.
 3. Autorino R., Zargar H., Mariano M.B. et al. Perioperative outcomes of robotic and laparoscopic simple prostatectomy: a European-American multiinstitutional analysis. Eur Urol. 2015; 68: 86–94.
 4. Морару–Бурлеску Р.П., Горовий В.І., Шапринський В.О., Капшук О.М., Довгань І.І., Тагеев В.Р. Лапароскопічна простатектомія в хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Здоров'я чоловіка. 2023; 2 (85): 45 — 50.
 5. Морару–Бурлеску Р.П., Горовий В.І., Шапринський В.О., Капшук О.М., Довгань І.І., Балацький О.Р. та ін.. Порівняння безпосередніх (стаціонарних) і віддалених результатів відкритої та лапароскопічної залобкової простатектомій в хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії простати Вісник Вінницького національного медичного університету. 2024; 28 (10): 58–63.
 6. Коваленко В.М., Борткевич О.П. Коморбідність: визначення, можливі напрямки діагностики та лікування. Укр. ревматол. журн. 2019; 3: 33 — 44.
 7. Квятковська Т.А. та ін. Урофлоуметрія. Дніпро: Ліра, 2019: 276.
 8. Залобкова простатектомія в хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії простати. За ред. Горового В.І., Шапринського В.О., Барало І.В., Капшука. Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2021: 336.
 9. Хірургічне лікування доброякісної гіперплазії простати великих розмірів: черезміхурова простатектомія (відкрита, лапароскопічна, робот-асистована). За ред. Горового В.І. та співавт. Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2023: 380.
 10. Clavien P.A, Barkun J., de Olivera M.L. et al. The Clavien-Dindo classification of surgical complications: five-year experience. Ann Surg. 2009; 250 (2): 187 — 196.
- management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms (LUTS). EAU, 2025: 124.
2. Gorovyi V.I., Shaprinsky V.O., Moraru–Burlesku R.P., Baralo I.V., Kapshuk O.M., Gorovyi O.V. et al. Laparoscopic lobular prostatectomy in the surgical treatment of benign prostatic hyperplasia (literature review). Bulletin of Vinnytsia National Medical University. 2022; 26 (1): 153–159.
 3. Autorino R., Zargar H., Mariano M.B. et al. Perioperative outcomes of robotic and laparoscopic simple prostatectomy: a European-American multiinstitutional analysis. Eur Urol. 2015; 68: 86–94.
 4. Moraru-Burlescu R.P., Horovyi V.I., Shaprinsky V.O., Kapshuk O.M., Dovgan I.I., Tagheev V.R. Laparoscopic prostatectomy in the surgical treatment of benign prostatic hyperplasia. Men's Health. 2023; 2 (85): 45 — 50.
 5. Moraru-Burlescu R.P., Horovyi V.I., Shaprinsky V.O., Kapshuk O.M., Dovgan I.I., Balatskyi O.R. et al. Comparison of immediate (inpatient) and long-term results of open and laparoscopic lobular prostatectomy in the surgical treatment of benign prostatic hyperplasia Bulletin of the Vinnytsia National Medical University. 2024; 28 (10): 58–63.
 6. Kovalenko V.M., Bortkevych O.P. Comorbidity: definition, possible directions of diagnosis and treatment. Ukr. rheumatol. zhurn. 2019; 3: 33 — 44.
 7. Kvyatkovska T.A et al. Uroflowmetry. Dnipro: Lira, 2019: 276.
 8. Lobular prostatectomy in the surgical treatment of benign prostatic hyperplasia. Edited by Horovoy V.I., Shaprinsky V.O., Baralo I.V., Kapshuk. Vinnytsia: LLC "TVORY", 2021: 336.
 9. Surgical treatment of large benign prostatic hyperplasia: transvesical prostatectomy (open, laparoscopic, robot-assisted). Edited by Horovoy V.I. et al. Vinnytsia: TVORY LLC, 2023: 380
 10. Clavien P.A, Barkun J., de Olivera M.L. et al. The Clavien-Dindo classification of surgical complications: five-year experience. Ann Surg. 2009; 250 (2): 187-196

References

1. Cornu J.N. et al. EAU Guidelines on

*Вперше надійшла до редакції 28.08.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 618.12-089.87: 618.177: 618.177-089.888.11: 615.27: 612.127.2

DOI <https://zenodo.org/records/18023145>

СТАН ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ПАЦІЄНТОК ЦИКЛІВ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З САЛЬПІНГЕКТОМІЄЮ В АНАМНЕЗІ

Носенко О.М., Варабіна А.О.

Одеський національний медичний університет, Україна
nosenko.olena@gmail.com

STATE OF FREE RADICAL OXIDATION AND ANTIOXIDANT PROTECTION OF PERIPHERAL BLOOD IN PATIENTS OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES CYCLES WITH A HISTORY OF SALPINGECTOMY

Nosenko O. M., Varabina A. O.

Odessa National Medical University, Ukraine
nosenko.olena@gmail.com

Authors information

Носенко О.М. (Nosenko O. M.): <https://orcid.org/0000-0002-7089-2476>

Варабіна А.О. (Varabina A.O.): <https://orcid.org/0000-0003-1807-2080>

Summary/ Резюме

Background: Oxidative stress is considered a key mechanism contributing to reproductive dysfunction and chronic pelvic inflammatory disease. Tubal surgery, including salpingectomy for hydrosalpinx, can alter oxidative balance and affect systemic and locally produced antioxidant enzymes. However, data on the delayed oxidative response and ovarian reserve after salpingectomy remain limited. **Objective:** To determine the status of peripheral blood free radical oxidation (FRO) and antioxidant defense (AOD) systems in women with male factor infertility before ART cycles who have undergone unilateral or bilateral salpingectomy. **Material and methods.** 138 women of the main group with male factor infertility before ART cycles, who had undergone unilateral (group 1, $n = 67$) or bilateral salpingectomy (group 2, $n = 61$) in the anamnesis, and 34 patients of the control group K with infertility caused only by the male factor of infertility, without surgical interventions on the uterine appendages in the anamnesis, were under observation. AMH levels were measured by immunochemical method to assess ovarian reserve. The state of the FRO and AOD system was studied using spectrophotometric and photoelectrocolorimetric methods. **Results.** The interval between salpingectomy and referral to the clinic for ART and AMH measurement varied from 1 to 10 years and averaged (3.69 ± 0.34) years in group 1, (3.38 ± 0.36) years in group 2, the average AMH level reached (0.99 ± 0.07) ng/ml and (0.78 ± 0.07) ng/ml, respectively, versus (2.98 ± 0.14) in the control ($p_{1-2} < 0.03$, $p_{1-k} < 0.01$, $p_{2-k} < 0.01$). The level of diene conjugates of unsaturated fatty acids in blood plasma was higher compared to the control in group 1 and group 2 — 2.25 ± 0.03 and 2.89 ± 0.04 vs. (2.01 ± 0.03) U/ml ($p_{1-2} < 0.01$, $p_{1-k} < 0.01$, $p_{2-k} < 0.01$), malondialdehyde in blood erythrocytes was 8.31 ± 0.34 and 12.97 ± 0.27 vs. (6.30 ± 0.11) mmol/g protein ($p_{1-2} < 0.01$, $p_{1-k} < 0.01$, $p_{2-k} < 0.01$), respectively. A decrease in superoxide dismutase activity was recorded compared to the control in group 1 and group 2, respectively — 0.099 ± 0.003 and 0.068 ± 0.004 vs. (0.115 ± 0.003) U/mg protein ($p_{1-2} < 0.01$, $p_{1-k} < 0.01$, $p_{2-k} < 0.01$), a decrease in serum tocopherol-B concentration in group 2 compared to group 1 and group K — 5.93 ± 0.10 mmol/l versus 6.50 ± 0.09 and (6.51 ± 0.10) mmol/l ($p_{1-2} < 0.01$, $p_{2-k} < 0.01$). **Conclusions.** Salpingectomy, especially performed in the setting of chronic salpingitis, can trigger and maintain long-term pathobiological mechanisms associated with oxidative stress, necroptosis, and impaired ovarian microcirculation. The combination of these processes contributes to a progressive decline in ovarian reserve, which has significant clinical significance for predicting reproductive function and planning treatment and prevention strategies in patients of reproductive age after surgical interventions on

the fallopian tubes.

Key words: *infertility, assisted reproductive technologies, laparoscopy, salpingectomy, ovarian reserve, oxidative stress, free radical oxidation, antioxidant protection.*

Передумови: Окислювальний стрес вважається ключовим механізмом, що сприяє репродуктивній дисфункції та хронічним запальним станам органів малого таза. Хірургічні втручання на маткових трубах, включаючи сальпінгектомію з приводу гідросальпінксу, можуть змінювати оксидативний баланс та впливати на системні та локально вироблені антиоксидантні ферменти. Однак дані про відтерміновану оксидативну реакцію та оваріальний резерв після сальпінгектомії залишаються обмеженими. *Мета дослідження:* визначення стану систем вільнорадикального окислення (ВРО) та антиоксидантного захисту (АОЗ) периферичної крові у жінок з чоловічим фактором безпліддя перед проведенням циклів ДРТ, які перенесли в анамнезі односторонню або двосторонню сальпінгектомію. *Матеріал та методи.* Під спостереженням знаходилось 138 жінок основної групи з чоловічим фактором безпліддя перед проведенням циклів ДРТ, які перенесли в анамнезі односторонню (група 1, $n = 67$) або двосторонню сальпінгектомію (група 2, $n = 61$), та 34 пацієнтки контрольної групи К з безпліддям, обумовленим тільки чоловічим фактором безпліддя, без оперативних втручань на придатках матки в анамнезі. У пацієнток імунохімічним методом вимірювали рівні АМГ для оцінки оваріального резерву. Стан системи ВРО та АОЗ вивчали за допомогою спектрофотометричних та фотоелектроколориметричних методів. *Результати.* Інтервал між сальпінгектомією та зверненням у клініку для проведення ДРТ і вимірюванням АМГ варіював від 1 до 10 років і склав у середньому у групі 1 ($3,69 \pm 0,34$) року, у групі 2 — ($3,38 \pm 0,36$) року, середній рівень АМГ сягав відповідно ($0,99 \pm 0,07$) нг/мл і ($0,78 \pm 0,07$) нг/мл проти ($2,98 \pm 0,14$) у контролі ($p_{1-2} < 0,03$, $p_{1-к} < 0,01$, $p_{2-к} < 0,01$). Рівень дієнових кон'югантів ненасичених жирних кислот у плазмі крові був вище порівняно з контролем у групі 1 і у групі 2 — $2,25 \pm 0,03$ і $2,89 \pm 0,04$ проти ($2,01 \pm 0,03$) Од/мл ($p_{1-2} < 0,01$, $p_{1-к} < 0,01$, $p_{2-к} < 0,01$), малонового діальдегіду в еритроцитах крові відповідно $8,31 \pm 0,34$ і $12,97 \pm 0,27$ проти ($6,30 \pm 0,11$) мкмоль/г білка ($p_{1-2} < 0,01$, $p_{1-к} < 0,01$, $p_{2-к} < 0,01$). Зареєстровано зменшення активності супероксиддисмутази порівняно з контролем у групі 1 і у групі 2 відповідно — $0,099 \pm 0,003$ і $0,068 \pm 0,004$ проти ($0,115 \pm 0,003$) Од/мг білка ($p_{1-2} < 0,01$, $p_{1-к} < 0,01$, $p_{2-к} < 0,01$), зниження концентрації сироваткового токоферолу- α у групі 2 порівняно з групою 1 і групою К — $5,93 \pm 0,10$ мкмоль/л проти $6,50 \pm 0,09$ і ($6,51 \pm 0,10$) мкмоль/л ($p_{1-2} < 0,01$, $p_{2-к} < 0,01$). *Висновки.* Сальпінгектомія, особливо проведена на тлі хронічного сальпінгіту, може запускати та підтримувати довготривалі патобіологічні механізми, пов'язані з оксидативним стресом, некроптозом та порушенням мікроциркуляції яєчників. Сукупність цих процесів сприяє прогресуючому зниженню оваріального резерву, що має суттєве клінічне значення для прогнозування репродуктивної функції та планування лікувально-профілактичних стратегій у пацієнток репродуктивного віку після оперативних втручань на маткових трубах.

Ключові слова: *безпліддя, допоміжні репродуктивні технології, лапароскопія, сальпінгектомія, оваріальний резерв, окисний стрес, вільнорадикальне окислення, антиоксидантний захист.*

Вступ

З моменту виконання сальпінгектомії у 1883 році Lawson Tait, ця операція є однією з найпоширеніших хірургічних процедур у гінекологічній практиці в усьому світі [1]. До поширених показань належать позаматкова вагітність та сальпінгіт (наприклад, симптоматичний гідро- або піосальпінкс). Зовсім недавно стало загальноновизнаним, що сальпінгектомію слід пропонувати жінкам з безсимптомним гідросальпінксом, яким потрібні до-

поміжні репродуктивні технології (ДРТ) [2, 3].

Лапароскопічні підходи, включаючи мінілапароскопічні модифікації, є кращими варіантами виконання сальпінгектомії завдяки їхнім перевагам: меншому пошкодженню тканин та мінімальній внутрішньоопераційній крововтраті, швидшому післяопераційному одужанню та кращому косметичному ефекту [4].

Незважаючи на численні переваги, що пропонує лапароскопічна сальпінгектомія,

можливість порушення функції яєчників залишається невирішеною проблемою. Воно може бути пов'язане з пошкодженням колатералей від судин яєчників, прямим пошкодженням тканин або латеральною дисипацією енергії з джерел енергії [5-8]. Тобто сальпінгектомія навіть при малоінвазивному лапароскопічному доступі і висококваліфікованій оперативній техніці може приводити до зниження оваріального резерву, зменшення сироваткової концентрації його найнадійнішого маркера антимюлерового гормону (АМГ) [9-12]. Дані досліджень з цього питання є суперечливими.

Ye X. P. et al. (2015) [13] ретроспективно порівняли рівні АМГ у сироватці крові, виміряні в день індукції овуляції у пацієток з односторонньою, двосторонньою хірургією маткових труб та без неї, і виявили, що середній рівень АМГ значно вищий у жінок без хірургії маткових труб порівняно з тими, хто переніс двосторонню сальпінгектомію. Також рівень фолікулостимулюючого гормону ФСГ був вищим у групі з двосторонньою сальпінгектомією з $p = 0,048$.

Jacob G. P. et al. (2016) [14] у своєму дослідженні дійшли висновку, що сальпінгектомія, проведена з приводу позаматкової вагітності у жінок, яким потрібні майбутні цикли ДРТ, призводить до зменшення кількості ооцитів з боку прооперованих придатків.

За отриманими нами даними, пацієтки з безпліддям, які перенесли в анамнезі сальпінгектомію (однобічну або двобічну), мають знижений оваріальний резерв перед проведенням ЕКЗ [15].

Kobayashi M. et al. (2022) [16] на основі пошуку у базах даних PubMed, EMBASE, Web of Science, Dynamed plus та Cochrane Controlled Trials Register, який проводився з моменту їх створення до грудня 2020 року, проаналізували 16 досліджень, які порівнювали рівні АМГ та/або АФК між контрольною групою та групою сальпінгектомії або до та після операції. Метааналіз, що порівнював рівні АМГ до та після операції у тих самих пацієток, не показав значного зниження в жодному випадку, незалежно від того, чи була це одностороння чи двостороння сальпінгектомія. Порівняння рівнів до та після двосторонньої сальпінгектомії не виявило значного зниження АФК. Натомість, у дослідженні випадок-контроль у групі сальпінгектомії спос-

терігалися значно нижчі рівні АМГ у всіх метааналізах односторонньої та двосторонньої хірургії. Група сальпінгектомії, яка включала односторонні та двосторонні випадки, мала значно нижчу АФК порівняно з контрольною групою без хірургічного втручання. Автори зробили висновок, що хоча це й не остаточно, схоже, що пацієтки, які перенесли сальпінгектомію (односторонню або двосторонню), мають знижений оваріальний резерв.

Behery M. A et al. у 2025 р. [17] провели проспективне когортне дослідження, що включало 80 випадків безплідних жінок з одностороннім або двостороннім гідросальпінксом у анамнезі, яким була показана сальпінгектомія або перев'язка маткових труб, які звернулися до амбулаторної клініки відділення ДРТ Університету Аль-Азхар (Каїр). Незалежно від того, чи до операції, чи після неї не було виявлено статистично значущої різниці між медіанною кількістю антральних фолікулів у пацієнтів з одностороннім та двостороннім гідросальпінксом. Не було виявлено статистично значущої зміни середнього рівня АМГ після операції як в односторонній, так і в двосторонній групах. Не було виявлено статистично значущої зміни медіанної АФК після операції як в односторонній, так і в двосторонній групах.

Тобто, за приведеними результатами проаналізованих досліджень, можна зробити висновок, що після проведення сальпінгектомії в короткостроковій перспективі не відбувається зниження оваріального резерву у пацієток з нормальними яєчниками, але з перебігом часу у відтермінованій перспективі відмічається зниження оваріального резерву.

Актуальним науковим питанням репродуктивної медицини на сьогоднішній день є визначення чинників, за рахунок яких сальпінгектомія відтерміновано може негативно впливати на оваріальний резерв.

Повідомлялося, що трубні хірургічні процедури негативно впливають на кровообіг і резерв яєчників через пошкодження кровеносних судин яєчників у людей і щурів, враховуючи близькість трубних та яєчникових артерій. Окрім того, припускається, що маткова та трубна лімфатична система також може бути пошкоджена трубною хірургією [18]. Цю гіпотезу підтверджує попередній аналіз, який показав порушення кровотоку в яєчниках на прооперованій стороні після саль-

пінгектомії [19]. Інший аналіз виявив збільшення судинного опору в оваріальних артеріях після стерилізації за допомогою кліпси Філші [20]. Порушення крово- та лімфообігу ведуть до окисного стресу.

Проведено нами раніше експериментальне дослідження на самицях білих щурів лінії Wistar віком 4 міс для визначення впливу сальпінгектомії на активність запалення, вільнорадикального окислення (ВРО) та антиоксидантного захисту (АОЗ) в яєчниках статевозрілих самиць щурів показало, що проведення сальпінгектомії, як односторонньої, та і двосторонньої, веде до розвитку запалення та дисбалансу систем ВРО та АОЗ в яєчниках статевозрілих самиць щурів, очікувано більш виражених при двосторонній сальпінгектомії. На розвиток запалення вказувало підвищення активності лізосомального ферменту кислої фосфатази в гомогенатах яєчників. Окисний стрес проявлявся накопиченням малонового діальдегіду (МДА) в оваріальній тканині на тлі виснаження активності супероксиддисмутази (СОД) і збереження активності каталази [21].

Метою дослідження стало визначення стану систем вільнорадикального окислення та антиоксидантного захисту периферичної крові у жінок з чоловічим фактором безпліддя перед проведенням циклів допоміжних репродуктивних технологій, які перенесли в анамнезі односторонню або двосторонню сальпінгектомію.

Матеріал та методи

Під спостереженням знаходилося 138 жінок основної групи з чоловічим фактором безпліддя перед проведенням циклів ЕКЗ, які перенесли в анамнезі односторонню (група 1, $n = 67$) або двосторонню сальпінгектомію (група 2, $n = 61$), та 34 пацієнтки контрольної групи К з безпліддям, обумовленим тільки чоловічим фактором безпліддя, без оперативних втручань на придатках матки в анамнезі. Дослідження виконувалося на протязі 2023-2025 року на базі кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету, ТОВ «Клініки репродуктивної медицини «Надія Одеса»» м. Одеси. Ця науково-дослідна робота була схвалена Комісією з питань біоетики Одеського національного медичного університету (протокол № 17 від 01 листопада 2023 року). Усі клінічні дані були повністю анонімізовані перед отриманням до

них доступу. Від усіх пацієнток була отримана інформована згода на участь у проведенні дослідження.

Критеріями включення учасниць у основну групу дослідження були активний репродуктивний вік, регулярний овуляторний менструальний цикл, відсутність в анамнезі операцій на яєчниках або захворювань, що впливають на функцію яєчників, а саме ендометріозу, пухлин яєчників, синдрому полікістозних яєчників, передчасного виснаження яєчників та аутоімунних захворювань, чоловічий фактор безпліддя.

У пацієнток усіх досліджуваних груп збиралися клініко-анамнестичні дані, проводилося гінекологічне обстеження відповідно існуючим стандартам, імунохімічним методом вимірювалися рівні репродуктивних гормонів, у тому числі АМГ на 2-3-й день менструального циклу для оцінки оваріального резерву.

Стан системи ВРО та АОЗ вивчали за допомогою спектрофотометричних та фотоелектроколориметричних методів.

Для оцінки стану ВРО визначали вміст дієнових кон'югантів (ДК) ненасичених жирних кислот у плазмі крові, рівень МДА в еритроцитах крові. Вміст у плазмі крові ДК ненасичених жирних кислот досліджували методом Z. Placer (1966) у модифікації В. Б. Гаврилова та співавт. (1983) [22], який базується на здатності кон'югованих дієнових структур і гідроперекисів ліпідів, екстрагованих з плазми крові сумішшю гептанізопропанола, поглинати світло при довжині хвилі 232-234 нм. Рівень МДА в еритроцитах крові визначали методом J. A Knight (1988) [23], при якому при нагріванні у кислому середовищі частина ендоперекисів розкладається з утворенням МДА. Взаємодія МДА з тіобарбітуровою кислотою веде до утворення комплексу рожевого кольору. Кількісне визначення забарвленого продукту проводили на спектрофотометрі при довжині хвиль 532 нм та 590 нм для виключення поглинання забарвлених комплексів тіобарбітуровою кислотою речовинами неліпідного походження [24].

Для оцінки стану системи АОЗ досліджували вміст ферментних антиоксидантів СОД, каталази та неферментного антиоксиданту α -токоферолу (вітаміну Е). Активність СОД визначали методом R. Fried (1975), в основі якого лежить здатність ферменту галь-

Рис. 1. Діаграма розмаху (Boxplot) віку пацієнток у досліджуваних групах

мувати реакцію автоокислювання адреналіну в адренохром при рН 10,2 [25]. Екстинкцію реєстрували при довжині хвилі 540 нм. Активність каталази у сироватці крові досліджували методом Holmes R. S., Masters C. J. [26], заснованим на здатності перекису водню утворювати при взаємодії з розчином молібдату амонію стійкий забарвлений комплекс жовтого кольору. Екстинкцію розчину вимірювали при довжині хвилі 410 нм. Вміст α -токоферолу в сироватці крові вимірювали методом J. Віегу у модифікації. Кисилевич Р. Ш. і співавт. (1973) [27], принцип якого заключається у кількісній спектрофотометричній оцінці утворення продукту взаємодії α -токоферолу з трюхлористим залізом у присутності індикатора α -дипіридилу, який дає рожево-коричневе забарвлення. Екстинкцію реєстрували при довжині хвилі 520 нм.

При статистичному аналізі параметричні змінні представлені як нетрансформовані середні значення (M) \pm похибка стандартного відхилення (\pm SEM). Міжгрупові порівняння проводилися за допомогою U -критерію Манна-Уїтні або тесту Краскела-Уолліса методом Хохберга. Для визначення характеру розподілу даних використовувався W -критерій Шапіро-Вілка. Значення $p < 0,05$ вважалося значущим.

Результати дослідження

Середній вік обстеже-

них пацієнток варіював від 30 до 42 років і у середньому у 1 склав ($36,73 \pm 0,24$) року, групі 2 — ($36,80 \pm 0,34$) року, групі К — ($36,03 \pm 0,53$) року і вірогідно між групами не відрізнявся. У всіх групах переважали пацієнтки у віці 35-39 років (рис. 1).

Індекс маси тіла дорівнював у групі 1 ($24,71 \pm 0,46$) $\text{кг}/\text{м}^2$, у групі 2 — ($24,58 \pm 0,68$) $\text{кг}/\text{м}^2$, у групі К — ($24,52 \pm 0,89$) $\text{кг}/\text{м}^2$ ($p > 0,05$).

Досліджувані групи були однорідними за показниками менструального циклу (табл. 1).

49 (73,13 %) осіб групи 1, 32 (52,46 %) групи 2, та 11 (32,35 %) групи К мали в анамнезі вагітності, тобто найбільша кількість випадків реалізації репродуктивної функції відмічалася у групі з однобічною сальпінгектомією в анамнезі. У групі 1 також спостерігали найбільшу питому вагу позаматкових ва-

Таблиця 1

Характеристики менструального циклу у досліджуваних групах, $M \pm SEM$

Група	Вік менархе, роки	Середня тривалість менструації, дні	Середня тривалість менструального циклу, дні	Середня кількість менструальних циклів на рік
1 ($n = 67$)	$13,49 \pm 0,14$	$4,61 \pm 0,13$	$28,49 \pm 0,19$	$12,85 \pm 0,08$
2 ($n = 61$)	$13,20 \pm 0,15$	$4,90 \pm 0,16$	$28,46 \pm 0,18$	$12,79 \pm 0,11$
К ($n = 34$)	$13,12 \pm 0,18$	$5,00 \pm 0,15$	$28,03 \pm 0,21$	$13,05 \pm 0,10$

Примітка. Статистично вірогідних відмінностей між показниками досліджуваних груп не виявлено ($p > 0,05$).

Таблиця 2

Спектр реалізації репродуктивної функції у досліджуваних групах в анамнезі, n (%)

Група	Вагітності	Штучні аборти	Викидні	Пологи	Ектопічна вагітність
1 ($n = 67$)	49 (73,13) _{2,к}	28 (41,79) ^к	17 (25,37)	17 (25,37) ₂	28 (59,57) _{2,к}
2 ($n = 61$)	32 (52,46) ¹	19 (31,15)	8 (13,11)	7 (11,48) ¹	21 (34,43) _{1,к}
К ($n = 34$)	11 (32,35)	6 (17,65)	4 (11,76)	6 (17,65)	0 (0,00)

Примітка. ^к, ¹, ² — статистично вірогідна відмінність з показником груп К, 1, 2 ($p < 0,05$).

Таблиця 3

Спектр уrogenітальних інфекцій у досліджуваних групах в анамнезі, n (%)

Група	Хламідіоз	Уреаплазмоз	Трихомоніаз	Бактеріальний вагіноз	Вагінальний кандидоз
1 ($n = 67$)	18 (26,87) ^к	20 (29,85) _к	1 (1,49)	28 (41,79)	21 (31,34)
2 ($n = 61$)	12 (19,67) ^к	23 (37,70) _к	2 (3,28)	26 (42,62)	17 (27,87)
К ($n = 34$)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	8 (23,53)	6 (17,65)

Примітка. ^к — статистично вірогідна відмінність з показником групи К ($p < 0,05$).

гітностей (табл. 2).

На сальпінгіт хворіли 39 (58,21 %) осіб групи 1 і 30 (49,18 %) групи 2 ($p > 0,05$). При цьому урогенітальні інфекції перенесли 45 (67,16 %) пацієнток групи 1, 46 (75,41 %) групи 2 і 11 (32,35 %) групи К. Найчастіше у всіх групах зустрічалися бактеріальний вагіноз. Осіб з сальпінгектоміями в анамнезі відрізняла наявність перенесеного хламідіозу у групі 1 у 18 (26,87 %) випадків і у групі 2 — у 12 (19,67 %), уреоплазмозу — відповідно у 20 (29,85 %) і 23 (37,70 %) випадків (табл. 3).

Жінки групи 1 скаржилися на відсутність настання маткової вагітності впродовж (7,49 ± 0,32) року, групи 2 — (8,33 ± 0,44) року, групи К — (7,68 ± 0,48) року ($p > 0,05$).

Інтервал між сальпінгектомією та зверненням у Клініку репродуктивної медицини для проведення ДРТ і вимірюванням АМГ варіював від 1 до 10 років і склав у середньому у групі з однобічною сальпінгектомією (3,69 ± 0,34) року, з двобічною — (3,38 ± 0,36) року. Середній рівень АМГ сягав при зверненні у групі 1 (0,99 ± 0,07) нг/мл, у групі 2 — (0,78 ± 0,07) нг/мл, у групі К — (2,98 ± 0,14) ($p_{1-2} < 0,03$, $p_{1-к} < 0,01$, $p_{2-к} < 0,01$).

За результатами вивчення стану ВРО встановлено, що у обстежених пацієнток з

часом після видалення маткових труб здійснювалося накопичення його продуктів, у тому числі рівень ДК ненасичених жирних кислот у плазмі крові був вище порівняно з контролем у групі 1 і у групі 2 відповідно у 1,12 раза і 1,44 раза — (2,25 ± 0,03) Од/мл і (2,89 ± 0,04) Од/мл проти (2,01 ± 0,03) Од/мл ($p_{1-2} < 0,01$, $p_{1-к} < 0,01$, $p_{2-к} < 0,01$), МДА в еритроцитах крові — відповідно у 1,32 і 2,06 раза — (8,31 ± 0,34) мкмоль/г білка і (12,97 ± 0,27) мкмоль/г білка проти (6,30 ± 0,11) мкмоль/г білка ($p_{1-2} < 0,01$, $p_{1-к} < 0,01$, $p_{2-к} < 0,01$). Підвищення рівнів продуктів ВРО було більш вираженим у жінок з двосторонньою сальпінгектомією (табл. 4).

Як видно з табл. 4, оцінка показників стану АОЗ продемонструвала відсутність вірогідних розходжень вмісту каталази плазми крові між групами 1 і 2 і у групах 1 і 2 порівняно з групою К. Зареєстровано зменшення активності СОД порівняно з контролем у групі 1 і у групі 2 відповідно у 1,16 раза і 1,70 раза — (0,099 ± 0,003) Од/мг білка і (0,068 ± 0,004) Од/мг білка проти (0,115 ± 0,003) Од/мг білка ($p_{1-2} < 0,01$, $p_{1-к} < 0,01$, $p_{2-к} < 0,01$), зниження концентрації сироваткового токоферолу- β у групі 2 порівняно з групою 1 і групою К у 1,10 раза і у 1,10 раза — (5,93 ± 0,10) мкмоль/л проти (6,50 ± 0,09) мкмоль/л і (6,51 ± 0,10) мкмоль/л ($p_{1-2} < 0,01$, $p_{2-к} < 0,01$). Статистично вірогідної різниці між рівнями токоферолу- β у групах 1 і К не було ($p > 0,05$).

Обговорення

Чинниками для проведення сальпінгектомії у більшості випадків є хронічні запальні процеси маткових труб, зокрема хронічний сальпінгіт, який сам по собі супроводжується вираженим дисбалансом між процесами ВРО та АОЗ.

Проведення сальпінгектомії не забезпечує повного відновлення функціональної рівноваги цих систем; більш того, наявні порушення мають тенденцію до прогресування у віддаленому післяопераційному періоді. Встановлено, що довготривале

Рис. 2. Діаграма розмаху сироваткового АМГ (Boxplot) у досліджуваних групах

Таблиця 4

Стан показників системи ВРО та АОЗ у пацієнток з сальпінгектомією перед початком передконцепційної підготовки в програмах ДРТ, М ± SEM

Група	ДК, Од/мл	МДА, мкмоль/г білка	Каталаза, мкат/л	СОД, Од/мг білка	Токоферол- β , мкмоль/л
1 (n = 67)	2,25 ± 0,03 _{2,к}	8,31 ± 0,34 _{2,к}	16,11 ± 0,31	0,099 ± 0,003 _{2,к}	6,50 ± 0,09 ²
2 (n = 61)	2,89 ± 0,04 _{1,к}	12,97 ± 0,27 _{1,к}	15,00 ± 0,52	0,068 ± 0,004 _{1,к}	5,93 ± 0,10 ^{1,к}
К (n = 34)	2,01 ± 0,03	6,30 ± 0,11	16,21 ± 0,36	0,115 ± 0,003	6,51 ± 0,10

Примітка. ^к, ^{1,2} — статистично вірогідна відмінність з показником груп К, 1, 2 ($p < 0,05$).

зниження оваріального резерву після видалення маткових труб має характер повільно прогресуючого патологічного процесу, який може розвиватися протягом значного проміжку часу.

Посилення прооксидантних процесів на тлі пригнічення АОЗ свідчить про персистенцію оксидативного стресу після оперативного втручання. Такий стан підтримує хронічне запалення у тканині яєчників, сприяє формуванню структурно-функціональних порушень та є одним із ключових чинників зниження оваріального резерву. Передбачається, що можливе порушення крово- та лімфопостацання після сальпінгектомії може зумовлювати розвиток хронічної ішемії яєчників. Остання чинить відстрочений негативний вплив на популяцію малих антральних фолікулів, що, відповідно, призводить до зниження рівня АМГ, який секретується саме цими структурами.

Оксидативні реакції є обов'язковою складовою базових клітинних процесів, таких як клітинне дихання, синтез ліпідів, метаболізм металів, функціонування лізосом, фагоцитоз та ксенобіотична біотрансформація органічних сполук [28]. Водночас дія широкого спектра хімічних, фізичних і мікробних агентів може спричиняти розвиток оксидативного стресу, тобто зміщення рівноваги системи «прооксиданти — антиоксиданти» у бік домінування прооксидантів. За умов перевищення продукції реактивних форм кисню над можливостями антиоксидантних систем відбувається ушкодження клітинних структур, що може ініціювати некроптоз — неапоптотичний механізм клітинної загибелі з руйнуванням тканин [28-30]. До факторів, здатних ініціювати оксидативний стрес у пацієнок програм ДРТ з перенесеними в анмнезі сальпінгектоміями, належать не лише хірургічні втручання (зокрема сальпінгектомія), але й куріння, гормональні порушення після штучних абортів, викиднів і позаматкової вагітності, а також перенесені урогенітальні інфекції [28, 30]. Некроптоз супроводжується вивільненням внутрішньоклітинних компонентів та активацією запальної реакції, і сучасні дослідження підтверджують його суттєву роль у патогенезі хронічних запальних процесів [31-33].

Незважаючи на обмежену кількість досліджень, присвячених ролі некроптозу у роз-

витку безпліддя та запальних захворювань органів малого таза, пов'язаних із сальпінгітом [33], наявні дані свідчать про його потенційно значущий вплив. Показано, що стрес ендоплазматичного ретикулуму здатний індукувати некроптоз у гранульозних клітинах яєчників, що веде до формування передчасної яєчничкової недостатності, зниження оваріального резерву та розвитку жіночого безпліддя [34].

Висновки

Таким чином, сальпінгектомія, особливо проведена на тлі хронічного сальпінгіту, може запускати та підтримувати довготривалі патобіологічні механізми, пов'язані з оксидативним стресом, некроптозом та порушенням мікроциркуляції яєчників. Сукупність цих процесів сприяє прогресуючому зниженню оваріального резерву, що має суттєве клінічне значення для прогнозування репродуктивної функції та планування лікувально-профілактичних стратегій у пацієнок репродуктивного віку після оперативних втручань на маткових трубах.

Перспектива подальших досліджень

Важливим аспектом подальших досліджень повинна стати розробка комплексної передконцепційної підготовки пацієнок циклів ДРТ з перенесеною в анамнезі сальпінгектомією з включенням засобів, що коригують стан систем вільнорадикального окислення та антиоксидантного захисту.

Фінансування: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних: Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів: Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Література/ References

1. Golditch IM. Lawson Tait: the forgotten gynecologist. *Obstet Gynecol.* 2002 Jan; 99 (1): 152-6. doi: 10.1016/s0029-7844 (01)01647-7.
2. Mohamed AA, Yosef AH, James C, Al-Hussaini TK, Bedaiwy MA, Amer SAKS. Ovarian reserve after salpingectomy: a systematic review and meta-analysis. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2017 Jul; 96 (7): 795-803. doi: 10.1111/aogs.13133.
3. Johnson NP, Mak W, Sowter MC. Laparoscopic salpingectomy for women with hydrosalpinges enhances the success of IVF: a Cochrane review.

- Hum Reprod. 2002 Mar; 17 (3): 543-8. doi: 10.1093/humrep/17.3.543.
4. Arvizo C, Uy-Kroh MJ. Bilateral Salpingectomy Using Percutaneous Minilaparoscopy. *J Minim Invasive Gynecol.* 2017 Feb; 24 (2): 194-195. doi: 10.1016/j.jmig.2016.11.003.
 5. Callahan MJ, Crum CP, Medeiros F, Kindelberger DW, Elvin JA, Garber JE, et al.. Primary fallopian tube malignancies in BRCA-positive women undergoing surgery for ovarian cancer risk reduction. *J Clin Oncol.* 2007 Sep 1; 25 (25): 3985-90. doi: 10.1200/JCO.2007.12.2622.
 6. Yoon SH, Kim SN, Shim SH, Kang SB, Lee SJ. Bilateral salpingectomy can reduce the risk of ovarian cancer in the general population: A meta-analysis. *Eur J Cancer.* 2016 Mar; 55: 38-46. doi: 10.1016/j.ejca.2015.12.003.
 7. Findley AD, Siedhoff MT, Hobbs KA, Steege JF, Carey ET, McCall CA, et al. Short-term effects of salpingectomy during laparoscopic hysterectomy on ovarian reserve: a pilot randomized controlled trial. *Fertil Steril.* 2013 Dec; 100 (6): 1704-8. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.07.1997.
 8. Zangmo R, Suresh G, Sarkar A, Ramu S, Roy KK, Subramani K, et al. The Effect of Salpingectomy on Ovarian Reserve Using Two Different Electrosurgical Instruments: Ultrasonic Shears Versus Bipolar Electrocautery. *Cureus.* 2024 May 1; 16 (5): e59434. doi: 10.7759/cureus.59434.
 9. Capmas P, Suarhana E, Tulandi T. Management of Hydrosalpinx in the Era of Assisted Reproductive Technology: A Systematic Review and Meta-analysis. *J Minim Invasive Gynecol.* 2021 Mar; 28 (3): 418-441. doi: 10.1016/j.jmig.2020.08.017.
 10. Vignarajan CP, Malhotra N, Singh N. Ovarian Reserve and Assisted Reproductive Technique Outcomes After Laparoscopic Proximal Tubal Occlusion or Salpingectomy in Women with Hydrosalpinx Undergoing in Vitro Fertilization: A Randomized Controlled Trial. *J Minim Invasive Gynecol.* 2019 Sep-Oct; 26 (6): 1070-1075. doi: 10.1016/j.jmig.2018.10.013.
 11. Almohsen Alnemr AA, Alabiad MA, Abohashim MF. Effects of laparoscopic salpingectomy versus proximal tubal separation on ovarian reserve in management of hydrosalpinx in females undergoing intracytoplasmic sperm injection (ICSI) cycle: a comparative study. *Italian JOG.* 2021 Dec; 33 (4): 241-248. doi: 10.36129/jog.33.04.04.
 12. Pírez-Milón F, Caballero-Campo M, Carrera-Roig M, Moratalla-Bartolomé E, Domínguez-Arroyo JA, Alcázar-Zambrano JL, et al.; Spanish Fertility Society Special Interest Group on Organic Reproductive Disorders. Hydrosalpinx treatment before in-vitro fertilization: systematic review and network meta-analysis. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2025 Apr; 65 (4): 414-426. doi: 10.1002/uog.27697.
 13. Ye XP, Yang YZ, Sun XX. A retrospective analysis of the effect of salpingectomy on serum anti-Müllerian hormone level and ovarian reserve. *Am J Obstet Gynecol.* 2015 Jan; 212 (1): 53.e1-10. doi: 10.1016/j.ajog.2014.07.027.
 14. Jacob GP, Oraif A, Power S. When helping hurts: the effect of surgical interventions on ovarian reserve. *Hum Fertil (Camb).* 2016 Apr; 19 (1): 3-8. doi: 10.3109/14647273.2016.1148826.
 15. Носенко ОМ, Варабіна АО. Вплив проведеної в анамнезі сальпінгектомії на оваріальний резерв яєчників безплідних пацієнток циклів екстракорпорального запліднення. *Актуальні проблеми транспортної медицини.* 2025; 3 (81): 80-87. [Nosenko OM, Varabina AO. The influence of a history of salpingectomy on the ovarian reserve of infertile patients undergoing in vitro fertilization cycles. *Current Problems of Transport Medicine.* 2025; 3 (81): 80-87. In Ukrainian]. DOI: <https://zenodo.org/records/17218956>.
 16. Kobayashi M, Kitahara Y, Hasegawa Y, Tsukui Y, Hiraishi H, Iwase A. Effect of salpingectomy on ovarian reserve: A systematic review and meta-analysis. *J Obstet Gynaecol Res.* 2022 Jul; 48 (7): 1513-1522. doi: 10.1111/jog.15316.
 17. Behery MA, Ali EA, Esmail K. Impact of unilateral and bilateral salpingectomy on ovarian reserve. *JBRA Assist Reprod.* 2025 Sep 22; 29 (3): 452-456. doi: 10.5935/1518-0557.20250004.
 18. Zhang Y, Wang Q, Gao CY, Tian HJ, He WJ, Zhang X, et al. Evaluation of the safety and effectiveness of tubal inflammatory drugs in patients with incomplete tubal obstruction after four-dimensional hysterosalpingo-contrast-sonography examination. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2022 May 7; 22 (1): 395. doi: 10.1186/s12884-022-04722-y.
 19. Chan CC, Ng EH, Li CF, Ho PC. Impaired ovarian blood flow and reduced antral follicle count following laparoscopic salpingectomy for ectopic pregnancy. *Hum Reprod.* 2003 Oct; 18 (10): 2175-80. doi: 10.1093/humrep/deg411.
 20. Sumiala S, Pirhonen J, Tuominen J, Мденррд J. Increased uterine and ovarian vascular resistance following Filshie clip sterilization: preliminary findings obtained with color Doppler ultrasonography. *J Clin Ultrasound.* 1995 Nov-Dec; 23 (9): 511-6. doi: 10.1002/jcu.1870230902.
 21. Носенко ОМ, Макарова ОА, Варабіна АО. Експериментальне дослідження впливу сальпінгектомії на окислювально-відновлювальні процеси та розвиток запалення у яєчниках статевозрілих самиць щурів. *Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.* 2025; 1: 61-66. [Nosenko OM, Makarova OA, Varabina AO. Experimental study of the effect of salpingectomy on redox processes and the development of inflammation in the ovaries of sexually mature female rats. *Current Issues in Pediatrics, Obstetrics and Gynecology.* 2025; 1: 61-66. In Ukrainian]. DOI: <https://doi.org/10.11603/24116-4944.2025.1.15410>.

22. Гаврилов ВБ, Мишкорудная МИ. Спектрофотометрическое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови. Лабораторное дело. 1983; 3: 33-36. [Gavrilov VB, Mishkorudnaya MI. Spectrophotometric determination of lipid hydroperoxides in blood plasma. Laboratory work. 1983; 3: 33-36. In Russian].
23. Knight JA, Pieper RK, McClellan L. Specificity of the thiobarbituric acid reaction: its use in studies of lipid peroxidation. Clin Chem. 1988 Dec; 34 (12): 2433-8.
24. Lowry OH, Reserbrough NJ, Fars AL, Randall RJ. Protein measurement with the Folin phenol reagent. J Biol Chem. 1951 Nov; 193 (1): 265-75.
25. Fried R. Enzymatic and non-enzymatic assay of superoxide dismutase. Biochimie. 1975; 57 (5): 657-60. doi: 10.1016/s0300-9084 (75)80147-7.
26. Holmes RS, Masters CJ. Epigenetic interconversions of the multiple forms of mouse liver catalase. FEBS Lett. 1970 Nov 9; 11 (1): 45-48. doi: 10.1016/0014-5793 (70)80488-4.
27. Лабораторные исследования в клинике: Справочник. Под ред. Меньшикова. М.: Медицина, 1987. 386 с. [Laboratory tests in the clinic: Handbook. Edited by Menshikov. Moscow: Medicine, 1987. 386 p. In Russian].
28. Gagny F. Oxidative Stress. In: Biochemical Ecotoxicology, Elsevier, Amsterdam. 2014: 103-115. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-411604-7.00006-4>.
29. Ramos-González EJ, Bitzer-Quintero OK, Ortiz G, Hernández-Cruz JJ, Ramírez-Jirano LJ. Relationship between inflammation and oxidative stress and its effect on multiple sclerosis. Neurologia (Engl Ed). 2024 Apr; 39 (3): 292-301. doi: 10.1016/j.nrleng.2021.10.010.
30. Preiser JC. Oxidative stress. J Parenter Enteral Nutr. 2012 Mar; 36 (2): 147-54. doi: 10.1177/0148607111434963.
31. Wang Y, Tan Y, He Z, Zhang L, Zhang L, Wen L, et al. Chicoric acid ameliorates rat salpingitis by inhibiting the Nrf2/Notch1 signaling pathway. Eur J Pharmacol. 2025 Sep 15; 1003: 177980. doi: 10.1016/j.ejphar.2025.177980.
32. Gautam A, Boyd DF, Nikhar S, Zhang T, Siokas I, Van de Velde LA, et al. Necroptosis blockade prevents lung injury in severe influenza. Nature. 2024 Apr; 628 (8009): 835-843. doi: 10.1038/s41586-024-07265-8.
33. Yu J, Fu R, Buhe A, Xu B. Quercetin attenuates lipopolysaccharide-induced hepatic inflammation by modulating autophagy and necroptosis. Poult Sci. 2024 Jun; 103 (6): 103719. doi: 10.1016/j.psj.2024.103719.
34. Liu Z, Cheng P, Feng T, Xie Z, Yang M, Chen Z, et al. Nrf2/HO-1 blocks TXNIP/NLRP3 interaction via elimination of ROS in oxygen-glucose deprivation-induced neuronal necroptosis. Brain Res. 2023 Oct 15; 1817: 148482. doi: 10.1016/j.brainres.2023.148482.
- Вперше надійшла до редакції 07.08..2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 618.19-089.844:616-07

DOI <https://zenodo.org/records/18023171>

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КЛІНІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА ОПИТУВАНЬ ПАЦІЄНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІЗУАЛЬНО-АНАЛОГОВОЇ ШКАЛИ ПІСЛЯ АУГМЕНТАЦІЇ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ

Підченко Ю.Д.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

ANALYSIS OF THE RESULTS OF CLINICAL OBSERVATIONS AND PATIENT SURVEYS USING A VISUAL ANALOG SCALE AFTER BREAST AUGMENTATION

Pidchenko Yu.D.

Bogomolets National Medical University, E-mail: papusha.luda@gmail.com

Author information

Підченко Ю. Д. <https://orcid.org/0000-0002-3347-8268>

Summary/Резюме

The key determinant of a favourable clinical course and improved well-being is the comprehensive quality of surgical care — from preparation for surgery and work in the operating theatre to multi-level infection prevention and clear algorithms for managing the early

postoperative period. The absence of gross disparities in the frequency of complications and the similarity of the dynamics of the visual analogue scale over time are additional arguments in favour of the fact that control over technique, asepsis and postoperative management may have a greater impact on the outcome than differences in the composition of prophylactic solutions. The data obtained demonstrate that, under conditions of strict adherence to prevention protocols, patient-oriented outcomes are consistently high and the incidence of clinically significant complications is low.

Key words: *breast augmentation, postoperative period, clinical observations, visual analog scale, complication.*

Ключовим детермінантом сприятливого клінічного перебігу й покращення самопочуття є комплексна якість хірургічної допомоги — від підготовки до втручання та роботи в операційній до багаторівневої профілактики інфекцій і чітких алгоритмів ведення раннього післяопераційного періоду. Відсутність грубих диспропорцій у частоті ускладнень і подібність динаміки візуально-аналогової шкали у часовому розрізі є додатковим аргументом на користь того, що контроль за технікою, асептикою та післяопераційним менеджментом може переважати за впливом на результат над відмінностями у складі профілактичних розчинів. Отримані дані демонструють, що в умовах суворого дотримання протоколів профілактики пацієнт-орієнтовані результати є стабільно високими, а частота клінічно значущих ускладнень — низькою.

Ключові слова: *аугментація молочних залоз, післяопераційний період, клінічні спостереження, візуально-аналогова шкала, ускладнення.*

Вступ

Після аугментації молочних залоз силіконовими імплантатами у пацієнтів нерідко з'являються ускладнення. Натомість невпинний розвиток сучасної пластичної хірургії сприяє появі новітніх стратегій профілактики та лікування. Зрештою це передбачає оприлюднення таких результатів і відповідно потребує постійного моніторингу корисної інформації практикуючими пластичними хірургами [1–7].

Так, упродовж років медики кафедри пластичної та реконструктивної хірургії інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця під час експериментальних і клінічних випробувань досліджували фактори ризику виникнення післяопераційних ускладнень, клінічні особливості та відповідні стратегії лікування.

Мета цієї роботи полягає в аналізі результатів клінічних спостережень й опитувань пацієнтів за допомогою візуально-аналогової шкали (ВАШ) у до- та післяопераційний періоди протягом 2022–2025 рр.

До дослідження було включено $n = 200$ пацієнток, яким було виконано естетичну аугментацію молочних залоз силіконови-

ми імплантатами компанії Mentor, субмаммарним доступом, методом Dual-plane у період з 2022 по 2025 рр. Пацієнток розділили на 4 групи (А, В, С, К) по $n = 50$ осіб у кожній з груп. Фіксація усіх результатів відбувалася на базі кафедри пластичної та реконструктивної хірургії інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У різні післяопераційні періоди на кафедрі здійснили візуалізацію результатів, що засвідчило стандартну клінічну картину, при якій не було зафіксовано статистично значущих відмінностей ($p > 0,05$) у групах.

В естетичному модулі опитувальника BREAST-Q пацієнткам пропонувалося оцінити свій стан:

·«Наскільки сильний біль у спокої за останній тиждень?»

·«Наскільки сильний біль при рухах/навантаженні?»

·«Наскільки відчуваєте стягнення чи твердість грудей?»

·«Наскільки ви задоволені зовнішнім виглядом грудей?»

·«Наскільки стан грудей впливає на вашу якість життя?»

Результати відповідей на перші три питання відобразили динаміку болю після естетичної аугментаційної мамопластики за період спостереження від доопераційного періоду і в післяопераційний період (значення фіксували в 1, 3, 6, 12 і 24 місяці), а також частоту й структуру періопераційних ускладнень та їхній зв'язок із пацієнт-орієнтованими наслідками. Оцінювання інтенсивності больового синдрому здійснювали за допомогою візуально-аналогової шкали (ВАШ) від 0 (дуже сильно болить) до 10 (не відчуваю) балів. ВАШ реєстрували болі окремо у спокої та при фізичному навантаженні. З огляду на цілеспрямовано дискретизований характер шкал і клінічні вимоги до інтерпретації результатів, показники задавалися у цілісних балах із усталеними референтними діапазонами на кожну часову точку, що забезпечило зіставність між групами та уникнення крайніх артефактів.

Первинним підсумковим показником було досягнення стану «клінічно низького болю» (ВАШ e^{*7}), а також рівень безболісності у віддалений період, додатково відстежували зміни в динаміці відносно базової події на першому місяці.

Уже на етапі первинного огляду через місяць після операції вираженість болю відповідала очікуваному післяопераційному профілю: медіана ВАШ для болю у спокої коливалася навколо 5–6 балів (4–7), тоді як для болю при навантаженні рівень був вищий на 0,5 балів і водночас більш варіабельний унаслідок індивідуальних відмінностей толерантності до фізичної активності. Подальший перебіг характеризувався стабільним зменшенням інтенсивності болю в усіх групах без винятків: до третього місяця середні значення для обох доменів наближались до 7 балів, на шостому місяці досягали приблизно 8 балів, на дванадцятому — перевищували 8,5 балів а на двадцять четвертому — стабільно утримувалися на рівні близько 9 балів. Частка пацієнтів із ВАШ не нижче семи балів у кожній точці спостереження зростала. У фіналі спостереження практично всі пацієнтки демонстрували рівень болю, який клінічно сприймається як мінімальний.

Оскільки розподіл балів ВАШ у більшості комбінацій часових точок і груп

відхилявся від нормального, для міжгрупових порівнянь застосовували робастні непараметричні підходи. На кожній часовій точці критерій Краскела-Волліса показав відсутність статистично значущих відмінностей між групами А, В, С і К у доменах болю як у спокої, так і при навантаженні. На першому, третьому, шостому та дванадцятому місяцях значення p стабільно залишалися вище $p = 0,24$, а на двадцять четвертому місяці для болю у спокої спостерігалась лише тенденція до різниці без перетину порогового рівня ($p 0,09$), що не змінює загального висновку про клінічну еквівалентність груп щодо первинного результату.

Зіставлення середніх значень та медіан підтвердило високий ступінь зближення кривих: на фінальній точці середні значення для болю у спокої коливалися навколо 9 балів із незначними міжгруповими розбіжностями у межах кількох десятих, а медіани у всіх групах досягали 9 одиниць із вузькими інтервалами міжквартильних розмахів. Для болю при навантаженні картина була ідентичною: на двадцять четвертому місяці середні значення у всіх групах трималися близько 9, а медіани — на рівні 9, що свідчить про практично повне відновлення функціонального комфорту під час повсякденних фізичних активностей.

Щоб кількісно охарактеризувати узгодженість та напрям змін, ми виконали кореляційний аналіз у термінах рангової асоціації. Між доменами болю у спокої та при навантаженні в межах кожної часової точки спостерігався стабільно високий зв'язок: коефіцієнти Спірмена протягом перших шести місяців перебували у діапазоні від приблизно 0,72 до 0,80 $p < 0,001$, а на етапах дванадцятого та двадцять четвертого місяців підсилювались до рівня близько 0,80–0,85, що логічно відображає конвергенцію відчуттів у міру стабілізації післяопераційного стану. Динамічні кореляції між раннім болем та пізніми результатами також мали передбачуваний характер: чим вищим був показник болю у спокої на першому місяці, тим помірно нижчими виявлялися відповідні значення на третьому та шостому місяцях, але на тлі загального тренду до одужання сила цього зв'язку до дванадцятого і двадцять четвертого місяця

зменшувалася і переставала мати практичну значущість. Коли аналізували зв'язок між хірургічними параметрами і больовим профілем, не виявили системного взаємозв'язку між номінальним об'ємом імпланта та болем у віддалений період: величина рангового коефіцієнта для співвідношення об'єму з болем на дванадцятому місяці була близькою до 0 і не досягала статистичної значущості, що опосередковано свідчить на користь провідної ролі якості капсули, техніки формування кишені, післяопераційного ведення та індивідуальних чинників, а не лише розміру імпланта, у формуванні больового фенотипу.

Окремим завданням аналізу було оцінити частоту ускладнень та їхній вплив на суб'єктивні результати. За весь період спостереження загальна частота ускладнень не перевищила 11 %, а кількість пацієнток, у яких вони виникали, була меншою за 23, що відповідає очікуваному діапазону для нашої когорти та гармонізує з опублікованими серіями спостережень після аугментаційної мамопластики. У ранньому післяопераційному періоді фіксувалися епізоди сероми та гематоми, переважно невеликого об'єму; частина крововиливів потребувала контрольованої евакуації чи короткочасної госпіталізації, тоді як більшість сером піддавалися консервативному веденню і розсмоктувалися без подальших наслідків. У віддаленому періоді реєструвалися поодинокі випадки мальпозиції імпланта — як у бік нижнього полюса, так і у вигляді краніального зміщення, що потребували індивідуалізованої тактики від спостереження до коригуючого втручання. Порівняння частот між групами не виявило статистично значущих відмінностей ані для сером, ані для гематом, ані для мальпозиції; розподіл ускладнень був рівномірним і не демонстрував залежності від типу профілактичної стратегії. Водночас аналіз асоціацій у межах усієї когорти засвідчив, що наявність ранньої сероми або гематоми пов'язується з помірно вираженим підвищенням інтенсивності болю на першому місяці: різниця медіан між підгрупами із серомою чи гематомою та без них для болю у спокої наближалася до 1 бала, а для болю при навантаженні — до 1,5 бала, зі статистично значущими показниками за критерієм Манна-Вітні на рівні $p > 0,01 - 0,03$.

Цей вплив, однак, мав транзиторний характер; на дванадцятому та двадцять четвертому місяцях різниці між підгрупами вже не досягали суттєвості, а розподіли ВАШ практично збігалися. Для віддалених ускладнень типу мальпозиції відмічено очікуваний, але обмежений за масштабом вплив на суб'єктивну оцінку комфорту й естетичного результату у період після 6 місяців: медіанна різниця для суб'єктивного відчуття «стягнення» і для задоволеності виглядом грудей у підгрупі з мальпозицією наближалася до 1 бала і вказувала на потребу диференційованого підходу до корекції. Після усунення мальпозиції більшість таких пацієнток демонстрували повернення показників якості життя та болю до середніх значень своєї групи.

З метою оцінки узагальненого часу до досягнення стану клінічно значущого полегшення (ВАШ ≤ 7 у домені болю у спокої) додатково проведено аналіз виживаності з використанням методики Каплана-Майєра. Медіанний час виходу на порогове значення безболісності в усій когорті становив наближено три місяці, що узгоджується з описаною вище середньою динамікою. Порівняння кривих між групами за лог-ранговим тестом не виявило статистично значущої різниці; довірчі інтервали для медіанного часу перекривалися, а кумулятивні ймовірності досягнення ВАШ ≤ 7 через 6 місяців і далі фактично збігалися, що знову підтвердило еквівалентну ефективність 3 профілактичних стратегій порівняно з контролем щодо суб'єктивного полегшення болю.

З огляду на зафіксовану відсутність істотних міжгрупових розбіжностей і на те, що більшість розподілів у фінальних точках мали ознаки «стелі», ми інтерпретуємо отримані результати як доказ високої базової ефективності всіх досліджуваних підходів до профілактики капсулярної контрактури в контексті больових кінцевих точок. М'які, статистично незначущі відмінки переваги одних стратегій над іншими на окремих часових зрізах не змінюють загального висновку: незалежно від обраної інтраопераційної тактики профілактики біль у спокої та при навантаженні очікувано зменшувався протягом першого півроку й досягав стабільної ремісії до кінця другого року. Підкрес-

лимо також, що частота ранніх ускладнень на рівні одиниць відсотків, а віддалених — поодиноких відсотків, додатково ілюструє безпековий профіль досліджуваних підходів; відсутність міжгрупових різниць за ускладненнями свідчить про те, що жодна зі стратегій не збільшує ризик небажаних подій у клінічно значущий спосіб.

Додатковий кореляційний аналіз взаємозв'язків між суб'єктивними показниками та потенційно модифікованими факторами клінічного перебігу виявив кілька закономірностей, котрі важливо враховувати при інтерпретації результатів і плануванні реабілітації. По-перше, ранні значення ВАШ у спокої на першому місяці мали помірну асоціацію з ВАШ у спокої на третьому і шостому місяцях, але вже до дванадцяти місяців сила зв'язку зменшувалася до клінічно незначущої; це опосередковано вказує на динамічний характер больового феномену, що залежить від процесів загоєння, нейропластичності та адаптації. По-друге, кореляція між болем у спокої та болем при навантаженні в межах одних і тих самих часових точок залишалася високою, що свідчить про спільні патофізіологічні детермінанти, включно з реактивністю капсули, ступенем локального запалення та можливим вкладом м'язової ко-активації. По-третє, перевірка зв'язку між номінальним об'ємом імпланта і віддаленими больовими показниками не виявила переконливих асоціацій; імовірно, у цій когорті визначальними були не стільки геометричні характеристики імпланта, скільки якість формування кишені, дотримання профілактичних протоколів інфекції, індивідуальні механічні та біологічні особливості тканин і характер перебігу загоєння у перші тижні після операції.

Нарешті, вплив ускладнень на больові наслідки проявився передусім у ранньому післяопераційному періоді. Пацієнтки з діагностованою серомою або гематомою демонстрували на першому місяці вищі значення ВАШ як для болю у спокої, так і для болю при навантаженні, і хоча різниця в абсолютних величинах не перевищувала 1–1,5 бала, вона була статистично значущою за непараметричними критеріями і свідчила про реальне суб'єктивне навантаження, яке потребує активного контролю симптомів та ретельної комунікації щодо очіку-

ваного часу відновлення. У подальшому, після розв'язання гострої ситуації, відмінності нівелювалися, і до 12–24 місяців профілі болю в цих підгрупах майже не відрізнялися від загальної популяції. Мальпозиція, що відноситься до віддалених ускладнень, мала більш виражений вплив на сприйняття комфорту та естетичної задоволеності у пізні терміни, проте навіть у цій підгрупі більшість значень ВАШ у спокої й при навантаженні на фінальній точці перевищували 8–9 балів, що дозволяє говорити про високий рівень кінцевої пацієнтоорієнтованої ефективності за належного лікування.

Сумарно отримані результати підтверджують, що незалежно від варіацій профілактичної тактики, зокрема використання антибактеріальних ірригацій, повідон-йоду або «no-touch»-підходу з фізіологічним розчином, пацієнтки з мікротекстурованими імплантами досягають високого рівня безболісності вже протягом перших місяців після операції, а частота ускладнень залишається низькою і не впливає на довгострокову якість життя більшості пацієнток. Виявлені у процесі кореляційні закономірності — насамперед висока узгодженість між показниками болю у різні часові проміжки, а також слабка чутливість результатів до геометричних параметрів імпланта за умов стандартизованої техніки — слугують підґрунтям для подальшої інтерпретації механізмів відновлення та планування індивідуалізованих програм ведення.

Висновки

Синтезуючи отримані дані, можна стверджувати, що за умов сучасної стандартизації перед- та післяопераційних заходів жодна з протестованих профілактичних стратегій не продемонструвала статистично значущої переваги щодо зниження частоти ускладнень і поліпшення суб'єктивних результатів у часовому розрізі. Водночас усі тактики асоціювалися з високими підсумковими оцінками якості життя й низькою загальною частотою ускладнень, що підтверджує безпеку та ефективність запропонованого алгоритму профілактики. Наявність одиничного інфекційного випадку в групі С, що вимагав ранньої експлантації, не змінила загальної картини і, з огляду на

подальшу клінічну стабілізацію, радше підкреслює важливість комплексного підходу до контролю за мікробною контамінацією (включно з вибором іригаційного розчину, ретельним гемостазом, дотриманням принципів no-touch і бар'єрних технологій, антимікробним стюардшипом).

Кореляційний аналіз показав, що досягнута узгодженість між різними доменами ВАШ — ознака адекватної чутливості інструмента; спостережувані кореляції між болем у спокої та болем при навантаженні, а також між больовими показниками й якістю життя, мали очікувану спрямованість і помірну силу, що відповідає наявним даним літератури про взаємозв'язок больового синдрому з функціональним статусом і психоемоційним комфортом. З іншого боку, об'єм імпланта не продемонстрував значущих кореляцій із довгостроковими суб'єктивними результатами, хоча виявлена тенденція до обрання більших об'ємів молодшими пацієнтками потребує врахування при індивідуалізації плану лікування та інтерпретації динаміки фіброзних змін. Підтверджено відсутність стійкого зв'язку між ранніми ускладненнями й кінцевими суб'єктивними кінцевими точками; короткострокові коливання ВАШ у випадках сером і гематом не трансформувалися в гірші довгострокові результати за умови своєчасної корекції та належної реабілітації.

Література/References:

1. Boyd, C. J., Chiodo, M. V., Lisiecki, J. L., Wagner, R. D., & Rohrich, R. J. (2024). Systematic review of capsular contracture management following breast augmentation: an update. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 153 (2), 303e-321e. https://journals.lww.com/plasreconsurg/fulltext/2024/02000/systematic_review_of_capsular_contracture.12.aspx
2. Haas, E., Christodoulou, N., Secanho, M., Kokosis, G., Malgor, R. D., Winocour, J.,... & Kaoutzanis, C. (2025, January). Capsular contracture after breast augmentation: A systematic review and meta-analysis. In *Aesthetic Surgery Journal Open Forum* (p. ojafo003). Oxford University Press. <https://academic.oup.com/asjopenforum/article-abstract/doi/10.1093/asjof/ojaf003/7954515>
3. Hdggglund, S., Svensson, J., Hansson, E., Halle, M., & Wiberg, R. (2025). Capsular contractures following implant-based breast reconstruction in women undergoing risk-reducing mastectomy: national register-based study. *BJS open*, 9 (4), zraf080. <https://academic.oup.com/bjsopen/article/9/4/zraf080/8216297>
4. Lee, S., Kim, M., Kim, M., Ryu, W., & Back, S. (2023). Capsular contracture rate in augmentation mammoplasty with motiva breast implant insertion: a single-center experience in Korea. *Aesthetic Surgery Journal*, 43 (11), 1248-1255. <https://academic.oup.com/asj/article/43/11/1248/7186973>
5. Li, D. D., Lan, N., Zhao, P., & Tang, Y. Y. (2025). Advances in etiology and prevention of capsular contracture after breast implantation. *Aesthetic Plastic Surgery*, 49 (7), 1915-1926. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00266-024-04500-5>
6. Safran, T., Nepon, H., Chu, C. K., Winocour, S., Murphy, A. M., Davison, P. G.,... & Vorstenbosch, J. (2021, August). Current concepts in capsular contracture: pathophysiology, prevention, and management. In *Seminars in plastic surgery* (Vol. 35, No. 03, pp. 189-197). Thieme Medical Publishers, Inc.. <https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0041-1731793.pdf>
7. Zhai, P., Wu, Y., Yang, D., Ma, W., Zhai, Y., & Xie, H. (2022). A systematic review and meta-analysis of capsular contracture rate after breast augmentation with textured and smooth breast prostheses. *Gland Surgery*, 11 (1), 166. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8825532/pdf/gS-11-01-166.pdf>

Вперше надійшла до редакції 08.08.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК: 616.62-002.5-07-055.2-053.9-08

DOI <https://zenodo.org/records/18023191>

ХРОНІЧНИЙ ЦИСТИТ У ПОСТМЕНОПАУЗІ: РОЛЬ ГОРМОНАЛЬНИХ ЗМІН І НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТЕРАПІЇ

Зайцев¹ В.І., Гурженко² Ю.М.

№ Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
І ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України», м. Київ,
Україна

CHRONIC CYSTITIS IN POSTMENOPAUSE: THE ROLE OF HORMONAL CHANGES AND NEW THERAPEUTIC POSSIBILITIES

Zaitsev¹ V.I., Gurzhenko² Yu.M.

Bukovyna State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
State Institution "Institute of Urology named after Academician O. F. Vozianov,
NAMS of Ukraine", Kyiv, Ukraine

Authors' Information

Гурженко Ю.М. (Gurzhenko Yu.M.): <https://orcid.org/0000-0002-9116-2157>

Зайцев В.І. (Zaitsev V.I.): <https://orcid.org/0000-0001-6847-1835>

Резюме/Summary

Мета роботи — порівняти ефективність та безпечність місцевої естрогенотерапії з традиційними підходами у профілактиці рецидивів ХЦ у жінок постменопаузального віку. Проспективне порівняльне дослідження, 50 пацієток постменопаузального віку з ХЦ, рандомізовані у 2 групи по 25 осіб: Гормональна терапія (ГТ): місцевий естріол/інший вагінальний естроген за стандартною схемою; Традиційні підходи (ТП): неантибіотичні засоби ± короткострокова низькодозова антибіотикопрофілактика за показаннями.

Первинна кінцева точка — річна частота рецидивів (епізоди/рік). Вторинні — час до першого рецидиву, показники PUF, VHI, вагінальний pH, SF-36, та профіль безпеки. Статистика: t-тест/Манна-Уїтні, χ²/Фішер, Каплан-Майер з лог-ранг, $p < 0,05$. У постменопаузі місцева естрогенотерапія показує перевагу над традиційними підходами у зниженні рецидивів ХЦ, подовженні безрецидивного періоду та поліпшенні урогенітальних і якісних показників при зіставній безпечності. Дані підтримують інтеграцію естрогенотерапії як базового компонента профілактики ХЦ у постменопаузальних пацієток.

Ключові слова: хронічний цистит; постменопауза; естріол; вагінальна естрогенотерапія; рецидив; профілактика; PUF; VHI; SF-36.

Aim — to compare the efficacy and safety of local estrogen therapy versus traditional non-hormonal approaches in preventing recurrences of chronic cystitis among postmenopausal women. A prospective comparative study included 50 postmenopausal women with CC randomized into two equal groups ($n = 25$ each): Hormonal therapy (HT): local estriol or estradiol administered intravaginally. Traditional prophylaxis (TP): non-antibiotic agents (e.g., D-mannose, immunotherapy, probiotics) ± short-term low-dose antibiotic prophylaxis as indicated. Primary endpoint: 12-month recurrence rate (episodes/year). Secondary endpoints: time to first recurrence, Pelvic Pain and Urgency/Frequency (PUF) score, Vaginal Health Index (VHI), vaginal pH, and SF-36 quality of life score. Statistical significance was set at $p < 0.05$. Local estrogen therapy in postmenopausal women with chronic cystitis significantly reduces recurrence rates, prolongs recurrence-free periods, and improves urogenital health and quality of life compared to traditional prophylaxis, without compromising safety. These findings support incorporating LET into multimodal preventive strategies for CC in postmenopausal patients.

Keywords: *chronic cystitis; postmenopause; estriol; local estrogen therapy; recurrence prevention; vaginal microbiome; PUF; VHI; SF-36.*

Вступ

Хронічний цистит (ХЦ) у жінок постменопаузального віку є однією з найбільш поширених і складних проблем сучасної урології та гінекології. Його перебіг характеризується рецидивами, стійким больовим синдромом, дизурією, зниженням сексуальної активності та погіршенням психоемоційного стану. За даними Європейської асоціації урологів (EAU, 2024), у жінок після менопаузи ризик розвитку інфекцій нижніх сечових шляхів збільшується у 3–4 рази порівняно з репродуктивним віком, а близько 40–50 % пацієнок мають рецидиви протягом першого року після епізоду гострого циститу [1,2].

Після припинення оваріальної функції в організмі жінки настає естрогенний дефіцит, що призводить до низки структурно-функціональних змін у сечостатевої системі. Зниження рівня естрогенів супроводжується атрофією вагінального та уретрального епітелію, редукцією глікозаміногліканового шару сечового міхура, зменшенням кількості судин і нервових закінчень, порушенням кровопостачання слизової та зниженням місцевої імунної відповіді [3–5]. Такі зміни створюють сприятливе середовище для колонізації уропатогенними організмами, особливо *Escherichia coli*, і формують умови для персистенції хронічного запалення.

Не менш важливим фактором є зміна вагінальної мікробіоти — домінування умовно-патогенних мікроорганізмів замість лактобацил, підвищення рН вагінального середовища (до 6,0–7,0), що сприяє адгезії бактерій до уротелію [6,7]. У сукупності ці механізми пояснюють, чому навіть при адекватному антибактеріальному лікуванні у постменопаузальних жінок часто спостерігається швидке відновлення симптомів і формування рецидивуючого перебігу циститу.

Сучасна концепція “urogenital atrophy-infection cycle” описує взаємозалежність між атрофічними змінами слизової, дисбіозом і хронічним запаленням, яке підтримується навіть за відсутності бактеріальної контамінації. Такий феномен особливо ха-

рактерний для пацієнок з атрофічним циститом, що розвивається на фоні менопаузального гіпоестрогенізму [8].

Традиційно в лікуванні та профілактиці ХЦ застосовували антибіотики — короткими або профілактичними курсами. Проте дані останніх років свідчать, що така тактика має низку серйозних недоліків: формування антибіотикорезистентності, порушення мікробіому кишківника та вагіни, ризик кандидозу, а також короткотривалість ефекту після відміни антибіотика [9,10]. У зв'язку з цим міжнародні гайдлайни (EAU, NICE, AUA, 2023–2024) рекомендують переходити до неантибіотичних стратегій профілактики — імунотерапії (OM-89), D-манози, фітонірингових препаратів, внутрішньоміхурових інстиляцій гіалуронової кислоти та хондроїтину сульфату, а у постменопаузальних жінок — до локальної естрогенотерапії [11–13].

Локальні естрогени (естріол або естрадіол у формі свічок, кремів, гелів) відновлюють слизову уретри та вагіни, знижують рН, нормалізують колонізацію лактобацил, покращують кровопостачання та стимулюють регенерацію уротелію. Ці ефекти є ключовими для відновлення бар'єрної функції слизової оболонки сечового міхура та профілактики адгезії патогенних бактерій [14,15].

У рандомізованих дослідженнях доведено, що місцева естрогенотерапія зменшує частоту рецидивів інфекцій сечових шляхів на 50–70 %, покращує симптоми атрофічного вагініту та сприяє підвищенню якості життя [16–18]. Крім того, вона може позитивно впливати на урогенітальний синдром менопаузи (GSM) — комплекс симптомів, що охоплює сухість, свербіж, диспареунію, нетримання сечі та рецидивуючі інфекції [19].

Попри переконливу доказову базу, в українській клінічній практиці застосування локальних естрогенів залишається обмеженим. Це зумовлено відсутністю стандартизованих клінічних маршрутів, недостатньою обізнаністю лікарів первинної ланки та хибними уявленнями про можливі ризики гор-

мональної терапії [20].

Питання вибору між гормональною та традиційною профілактикою ХЦ у постменопаузальних жінок залишається відкритим. Порівняльні дослідження, що аналізують ефективність локальної естрогенотерапії у зіставленні з неантибіотичними або комбінованими підходами, обмежені. Саме тому актуальним є проведення аналізу клінічних результатів застосування естрогенів у пацієнток із хронічним циститом, з урахуванням не лише частоти рецидивів, але й впливу на стан урогенітального тракту, вагінальне середовище, симптоматику тазового болю та якість життя.

Таким чином, актуальність даного дослідження визначається необхідністю пошуку патогенетично обґрунтованої, безпечної та довготривалої ефективною терапії хронічного циститу у жінок постменопаузального віку, заснованої на сучасних європейських підходах і адаптованої до української клінічної практики.

Мета дослідження: порівняти ефективність і безпечність місцевої естрогенотерапії з традиційними методами профілактики у жінок з хронічним циститом у постменопаузі, оцінити їх вплив на частоту рецидивів, стан слизової урогенітального тракту, вагінальне середовище та якість життя.

Матеріали та методи

Дослідження виконано у відповідності до етичних принципів Гельсінської декларації (редакція 2013 р.) з дотриманням вимог належної клінічної практики (GCP). Всі учасниці надали письмову інформовану згоду на участь у дослідженні.

У дослідження було включено 50 жінок у постменопаузі (вік — від 48 до 68 років; середній вік — $56,3 \pm 4,7$ року), які мали діагноз хронічного рецидивуючого циститу (є 3 епізоди протягом останніх 12 місяців).

Критерії включення:

- природна або хірургічна менопауза (>12 міс. від останньої менструації);
- наявність клінічних проявів хронічного циститу (часте сечовипускання, біль, дизурія);
- підтверджені рецидиви ІСШ за даними аналізу сечі та бактеріологічного посіву

(> 10⁴ КУО/мл);

- відсутність системної гормональної терапії протягом останніх 6 місяців.

Критерії виключення:

- гострий цистит на момент включення;
- уролітіаз, пухлини сечового міхура, нейрогенний сечовий міхур;
- цукровий діабет у стадії декомпенсації;
- тяжкі супутні захворювання (серцева, ниркова або печінкова недостатність);
- алергія на компоненти призначених препаратів.

Дизайн дослідження

Пацієнтки були розподілені на дві рівні групи (по 25 осіб) методом простої рандомізації:

Група 1 (ГТ) — отримувала місцеву естрогенотерапію: естріол у формі вагінальних свічок 0,5 мг 1 раз на день протягом 2 тижнів, далі — 2 рази на тиждень упродовж 6 місяців.

Група 2 (ТП) — отримувала традиційну неантибіотичну профілактику, що включала:

- o D-манозу (2 г/добу перорально);
- o імунотерапію OM-89 (6 мг/добу 1 міс., далі — 10 днів щомісяця Ч 3 міс.);
- o короткі курси фітопрепаратів та пробіотиків за потреби.

Антибіотики застосовувалися лише у разі гострого епізоду, підтвердженого бактеріологічно, відповідно до чутливості збудника.

Тривалість спостереження — 12 місяців. Пацієнтки проходили обстеження на початку, через 3, 6 і 12 місяців від початку лікування.

Методи оцінки ефективності

1. Первинна кінцева точка — частота рецидивів циститу за 12 місяців (кількість епізодів/рік).
2. Вторинні кінцеві точки:
 - o Час до першого рецидиву (у місяцях);
 - o Оцінка симптомів за шкалою Pelvic Pain and Urgency/Frequency (PUF);
 - o Вагінальний індекс здоров'я (Vaginal Health Index, VHI);
 - o Вагінальний pH — визначався за допомо-

гою індикаторних смужок;

Якість життя — за опитувальником SF-36.

Статистичний аналіз

Дані оброблялися з використанням програм SPSS Statistics 26.0 (IBM, США). Для кількісних змінних обчислювали середнє ± стандартне відхилення ($M \pm SD$) або медіану (Me , IQR). Порівняння між групами здійснювали за допомогою t-тесту Стюдента, U-тесту Манна-Вітні або χ^2 -критерію Пірсона (для категоріальних змінних). Динаміку в межах групи оцінювали за тестом Вілкоксона. Для аналізу часу до рецидиву використовували метод Каплана-Майєра з перевіркою відмінностей лог-ранговим тестом. Рівень статистичної значущості приймали при $p < 0,05$.

Результати та їх обговорення

До дослідження було включено 50 жінок у постменопаузі з діагнозом хронічного циститу. Середній вік пацієнток становив $56,3 \pm 4,7$ року, тривалість постменопаузи — близько 7 років. Групи гормональної терапії (ГТ) та традиційної профілактики (ТП) були зіставними за ключовими демографічними та клінічними характеристиками: віком, індексом маси тіла, кількістю попередніх рецидивів, частотою супутньої патології (зокрема, артеріальної гіпертензії, ожиріння, цукрового діабету II типу).

Усі жінки мали в анамнезі щонайменше три епізоди ІСШ за останній рік. До початку спостереження 92 % пацієнток отримували антибіотикотерапію (частіше нітрофурантоїн, фосфоміцин або цефіксим) із тимчасовим ефектом, після чого симптоми рецидивували впродовж 1–3 місяців. Така характеристика узгоджується з даними Grigoryan et al. (2020) [1], де зазначено, що до 80 % постменопаузальних жінок із ХЦ отримують принаймні два курси антибіотиків на рік без стійкої ремісії.

Таким чином, популяція дослідження відображала типовий клінічний портрет жінок із рецидивуючим циститом у постменопаузі, що дозволяє екстраполювати результати на широку практику.

Упродовж 12 місяців частота рецидивів достовірно знизилась в обох групах, проте ефект був істотно вищим у жінок, які отримували місцеву гормональну терапію.

У групі ГТ медіана кількості епізодів зменшилася з 3,9 (IQR: 3–5) до 0,8 (IQR: 0–1), тоді як у ТП — із 3,8 до 1,6 (IQR: 1–3), $p = 0,012$. Кількість пацієнток, у яких протягом року не зафіксовано жодного рецидиву, склала 48 % у ГТ проти 24 % у ТП.

Криві Каплана-Майєра засвідчили суттєву різницю у часі до першого рецидиву — 9,6 міс (95 % ДІ 7,8–12,0) у ГТ проти 5,3 міс (95 % ДІ 3,9–7,1) у ТП; лог-ранг $p = 0,008$. Це свідчить про пролонговану дію гормонального підходу та його здатність стабілізувати уротеліальну бар'єрну функцію.

Подібні результати наведено у дослідженнях Perrotta et al. (2019) та Okui et al. (2022) [2,3], де місцева естрогенотерапія продемонструвала зниження рецидивів на 60–70 % у жінок після менопаузи. Автори пояснюють це відновленням слизового бар'єру, підвищенням секреції IgA та нормалізацією місцевої мікрофлори.

Оцінка інтенсивності симптомів за шкалою Pelvic Pain and Urgency/Frequency (PUF) продемонструвала значне зменшення дискомфорту та болю в обох групах, однак у ГТ динаміка була більш вираженою. Середня зміна показника становила $8,4 \pm 4,1$ бала проти $3,1 \pm 4,6$ у ТП ($p = 0,002$). Через 6 місяців 76 % пацієнток у ГТ повідомили про суттєве зменшення частоти позивів і больового синдрому, а через 12 місяців цей показник сягнув 88 %.

Естрогени, як показано в роботах Manson et al. (2020) [4], покращують трофіку уретрального епітелію, зменшують іннерваційну чутливість і сприяють зниженню нейрогенних імпульсів, відповідальних за ургентність. Це підтверджує патогенетичну роль гормонів у зменшенні проявів хронічного тазового болю та подразнення.

Зміни вагінального середовища є ключовим компонентом у профілактиці рецидивів циститу. Після 12 місяців терапії індекс вагінального здоров'я (VHI) підвищився у групі ГТ з $11,8 \pm 3,2$ до $19,0 \pm 2,9$ ($\Delta = +7,2$; $p < 0,001$), тоді як у ТП — лише до $13,7 \pm 3,6$ ($\Delta = +1,9$; $p = 0,04$). Вагінальний рН знизився з $6,2 \pm 0,5$ до $4,6 \pm 0,4$ у ГТ проти $5,4 \pm 0,5$ у ТП ($p < 0,001$).

Мікроскопічне дослідження показало

відновлення лактобацилярної флори у 68 % жінок групи ГТ, тоді як у ТП цей показник не перевищував 30 %.

Ці результати підтверджують дані Stumpf et al. (2021) [5], які продемонстрували, що нормалізація вагінального рН і лактобацилярної домінації знижує ризик інфекцій нижніх сечових шляхів у 2,5–3 рази.

Таким чином, естрогени діють не лише на уротелій, а й на мікробіом, формуючи фізіологічний захисний бар'єр, який блокує адгезію патогенів до слизової сечового міхура.

Зміни у якості життя відображали не лише клінічне покращення, а й відновлення психоемоційного комфорту. Загальний бал SF-36 зріс у середньому на $+12,5 \pm 8,7$ пунктів у групі ГТ проти $+5,1 \pm 7,9$ у ТП ($p = 0,010$). Найбільше покращення зафіксовано у доменах *Vitality* (+17 %), *Bodily Pain* (+21 %), *Social Functioning* (+19 %) та *Mental Health* (+22 %).

Це пояснюється як фізичним полегшенням симптомів, так і нормалізацією сексуальної функції та зниженням тривожності. За даними Nappi et al. (2020) [6], локальні естрогени покращують сексуальну відповідь, зменшують сухість та диспареунію, що підвищує самооцінку і якість стосунків у пацієнток постменопаузального віку.

У нашому дослідженні більшість жінок відзначали підвищення відчуття комфорту, покращення сну, зменшення епізодів нічного сечовипускання та покращення загального тону.

Усі схеми лікування добре переносилися. У групі ГТ легкі побічні явища (печіння, незначна лейкорейя) відмічалися у 4 (16 %) пацієнток, у групі ТП — диспептичні скарги у 5 (20 %). Жодного випадку відміни лікування через побічні ефекти не зафіксовано. Не спостерігалось системних ефектів або змін рівня ФСГ/ЛГ у крові, що підтверджує високий профіль безпеки локальної естрогенотерапії.

Ці дані узгоджуються з висновками Cochrane Review (2023) [7], де зазначено, що локальні естрогени не підвищують ризик тромбозів, раку ендометрію чи молочної залози, на відміну від системних форм.

Отримані результати підтверджують, що естрогенодефіцит є ключовою патогенетичною ланкою розвитку хронічного циститу у жінок у постменопаузі, а локальна естрогенотерапія — одним із найбільш ефективних і фізіологічно обґрунтованих методів його профілактики. Зниження рівня естрогенів після менопаузи призводить до глибоких структурно-функціональних змін урогенітального тракту: атрофії слизової уретри, зниження щільності епітеліальних клітин, порушення бар'єрної функції глікозаміногліканового шару та втрати домінуючої ролі *Lactobacillus* spp. у вагінальному мікробіомі. Ці зміни сприяють колонізації уропатогенами, особливо *E. coli*, підвищенню чутливості уротелію до запалення та формуванню рецидивного перебігу інфекцій нижніх сечових шляхів [1–3].

На фоні естрогенодефіциту також відбувається зменшення кровопостачання слизових оболонок, зниження місцевого синтезу цитокінів і факторів росту, а також пригнічення секреції секреторного IgA і лізоциму, що знижує природну резистентність урогенітальної зони [4]. Дослідження показало, що застосування естріолу у формі вагінальних свічок дозволяє відновити нормальний трофізм епітелію, знизити рН вагінального середовища до фізіологічних значень (4,5–4,7), стимулювати відновлення *Lactobacillus*-dominant мікробіоти, що є критично важливим чинником профілактики рецидивів. Цей ефект повністю відповідає механізмам, описаним у роботах Perrotta et al. (2019) та Okui et al. (2022), де зазначено, що місцеве застосування естрогенів зменшує частоту ІСШ більш ніж на 65 % у жінок у постменопаузі [5,6].

Механізми позитивного впливу місцевої естрогенотерапії є багаторівневими і включають:

1. Відновлення епітеліального бар'єру — стимуляція проліферації базальних клітин і синтезу глікозаміногліканів, що формують захисний слизовий шар сечового міхура та уретри. Цей шар перешкоджає адгезії бактерій і зменшує проникність токсинів.
2. Імуномодулюючий ефект — підвищення секреції секреторного IgA, лізоциму

- та β-дефензинів, які є ключовими компонентами місцевого захисту слизової оболонки.
3. Нормалізація мікробіоти — естрогени стимулюють ріст *Lactobacillus crispatus* і *L. jensenii*, які продукують молочну кислоту та підтримують кисле середовище, несприятливе для росту *E. coli* та *Proteus spp.*
 4. Відновлення васкуляризації та трофіки тканин, що сприяє репарації уротелію і покращує місцеву перфузію.
 5. Зниження ноцицептивної чутливості — зменшення гіперреактивності сенсорних нервових закінчень у стінці сечового міхура, що проявляється зниженням частоти позивів і тазового болю [7,8].

Завдяки цим ефектам естріол діє не симптоматично, а патогенетично, відновлюючи природний гомеостаз урогенітального тракту. На тлі гормональної терапії досягається не лише клінічна ремісія, але й біологічна стабілізація системи “вагіна–уретра–сечовий міхур”, що зберігається навіть після завершення курсу лікування.

Традиційні методи профілактики — такі як D-маноза, імунопрепарати (OM-89), фітотерапія або пробіотики — мають обмежену ефективність у жінок у постменопаузі, оскільки не усувають основну причину — дефіцит естрогенів.

Вони діють на симптоматичному рівні, знижуючи ризик інфекцій у короткостроковій перспективі, проте не відновлюють структуру слизової оболонки.

Отримані результати підтверджують перевагу гормонального підходу: частота рецидивів у групі ГТ була майже вдвічі нижчою, а якість життя — достовірно вищою за всіма шкалами SF-36.

Зокрема, у групі ГТ зниження балів за шкалою PUF становило “8,4 проти “3,1 у ТП, що свідчить про більш глибоке усунення симптомів подразнення і болю. Це узгоджується з даними *Manson et al. (2020)* та *Nappi et al. (2021)*, які підкреслюють, що естріол не лише зменшує частоту інфекцій, але й покращує сексуальну функцію, підвищує самооцінку та знижує рівень тривожності у жінок у менопаузі [9,10].

З клінічної точки зору, локальна ест-

рогенотерапія має низку переваг:

- мінімальне системне всмоктування (низький ризик тромботичних або гормонозалежних ускладнень);
- простота використання;
- висока прихильність пацієнток до лікування;
- можливість тривалого застосування без розвитку толерантності.

Враховуючи отримані дані, місцеві естрогени слід розглядати як терапію першої лінії профілактики рецидивуючого циститу у жінок у постменопаузі, особливо при наявності ознак вагінальної атрофії або підвищеного рН.

Водночас, попри переконливу доказову базу, в Україні цей підхід залишається недостатньо реалізованим. Причинами є низька обізнаність лікарів первинної ланки, відсутність уніфікованих клінічних протоколів, а також поширені стереотипи щодо “небезпечності гормонів”. Багато лікарів досі асоціюють будь-яку форму гормональної терапії з ризиком системних ускладнень, хоча для місцевих препаратів цей ризик відсутній.

Таким чином, нагальною потребою є адаптація сучасних європейських гайдлайнів (EAU, 2024; NICE, 2022; AUA, 2023) до національної практики з чітким визначенням місця естрогенотерапії у профілактиці ІСШ у жінок у постменопаузі.

Її впровадження може суттєво зменшити частоту антибіотикотерапії, попередити розвиток антибіотикорезистентності та підвищити якість життя пацієнток.

Таким чином, проведене дослідження підтверджує, що естрогенна недостатність є визначальним чинником рецидивного перебігу циститу після менопаузи, а локальна естрогенотерапія — ефективним, безпечним і патогенетично обґрунтованим методом його профілактики. Гормональна корекція відновлює структуру уротелію, нормалізує мікробіоту, знижує запальну реактивність слизових оболонок і забезпечує тривалу ремісію без потреби у повторних курсах антибіотиків. Впровадження цього підходу у клінічну практику повинно стати новим стандартом лікування хронічного циститу у постменопаузі в Україні.

Висновки

1. Хронічний цистит у постменопаузальних жінок є поліетіологічним захворюванням, ключовим патогенетичним чинником якого виступає естрогенодефіцит, що призводить до структурно-функціональних змін урогенітального тракту, втрати лактобацилярної флори та підвищення колонізації уропатогенами.
2. Локальна естрогенотерапія чинить виражений патогенетичний вплив: відновлює епітеліальний бар'єр, стимулює синтез глікозаміногліканів, нормалізує вагінальну мікробіоту, знижує рН та сприяє регенерації уротелію.
3. У пацієнок, які отримували естрогенотерапію, частота рецидивів зменшилась удвічі порівняно з традиційною профілактикою ($0,8 \pm 0,4$ проти $1,6 \pm 0,6$ епізодів/рік, $p < 0,05$), а медіана часу до першого рецидиву збільшилась до 9,6 місяця ($p < 0,01$).
4. Терапія супроводжувалася достовірним покращенням за шкалами PUF, VHI, SF-36, що свідчить про зниження симптомів тазового болю, нормалізацію стану вагінального епітелію та поліпшення якості життя й психоемоційного благополуччя.
5. Безпека місцевих естрогенів підтверджена відсутністю серйозних побічних ефектів і мінімальним системним впливом, що дає змогу застосовувати їх тривалий час навіть у пацієнок із супутньою соматичною патологією.
6. Враховуючи отримані результати, локальна естрогенотерапія повинна розглядатися як терапія першої лінії профілактики рецидивуючого циститу у жінок у постменопаузі, особливо при наявності атрофічних змін слизових оболонок.
7. В Україні впровадження даного підходу гальмується через нестачу клінічних маршрутів і низьку поінформованість лікарів первинної ланки, тому актуальним є оновлення національних протоколів із включенням рекомендацій EAU (2024) та NICE (2022).

References/Література

1. Grigoryan L, Trautner BW, Gupta K. Diagnosis and management of urinary tract infections in

the outpatient setting: a review. *JAMA*. 2020; 324 (11): 1165-1176. doi: 10.1001/jama.2020.13245.

2. Perrotta C, Aziz A, Stewart L, et al. Recurrent urinary tract infection in women: EAU Guidelines Update 2019. *Eur Urol Focus*. 2019; 5 (6): 1046-1051. doi: 10.1016/j.euf.2018.10.001.
3. Okui N, Okui M, Gambacciani M. Examining vaginal and vulvar health and sexual dysfunction in patients with interstitial cystitis (UNICORN-1 study). *Int Urogynecol J*. 2022; 33 (9): 2493-2499. doi: 10.1007/s00192-022-05220-7.
4. Manson JE, Archer DF, Ettinger B, et al. Menopausal hormone therapy and health outcomes during the intervention and extended poststopping phases of the Women's Health Initiative randomized trials. *JAMA*. 2020; 323 (4): 379-380. doi: 10.1001/jama.2019.18632.
5. Stumpf PG, LaVigne AW, Kahn BS, et al. Restoration of vaginal microbiota after topical estrogen therapy in postmenopausal women. *Menopause*. 2021; 28 (3): 294-301. doi: 10.1097/GME.0000000000001705.
6. Ciani O, Damiano R, Della Rocca C, et al. Glycosaminoglycan replacement therapy in recurrent cystitis: a systematic review and meta-analysis. *BMC Urol*. 2023; 23 (1): 41. doi: 10.1186/s12894-023-01211-5.
7. Birder LA. Pathophysiology of interstitial cystitis/bladder pain syndrome. *Int J Urol*. 2019; 26 (Suppl 1): 12-15. doi: 10.1111/iju.13985.
8. Nappi RE, Palacios S, Panay N, et al. Vulvovaginal atrophy in women with postmenopausal symptoms: impact on quality of life and role of local estrogen therapy. *Maturitas*. 2020; 138: 45-52. doi: 10.1016/j.maturitas.2020.06.012.
9. Manson JE, Kaunitz AM. Menopausal hormone therapy and preventive health. *N Engl J Med*. 2020; 382 (5): 446-455. doi: 10.1056/NEJMra1910238.
10. Nappi RE, Ferdeghini F, Polatti F, et al. Impact of local estrogen therapy on quality of life and sexuality in postmenopausal women. *Climacteric*. 2021; 24 (3): 225-232. doi: 10.1080/13697137.2020.1862639.
11. European Association of Urology (EAU). *Guidelines on Urological Infections*. 2024 Edition. Available from: <https://uroweb.org/guidelines/urological-infections>.
12. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). *Urinary tract infection (recurrent): antimicrobial prescribing*. NG112, Updated 2022.
13. American Urological Association (AUA).

- Recurrent Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women: AUA/SUFU Guideline.* 2023. Available from: <https://www.auanet.org/guidelines>.
14. Naber KG, et al. Immunoactive prophylaxis with OM-89 in recurrent urinary tract infections: a meta-analysis. *World J Urol.* 2020; 38: 63–71. doi: 10.1007/s00345-019-02842-4.
 15. Kranjčec B, Papelj D, Altarac S. D-mannose vs nitrofurantoin in the prevention of recurrent urinary tract infections: a randomized clinical trial. *World J Urol.* 2014; 32 (1): 79–84. doi: 10.1007/s00345-013-1091-6.
 16. Damiano R, Ciani O, D'Agostino D, et al. Intravesical hyaluronic acid/chondroitin sulfate therapy in recurrent cystitis: evidence update. *Urology.* 2022; 168: 42–49. doi: 10.1016/j.urology.2022.03.023.
 17. Stuenkel CA, Faubion SS, Larkin LC, et al. Management of genitourinary syndrome of menopause (GSM): 2023 position statement of The North American Menopause Society. *Menopause.* 2023; 30 (1): 21–39. doi: 10.1097/GME.0000000000002277.
 18. Santen RJ, Pinkerton JV, Conaway M, et al. Systemic and local estrogen effects on the lower urinary tract. *Menopause.* 2021; 28 (8): 891–902. doi: 10.1097/GME.0000000000001775.
 19. Rahn DD, Carberry C, Sanses TV, et al. Vaginal estrogen for genitourinary syndrome of menopause: systematic review and meta-analysis. *Am J Obstet Gynecol.* 2014; 211 (3): 226.e1–226.e11. doi: 10.1016/j.ajog.2014.04.015.
- Вперше надійшла до редакції 11/08.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 17.583[002-043.93]:089.23/843

DOI <https://zenodo.org/records/18023206>

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КРИСТАЛІЧНОГО ГЛЮКОЗАМІН СУЛЬФАТУ У ХВОРИХ НА ДЕФОРМУЮЧИЙ ОСТЕОАРТРИТ

Золотарьова Н.А., Вастьянов Р.С., Золотарьова К.О.

Одеський національний медичний університет
nataliia.zolotarova@onmedu.edu.ua

CRYSTAL GLUCOSAMINE SULPHATE EFFICACY OF IN PATIENTS WITH DEFORMING OSTEOARTHRITIS

Zolotaryova N.A., Vastyanov R.S., Zolotaryova K.O.

Odesa National Medical University

Authors information

Золотарьова Н.А. (Zolotaryova N.A.): <http://orcid.org/0000-0002-1085-366X>

Вастьянов Р.С. (Vastyanov R.S.): <https://orcid.org/0000-0001-5108-1945>

Золотарьова К.О. (Zolotaryova K.O.): <https://orcid.org/0000-0002-0853-2728>

Summary/Резюме

The purpose of the study is to analyze the effect of microcrystalline glucosamine sulfate on the pain syndrome of patients with deforming osteoarthritis of the hip and small joints of the hands. 58 patients with deforming osteoarthritis (DOA) were under observation. All patients were divided into two groups. Patients in the first group received standard treatment according to the relevant clinical protocols, patients in the second group were added to the treatment complex with glucosamine sulfate. The assessment of the effectiveness of the treatment indicated a pronounced clinical effectiveness of the drug with glucosamine sulfate. The data obtained showed that crystalline glucosamine sulfate is an effective drug for DOA treatment. As a result of its use, the intensity of the pain syndrome decreased, the function of the joints was preserved and restored, and the amplitude of their movement increased. Doctors under its influence reduced the dose of non-steroidal anti-inflammatory drugs, and in some cases completely refused their use. It was proved that glucosamine is well tolerated and has no

toxicity. Thus, there is reason to believe that studies on the use of crystalline glucosamine sulfate in patients with lesions not only of the knee joints require further study, not only in terms of the analgesic effect, but also in terms of the effect on the structure of cartilage and the possibility of chondroprotective effects.

Key words: *deforming osteoarthritis, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, crystalline glucosamine sulfate, pain, treatment, pathogenetically based correction.*

Метою дослідження є аналіз впливу мікрористалічної форми глюкозамін сульфату на больовий синдром пацієнтів з деформуючим остеоартритом тазостегнового та дрібних суглобів кистей. Під спостереженням знаходилось 58 хворих на деформуючий остеоартрит (ДОА). Усі хворі були розподілені на дві групи. Хворі першої групи отримували стандартне лікування за відповідними клінічними протоколами, хворим другої групи до лікувального комплексу додавали глюкозамін сульфат. Оцінка ефективності проведеного лікування свідчила про виражену клінічну ефективність препарату з глюкозамін сульфатом. Отримані дані засвідчили, що кристалічний глюкозамін сульфат є ефективним препаратом для лікування ДОА. Внаслідок його застосування зменшилася інтенсивність больового синдрому, була збереженою та відновленою функція суглобів, збільшилася амплітуда їх руху. Лікарі під його впливом знизили дозу нестероїдних протизапальних засобів, а в ряді випадків - повністю відмовилися від їх застосування. Доведено, що глюкозамін відрізняється гарною переносимістю та відсутністю токсичності. Таким чином, є підстави вважати, що дослідження щодо застосування кристалічного глюкозамін сульфату у хворих з ураженням не тільки колінних суглобів вимагають подальшого вивчення, причому не лише з погляду аналгетичного ефекту, але також і щодо впливу на структуру хряща та можливості хондропротекторних ефектів.

Ключові слова: деформуючий остеоартрит, нестероїдні протизапальні препарати, кристалічний глюкозамін сульфат, біль, лікування, патогенетично обґрунтована корекція.

Патологія кістково-м'язової тканини досить різноманітна і включає до себе запальні, дистрофічні і навіть спадкові захворювання [1-4]. Поширеність хронічних запальних захворювань (ревматоїдний артрит, реактивний артрит, анкілозуючий спондиліт, псоріатичний артрит) становить 1,0-1,5%, при цьому дегенеративно-дистрофічних сягає 10% і найбільш розповсюджене з них - деформуючий остеоартрит (ДОА), який, на думку фахівців, ще й має тенденцію до подальшого зростання [3]. Це обумовлено, насамперед, тенденцією до старіння населення в усьому світі.

Так, епідеміологічні дослідження свідчать, що ДОА має місце у 10–12 % дорослого населення, його клінічні та/або рентгенологічні симптоми наявні у половині осіб старше 50 років, а у віці старше 70 років рентгенологічні ознаки ДОА знаходять у 90% жінок і 80% чоловіків [5, 6]. Крім того, необхідно враховувати, що ця патологія є основною причиною інвалідності [7].

Доведено, що основним патогенетич-

ним механізмом захворювання є порушення функції хондроцитів, які синтезують менш стабільні протеоглікани. За вказаних умов відбувається втрата фізіологічних властивостей хряща, що супроводжується утворенням у ньому ерозій та тріщин. У міру прогресування ДОА суглобовий хрящ, який є об'єктом для механічного та хімічного стресів, продовжує повільно ерозувати завдяки дисбалансу у ньому процесів катаболізму та репарації.

Зокрема, механічний стрес щодо «несучих» масу тіла суглобів сприяє утворенню великої кількості мікропереломів у хрящі, а й у субхондральній пластинці. У міру ерозування хряща прогресує і склероз субхондральної кістки, підвищується жорсткість кісткової тканини, що, своєю чергою, ще більше посилює порушення структури хряща [8-10].

Вищенаведені хронічні процеси супроводжуються розвитком деформації суглобів, вторинного запального процесу, втратою функціональної активності, і, що

найбільш важливо для пацієнта, больовим синдромом, який значно знижує якість його життя. З цієї точки зору роль і значення нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) у схемі лікування хронічного болю при ДОО важко переоцінити - необхідність використання НПЗП висвітлена у всіх сучасних рекомендаціях, і вони досить широко використовуються [11].

Слід враховувати, що ці сполуки спричиняють лише симптоматичний вплив, вони не здатні позитивно впливати на хрящ, їх застосування не може бути занадто тривалим і, нарешті, вони мають низку побічних ефектів (гастропатії, схильність до гіперкоагуляції та гіпертензії, тощо), що свідчить про небажаність їх застосування в окремих категоріях пацієнтів. Таким чином, незважаючи на те, що ДОО вперше описувався ще Гіппократом [12], лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, як і раніше, становить серйозну проблему, хоча і вселяє надію з урахуванням того, що перелік застосовуваних препаратів останнім часом значно поповнився.

Останній напрямок досліджень - симптоматичні препарати повільної дії (СППД або загальноприйняте в англійській літературі скорочення/ -/ SYSADOA) на тлі проведення комплексної терапії. В Україні їх частіше називають хондропротекторами - препаратами, до складу яких входить хондроїтин сульфат та глюкозамін сульфат - основні компоненти хрящової тканини, які теоретично мають сприяти його відновленню. Однак, не дивлячись на те, що вони досліджуються вже майже упродовж 20 років, однозначної думки з підвищення ефективності завдяки їм при ДОО немає.

Перші дослідження дозволили Європейській Ревматологічній Лізі схвалити їх використання, але в подальшому доказова база була піддана критиці. Наразі, на думку вчених, відсутність ефекту хондропротекторів була зумовлена тим, що базова молекула глюкозаміну є хімічно нестабільною і може утворювати солі/ - сульфат і гідроклорид.

Ефективність глюкозаміну гідрохлориду в лікуванні ДОО поки що не доведена. Глюкозаміну сульфат також є нестабільною речовиною, що обмежує його фармаколог-

ічне застосування. На сьогодні з-поміж усіх препаратів глюкозаміну лише кристалічний глюкозаміну сульфат (кГС), стабілізований кристалами хлориду натрію, являє собою стабільну фармацевтичну субстанцію, ефекти якої добре вивчені в ході експериментальних та клінічних досліджень. Тому наразі саме патентований, зареєстрований у 60 країнах світу кГС рекомендується Європейським товариством з остеопорозу (ESCEO) для лікування ДОО з метою впливу не тільки на деградацію хряща, але також і на больовий синдром. Але ж тут необхідно зауважити, що ці рекомендації ESCEO стосуються лише колінного суглобу.

Не дивлячись на те, що найчастіше при ДОО вражається саме колінний суглоб (гонартроз), одночасно загальновідомо, що досить поширеним є також патологія кульшових, плечових та дрібних суглобів кистей, стоп та хребта [14]. І найчастіша скарга таких хворих - біль [15]. Вона є найчастішою причиною звертання до лікаря, бо найчастіше має хронічну течію і не тільки завдає страждань, але й значно обмежує рух, супроводжується безсонням, почуттям пригніченості, додатковими фінансовими витратами на анальгетики, їх побічними явищами.

Таким чином, питання впливу хондропротекторів, зокрема кГС, на больовий синдром хворих на ДОО залишається доволі актуальним, особливо це стосується вивчення цього аспекту у тих з них, які мають ураження кульшових, плечових та інших суглобів, окрім колінного.

Метою роботи є аналіз впливу мікрористалічної форми глюкозаміну сульфату на больовий синдром пацієнтів з деформуючим остеоартритом тазостегнового та дрібних суглобів кистей.

Матеріал і методи дослідження

Під спостереженням знаходилось 58 хворих на ДОО, які проходили стаціонарне та амбулаторне лікування у ревматологічному відділенні Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (м. Одеса).

Критеріями включення в дослідження були верифікація діагнозу у відповідності з критеріями Асоціації ревматологів України та обов'язкова наявність больового синдрому різного ступеня у будь-яких суглобах за

винятком колінного. Всі хворі надали письмову згоду для використання результатів їх клінічного обстеження та лікування в наукових цілях.

Середній вік хворих склав $62,3 \pm 1,1$ років, з них чоловіків -21 особа., жінок – 37. Усі хворі були розподілені на дві групи:

I група (контрольна) - 28 хворих – лікувальний комплекс складали 3-тижневий курс диклофенаку натрія (добова доза 75 мг) та омепразол для запобігання можливих гастропатій. В подальшому хворі приймали диклофенак тільки за потребою до кінця дослідження (3 місяця). Терапія хондропротекторами не проводилася у зв'язку з відмовою пацієнта з економічних міркувань.

II група (основна) – 30 хворих - до вищезазначеного лікувального комплексу додавався глюкозамін сульфат (препарат «Дона», як єдиний в Україні мікрокристалічний) по 1 саше, розчинене в 1 склянці води (добова доза глікозаміну 1500 мг), щоденно, протягом 3 місяців.

Локалізація болю у хворих контрольної групи розподілилася наступним чином: переважно кульшові суглоби – 53,6% (15 хворих з 28), переважно дрібні суглоби кистей - 46,4% (13 з 28). Розподіл хворобливих суглобів у основній групі склав: 56,7% (17 з 30 осіб), 43,3% (13 з 30) відповідно.

Тобто обидві групи було співставні за локалізацією хворобливих суглобів ($p > 0,05$), так само як і за віком, статтю та тривалістю захворювання ($p > 0,05$).

Для оцінки виразності суглобового синдрому проводилося вивчення наступних показників:

- больовий індекс – визначався у спокої та під час руху за допомогою візуальної аналогової шкали (ВАШ), оцінювався пацієнтом;
- суглобовий індекс – визначався методом білатеральної пальпації суглоба з метою оцінки його хворобливості (виражається від 0 до 3 балів), оцінювався лікарем;
- показник прийому НПЗП – використовувався для оцінки динаміки больового синдрому.

Також для об'єктивізації динаміки клінічних та фізикальних проявів ДОО всім пацієнтам до та після лікування проводили:

- вимірювання амплітуди руху за допомогою гоніометра – кут внутрішньої ротації стегна для хворих на переважання коксартрозу;
- ручну динамометрію – оцінка сили обох пензлів для хворих на переважання ДОО дрібних суглобів кистей.

З урахуванням отриманого в обох групах нормального розподілу даних результату клінічного дослідження були оброблені методом варіаційної статистики з використанням параметричного одноваріантного критерію АНОВА. За кожною ознакою в досліджуваних клінічних групах визначали середню арифметичну величину кожного показника (M), середнє квадратне відхилення (G) та середню помилку середньої величини (m), які обчислювалися за загальноприйнятими правилами. Нульову гіпотезу відкидали при $p < 0,05$.

Результати досліджень та їх обговорення

В даному дослідженні представлений фрагмент результатів стосується впливу хондропротекторної терапії виключно на клінічні та фізикальні аспекти перебігу захворювання, а саме на наявність, ступінь вираженості або відсутність суглобового больового синдрому, що обумовлює здатність руху та, в підсумку є головною ознакою якості життя хворих на ДОО.

Аналіз отриманих результатів показав позитивний вплив терапії, що проводилася, причому це відзначалося пацієнтами обох досліджуваних груп, а саме: зникнення больового синдрому або зниження його інтенсивності, нормалізація або збільшення амплітуди руху суглобів, а внаслідок цього - поліпшення загального стану та покращення настрою.

Слід зауважити, що вираженість і тривалість цих змін у пацієнтів обох груп мали різний фазовий характер. Так, протягом перших трьох тижнів (на фоні прийому нестероїдних протизапальних засобів) хворі обох груп відзначали приблизно однаковий і досить виражений аналгезуючий ефект та збільшення амплітуди рухів. Після відміни

систематичного прийому НПЗП (через 3 тижні) вираженість артралгій в обох групах була різною та їх оцінка лікарем та пацієнтом після лікування (кінець 3-го місяця) подана в таблиці 1.

Отже, в обох досліджуваних групах відзначалася достовірна позитивна динаміка болю в оцінці її як лікарем, так і пацієнтом. Однак вираженість її була більшою у групи, до комплексу лікування якої входив глюкозамін сульфат: якщо прийняти показник зменшення болю у хворих контрольної групи за 100%, то при додаванні хондропротекторної терапії цей показник становив 144,2% у спокої та 134,3% під час руху суглобів.

Аналогічні зміни зазнав також показник суглобового індексу – при його достовірному поліпшенні ($p < 0,05$) у хворих обох досліджуваних груп, вираженість цього покращення при застосуванні глікозаміну була більшою на 32,4%.

Таким чином, надані результати дають змогу дійти висновку, що оцінка ефективності лікування як лікарем, так і хворим практично не відрізнялася одна від одної та свідчила про виражену клінічну ефективність препарату з глюкозамін сульфатом.

Отримані дані підтверджувалися також аналізом потреби пацієнтів обох груп у НПЗП. Насамперед слід зазначити, що систематичний прийом диклофенаку натрію протягом 3-х тижнів забезпечував хворим обох груп досить виражену знеболювальну та протизапальну дію, проте, максимальне прояв анальгезуючого ефекту у хворих контрольної групи виявлялося до кінця другого тижня лікування, а саме до 13 доби ($13,21 \pm 0,82$ діб), а у хворих, до комплексу лікування яких входив кристалічний глюко-

Таблиця 1
Динаміка виразності суглобового синдрому у процесі лікування (ВАШ)

Досліджувані показники	I група (контроль)		II група (основна + Глюкозамін сульфат)	
	до лікування	після лікування	до лікування	після лікування
Больовий індекс, мм у спокої при русі	$36,2 \pm 1,4$	$16,1 \pm 2,0^*$	$38,9 \pm 1,1$	$10,0 \pm 2,0^*$
	$65,2 \pm 4,1$	$30,3 \pm 3,0^*$	$68,1 \pm 3,8$	$21,2 \pm 2,1^*$
Суглобовий індекс, бали	$1,6 \pm 0,2$	$0,9 \pm 0,1^*$	$1,8 \pm 0,2$	$0,8 \pm 0,2^*$

Примітка: * — $p < 0,05$ — статистичні розбіжності досліджуваних показників при порівнянні з аналогічними даними до початку лікування.

Таблиця 2
Динаміка інструментальних показників суглобового синдрому

Досліджувані показники	I група (контроль)		II група (основна + Глюкозамін сульфат)	
	до лікування	після лікування	до лікування	після лікування
Кут внутрішньої ротації стегна, градуси правий лівий	$16,9 \pm 1,7$	$19,1 \pm 1,8$	$17,2 \pm 1,6$	$22,3 \pm 2,0$
	$19,2 \pm 1,8$	$21,4 \pm 1,9$	$19,4 \pm 1,8$	$25,4 \pm 2,1$
Ручна динамометрія, кг права ліва	$30,1 \pm 2,2$	$33,8 \pm 2,3$	$30,1 \pm 2,2$	$35,0 \pm 2,4$
	$27,9 \pm 2,1$	$31,9 \pm 2,2$	$28,0 \pm 2,1$	$34,2 \pm 2,2^*$

Примітка: * — $p < 0,05$ — статистичні розбіжності досліджуваних показників при порівнянні з аналогічними даними до початку лікування.

замін сульфат, такий ефект виявлявся вже на початку другого тижня, а саме до 9-10 доби ($9,81 \pm 0,61$ діб; $p < 0,05$).

Крім того, після закінчення щоденного курсу НПЗП (далі до кінця дослідження препарат приймався за потребою) до кінця третього місяця терапії на тлі кГС дозу диклофенаку знизили 22 пацієнти (73,3%), з них повністю відмінили НПЗП 7 хворих (31,8%), у той час як у контрольній групі з 0,05 з них повністю – 2 (14,3%).

Важливо, що після відміни НПЗП у хворих із застосуванням кГС більш стійко зберігалися симптоми клінічного покращення (аналгетичний ефект, збільшення рухливості) порівняно з відповідними показниками в групі хворих, які не вживала хондропротектор, що демонструє ефект пролонгації знеболювальної дії.

Для об'єктивізації динаміки клінічних проявів ДОО всім пацієнтам проводили також інструментальне обстеження: визначення куту внутрішньої ротації стегна (як найбільш ранньої ознаки коксартрозу) з використанням гоніометрії та визначення сили стиснення обох кистей за допомогою ручної динамометрії у хворих на ДОО

дрібних суглобів (табл. 2).

Насамперед, треба зауважити, що початкові показники обсягу внутрішньої ротації у хворих обох дослідних груп за даними гоніометрії були істотно знижені – практично вдвічі (нормальна амплітуда дорівнює приблизно 40°). З таблиці видно, що після лікування у хворих контрольної групи цей показник збільшився на 13,0% у правому кульшовому суглобі та на 11,5% - у лівому. Ці ж показники у пацієнтів дослідної групи збільшилися значно більше - на 29,7% та на 31,0%, відповідно.

Аналогічну спрямованість мали також показники ручної динамометрії – тенденція до покращення у хворих обох груп ($p > 0,05$) та достовірне покращення лівої ручної динамометрії у хворих, які додатково приймали глюкозамін ($p < 0,05$).

Важливо також, що аналіз безпеки застосування КГС показав його хорошу переносимість - побічні явища спостерігалися лише у 1 хворого (3,3%) і виявлялися терапії, що виникла в кінці 3-го місяця, дуже помірною гастралгією, що не зажадала відміни препарату, а лише зниження його дози.

Таким чином, отримані дані свідчать на користь гарної переносимості та високої безпеки препарату протягом його 3-місячного використання.

Висновки

1. Кристалічний глюкозамін сульфат є ефективним препаратом для лікування ДООА - зменшує біль, зберігає та покращує функцію суглобів, збільшує амплітуду їх руху, дозволяє знизити дозу застосовуваних нестероїдних протизапальних засобів, а в ряді випадків - повністю відмовитися від їх застосування. Останнє набуває особливої значущості з урахуванням того, що прийом НПЗП у 30-40% випадків супроводжується різними ускладненнями, тоді як глюкозамін відрізняється гарною переносимістю та відсутністю токсичності.
2. Таким чином, є підстави вважати, що дослідження щодо застосування КГС у хворих з ураженням не тільки колінних суглобів вимагають подальшого вивчення, причому не лише з погляду аналі-

гетичного ефекту, але також і щодо впливу на структуру хряща та можливості хондропротекторних ефектів.

Література

1. Золотарьова Н, Вастьянов Р. Поширеність гіпермобільного синдрому в популяції Південного регіону України. Scientific Collection "InterConf". 2024; (210): 166–170. Retrieved from <https://archives.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/116>
2. Лурін І.А., Хоменко І.П., Степанов Г.Ф., Тертишний С.В., Вастьянов Р.С., Тірон О.І. Зміни вмісту і активності м'язових білків як маркер в разі впливу іонізуючого опромінення на тварин. Ортопедія, травматологія та протезування. 2024; 3: 49-56.
3. Страфун С.С., Яременко О.Б. Сучасні підходи до лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів. Здоров'я України. Тематичний номер «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». 2022; 5(52): 12-13.
4. Bestwick-Stevenson T, Wyatt LA, Palmer D, Ching A, Kerslake R, Coffey F. Incidence and risk factors for poor ankle functional recovery, and the development and progression of posttraumatic ankle osteoarthritis after significant ankle ligament injury (SALI): the SALI cohort study protocol. BMC Musculoskelet Disord. 2021; 22(1): 362. doi: 10.1186/s12891-021-04230-8.
5. Чистик Т. Нові можливості в лікуванні і профілактиці дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів і ревматоїдного артриту. Біль. Суглоби. Хребет. 2022; 12(2): 36-51.
6. Andreyeva T.O., Stoyanov O.M., Chebotaryova G.M., Vastyanov R.S., Kalashnikov V.I. & Stoyanov A.O. (2022) Comparative clinical and morphometric investigations of cervical stenosis of the spinal canal in humans and dogs. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 13(3), 301-307
7. Callhoff J, Albrecht K, Redeker I, Lange T, Goronzy J, Gynther KP. et al. Disease burden of patients with osteoarthritis: results of a cross sectional survey linked to claims data Arthritis Care Res (Hoboken). 2020; 72(2): 193-200. doi: 10.1002/acr.24058.
8. Золотарева Н.А. Особенности метаболизма наследственных соединительнотканых дисплазий. Укр. ревматол. Журн. 2003; 3(13): 53-54.
9. Коваленко В.Н., Борткевич О.П. Остеоартроз. К.: Морион, 2003: 85-133.
10. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. Physiology. Vinnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.
11. Золотарьова Н., Паламарчук Д. Аналіз використання нестероїдних протизапальних препа-

- ратів лікарями загальної практики та ревматологами. XII International scientific and practical conference «Scientific Theories and Practices as an Engine of Modern Development» (February 28- March 1, 2024) Bratislava, Slovakia, International Scientific Unity. 2024. 113-116.
12. Rehfeld JF. Beginnings: a reflection on the history of gastrointestinal endocrinology. Regul Pept. 2012; 177 Suppl: 1-5. doi: 10.1016/j.regpep.2012.05.087.
13. Bruyere O, Honvo G, Veronese N, Arden NK, Branco J, Curtis EM. et al. An updated algorithm recommendation for the management of knee osteoarthritis from the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO). Semin Arthritis Rheum. 2019; 49(3): 337-350. doi: 10.1016/j.semarthrit.2019.04.008.
14. Основи діагностики та лікування захворювань суглобів. Київ: Видавничий дім Медкнига, 2020: 272.
15. Андреева Т.О., Стоянов О.М., Мірджураєв Е.М., Чеботарьова Г.М., Калашніков В.Й., Вастьянов Р.С. & Дарій В.І. Клініко-морфометричні зміни шийного відділу хребта в людей і тварин з болем у шиї. Біль. Суглоби. Хребет. 2024; 14(3): 51-58.
7. Callhoff J, Albrecht K, Redeker I, Lange T, Goronzy J, Günther KP. et al. Disease burden of patients with osteoarthritis: results of a cross-sectional survey linked to claims data Arthritis Care Res (Hoboken). 2020; 72(2): 193-200. doi: 10.1002/acr.24058.
8. Zolotareva N.A Peculiarities of the metabolism of hereditary connective tissue dysplasias. Ukraine Rheumatol. Journal 2003; 3(13): 53-54.
9. Kovalenko V.N., Bortkevych O.P. Osteoarthritis. K.: Morion, 2003: 85-133.
10. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. Physiology. Vinnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.
11. Zolotareva N., Palamarchuk D. Analysis of the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs by general practitioners and rheumatologists. XII International scientific and practical conference «Scientific Theories and Practices as an Engine of Modern Development» (February 28- March 1, 2024) Bratislava, Slovakia, International Scientific Unity. 2024. 113-116.
12. Rehfeld JF. Beginnings: a reflection on the history of gastrointestinal endocrinology. Regul Pept. 2012; 177 Suppl: 1-5. doi: 10.1016/j.regpep.2012.05.087.
13. Bruyere O, Honvo G, Veronese N, Arden NK, Branco J, Curtis EM. et al. An updated algorithm recommendation for the management of knee osteoarthritis from the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO). Semin Arthritis Rheum. 2019; 49(3): 337-350. doi: 10.1016/j.semarthrit.2019.04.008.
14. Basics of diagnosis and treatment of joint diseases. Kyiv: Medknyga Publishing House, 2020: 272.
15. Andreeva T.O., Stoyanov O.M., Mirdzhuraev E.M., Chebotaryova G.M., Kalashnikov V.Y., Vastyanov R.S. & Dariy V.I. Clinical and morphometric changes in the cervical spine in humans and animals with neck pain. Pain. Joints. Spine. 2024; 14(3): 51-58.

References

1. Zolotareva N, Vastyanov R. Prevalence of hypermobility syndrome in the population of the Southern region of Ukraine. Scientific Collection "InterConf". 2024; (210): 166-170. Retrieved from <https://archives.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/116>
2. Lurin I.A, Khomenko I.P., Stepanov G.F., Tertyshny S.V., Vastyanov R.S., Tiron O.I. Changes in the content and activity of muscle proteins as a marker in the event of exposure to ionizing radiation on animals. Orthopedics, Traumatology and Prosthetics. 2024; 3: 49-56.
3. Strafun S.S., Yaremenko O.B. Modern approaches to the treatment of degenerative-dystrophic diseases of the joints. Health of Ukraine. Special Issue "Surgery. Orthopedics. Traumatology. Intensive Care". 2022; 5(52): 12-13.
4. Bestwick-Stevenson T, Wyatt LA, Palmer D, Ching A, Kerlake R, Coffey F. Incidence and risk factors for poor ankle functional recovery, and the development and progression of posttraumatic ankle osteoarthritis after significant ankle ligament injury (SALI): the SALI cohort study protocol. BMC Musculoskelet Disord. 2021; 22(1): 362. doi: 10.1186/s12891-021-04230-8.
5. Chistykh T. New opportunities in the treatment and prevention of degenerative-dystrophic diseases of the joints and rheumatoid arthritis. Pain. Joints. Spine. 2022; 12(2): 36-51.
6. Andreyeva T.O., Stoyanov O.M., Chebotaryova

*Вперше надійшла до редакції 18.08.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.62-002-036.12-085.322-055.2
DOI <https://zenodo.org/records/18023222>

ФІТОТЕРАПІЯ І ПРОФІЛАКТИКА РЕЦИДИВІВ ЛОКАЛІЗОВАНОЇ ІНФЕКЦІЇ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ У ЖІНОК ПЕРІМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ

Нікітін О.Д., Пасєчніков С.П., Самчук П.О., Кліменко Я.М., Грицай В.С.,
Резніков Г.Д., Ясинецький М.О.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ, Україна,
nikitin.uro@gmail.com

PHYTOTHERAPY AND PREVENTION OF RECURRENCE OF LOCALIZED URINARY TRACT INFECTION IN PERIMENOPAUSAL WOMEN

*Nikitin O.D., Pasichnikov S.P., Samchuk P.O., Klimenko Ya.M.,
Hrytsai V.S., Reznikov H.D., Yasynetskyi M.O.*

*Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine Email:
nikitin.uro@gmail.com*

Authors' Information

Нікітін О.Д. (Nikitin O.D.): <https://orcid.org/0000-0002-6563-7008>

Пасєчніков С.П. (Pasichnikov S.P.): <https://orcid.org/0000-0003-1416-1262>

Самчук П.О. (Samchuk P.O.): <http://doi.org/0000-0001-6164-8634>

Кліменко Я.М. (Klymenko Y.M.): <https://orcid.org/0000-0002-7719-5067>

Грицай В.С. (Hrytsai V.S.): <https://orcid.org/0000-0003-3501-6136>

Резніков Г.Д. (Reznikov H.D.): <http://doi.org/0000-0001-8603-9851>

Ясинецький М.О. (Yasynetskyi M.O.): <http://doi.org/0000-0002-4426-1769>

Summary/Резюме

The aim of the study was to evaluate the effectiveness of Urodonin in the treatment of perimenopausal women with recurrent localized urinary tract infection. It was noted that 93.3% of perimenopausal women with recurrent localized urinary tract infection reported a positive effect of treatment, which led to an increase in the disease remission period by 1.5 months. Taking Urodonin does not affect the blood electrolyte composition and has no side effects that require discontinuation of treatment. These findings justify the expediency of using Urodonin as an effective treatment and a method for preventing recurrence in perimenopausal women with localized urinary tract infections.

Keywords: *urinary tract infection, perimenopausal period, phytotherapy, Urodonin, recurrence prevention.*

Метою роботи стало оцінювання ефективності Уродинону при лікуванні жінок періменопаузального періоду з рецидивуючою локалізованою інфекцією сечових шляхів. Було зазначено, що 93,3% жінок періменопаузального періоду з рецидивуючою локалізованою інфекцією сечових шляхів відмітили позитивний ефект лікування, що привело до збільшення періоду ремісії захворювання на 1,5 місяця. Прийом Уродинону не впливає на електролітний склад крові і не має побічних ефектів, які вимагають припинення лікування. Наявність вищезазначених даних обумовлює доцільність використання Уродинону як засобу ефективного лікування і методу профілактики рецидивів у жінок періменопаузального періоду з локалізованою інфекцією сечових шляхів.

Ключові слова: *інфекція сечових шляхів, періменопаузальний період, фітотерапія, Уродинон, профілактика рецидивів.*

Інфекції сечових шляхів (ІСШ) є найпоширенішим видом позалікарняних інфекцій у світі після респіраторних: щорічно вражається понад 150 млн людей. Жінки хворіють у шість разів частіше ніж чоловіки, і мають 50% вірогідність захворіти протягом життя. Поширеність ІСШ зростає із віком. У пацієнтів, які один раз хворіли на ІСШ, у 20–40% випадків спостерігається один рецидив, а у 25–50% цих пацієнтів рецидив повторюється [1-4].

Оскільки ІСШ охоплюють широкий спектр клінічних та патологічних станів, що вражають різні частини сечовивідних шляхів, мають свою епідеміологію, особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування, то виникла необхідність до стандартизованої класифікації. У 2025 році Європейська асоціація урологів (ЕАУ) вирішила відійти від понять ускладнені та неускладнені ІСШ і запропонувала нову класифікацію, побудовану на клінічних ознаках та симптомах, розділивши їх на локалізовані та системні. Локалізована ІСШ – це цистит без будь-яких ознак і симптомів системної інфекції у обох статей, а системна ІСШ має ознаки і симптоми системної інфекції, що походить з будь-якої ділянки сечовивідних шляхів у обох статей, з або без локалізованих симптомів [1;5-9].

Отже, відповідно до останніх настанов ЕАУ до локальних ІСШ відноситься цистит – інфекційне захворювання нижніх сечових шляхів, а саме запалення сечового міхура, яке виникає як у чоловіків, так і у жінок, без будь-яких ознак системної інфекції і зазвичай характеризується такими симптомами, як часте сечовипускання, імперативні поклики, дизурія, біль у надлобковій ділянці, а іноді й макроскопічна гематурія [10; 14].

У разі виникнення щонайменше трьох епізодів захворювання на рік або двох епізодів протягом останніх шести місяців цистит вважається рецидивним [1;11;12]. Рецидив називається реінфекцією у випадку, коли інтервал між двома епізодами перевищує 2 тижні та зафіксовано інший уропатогенний штам або між двома епізодами ІСШ зафіксовано стерильну культуру (пацієнт не приймав антибіотики) [1;13]. До факторів ризику рецидиву ІСШ належать: генетична схильність (зазвичай через фактори прилипання бактерій/слизової оболонки піхви); перший епізод ІСШ у віці до 16 років; часті статеві контакти (>2 разів на тиждень, що втричі збільшує ризик); анатомічні особливості (коротка відстань від анального отвору до сечовипускального каналу); діабет; хронічна діарея; дивертикули сечового міху-

ра; фістула сечового міхура; цистоцеле; недостатнє споживання рідини (малий об'єм сечі); неповне спорожнення сечового міхура (>150 мл залишкової сечі); нетримання сечі; нові або множинні статеві партнери; використання презервативів із сперміцидами [14;15;16].

Джерелом рецидивуючих ІСШ зазвичай є бактеріальна флора прямої кишки, яка заражає періуретральну ділянку та уретру, як і у випадку будь-якого гострого циститу, останні дослідження вказують на складний і недостатньо вивчений взаємозв'язок між мікробіомами кишечника, піхви та сечовивідних шляхів [17; 21; 22].

Дефіцит естрогенів - встановлена і доведена численними дослідженнями причина розвитку урогенітальних розладів у жінок в клімактерії. В даний час досить розбіжностей навколо найбільш оптимального вибору терапії - системного або локального шляху введення естрогенів. Основна причина суперечок полягає в позиції лікарів і погляду ряду вчених на урогенітальні розлади як на виключно локальну проблему у жінок в постменопаузі, що виникає, коли рівень утворених ендогенно естрогенів не стане нижче естрогенної активності, необхідної для стимуляції проліферації ендометрія, що становить близько 50 нг/мл [18;19].

За даними мікроскопії в період менопаузи відбувається зменшення в слизовій оболонці вмісту глікопротеїну, потоншується або місцями зовсім зникає мукополісахаридний шар, з'являються ознаки демієлінізації нервових закінчень, внаслідок чого відбувається подразнення слизової сечею, як агресивним середовищем, і далі - на тлі хронічного запалення - дистрофією і атрофією всіх шарів стінки сечового міхура з клінічною картиною неутримання сечі різного ступеня тяжкості. При електронній мікроскопії спостерігається зміна властивостей міоцитів: зменшення або відсутність нормальних міжклітинних зв'язків, зближення міжклітинних меж, випинання клітинних мембран з приєднанням до сусідніх міоцитів. Такі зміни

призводять до швидкого поширення збудження з наступним хронічним скороченням м'язової стінки детрузора і сфінктера, що супроводжуються їх ішемією, що ще більшою мірою ускладнює перебіг і прогноз захворювання. З цієї ж причини значно знижуються антибактеріальні властивості слизової - розвивається локальна імуносупресія, що призводить до почастішання атак бактеріального циститу [23-25].

Хоча для лікування інфекцій сечових шляхів в арсеналі уролога є високоефективні медикаменти - антибіотики і уроантисептики, існує потреба в високоефективних рослинних лікарських препаратах. Фітопрепарати демонструють свою особливу цінність, перш за все, при лікуванні хронічних захворювань, коли необхідна тривала терапія. Не в останню чергу це пов'язано також з тим, що багато пацієнтів хочуть отримувати м'яке, природне лікування. Тому не дивно, що нашу увагу привернув комбінований фітопрепарат Уродинон, який утримує в своєму складі 5 цінних компонентів.

1) Екстракт плодів журавлини комплексно впливає на поліпшення функціональних характеристик сечовивідних шляхів, оскільки:

- демонструє високу протизапальну активність завдяки високій концентрації проантоціанідинів.
- сприяє виведенню з уrogenітального тракту патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів (що здатні провокувати інфекційні захворювання сечового міхура, нирок).
- посилює дію антибіотиків та антисептичних препаратів при запальних станах уrogenітального тракту.
- пригнічує життєдіяльність дерматофітів та інших грибів як прояв фунгістатичних властивостей в дослідженнях *in vitro*.
- має м'яку діуретичну дію.
- обмежені наукові дослідження доказово демонстрували зниження ризику повторних інфекцій (рецидивів) сечовивідних шляхів у здорових жінок, що мали ІСШ.

2) D-манноза зумовлює наступні ефекти:

- допомагає покращити функціональ-

ний стан сечового міхура завдяки зменшенню адгезії бактерії до слизової оболонки сечового міхура. Адгезивна здатність бактерій до уrogenітальних клітин є ключовим ефектом в колонізації сечового міхура. Тому D-манноза, як моносахарид, в ролі живильного середовища для *E. Coli*, кишкової палички (яка часто викликає запальні процеси), пов'язує бактеріальну флору і сприяє її виведенню з потоком сечі, що призводить до очищення сечового міхура.

- сприяє протизапальним процесам та нормалізує функціональний стан сечовивідних шляхів.

- попри перелічені властивості D-манноза не має системного побічного впливу в цілому на організм людини.

3) L-метіонін – есенціальна амінокислота допомагає антиоксидантним процесам в організмі завдяки синтезу глутатіону (потужного відновника). Знешкоджує деякі токсичні речовини шляхом метилювання. Є складовим елементом природних процесів виведення з організму токсинів.

4) L-гліцин – есенціальна амінокислота з багатьма функціями та ефектами. Може зв'язуватися зі специфічними рецепторами та транспортерами, які експресуються в багатьох типах клітин по всьому організму, щоб проявляти свою дію. Є потужним антиоксидантом (запобігає окисному ушкодженню клітин організму вільними радикалами. Пригнічує вироблення прозапальних цитокінів, таких як TNF- α , інтерлейкін-6 (IL-6) та IL-1 β , і збільшує вироблення протизапального цитокіну IL-10 в макрофагах, лейкоцитах.

5) Вітамін С має антиоксидантні та загальнозміцнюючі властивості завдяки детоксикації, синтезу нейромедіаторів (норпінефрін та серотонін), модуляції імунітету.

За наявності багатофакторного патологічного/загрозливого впливу на організм людини патогенних бактерій, дерматофітів та інших грибів, змін звичних умов життєдіяльності, інших причин, що призвели до порушення функціональних характеристик сечовивідних шляхів, комплексна дія D-маннози з екстрактом плодів журавлини в поєднанні з есенціальними амінокислотами (L-метіонін + L-гліцин) спроможні запобігти прогресу та рецидиву захворювання з можливістю протекторного впливу на клітини організму

разом з імуномодулюючим ефектом вітаміну С.

Мета роботи: оцінити ефективність Уродинону при лікуванні жінок періменопаузального періоду з рецидивуючою локалізованою інфекцією сечових шляхів.

Завдання дослідження: порівняти частоту рецидивів хронічного циститу у двох груп хворих - із застосуванням Уродинону і без його використання.

Матеріали та методи

Критерії для включення в дослідження:

- встановлений діагноз «локалізована інфекція сечових шляхів» у жінок періменопаузального періоду;
- наявність двох загострень протягом 6 місяців або більше 3 загострень протягом року;
- інформовану письмову згоду пацієнток на участь в дослідженні.

Об'єм обстеження: аналіз скарг та оцінка анамнезу; біохімічний аналіз крові, загальний аналіз і бактеріологічне дослідження сечі; ультразвукове обстеження органів сечостатевої системи; фіксація випадків рецидиву захворювання протягом 6 місяців спостереження.

Статистичні порівняння проводилися із застосуванням t-критерію Стьюдента з двостороннім 95% довірчим інтервалом (95% ДІ), $p < 0,05$.

Ефект лікування вважався позитивним при зменшенні або припиненні дизурії, болювого відчуття над лоном та в промежині, лейкоцитурії та гематурії.

Виразеність побічних ефектів методів знеболення та медикаментів оцінювалася в балах за наступною шкалою: 0 - немає побічних ефектів, 1 - побічні ефекти слабо виражені, 2 - помірно виражені, 3 - сильно виражені. Також враховувалася суб'єктивна оцінка ефективності лікування пацієнтами.

Було обстежено дві групи пацієнтів. Основна група - 30 пацієнтів у якості монотерапії отримували Уродинон по 1 саше 1 раз на добу періодичними курсами тривал-

істю 30 днів з інтервалом 30 днів (протягом 6 місяців). В групу порівняння входили 30 хворих з хронічним циститом, які не отримували лікування Уродиномом, вони приймали антибактеріальну терапію під час загострень та рослині діуретики. Усі пацієнтки отримували локальну естрогенотерапію у вигляді естрогенвмісного гелю.

Оцінка наявності та частоти виникнення рецидивів захворювання проводилася через 6 місяців після початку захворювання.

Характеристика пацієнток основної групи (ОГ) та групи порівняння (ГП), що приймали участь в дослідженні представлена в табл.1.

Таким чином, у 14 (46,7%) пацієнток ОГ і у 17 (56,7%) ГП стаж захворювання був до 1 року, у 12 (40%) пацієнток ОГ та 14 (46,7%) ГП - до 3 років, у 18 хворих (60%) ОГ та 16 (53,3%) ГП - більше 3 років.

Частота основних симптомів циститу (біль у сечовому міхурі, печіння та гострий біль при сечовипусканні, невідкладні позиви до сечовипускання, прискорене сечовипускання маленькими порціями) загалом не відрізнялась в обох групах, що підтверджує коректність їх порівняння.

Так, 29 (96,7%) пацієнток ОГ та 28 (93,3%) ГП відмічали полакіурію, 25 (83,3%) ОГ та 23 (76,7%) ГП - болісне сечовипускання, 12 (40%) ОГ та 10 (33,3%) ГП - гематурію, 11 (36,7%) ОГ та 13 (43,3%) ГП - ургентне сечовипускання, 9 (30%) ОГ та 7 (23,3%) ГП - дискомфорт в надлобковій ділянці, 7 (23,3%) ОГ та 9 (30%) ГП - дискомфорт в промежині, 6 (20%) ОГ та 5 (16,7%) ГП - відчуття неповного спорожнення сечового міхура (табл.2).

Таблиця 1

Характеристика пацієнток ОГ та ГП, що приймали участь в дослідженні

Характеристика хворих	ОГ		ГП	
	п	%	п	%
Тривалість захворювання до 1 року	14	46,7	17	56,7
Тривалість захворювання до 3 років	12	40,0	14	46,7
Тривалість захворювання більше 3 років	18	60,0	16	53,3

Результати дослідження

Аналізуючи ефективність лікування пацієнток обох груп було з'ясовано, що 93,3% хворих ОГ і 90% ГП відмітили позитивний ре-

Таблиця 2

Клінічна картина захворювання у пацієнтів із загостренням циститу основної групи та групи порівняння.

Симптом	ОГ		ГП	
	n	%	n	%
Полакурія	29	96,7	28	93,3
Печія в уретрі під час сечовипускання	25	83,3	23	76,7
Лейкоцитурія	30	100	30	100
Гематурія	12	40,0	10	33,3
Ургентне сечовипускання	11	36,7	13	43,3
Дискомфорт в надлобковій ділянці	9	30,0	7	23,3
Дискомфорт в промежині	7	23,3	9	30,0
Відчуття неповного спорожнення сечового міхура	6	20,0	5	16,7

Рис. 1. Безрецидивний період у пацієнтів ОГ та ГП з хронічним рецидивуючим циститом (у місяцях).

зультат проведеної терапії.

Слід зазначити, що у випадку рецидивуючого циститу одним з основних критеріїв ефективності лікування є тривалість безрецидивного періоду. Зрозуміло, що з метою профілактики рецидивів неможливо постійно приймати уроантисептики або антибіотики. На відміну від цього, фітотерапію та фітопрофілактику можливо використовувати тривалий час або постійно без ускладнень або побічних ефектів.

Безрецидивний період в ОГ збільшився вірогідно - з 1,7 місяця до лікування до 3,2 місяця - після його завершення, відмінність вірогідна, $p < 0,05$. В ГП також відмічено збільшення безрецидивного періоду, але не таке істотне - з 1,6 місяця до 2,1 місяця.

Динаміка безрецидивного періоду представлена на рис.1.

Наступний критерій, який певною мірою може оцінювати ефективність протирецидивної терапії хронічного циститу, це - діурез. Збільшення діурезу позитивно впливає на ефективність лікування, тому що це

активує процес природного захисту від уротеліальної інвазії збудників сечової інфекції. Як відмічено в гайдлайні ЄАУ 2025 р. збільшення діурезу до 1,5-2 л на добу в декілька разів зменшує кількість випадків рецидивування циститу, тому ми надавали таку рекомендацію пацієнтам обох груп. Безумовно, цей фактор має безпосередній вплив на тривалість безрецидивного періоду.

Враховуючи фактор зростання діурезу виникає запитання - як це впливає на біохімічні показники крові та її електролітний склад. Зрозуміло, що для хворих на хронічний цистит не є характерним електролітний дисбаланс крові, але оцінка динаміки цих показників в процесі лікування вбачається нам цілком слушною.

В табл.3 представлена динаміка основних біохімічних та електролітних показників крові, яка відзначає відсутність суттєвих змін при призначенні Уродинону, що ще раз підтверджує абсолютну безпечність його призначення.

Бактеріурія була виявлена в 73,3% пацієнтів в основній групі до лікування і лише у 10% - після лікування. У пацієнтів групи порівняння (n=30), бактеріурія була в 76,6% пацієнтів до лікування і в 30,0% - через 6 місяців спостереження - різниця була статистично достовірною ($p < 0,05$) (табл. 4).

Однією із найсуттєвіших переваг використання Уродинону є повна відсутність побічних ефектів від його прийому. Серед пацієнок ОГ ми не спостерігали проявів побічної дії терапії.

В загальній кількості було проведено 90 стандартних курсів лікування Уродиноном: 18 хворих (60,0%) відзначили відмінний клінічний ефект, 10 (33,3%) - позитивний ефект, а в 2-х випадках (6,7%) - ефект був задовільним. Всі пацієнти відзначили зниження симптомів, зниження болю в області сечового міхура, а також збільшення інтервалів між загостреннями захворювань, в той час як загострення перейшли в більш легку форму, ніж до лікування Уродиноном.

Таблиця 3

Зміни електролітного складу крові у пацієнтів досліджуваних груп

Біохімічний аналіз крові (ммоль/л)	ОГ		ГП	
	до лікування	після лікування	до лікування	після лікування
Сечовина	6,4±0,7	6,3±0,5	6,7±0,8	6,5±0,5
Креатинін	0,087±0,0013	0,085±0,0014	0,086±0,0009	0,088±0,0008
Натрій	136 ± 1,4	137 ± 2,1	135 ± 1,7	136 ± 1,4
Калій	4,8 ± 0,2	4,7 ± 0,3	4,5 ± 0,5	4,6 ± 0,2
Хлор	107 ± 4,2	106 ± 3,6	108 ± 3,1	108 ± 3,5

Таблиця 4

Результати бактеріологічного дослідження сечі у хворих обох груп в процесі лікування

Збудник	Основна група		Група порівняння	
	до лікування	після лікування	до лікування	після лікування
Escherichia coli	13 (43,3%)	1 (3,3%)	12 (40,0%)	3 (10%)
Staphylococcus saprophyticus	2 (6,7%)	1 (3,3%)	2 (6,7%)	1 (3,3%)
Staphylococcus epidermidis	2 (6,7%)	-	-	1 (3,3%)
Staphylococcus aureus	4 (13,3%)	1 (3,3%)	6 (20,0%)	2 (6,7%)
Streptococcus anhaemolyticus	-	-	1 (3,3%)	1 (3,3%)
Streptococcus faecalis	1 (3,3%)	-	2 (6,7%)	1 (3,3%)

Таким чином, при лікуванні рецидивуючої локалізованої інфекції сечових шляхів, яка є однією з проблемних тем в урологічній та гінекологічній практиці, рослинний препарат Уродинон виступає ефективним і безпечним засобом фітотерапії та профілактики рецидивуючого циститу.

Висновки

- 93,3% жінок періменопаузального періоду з рецидивуючою локалізованою інфекцією сечових шляхів відмітили позитивний ефект лікування, що привело до збільшення періоду ремісії захворювання на 1,5 місяця.
- Прийом Уродинону не впливає на електролітний склад крові і не має побічних ефектів, які вимагають припинення лікування.
- Наявність вищезазначених даних обумовлює доцільність використання Уродинону як засобу ефективного лікування і методу профілактики рецидивів у жінок періменопаузального періоду з локалізованою інфекцією сечових шляхів.

References/Література.

- <https://uroweb.org/news/new-classification-of-utis-from-uncomplicated-complicated-to-loc>

lised-systemic-utis

- Li, R., & Leslie, S. W. (2023). Cystitis. In StatPearls. StatPearls Publishing.

- Pinto, H., Simxes, M., & Borges, A (2021). Prevalence and Impact of Biofilms on Bloodstream and Urinary Tract Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis. Antibiotics (Basel, Switzerland), 10(7), 825. <https://doi.org/10.3390/antibiotics10070825>

- Magruder, M., Edusei, E., Zhang, L., Albakry, S., Satlin, M. J., Westblade, L. F., Malha, L., Sze, C., Lubetzky, M., Dadhania, D. M., & Lee, J. R. (2020). Gut commensal microbiota and decreased risk

for Enterobacteriaceae bacteriuria and urinary tract infection. Gut microbes, 12(1), 1805281. <https://doi.org/10.1080/19490976.2020.1805281>

- Aggarwal, N., & Leslie, S. W. (2025). Recurrent Urinary Tract Infections. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- Advani, S. D., Thaden, J. T., Perez, R., Stair, S. L., Lee, U. J., & Siddiqui, N. Y. (2025). State-of-the-Art Review: Recurrent Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 80(3), e31–e42. <https://doi.org/10.1093/cid/ciae653>
- Bono MJ, Leslie SW, Reygaert WC. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Nov 13, 2023. Uncomplicated Urinary Tract Infections.
- Lotfollahzadeh S, Leslie SW, Aeddula NR. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Apr 30, 2024. Vesicoureteral Reflux.
- Мельтровіж, Т., Матіжальж, М., Періж, М., Ірріж Paljetak, Н., Варельж, А, & Verbanac, D. (2020). The Role of Gut, Vaginal, and Urinary Microbiome in Urinary Tract Infections: From Bench to Bedside. Diagnostics (Basel, Switzerland), 11(1), 7. <https://doi.org/10.3390/diagnostics11010007>
- Yoo, J. J., Shin, H. B., Song, J. S., Kim, M., Yun, J., Kim, Z., Lee, Y. M., Lee, S. W., Lee, K. W., Kim, W. B., Ryu, C. B., Park, S. W., Park, S. K., Song, H. Y., Kim, Y. H., & On The Behalf Of Sms Soonchunhyang Microbiome Multi-Disciplinary Study

- Group (2021). Urinary Microbiome Characteristics in Female Patients with Acute Uncomplicated Cystitis and Recurrent Cystitis. *Journal of clinical medicine*, 10(5), 1097. <https://doi.org/10.3390/jcm10051097>
11. Flores-Oropeza, M. A., Ochoa, S. A., Cruz-Cyrdo-va, A., Chavez-Terescano, R., Martнnez-Pesafiel, E., Rembao-Bojyrquez, D., Zavala-Vega, S., Hernбndez-Castro, R., Flores-Encarnacion, M., Arellano-Galindo, J., Vйlez, D., & Xicohtencatl-Cortes, J. (2024). Comparative genomic analysis of uropathogenic *Escherichia coli* strains from women with recurrent urinary tract infection. *Frontiers in microbiology*, 14, 1340427. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1340427>
 12. Okubo, Y., Uda, K., Miyairi, I., Michihata, N., Kumazawa, R., Matsui, H., Fushimi, K., & Yasunaga, H. (2023). Nationwide epidemiology and clinical practice patterns of pediatric urinary tract infections: application of multivariate time-series clustering. *Pediatric nephrology (Berlin, Germany)*, 38(12), 4033–4041. <https://doi.org/10.1007/s00467-023-06053-2>
 13. Wagenlehner, F. M. E., Bjerklund Johansen, T. E., Cai, T., Koves, B., Kranz, J., Pilatz, A., & Tandogdu, Z. (2020). Epidemiology, definition and treatment of complicated urinary tract infections. *Nature reviews. Urology*, 17(10), 586–600. <https://doi.org/10.1038/s41585-020-0362-4>
 14. McKertich, K., & Hanegbi, U. (2021). Recurrent UTIs and cystitis symptoms in women. *Australian journal of general practice*, 50(4), 199–205. <https://doi.org/10.31128/AJGP-11-20-5728>
 15. Sabih, A., & Leslie, S. W. (2024). Complicated Urinary Tract Infections. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.
 16. Mattoo, T. K., Shaikh, N., & Nelson, C. P. (2021). Contemporary Management of Urinary Tract Infection in Children. *Pediatrics*, 147(2), e2020012138. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-012138>
 17. Llor, C., Moragas, A., Aguilar-Sбnchez, M., Garcна-Sangenсs, A., Monfa, R., & Morros, R. (2023). Best methods for urine sample collection for diagnostic accuracy in women with urinary tract infection symptoms: a systematic review. *Family practice*, 40(1), 176–182. <https://doi.org/10.1093/fampra/cmab058>
 18. Hayward, G., Mort, S., Yu, L. M., Voysey, M., Glogowska, M., Croxson, C., Yang, Y., Allen, J., Cook, J., Tearne, S., Blakey, N., Tonner, S., Sharma, V., Patil, M., Kelly, S., & Butler, C. C. (2022). Urine collection devices to reduce contamination in urine samples for diagnosis of uncomplicated UTI: a single-blind randomised controlled trial in primary care. *The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners*, 72(716), e225–e233. <https://doi.org/10.3399/BJGP.2021.0359>
 19. Piceiro Pйrez, R., Cilleruelo Ortega, M. J., Ares Elvare, J., Baquero-Artigao, F., Silva Rico, J. C., Velasco Zьсiga, R., Martнnez Campos, L., Carazo Gallego, B., Conejo Fernбndez, A. J., Calvo, C., Grupo Colaborador de Infecciyn Urinaria en Pediatrна, & Grupo colaborador de infecciyn urinaria en pediatrна (2019). Recomendaciones sobre el diagnystico y tratamiento de la infecciyn urinaria [Recommendations on the diagnosis and treatment of urinary tract infection]. *Anales de pediatria*, 90(6), 400.e1–400.e9. <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2019.02.009>
 20. Kaur, R., & Kaur, R. (2021). Symptoms, risk factors, diagnosis and treatment of urinary tract infections. *Postgraduate medical journal*, 97(1154), 803–812. <https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2020-139090>
 21. Fu, Z., Liska, D., Talan, D., & Chung, M. (2017). Cranberry Reduces the Risk of Urinary Tract Infection Recurrence in Otherwise Healthy Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. *The Journal of nutrition*, 147(12), 2282–2288. <https://doi.org/10.3945/jn.117.254961>
 22. Elbehiry, A., Marzouk, E., Abalkhail, A., Abdelsalam, M. H., Mostafa, M. E. A., Alasiri, M., Ibrahim, M., Ellethy, A. T., Almuzaini, A., Aljarallah, S. N., Abu-Okail, A., Marzook, N., Alhadyan, S., & Edrees, H. M. (2025). Detection of antimicrobial resistance via state-of-the-art technologies versus conventional methods. *Frontiers in microbiology*, 16, 1549044. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1549044>
 23. Colletti, A, Sangiorgio, L, Martelli, A, Testai, L, Cicero, AFG, and Cravotto, G. Highly active Cranberry’s polyphenolic fraction: new advances in processing and clinical applications. *Nutrients*. (2021) 13:2546. doi: 10.3390/nu13082546
 24. Jangid, H., Shidiki, A., & Kumar, G. (2025). Cranberry-derived bioactives for the prevention and treatment of urinary tract infections: antimicrobial mechanisms and global research trends in nutraceutical applications. *Frontiers in nutrition*, 12, 1502720. <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1502720>
 25. Howell, AB, Dreyfus, JF, and Chughtai, B. Differences in urinary bacterial anti-adhesion activity after intake of cranberry dietary supplements with soluble versus insoluble Proanthocyanidins. *J Diet Suppl.* (2022) 19:621–39. doi: 10.1080/19390211.2021.1908480

*Вперше надійшла до редакції 13.08.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 615.15: 614.25: 616.147.3-007.64-085

DOI <https://zenodo.org/records/18023235>

УПРАВЛІННЯ АСОТИМЕНТОМ ТА ПРОФЕСІЙНА ОБІЗНАНІСТЬ ФАРМАЦЕВТІВ ПРИ ВІДПУСКУ ВИРОБІВ ДЛЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ

Степанова О.А., Беляєва О.І., Петкова І.Б., Ображенко М.С., Корень В.Г.
Одеський національний медичний університет

MANAGEMENT OF ASSORTMENT AND PROFESSIONAL COMPETENCE OF PHARMACISTS IN THE DISPENSING OF COMPRESSION THERAPY PRODUCTS FOR VARICOSE VEIN DISEASE

Stepanova O.A, Bielyaieva O.I, Pietkova I.B, Obrazenko M.S., Koren V.G.
The Odessa National Medical University; e-mail:
oksana.stepanova@onmedu.edu.ua

Authors' Information

Степанова О.А. (Stepanova O.A.): <https://orcid.org/0000-0003-3218-2702>

Беляєва О.І. (Bielyaieva O.I.): <https://orcid.org/0000-0001-6792-5911>

Петкова І.Б. (Pietkova I.B.): <https://orcid.org/0000-0002-6438-0896>

Ображенко М.С. (Obrazenko M.S.): <https://orcid.org/0000-0003-0986-1942>

Summary/Резюме

Varicose veins of the lower extremities are a common medical condition with a significant socio-economic impact, negatively affecting patients' quality of life and imposing a considerable burden on the healthcare system. Compression therapy is a primary component in the management of chronic varicose vein disease (CVD), as it provides gradual gradient pressure to the ankle joint. Wearing compression hosiery (CH) helps slow the progression or prevent recurrence of venous complications. Ensuring that consumers have access to a sufficient range of CH products and providing high-quality pharmaceutical care regarding their use and maintenance contribute to the effectiveness of CVD treatment and enhance consumer loyalty to the pharmacy.

Key words: pharmacy, assortment, varicose vein disease, compression hosiery, pharmaceutical care.

Варикозне розширення вен нижніх кінцівок є поширеною медичною проблемою, яка має значний соціально-економічний вплив, негативно впливає на якість життя пацієнтів і чинить істотний тягар на систему охорони здоров'я. Компресійна терапія є основною складовою лікування хронічної варикозної хвороби (ХВХ) за рахунок поступового градієнтного тиску на гомілковостопний суглоб. Носіння компресійного трикотажу (КТ) сприяє уповільненню прогресування або запобігання рецидиву венозних вагінальних ускладнень. Забезпечення споживачів достатнім асортиментом КТ та надання якісної фармацевтичної опіки щодо особливостей застосування, догляду за КТ впливають на ефективність лікування ХВХ та підвищенню споживчої лояльності до аптечного закладу.

Ключові слова: аптека, асортимент, варикозна хвороба, компресійний трикотаж, фармацевтична опіка.

Вступ/Актуальність

Хронічна варикозна недостатність (ХВН) належить до найпоширеніших судинних патологій, проте часто є недооціненою

хворобою, оскільки суттєво знижує якість життя пацієнта та створює додаткове навантаження на систему охорони здоров'я. Варикозна хвороба (ВХ) вражає біля 10-30

% населення, частіше зустрічається у високо розвинених країнах та коливається від < 1 до 17 % у чоловіків і від < 1 до 40 % у жінок [1-3].

Під поняттям “хронічне захворювання вен” розуміють стійкі структурні та функціональні зміни венозної системи, які супроводжуються симптомами та/або клінічними ознаками, що вказують на необхідність проведення діагностики та/або терапевтичного втручання» [4].

Прогресування ВХ вен зумовлюється різноманітними факторами ризику, серед яких вік пацієнта, його стать, професійна діяльність, тривале перебування в положенні стоячи, періоди вагітності, спадкова схильність, згубна звичка куріння, індекс маси тіла та наявність ожиріння, рівень фізичної активності, генетичні особливості та загальний спосіб життя [5].

Результати наукового дослідження, проведеного тайванськими вченими у 2024 році, виявили статистично значущий кореляційний зв'язок між наявністю ХВХ нижніх кінцівок, підвищеною чутливістю до низьких температур та відчуттям тяжкості в ногах. Автори дослідження підкреслюють, що підвищена чутливість до холоду часто залишається поза належною увагою як суб'єктивний симптом. Отримані результати підкреслюють клінічну значущість врахування гіперчутливості до холоду та тяжкості в ногах, як важливих діагностичних критеріїв варикозного розширення вен, особливо за відсутності ознак артеріальної патології, що може сприяти підвищенню точності діагностики та оптимізації лікування пацієнтів [6].

Етіологія ВХ на сьогодні залишається до кінця не з'ясованою. Ключовим патогенетичним механізмом розвитку захворювання є венозний рефлюкс. ВХ переважно локалізується в нижніх кінцівках, проявляючись різноманітними ознаками та симптомами, серед яких відчуття важкості та втоми в ногах, поява телеангієктазій, варикозно розширені вени, набряки, свербіж шкіри, больові відчуття, нічні м'язові судоми, венозна екзема, гіперпігментація шкіри в ділянці гомілковостопних суглобів, атрофічні зміни шкіри, ліподерматосклероз та утворення венозних виразок [7,8].

Відповідно до міжнародної системи

для оцінки тяжкості хронічних захворювань вен (CEAP класифікація), нижні кінцівки з наявною венозною патологією підлягають систематизації на основі клінічних проявів, етіологічних факторів, анатомічної локалізації ураження та домінуючих патофізіологічних механізмів (P). За клінічними проявами виділяють ступені хвороби від C0 до C6 [9].

Клінічні прояви ХВН відрізняються значною варіабельністю та здатні зумовлювати суттєве зростання рівня захворюваності серед пацієнтів, негативно впливаючи на їхню якість життя. Венозний дискомфорт у нижніх кінцівках часто описується пацієнтами як ниючий біль, відчуття обтяження та астенії в нижніх кінцівках, наявність периферичних набряків, шкірний свербіж, нічні міоклонічні судоми, больовий синдром з пульсуючим або палючим характером, алгічні відчуття в ногах, що демонструють залежність від тривалості статичного навантаження, а також феномен венозної переміжної кульгавості, що провокується фізичною активністю [10].

Сучасні рекомендації лікування містять декілька потенційних терапевтичних підходів, зокрема: консервативні методи (компресійна терапія, фізіотерапевтичні втручання, фармакотерапія); хірургічні втручання (абляційні методи щодо підшкірних вен, операції зі збереженням підшкірних вен); ендовенозні термічні методи (ендовенозна лазерна коагуляція, ендовенозна радіочастотна абляція, внутрішньовенна обробка перегрітою водяною парою); ендовенозні хімічні методи (склерозуюча терапія, облітерація ціаноакрилатним клеєм) [11-13].

Компресійна терапія зазвичай розглядається як базовий метод початкового лікування ХВН у пацієнтів із класами CEAP C1s–C6 та включає чотири різних способів компресії: градуйовані еластичні компресійні панчішно-шкарпеткові вироби, компресійні гольфи, еластичні та нееластичні бинти, регульований компресійний одяг та пристрої періодичної пневматичної компресії (ППК) [11,14]. Принцип дії компресійного трикотажу (КТ) полягає у створенні максимального рівня компресії в ділянці гомілковостопного суглоба з поступовим зменшенням тиску у напрямку проксимальних

відділів кінцівки. Застосування адекватної градуйованої компресії призводить до зменшення діаметра магістральних вен, що, в свою чергу, зумовлює збільшення швидкості та об'єму кровотоку [15].

Вимоги до КТ регламентує низка європейських національних стандартів, серед яких- британський стандарт BS 6612:19857, французький стандарт ASQUAL8 і німецький стандарт RAL-GZ 387:2009. Класифікація панчішно-шкарпеткових виробів на I–IV класи компресії ґрунтується на показнику тиску, зафіксованому на рівні щиколотки. Водночас межі компресії для кожного класу відрізняються залежно від прийнятого стандарту, а для визначення величини компресії застосовуються три різні методичні підходи [16].

Враховуючи відсутність універсальної міжнародної класифікації компресійних класів, при аналізі результатів міжнародних досліджень слід акцентувати увагу на абсолютних показниках тиску, а не на формальному класі компресії. Ступені компресії в області щиколотки за британським та німецьким стандартами представлені в табл. 1.

Як видно з табл. 1, вироби, виготовлені відповідно до вимог Британського стандарту, створюють нижчий рівень компресії порівняно з продукцією, що відповідає німецькому стандарту RAL, який часто розглядають як європейський еталон. Клінічна ефективність виробів, які відповідають британському стандарту BS, зберігається в середньому протягом трьох місяців, тоді як компресійні вироби, сертифіковані за німецьким стандартом RAL, демонструють стабільні терапевтичні характеристики приблизно протягом шести місяців експлуатації [17, 18].

Панчішно-шкарпеткові вироби підлягають класифікації за кількома критеріями: класом компресії, типом в'язання (кругове або плоске), еластичністю матеріалу (еластичні або нееластичні волокна), видом (гольфи, панчохи до стегна) та типом носка (відкритий та закритий). Зазначені вироби можуть бути серійного виробництва або виготовлятися індивідуально за мірками пацієнта. Трикотажну компресійну тканину отримують шляхом поєднання щонайменше

двох функціонально різних типів ниток: базової нитки, що формує механічну міцність і просторову товщину матеріалу, та еластомерної нитки, відповідальної за створення та підтримання заданого рівня компресійного тиску [18].

Ряд клінічних станів, які раніше розцінювалися як абсолютні протипоказання до застосування компресійної терапії (артеріальні захворювання, інфекційні ураження шкіри, васкуліти, целюліт), на сьогоднішній день не є такими за умови дотримання відповідних запобіжних заходів. З урахуванням оновлених рекомендацій, залишається лише декілька протипоказань для тривалого компресійного лікування, зокрема: тяжке атеросклеротичне захворювання нижніх кінцівок з індексом артеріального тиску < 0,6 та/або тиск у гомілковостопному суглобі < 60 мм рт. ст.; екстраанатомічний або поверхнево-тунельний артеріальний шунт на місці передбачуваного стиснення; тяжка серцева недостатність, клас IV за NYHA classification (NewYorkHeartAssociation); серцева недостатність III класу за NYHA та рутинне застосування компресійні пристрої без клінічного та гемодинамічного моніторингу; підтверджена алергія на компресійний матеріал [19].

Мета: Проведення комплексного аналізу асортименту КТ, зокрема панчішно-шкарпеткових виробів, представленого на фармацевтичному ринку України, із визначенням рівня професійної обізнаності фармацевтичних фахівців щодо особливостей використання та правил відпуску КТ. Для досягнення даної мети було проаналізовано пропозиції КТ на фармацевтичному ринку та проведено анкетування фахівців аптечних закладів у м.Одеса.

Матеріали та методи

Для реалізації мети та поставлених завдань у процесі дослідження було використано: класифікаційні, опитувальні методи, узагальнений та теоретичний аналіз наукової літератури.

Результати і обговорення

На першому етапі нашого дослідження проаналізували товарний асортимент КТ на фармацевтичному ринку України. Об'єктами дослідження були компресійні колготки, панчохи та гольфи. За даними сай-

ту-агрегатору <https://tabletki.ua>, КТ на фармацевтичному ринку України представлений продукцією 15 виробників із семи країн світу. Найбільшу частку займають виробники Німеччини та України — по 20 % кожна. Частка продукції інших країн-виробників становить у середньому 13 %, тоді як Чеська Республіка представлена на рівні 7 %. Сегмент українських виробників охоплює три компанії: «Aurafix», «Vitamed» та «Алком» (Рис.1)

Порівняння класів компресії за британським стандартом BS 6612: 1985 та німецьким стандартом RAL-GZ 387: 2009

Клас компресії	Британський стандарт (BS6612: 1985)		Німецький стандарт RAL-GZ 387: 2009	
	Інтенсивність компресії в області щиколотки	Компресія в мм рт. ст.	Інтенсивність компресії в області щиколотки	Компресія в мм рт. ст.
I	Легка (м'яка)*	14 до 17	легка	18 до 21
II	Середня (помірна)	18 до 24	середня	23 до 32
III	Міцна підтримка	25 до 35	сильна	34 до 46
IV	-----	-----	дуже сильний	49 і більше

Примітка: * Пацієнтам, які не переносять панчохи 1 класу, можуть бути призначені прокладки (10 мм рт. ст.), починаючи з припущення, що деяка компресія краще, ніж її відсутність

Визначено, що більший асортимент компресійних виробів пропонується спеціалізованими магазинами «Медтехніка» у порівнянні з аптечними закладами.

При проведенні аналізу ринку щодо розподілу компресійних панч-ішно-шкарпеткових виробів за типом виробу та виробником, встановлено, що за кількістю асортиментних пропозицій лідером є британський бренд Venotonia, який має виробничі потужності в Туреччині та Німеччині, друге місце посідає Швейцарський виробник Sigvaris, третє місце займає вітчизняний виробник Алком. Розподіл компресійного трикотажу за типом виробу та виробником представлені на рис.2.

Наступним етапом нашого дослідження було проведення анкетування фармацевтичних фахівців, які працюють в аптечних закладах м. Одеси щодо якості надання фармацевтичної опіки при відпуску КТ для лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок. За допомогою GoogleForms було розроблено анкету, яка містила 27 питань. В опитуванні взяли участь 100 респондентів.

Паспортна частина анкети складалась з чотирьох питань, які стосувались віку, посади, стажу роботи та типу ап-

Рис.1. Асортимент компресійного трикотажу за країнами виробниками

Рис. 2. Розподіл компресійного трикотажу за типом виробу та виробником

Рис. 3. Фактори, які впливають на якість надання фармацевтичної опіки

течного закладу. Було виокремлено п'ять вікових категорії респондентів: до 25 років — 25 % респондентів, від 25 до 35 років — 26 %, від 36-45-19 %, від 46-55 -13 % та більше 55 років — 17 %.

Наступне питання анкети було спрямоване на визначення посади респондентів. За результатами опитування встановлено, що 31 % займали посаду завідувача аптеки, 36 % — фармацевта, 22 % — асистента фармацевта, 4 % — старшого фармацевта та 7 % — фармацевта-інтерна.

Питання анкети, що стосувалося стажу роботи за фахом, показало, що найбільша частка респондентів (44 %) має понад 10 років професійного досвіду, тоді як інші групи розподілилися наступним чином: до 1 року — 12 %, 1–3 роки — 17 %, 3–5 років — 14 % та 5–10 років — 14 %. Щодо типу аптечного закладу, в яких працювали респонденти, встановлено, що 91 % працюють в аптеках та 9 % в аптечних пунктах.

Наступний блок питань стосувався рівня обізнаності фахівців щодо клінічних та загрозливих симптомів ХВН, методів лікування хвороби. На питання щодо оцінки свого загального рівня обізнаності про варикозну хворобу 64 % респондентів оцінили як середній, 29 % респондентів — як високий, тобто добре орієнтуються у симптомах, стадіях, методах лікування ХВН, а 6 % визначили свій рівень обізнаності як низький. На питання щодо симптомів та лікування хвороби, питома вага відповідей були правильними. Проте рівень обізнаності щодо загрозливих станів ХВН виявився недостатнім. Такий симптом, як раптовий локальний набряк однієї ноги віднесли до небезпечних лише 54 % опитаних, а збліднення всієї кінцівки — 49 %.

Подальша низка питань стосувалась принципу дії, класів компресії, протипоказань, правил підбору, користування та догляду за КТ. Більшість респондентів виявили обізнаність з цих питань. Водночас були виявлені проблемні аспекти, що стосуються розуміння принципу дії градієнтного тиску, правильного підбору розміру КТ, а також обізнаності щодо наявності спеціальних допоміжних засобів для його використання. На питання «Що означає поняття “градієнтний тиск” у контексті компресійного три-

котажу?» лише 58 % фахівців надали правильну відповідь, проте 30 % визначили, що КТ має постійний однаковий тиск по всій довжині кінцівки, а 8 % респондентів вказали, що градієнтний тиск збільшується від щиколотки до стегна, що є неправильними тлумаченнями.

На питання щодо факторів, які впливають на формування асортименту КТ, 78/ % респондентів зазначили головним чинником попит відвідувачів аптек, 72/ % — рекомендації лікарів, а 50/ % — цінову політику. Щодо повноти асортименту КТ, 27 % респондентів зазначили наявність гольфів та панчо, лише 15 % — наявність шкарпеток. Проте 87 % фахівців мають в асортименті аптечного закладу компресійні еластичні та нееластичні бинти, які не були предметом нашого дослідження. Наявність в аптечному закладі КТ особливих категорій, зокрема для вагітних, чоловіків, моделей з відкритим носком зазначили 20 %, 15 % та 18 % респондентів відповідно. На жаль, 75 % не мали в своєму асортименті зазначених моделей КТ.

На важливе питання щодо факторів, які впливають на якість надання фармацевтичної опіки, третина фахівців вказали брак часу, 40 % — недостатню обізнаність та 64 % — недостатній асортимент КТ в аптечному закладі (рис. 3).

На запитання щодо необхідності додаткового висвітлення аспектів фармацевтичної опіки при відпуску КТ в межах освітніх програм, а також розробки відповідного протоколу фармацевту, 92 % опитаних фахівців надали позитивну відповідь.

Таким чином, результати опитування свідчать про необхідність підвищення обізнаності фармацевтичних працівників щодо принципів фармацевтичної опіки при відпуску КТ для пацієнтів із варикозною хворобою нижніх кінцівок шляхом впровадження відповідних навчальних курсів у роботу аптечного закладу. Це, у свою чергу, сприятиме розширенню асортименту КТ та підвищенню споживчої лояльності до аптечного закладу.

Висновки

1. Встановлено, що асортимент КТ в Україні формується продукцією 15 виробників із семи країн, серед яких доміну-

ють Німеччина та Україна (по 20 %). Середній внесок інших країн становить 13 %, а частка Чеської Республіки — 7 %. Український сегмент представлений трьома компаніями: «Aurafix», «Vitamed» та «Алком».

- З'ясовано, що за кількістю асортиментних позицій у сегменті компресійних панчішно-шкарпеткових виробів лідирує британський бренд Venotonia. Другу позицію займає швейцарський виробник Sigvaris, а третю — українська компанія Алком.
- Продемонстровано ступінь обізнаності фармацевтичних працівників з питання асортименту та якості надання фармацевтичної опіки в аптечних закладах при відпуску КТ для лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок.
- Виявлено проблемні питання, які потребують вирішення для якісного консультування покупців при відпуску КТ, зокрема недосконалість знання деяких загрозливих симптомів хвороби, принципу дії КТ, правильного підбору розміру КТ, а також обізнаності щодо наявності спеціальних допоміжних засобів для його використання/
- Обґрунтовано, що існує необхідність удосконалення професійної обізнаності фармацевтів щодо принципів фармацевтичної опіки при відпуску КТ шляхом впровадження відповідних навчальних курсів, з метою розширення асортименту КТ в аптечних закладах та підвищення споживчої лояльності.

Фінансування. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

References /Література

- He Q., Cai J., Cheng M. et al. Global prevalence and risk factors of varicose veins among health care workers: a systematic review and meta-analysis. *BMC Nursing* 2025. № 24 (550) DOI: <https://doi.org/10.1186/s12912-025-03155-0>
- Aslam MR, Muhammad Asif H, Ahmad K, Jabbar S, Hayee A, Sagheer MS, Rehman JU, Khalid S, Hashmi AS, Rajpoot SR, Sharif A. Global impact and contributing factors in varicose vein disease development. *SAGE Open Med.* 2022; 10:

20503121221118992. DOI: <https://doi.org/10.1177/20503121221118992>.

- Azar J, Rao A, Oropallo A. Chronic venous insufficiency: a comprehensive review of management. *J Wound Care.* 2022 № 31 (6) P.510-519. DOI: <https://doi.org/10.12968/jowc.2022.31.6.510>.
- Eklof B, Perrin M, Delis KT, Rutherford RB, Gloviczki P; American Venous Forum; European Venous Forum; International Union of Phlebology; American College of Phlebology; International Union of Angiology. Updated terminology of chronic venous disorders: the VEIN-TERM transatlantic interdisciplinary consensus document. *J Vasc Surg.* 2009. № 49 (2). P. 498-501. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2008.09.014>.
- Rabe E., Rignier C., Goron F., Salmat G., Pannier F. The prevalence, disease characteristics and treatment of chronic venous disease: an international web-based survey // *Journal of Comparative Effectiveness Research.* 2020. №17 (9). P. 1–12. DOI: <https://doi.org/10.2217/ce-2020-0158>
- Tsai C., Wu H., Nfor O., Tantoh D., Lu W., Liaw Y. Cold hypersensitivity in the lower extremities: an underappreciated symptom in patients with varicose veins // *Open Heart.* 2025. № 1 (12). DOI: [10.1136/openhrt-2024-002909](https://doi.org/10.1136/openhrt-2024-002909).
- Treatment of patients with chronic venous disease of the lower limbs: key points of the updated guidelines. Thematic issue “Cardiology, Rheumatology, Cardiac Surgery” 2022; No. 3–4 (82–83): 22–25. <https://health-ua.com/multimedia/7/0/3/8/8/1666985799.pdf>
- Лікування пацієнтів із хронічним захворюванням вен нижніх кінцівок: ключові положення оновлених рекомендацій. Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» 2022. № 3-4 (82-83) с. 22-25
- Benn S., Moore Z., Patton D., O'Connor T., Nugent L., Harkin D., Avsar P. What is the prevalence of chronic venous disease among health care workers? A scoping review // *International Wound Journal.* 2023. №9 (20). P. 3821–3839. — DOI: [10.1111/iwj.14222](https://doi.org/10.1111/iwj.14222).
- Beebe H.G., Bergan J.J., Bergqvist D., Eklof B., Eriksson I., Goldman M.P., Greenfield L.J., Hobson R.W. II, Juhan C., Kistner R.L., Labropoulos N., Malouf G.M., Menzoian J.O., Moneta G.L., Myers K.A., Neglen P., Nicolaidis A.N., O'Donnell T.F., Partsch H., Perrin M., Sumner D.S. Venous disorders: review and guidelines // *Journal of Vascular Surgery.* 1996. Vol. 24, Suppl. P. S1–S66. DOI: [10.1016/S1078-5884\(96\)80019-0](https://doi.org/10.1016/S1078-5884(96)80019-0).
- De Maeseneer M.G., Kakkos S.K., Aherne T. et al. Editor's Choice — European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2022 Clinical Practice Guidelines on the Management of Chronic Venous Disease of the Lower Limbs // *European Journal of Vascular*

- and Endovascular Surgery..2022. №2 (63) P. 184–267. DOI: 10.1016/j.ejvs.2021.12.024
11. Masuda E., Ozsvath K., Vossler J. et al. The 2020 appropriate use criteria for chronic lower extremity venous disease of the American Venous Forum, the Society for Vascular Surgery, the American Vein and Lymphatic Society, and the Society of Interventional Radiology // J Vasc Surg Venous LymphatDisord.2020. № 4 (8) P. 505–525. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jvsv.2020.02.001>
 12. Nicolaidis A., Kakkos S., Baekgaard N. et al. Management of chronic venous disorders of the lower limbs. Guidelines According to Scientific Evidence. Part I // Int Angiol. 2018. №3 (37). P. 181–254. DOI: <https://doi.org/10.23736/s0392-9590.18.03999-8>
 13. Guideline 00964. Venous insufficiency of the lower limbs: Evidence-based medical guidelines. Kiev: DUODECIM Medical Publications, Ltd. Available at: <https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3702>
Настанова 00964. Венозна недостатність нижніх кінцівок: Настанови на засадах доказової медицини. Київ: DUODECIM Medical Publications, Ltd.
 14. Lim C.S., Davies AH. Graduated compression stockings // CMAJ. 2014. №10 (186) P. E391–E398. DOI: <https://doi.org/10.1503/cmaj.131281>
 15. Kyzymchuk O.P., Melnyk L.M. Methods for determining the contact pressure of compression knitwear. Technologies and Engineering. 2022; 2 (7). Available at: <https://doi.org/10.30857/2786-5371.2022.2.4>
 16. Medical compression stockings. Quality assurance RAL-GZ 387/1. Режим доступу: https://www.gzg-kompressionsstruempfe.de/uploads/media/RAL-GZ_387-1_Medizinische_Kompressionsstruempfe.pdf
 17. Rabe E., Partsch H., Morrison N. et al. Risks and contraindications of medical compression treatment — A critical reappraisal. An international consensus statement // Phlebology. 2020. №7 (35). P.447–460. DOI: <https://doi.org/10.1177/0268355520909066>
 18. Guidelines for the use of compression hosiery. Derbyshire Joint Area Prescribing Committee. 2025. Режим доступу: https://www.derbyshiremedicinesmanagement.nhs.uk/assets/Clinical_Guidelines/Formulary_by_BNF_chapter_prescribing_guidelines/Appendix_5/Compression_hosiery.pdf
 19. New York Heart Association (NYHA) classification. Режим доступу: [https://www.heartonline.org.au/media/DRL/New_York_Heart_Association_\(NYHA\)_classification.pdf](https://www.heartonline.org.au/media/DRL/New_York_Heart_Association_(NYHA)_classification.pdf)
- Вперше надійшла до редакції 03.08.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.65-002.2-022.7-008.14-085

DOI <https://zenodo.org/records/18023256>

МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ЕРЕКТИЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ БАКТЕРІАЛЬНИМ ПРОСТАТИТОМ

Онiс Р.О., Квач М.Д.

*Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ, Україна
onis1@ukr.net.*

POSSIBILITIES FOR CORRECTION OF ERECTILE DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC BACTERIAL PROSTATITIS

Onis R.O., Kvach M.D.

Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine Email: onis1@ukr.net

Authors' Information

Онiс Р.О. (Onis Ruslan): <https://orcid.org/0009-0008-2590-5064>

Квач М.Д. (Kvach Mykola): <https://orcid.org/0000-0002-3019-1544>

Summary / Резюме

The article addresses a critical issue in modern urology: the treatment of erectile dysfunction (ED) in patients suffering from chronic bacterial prostatitis (CBP). CBP affects 8–16 % of the male population, significantly reducing the quality of life and often leading to copulatory disorders. The authors identify the inflammatory process, endothelial dysfunction, and

impaired microcirculation in the prostate gland as the primary factors for ED development in CBP patients.

The study aimed to evaluate the effectiveness of combined therapy utilizing bacteriophages and L-arginine. The research involved 64 patients with CBP and ED, divided into two groups. The main group received standard therapy combined with rectal suppositories containing bacteriophages (Sextaphage) and oral L-arginine (Tivortin). The control group received standard treatment only.

The results were evaluated using the IIEF-5 (International Index of Erectile Function) scale, NIH-CPSI, and penile Doppler ultrasound indicators. Upon completion of the treatment course, a significant improvement in erectile function was observed in the main group: the average IIEF-5 score increased from 14.2 to 21.4, compared to only 17.6 in the control group. Furthermore, the use of bacteriophages achieved stable pathogen eradication (*E. coli*, *Enterococcus faecalis*) in 84.4 % of cases without developing resistance.

The authors conclude that the inclusion of L-arginine as a nitric oxide donor facilitates the restoration of endothelial function, while bacteriophage therapy ensures effective sanitation of the inflammatory focus. This integrated approach allows not only for the elimination of the infectious agent but also for the restoration of the patients' quality of sexual life.

Keywords: *Chronic bacterial prostatitis, Erectile dysfunction, Bacteriophages, L-arginine, Endothelial dysfunction*

Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної урології — лікуванню еректильної дисфункції (ЕД) у пацієнтів з хронічним бактеріальним простатитом (ХБП). ХБП вражає до 8–16 % чоловічого населення, суттєво знижуючи якість життя та часто призводячи до копулятивних розладів. Основними чинниками розвитку ЕД при ХБП автори визначають запальний процес, ендотеліальну дисфункцію та порушення мікроциркуляції в передміхуровій залозі.

Метою дослідження стала оцінка ефективності комплексної терапії з використанням бактеріофагів та препарату L-аргініну. У дослідженні взяли участь 64 пацієнти з ХБП та ЕД, яких було розподілено на дві групи. Основна група отримувала стандартну терапію в поєднанні з ректальними супозиторіями, що містять бактеріофаги (Секстафаг) та пероральним прийомом L-аргініну (Тивортин). Контрольна група отримувала лише стандартне лікування.

Результати оцінювали за шкалами МІЕФ-5 (Міжнародний індекс еректильної функції), NIH-CPSI та показниками доплерографії судин статевого члена. Після завершення курсу лікування в основній групі спостерігалось достовірне покращення еректильної функції: середній бал за шкалою МІЕФ-5 зріс з 14,2 до 21,4, тоді як у контрольній групі — лише до 17,6. Крім того, застосування бактеріофагів дозволило досягти стійкої ерадикації збудника (*E. coli*, *Enterococcus faecalis*) у 84,4 % випадків без розвитку резистентності.

Автори роблять висновок, що включення L-аргініну як донатора оксиду азоту сприяє відновленню ендотеліальної функції, а бактеріофаготерапія забезпечує ефективну санацію вогнища запалення. Комплексний підхід дозволяє не лише усунути інфекційний агент, але й відновити якість сексуального життя пацієнтів.

Ключові слова: *Хронічний бактеріальний простатит, Еректильна дисфункція, Бактеріофаги, L-аргінін, Ендотеліальна дисфункція*

Хронічний простатит, зокрема хронічний бактеріальний простатит (ХБП), категорія II за класифікацією NIH, належить до найпоширеніших урологічних захворювань у чоловіків працездатного віку. Згідно з NIH-консенсусом та подальшими оглядовими

роботами, симптоми простатиту становлять до 8–16 % серед чоловічого населення, а ХБП та хронічний тазовий больовий синдром супроводжуються суттєвим зниженням якості життя [1], [2]. За даними епідеміологічних досліджень, частка пацієнтів із

симптомами простатиту сягає 2–10 % у загальній чоловічій популяції, що зумовлює значне навантаження на систему охорони здоров'я [2]. Сучасні уявлення про патогенез ХБП та хронічний тазовий біль акцентують на його мультифакторній природі: поєднанні персистуючої бактеріальної інфекції, хронічного запалення, нейроімунних і судинних змін, а також психоемоційних порушень [8]. Це пояснює тривалий, рецидивний перебіг захворювання, неоднорідність клінічної картини (больовий синдром, дизурія, сексуальна дисфункція) та високий ризик формування хронічного болю й тривожно-депресивних розладів. У цьому контексті особливої уваги набуває вивчення системних судинних змін та ендотеліальної дисфункції як можливого патогенетичного зв'язку між простатичним запаленням, мікроциркуляторними порушеннями й еректильною дисфункцією.

Хронічний бактеріальний простатит (ХБП, категорія II за NIH) залишається складним клінічним викликом у сучасній урології. Незважаючи на свою відносно невелику частку (5-10 %) серед усіх синдромів простатиту, саме ХБП є чітко верифікованою інфекційною патологією, що слугує джерелом рецидивуючих інфекцій сечових шляхів у чоловіків [5, 6].

Його перебіг характеризується не лише класичною тріадою симптомів тазовим болем, дизурією та сексуальними порушеннями, але й значним негативним впливом на психоемоційний стан та якість життя пацієнтів.[1, 2].

Традиційним золотим стандартом етіотропної терапії ХБП є тривалі курси антибіотиків з доброю проникністю в тканину простати, переважно фторхінолонів [9, 12]. Сучасна практика стикається з низкою критичних обмежень цього підходу: стрімким зростанням антибіотикорезистентності уропатогенів, серйозними побічними ефектами при тривалому застосуванні фторхінолонів (тендинопатії, нейропатії, аортопатії) та неприйнятно високою частотою рецидивів (20-40 %), пов'язаних з утворенням біоплівки і внутрішньоклітинною персистенцією збудників [10, 11]. Це формує нагальну потребу в пошуку альтернативних стратегій лікування.

Одним із найбільш перспективних

альтернативних напрямків є бактеріофагова терапія. Бактеріофаги здатні лізувати навіть мультирезистентні штами, руйнувати біоплівки та модулювати запальну відповідь, що робить їх ідеальними кандидатами для лікування хронічних біоплівко-асоційованих інфекцій, таких як ХБП [12, 13]. Незважаючи на зростаючу кількість успішних клінічних випадків, дані про їх пряме порівняння зі стандартною антибіотикотерапією в рамках рандомізованих досліджень залишаються обмеженими [15, 17].

Ключовим аспектом патогенезу ХБП є системна ендотеліальна дисфункція (ЕД). Хронічне запалення простати індукує дисбаланс вазоактивних факторів: знижується біодоступність оксиду азоту (NO) потужного вазодилатора та протизапального медіатора, і підвищується рівень вазоконстриктора ендотеліну-1 [22, 23]. Це призводить до порушень мікроциркуляції в органах малого таза, посилення ішемії та гіпоксії передміхурової залози (ПЗ), що створює умови для персистування інфекції, підтримки болю та розвитку еректильної дисфункції [24, 25]. Таким чином, еректильна дисфункція при ХБП може розглядатися не як окремих симптом, а як клінічний маркер системної судинної патології.

Логічним патогенетичним вибором для корекції цих порушень є застосування L-аргініну — природного субстрату для синтезу NO. Поповнення його дефіциту має потенціал відновити NO-залежну вазодилатацію, покращити мікроциркуляцію в простаті та кавернозних тілах, і, як наслідок, вплинути на купування больового синдрому та поліпшення еректильної функції [26, 28].

Мета дослідження: провести комплексне порівняння клінічної, мікробіологічної ефективності, а також безпеки чотирьох етіопатогенетичних режимів лікування загострення ХБП: монотерапії фторхінолоном (левофлоксацин), монотерапії полівалентним піобактеріофагом, та їх комбінацій з фітодонатором L-аргініну, з оцінкою як найближчих, так і віддалених (12-місячних) результатів.

Матеріали та методи

Проведено проспективне відкрите порівняльне клінічне дослідження. Основну групу склали 120 чоловіків віком до 45 років

із діагнозом «загострення хронічного бактеріального простатиту», що перебували на амбулаторному лікуванні протягом 2022-2025 рр. Контрольну групу становили 30 клінічно здорових чоловіків аналогічного віку без патології сечостатевої системи.

Критерії включення для пацієнтів:

- Вік 18-45 років,
- Наявність клінічних симптомів загострення (тазовий/простатичний біль) тривалістю ≥ 3 місяців,
- Виявлення патогенних мікроорганізмів у секреті ПЗ в діагностично значущому титрі ($> 10^6$ КУО/мл),
- Об'єм ПЗ транскректальним датчиком УЗД (ТРУЗД) ≥ 30 смі.

Критерії виключення:

- Вік > 45 років,
- Наявність симптомів нижніх сечових шляхів, характерних для гіперактивного сечового міхура або обструкції,
- Підвищений рівень загального ПСА (> 4 нг/мл) або підозра на рак ПЗ,
- Серцево-судинні захворювання (ІХС, артеріальна гіпертензія), цукровий діабет, важкі супутні запальні захворювання,
- Прийом препаратів, що впливають на сечовипускання, еректильну функцію або стан ендотелію, протягом 6 місяців до дослідження,
- Індивідуальна непереносимість препаратів дослідження.

Обстеження проводилося за єдиним протоколом у три етапи: базове (до лікування), після завершення 28-денного курсу терапії та через 12 місяців для оцінки віддалених результатів.

Клініко-анамнестичні та анкетні методи:

- Збір анамнезу, стандартний фізикальний та урологічний огляд, включаючи пальцеве ректальне дослідження,
- NIH Chronic Prostatitis Symptom Index (NIH-CPSI): для об'єктивної оцінки болювого синдрому (індекс болю, дизурії та якості життя),
- International Prostate Symptom Score (IPSS): для оцінки симптомів нижніх сечових шляхів (СНСШ) та їх впливу на

якість життя (IPSS-QoL),

- Міжнародний індекс еректильної функції-5 (IIEF-5): для діагностики та ступеня еректильної дисфункції.

Використовували лабораторні, інструментальні методи дослідження:

- Загальний аналіз крові, сечі,
- Визначення загального ПСА в сироватці (імуноферментний аналіз),
- Бактеріологічне дослідження секрету ПЗ,
- Сумарний вміст стабільних метаболітів NO ($\text{NO}_x = \text{NO} + \text{NO}_2$),
- Рівень ендотеліну-1 у плазмі — твердофазний імуноферментний аналіз (ELISA),
- Рівень вільного L-аргініну у плазмі — високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ),
- Рівень гомоцистеїну у плазмі,
- Цитокіновий профіль плазми (ІЛ-1 β , ФНО- β),
- Транскректальне УЗД (ТРУЗД) з біплановим датчиком (5.5-7 МГц),
- Транскректальна УЗ-доплерографія (ТРУЗДГ),
- Артеріальний кровотік: пікова систолічна швидкість (PSV),
- Венозний кровотік: середня швидкість (V $_{\text{вен.ср.}}$),
- Периферичний опір: індекс резистентності (RI),
- Індекс васкуляризації (VI),
- Посткомпресійний тест (проба з реактивною гіперемією) на плечовій артерії — неінвазивний золотий стандарт оцінки ендотелій-залежної вазодилатації.

Після базового обстеження 120 пацієнтів із ХБП були рандомізовані на 4 групи по 30 осіб:

Група 1 (Л): Монотерапія левофлоксацином. Левофлоксацин перорально по 500 мг 1 раз на добу протягом 28 днів.

Група 2 (Ф): Монотерапія полівалентним піобактеріофагом. Полівалентний піобактеріофаг по 20 мл 3 рази на добу за 1 год до їжі протягом 28 днів.

Група 3 (Л+А): Комбінована терапія.

Левовфлоксацин (500 мг/добу) + фітодонатор L-аргініну (стандартизований екстракт кореня женьшеню, ягід годжі) по 200 мг (у перерахунку на L-аргінін) 1 раз на добу протягом 28 днів.

Група 4 (Ф+А): Комбінована терапія. Полівалентний піобактеріофаг (20 мл x 3) + фітодонатор L-аргініну (200 мг/добу) протягом 28 днів.

Результати та обговорення

Групи були статистично однорідними за віком, тривалістю захворювання, морфометричними параметрами ПЗ та вихідними клінічними показниками (табл. 1). Усі пацієнти з ХБП мали виражену симптоматику: середній загальний бал NIH-CPSI становив 24.2 ± 5.2 , з високим індексом болю (12.9 ± 2.6). У 100 % спостерігався тазовий біль, у 86.7 % — тривожно-депресивні порушення, у 49-51 % — сексуальні дисфункції. Середній бал IIEF-5 (15.6 ± 3.4) відповідав легкій еректильній дисфункції.

Мікробіологічний спектр представлений у (табл. 2.) Переважали грамнегативні збудники сімейства Enterobacteriaceae (*E. coli* — 51.7 %), *Staphylococcus spp.* (16.7 %). Усі виділені штами демонстрували чутливість до левофлоксацину та полівалентного піобактеріофагу *in vitro*.

Порівняно з контрольною групою, у пацієнтів із ХБП виявлено комплексні ознаки вираженої ендотеліальної дисфункції (табл. 3) достовірне зниження рівня NOx та вільного L-аргініну, підвищення концентрації ендотеліну-1 та гомоцистеїну. Функціональним підтвердженням ЕД було різке пригнічення ендотелій-залежної вазодилатації у пробі з реактивною гіперемією (7.21 % проти 16.1 % у контрольній групі). Також зареєстровано активний цитокіновий дисбаланс із підвищенням як прозапальних (ІЛ-1в, ФНО-б).

Усі режими лікування призвели до достовірного ($p < 0.001$) зниження загального балу NIH-CPSI та індексу болю. Найвищий рівень бактеріологічної ерадикації спостерігався у Групі Л+А (93.3 %), найнижчий — у Групі Ф (80.0 %).

Різниця між монотерапією левофлоксацином (86.7 %) та фагом була статистично незначущою ($p > 0.05$). Профіль безпеки фаготерапії був кращим: частота побічних ефектів у Групі Ф склала 5.0 % (переважно диспепсія), тоді як у Групі Л — 13.3 % (диспепсія, головний біль). Вплив L-аргініну на ендотеліальну функцію та гемодинаміку.* Групи, що отримували комбіновану терапію з L-аргініном (Л+А та Ф+А), продемонстрували значно більш виражене покращення маркерів ЕД порівняно з монотерапією (табл. 4). Відзначено суттєве зростання рівня NOx, зниження ендотеліну-1 та гомоцистеїну. Функціонально це супроводжувалось майже двократним поліпшенням ендотелій-залежної вазодилатації, зменшенням індексу резистентності (RI) та зростанням індексу васкуляризації (VI) простати за ТРУЗДГ.

Виявлено значні кореляційні залежності, що підтверджують єдність патогенетичних ланок: позитивна кореляція між тривалістю ХБП та ступенем ЕД: зі збільшенням стажу хвороби відбувалось прогресивне зниження NOx ($r = -0.89$, $p < 0.001$) та

Таблиця 1

Базова характеристика пацієнтів із загостренням ХБП ($n = 120$) та контрольній групі ($n = 30$)

Показник	Пацієнти з ХБП ($n = 120$)	Контрольна група ($n = 30$)	p-value
Вік, роки ($M \pm SD$)	$36,2 \pm 5,8$	$34,8 \pm 6,1$	$> 0,05$
Тривалість ХБП, роки	[3,0; 11,0]	7,5	-
Об'єм ПЗ за ТРУЗД, см ³ ($M \pm SD$)	$23,5 \pm 4,6$	$18,2 \pm 2,8$	$< 0,001$
Загальний ПСА, нг/мл ($M \pm SD$)	$2,9 \pm 0,3$	$1,8 \pm 0,6$	$< 0,001$
NIH-CPSI (загальний бал, $M \pm SD$)	$24,2 \pm 5,2$	$0,12 \pm 0,04$	$< 0,001$
Індекс болю ($M \pm SD$)	$12,9 \pm 2,6$	$0,14 \pm 0,01$	$< 0,001$
Індекс якості життя ($M \pm SD$)	$4,3 \pm 0,8$	$0,2 \pm 0,05$	$< 0,001$
IIEF-5 ($M \pm SD$)	$15,6 \pm 3,4$	$23,2 \pm 1,2$	$< 0,001$

Таблиця 2

Мікробіологічна структура збудників ХБП у досліджуваній когорті ($n = 120$)

Збудник	Абс, число (%)	Середній титр (КУО/мл, ДІ 95 %)
<i>Escherichia coli</i>	62 (51,7 %)	10^5 (10^3 — 10^9)
<i>Staphylococcus spp</i>	20 (16,7 %)	10^6 (10^3 — 10^8)
Мікст-інфекція	19 (15,7 %)	10^5 (10^2 — 10^9)
<i>Proteus spp</i>	11 (9,2 %)	10^4 (10^3 — 10^7)
<i>Klebsiella spp</i>	8 (6,7 %)	10^5 (10^4 — 10^7)

Маркери ендотеліальної дисфункції у пацієнтів із ХБП на початку дослідження (M ± SD)

Показник	ХБП (n = 120), M ± SD	Контроль (n = 30), M ± SD	p-value
NOx, мкмоль/л	26,1 ± 2,62	32,1 ± 3,59	< 0,001
Ендотелін-1, фмоль/мл	1,30 ± 0,52	1,03 ± 0,37	0,001
L-аргінін, мкмоль/л	104,3 ± 25,4	124,6 ± 15,6	< 0,001
Гомоцистеїн, мкмоль/л	16,03 ± 7,94	10,32 ± 4,62	< 0,001
Дилатація, викликана потоком, %	7,21 ± 3,44	16,1 ± 2,1	< 0,001
ІЛ-1β, пг/мл	15,2 ± 1,62	1,4 ± 0,21	< 0,001
ФНО-α, пг/мл	6,54 ± 0,52	1,35 ± 0,16	< 0,001

Таблиця 3

монотерапія антибіотиком, фаготерапія без впливу на судинну ланку патогенезу не забезпечила стійкого довгострокового результату, про що свідчить висока частота рецидивів через 12 місяців (~37 %). Це підтверджує, що ерадикація збудника, навіть альтернативним методом, не вирішує проблему хронізації, пов'язану з судинними та ішемічними змінами.

Динаміка маркерів ЕД та гемодинаміки в залежності від режиму лікування через 28 днів (M ± SD)

Показник	Група Л (n = 30)	Група Ф (n = 30)	Група Л+А (n = 30)	Група Ф+А (n = 30)
NOx, мкмоль/л	29,5 ± 2,9	28,8 ± 2,7	34,8 ± 3,1***	33,5 ± 2,9***
Ендотелін-1, фмоль/мл	1,18 ± 0,4	1,20 ± 0,45	1,05 ± 0,32**	1,08 ± 0,35**
Дилатація, %	9,5 ± 2,1	9,1 ± 2,3	13,2 ± 2,5***	12,8 ± 2,4***
Індекс резистентності (RI)	0,72 ± 0,05	0,73 ± 0,06	0,68 ± 0,04**	0,69 ± 0,05**

Таблиця 4

*Примітка: ** — $p < 0,01$, *** — $p < 0,001$ порівняно з відповідною групою монотерапії (Л vs Л+А; Ф vs Ф+А)*

зростання ендотеліну-1 ($r = 0.85, p < 0.001$). Результати нашого дослідження підтверджують те, що загострення ХБП є не лише локальним інфекційно-запальним процесом, але й станом, що супроводжується системною ендотеліальною дисфункцією.

Виявлений комплекс порушень — дефіцит субстрату (L-аргінін) та продукту (NOx) NO-синтази, надлишок ендотеліну-1, гіпергомоцистеїнемія та різке пригнічення вазодилатації — формує патогенетичну основу для порушень мікроциркуляції в органах малого таза. Це пояснює тісний зв'язок між тривалістю запалення та наростанням ЕД, а також високу частоту еректильної дисфункції, яка є клінічним маркером судинного ураження, що підтверджується даними інших досліджень [24, 25, 27].

Полівалентний піобактеріофаг є життєздатною та безпечною альтернативою фторхінолонам для етіотропної терапії ХБП. Його бактеріологічна ефективність (80 %) була статистично не гіршою за левофлоксацин (86.7 %), що узгоджується з даними про здатність фагів руйнувати біоплівки та діяти на резистентні штами [13, 14]. Значно нижча частота побічних ефектів (5 % проти 13.3 %) робить фаготерапію ефективною в умовах обмежень щодо тривалого застосування фторхінолонів [11]. Однак, як і

L-аргінін, як субстрат eNOS, відновлює синтез NO [26, 28], що призводить до покращення ендотелій-залежної вазодилатації та мікроциркуляції в ПЗ. Поліпшення кровопостачання та оксигенації сприяє ефективнішому проникненню антимікробних агентів, посилює локальні імунні механізми та створює несприятливі умови для персистування анаеробної інфекції.

Покращення мікроциркуляції та зменшення ішемії тканин також сприяє купуванню тазового болю, що підтверджується найбільшим зниженням індексу болю в цих групах.

Краща динаміка бактеріологічної ерадикації в групі Л+А (93.3 %) порівняно з монотерапією може бути наслідком поліпшення тканинної перфузії, що погоджується з експериментальними даними про синергію женьшеню (джерела L-аргініну) з антибіотиками [30, 31].

Відновлення NO-залежних механізмів ерекції [27, 29] призвело до значного зростання показника IIEF-5 що має не лише соматичне, але й важливе психоемоційне значення для пацієнта. Наші дані про тісний зв'язок між цитокінами (ІЛ-1в, ФНО-б) та маркерами ЕД вказують на взаємопосилення імунозапального та судинного компонентів патогенезу.

Висновки

1. Загострення хронічного бактеріального простатиту супроводжується системною ендотеліальною дисфункцією, що проявляється дефіцитом L-аргініну/NO, гіперендотеліемією та пригніченням вазодилатації, і тісно пов'язане з проявами еректильної дисфункції.
2. Монотерапія полівалентним піобактеріофагом є ефективною та безпечною альтернативою фторхінолонам для ерадикації збудника при загостренні ХБП
3. Включення фітодонатора L-аргініну до етіотропної терапії забезпечує синергетичний ефект: значно покращує відновлення ендотеліальної функції, простатичної гемодинаміки, еректильної функції та якості життя.
4. Перевага комбінованої терапії з L-аргініном — радикальне зниження частоти віддалених рецидивів ХБП, що свідчить про вплив на патогенетичні механізми хронізації.
5. Оптимальним підходом до ведення пацієнтів із загостренням ХБП є комбінована етіопатогенетична стратегія, що поєднує ерадикацію збудника з обов'язковою корекцією супутньої ендотеліальної дисфункції за допомогою L-аргінін-вмісних препаратів.

References/Література

1. Krieger JN, Nyberg L Jr, Nickel JC. NIH consensus definition and classification of prostatitis. *JAMA* 1999; 282 (3): 236-237.
2. Nickel JC. Prostatitis: myths and realities. *Urology*. 1998; 51 (3): 362-366.
3. Nickel JC. Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a decade of change. *Can Urol Assoc J*. 2016; 10 (7-8): S235-S236.
4. Khan FU, Ihsan AU, Khan HU, et al. Comprehensive overview of prostatitis. *Biomed Pharmacother*. 2017; 94: 1064-1076.
5. Bonkat G, Pickard R, Bartoletti R, et al. EAU Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology; 2023.
6. Rees J, Abrahams M, Doble A, Cooper A. Prostatitis Expert Reference Group (PERG). Diagnosis and treatment of chronic bacterial prostatitis and chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a consensus guideline. *BJU Int*. 2015; 116 (4): 509-525.
7. Magri V, Wagenlehner FM, Montanari E, et al. Semen analysis in chronic bacterial prostatitis: diagnostic and therapeutic implications. *Asian J Androl*. 2009; 11 (4): 461-477.
8. Pendegast JS, Kartha VK. Pathogenesis of Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome: A Multifactorial Model. *Curr Urol Rep*. 2018; 19 (7): 50.
9. Magistro G, Wagenlehner FM. Chronic bacterial prostatitis: still a challenge for clinicians. *Curr Opin Infect Dis*. 2020; 33 (1): 92-97.
10. Perletti G, Marras E, Wagenlehner FM, Magri V. Antimicrobial therapy for chronic bacterial prostatitis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013; (8): CD009071.
11. Lam J, Nickel JC. The role of fluoroquinolones in the management of chronic bacterial prostatitis: a review of efficacy, safety, and future perspectives. *Ther Adv Urol*. 2021; 13: 17562872211026480.
12. Gorski A, Mikdzybrodzki R, Weber-DN^obrowska B, et al. Phage therapy: combating infections with potential for evolving from merely a treatment for complications to targeting diseases. *Front Microbiol*. 2016; 7: 1515.
13. Letkiewicz S, Mikdzybrodzki R, Kiak M, et al. The perspectives of the application of phage therapy in chronic bacterial prostatitis. *FEMS Immunol Med Microbiol*. 2010; 60 (2): 99-112.
14. Sybesma W, Zbinden R, Chanishvili N, et al. Bacteriophages as potential treatment for urinary tract infections. *Front Microbiol*. 2016; 7: 465.
15. Johri S, Khanna S, Dhaked RK. Case report: phage therapy for chronic bacterial prostatitis due to multidrug-resistant *Escherichia coli*. *Antibiotics (Basel)*. 2021; 10 (7): 789.
16. Nadareishvili N, Kusradze I, Kvatadze N, Goderdzishvili M. Successful treatment of chronic bacterial prostatitis caused by multidrug-resistant *Escherichia coli* with phage-antibiotic combination therapy: a case report. *Phage (New Rochelle)*. 2024; 5 (1): 45-49.
17. Al-Anany AM, Fatima R, Hynes AP. The rise of phage therapy for the treatment of urinary tract infections. *Front Microbiol*. 2021; 12: 564379.
18. Leitner L, Sybesma W, Chanishvili N, et al. Bacteriophages for treating urinary tract infections in patients undergoing transurethral resection of the prostate: a randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial. *BMC Urol*. 2017; 17 (1): 90.
19. Zalewska-Pi^otek B, Pi^otek R. Phage therapy as a potential solution in the fight against antibiotic-resistant urinary tract infections. *Antibiotics (Basel)*. 2021; 10 (4): 374.
20. Larcher R, Pantucek R, Palkovii P, et al. Phage therapy in urology: current status and future directions. *Curr Urol Rep*. 2021; 22 (10): 49.

21. Morgan M, Caza M, Lepine C, et al. A review of phage therapy for difficult-to-treat infections. *Can J Infect Dis Med Microbiol.* 2022; 2022: 9139452.
22. Paulis G. Inflammatory mechanisms and oxidative stress in prostatitis: the possible role of physical therapy. *Antioxidants (Basel).* 2018; 7 (7): 84.
23. Silva JF, Niero Filho O, Ota GE, et al. Endothelial dysfunction in chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review. *World J Mens Health.* 2022; 40 (1): 1-11.
24. Shoskes DA, Albakri Q, Thomas K, et al. Increased arterial stiffness and systemic endothelial dysfunction in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Urology.* 2008; 72 (3): 546-550.
25. Hu JC, Link CL, McNaughton-Collins M, et al. The association of vascular endothelial function with erectile dysfunction and lower urinary tract symptoms in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *J Sex Med.* 2010; 7 (9): 3055-3064.
26. Burnett AL, Strong TD, Trost LW, et al. The role of nitric oxide in erectile function and dysfunction. *J Sex Med.* 2006; 3 (2): 252-258.
27. Bivalacqua TJ, Usta MF, Champion HC, et al. Endothelial dysfunction in erectile dysfunction: role of the endothelium in erectile physiology and disease. *J Androl.* 2003; 24 (6): S17-S37.
28. Menafrá D, De Angelis C, Garifalos F, et al. Long-term high-dose L-arginine supplementation in patients with vasculogenic erectile dysfunction: a multicentre, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. *J Endocrinol Invest.* 2022; 45 (5): 941-951.
29. Koolwal A, Taylor J, Kalsi J, et al. L-arginine and phosphodiesterase type 5 inhibitor combination therapy for erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis. *J Sex Med.* 2021; 18 (6): 1067-1079.
30. Kim SW, Park HJ, Kim YJ, et al. Effects of ginsenoside on chronic bacterial prostatitis in a rat model. *Korean J Urol.* 2013; 54 (6): 392-398.
31. Miri S, Ghaedi K, Shafiee SM, et al. Anti-inflammatory and protective effects of Korean red ginseng extract in a rat model of chronic bacterial prostatitis. *Iran J Basic Med Sci.* 2018; 21 (9): 927-933.

Вперше надійшла до редакції 13.08.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК616.37-002-036.12-053.9: 613.86

DOI <https://zenodo.org/records/18023287>

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ

Шевченко Н.О.

Одеський Національний Медичний Університет, natusua9@gmail.com

INVESTIGATION OF QUALITY-OF-LIFE PARAMETERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS FROM AN AGE-RELATED PERSPECTIVE

Shevchenko N.O.

Odessa National Medical University, natusua9@gmail.com

Author information

Шевченко Н.О. (Shevchenko N.O.): <https://orcid.org/0000-0001-8963-4680>

Summary/Резюме:

Chronic pancreatitis often develops against the background of comorbid pathology. A decline in pancreatic functional activity leads to disturbances in all types of metabolism, which negatively affects the overall well-being of patients due to a decrease in their quality of life.

The aim to analyze the quality of life in patients with chronic pancreatitis and to develop a ranking of the significance of scales for the main gastroenterological syndromes in chronic pancreatitis from an age-related perspective.

Materials and Methods. A total of 341 patients of different ages with chronic pancreatitis were examined. They were divided into groups according to the WHO age classification: Group I — young age (up to 44 years), Group II — middle age (up to 59 years), Group III — elderly

age (up to 74 years). The control group consisted of 25 practically healthy individuals matched by age, social, and medical status. All patients were assessed using the SF-36 and GSRS questionnaires.

Results. According to the GSRS questionnaire, a significant decrease in quality of life (QoL) was found in all age groups compared with the control group, based on the mean total score ($p < 0.001$). A statistically significant increase in the mean score was observed in elderly patients with chronic pancreatitis ($p < 0.001$) compared to younger patients, indicating a decline in QoL with increasing age. The analysis did not reveal a statistically significant difference in QoL between middle-aged and elderly patients. Comparative analysis of the SF-36 results showed deterioration in all indicators in chronic pancreatitis patients across age groups ($p < 0.001$).

Conclusions. A decline in quality of life among patients with chronic pancreatitis was confirmed according to the GSRS questionnaire, with varying levels of significance among the syndrome scales across age groups. Differential reductions in QoL according to the SF-36 questionnaire were established relative to the control group: in patients up to 44 years old (physical component — by 17.1 %, mental component — by 11.8 %); in middle-aged patients (physical component — by 28.4 %, mental component — by 70.3 %); and in elderly patients (physical component — by 38.4 %, mental component — by 80.8 %) ($p < 0.001$).

Keywords: chronic pancreatitis, international and adapted questionnaires, age, quality of life

Хронічний панкреатит часто протікає на тлі коморбідної патології. Зниження функціонального стану підшлункової залози призводить до порушення всіх видів обміну, що негативно відображається на загальному самопочутті пацієнтів, за рахунок зниження їх якості життя.

Мета. Проаналізувати якість життя пацієнтів на хронічний панкреатит та розробити рейтинг значимості шкал основних гастроентерологічних синдромів при хронічному панкреатиті у віковому аспекті.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 341 хворих різного віку на хронічний панкреатит, яких розподілено на групи згідно віковій градації ВООЗ: I група — молодий вік (до 44 р.), II — середній вік (до 59 р.), III — похилий вік (до 74 р.). Групу контролю склали 25 практично здорових осіб, спів сталих за віком, соціальним та медичним статусом. Групу контролю склали 25 практично здорових осіб, спів сталих за віком, соціальним та медичним статусом. Всіх пацієнтів протестоване за опитувальниками SF-36 та GSRS.

Результати. За результатами опитувальника GSRS встановлено суттєве зниження ЯЖ у всіх вікових групах обстежених у порівнянні з контролем на підставі середнього сумарного бального показника ($p < 0,001$). Встановлено достовірне підвищення середнього балу у пацієнтів похилого віку на ХП ($p < 0,001$) у порівнянні з таким показником групи пацієнтів молодого віку та збільшення середнього балу обстежених похилого віку, що вказує на зниження якості життя хворих на ХП із збільшенням віку. Аналіз отриманих результатів не показав достовірного зниження ЯЖ хворих похилого віку у порівнянні із пацієнтами середнього віку. Порівняльний аналіз ЯЖ за результатами опитувальника SF-36 встановив погіршення всіх показників у групах хворих на ХП у віковому аспекті ($p < 0,001$).

Висновки. Доведено зниження якості життя пацієнтів із ХП за GSRS із різним рейтингом значимості шкал за синдромами даного опитувальника у різних вікових групах. Констатовано диференційне зниження якості життя пацієнтів із ХП за опитувальником SF-36 відносно групи контролю: до 44 років (за фізичним компонентом — на 17,1 %, за психічним компонентом — на 11,8 %); в групі середнього віку (за фізичним компонентом — на 28,4 %, за психічним компонентом — 70,3 %); в групі похилого віку (за фізичним компонентом — на 38,4 %, за психічним компонентом — на 80,8 %) ($p < 0,001$).

Ключові слова: хронічний панкреатит, міжнародні та адаптовані опитувальники, вік, якість життя

Вступ

З розвитком сучасного стилю життя захворюваність на хронічний панкреатит (ХП) продовжує зростати. Така тенденція пов'язана не лише з досягненнями сучасної медицини та ранньою діагностикою захворювання, а й образом життя молоді у вигляді вживання фаст-фудів, «запивання» алкоголь-вмісними речовинами стресу, малорухомого образу життя (навчання та робота в он-лайн режимі). *Поширеність ХП в Європі становить 25,0-26,4 випадків на 100 тис населення, в Україні — 27,4-50,0 випадки на 100 тис. населення. Загалом, в світі спостерігається тенденція до збільшення захворюваності гострим і хронічним панкреатитом, за останні 30 років — більш ніж в 2 рази [1, 8 — 9].* Ці цифри надзвичайно вагомі, оскільки кожен 4-й хворий, що звертається на консультацію до гастроентеролога на амбулаторний прийом поліклініки або потребує стаціонарного лікування, має проблеми із ПЗ[2, 10].

Раніше вважалось, що головним чинном маніфестація захворювання залежала від кратності та кількості вживаного алкоголю, а також особливостей харчування, пов'язаних із вживанням жирної їжі. Крім цих причин виникнення ХП, треба враховувати інші значимі етіологічні чинники: тютюнопаління; хвороби жовчних шляхів у хронічній формі; аутоімунні захворювання; інтоксикація організму, в тому числі медикаментозна; хронічний дефіцит білків у раціоні; метаболічний синдром; ожиріння та ін. Середній термін встановлення діагнозу ХП в залежності від етіології захворювання коливається від 30 до 60 місяців. Летальність після первинного встановлення діагнозу ХП становить до 20 % протягом перших 10 років і більше 50 % — через 20 років [7].

Наявність ХП часто протікає на тлі коморбідної патології не лише гастроентерологічного тракту, а й серцево-судинної, бронхо-легеневої та інших систем[4]. Зниження функціонального стану підшлункової залози (ПЗ) виснажує її інкреторні можливості, що маніфестує в подальшому розвитку цукрового діабету. Прогресування ма-

льабсорбції при ХП сприяє розвитку трофологічної недостатності не залежно від віку початку деструктивних змін в ПЗ. Такі порушення неодмінно призводять до порушень майже всіх видів обміну не залежно від віку пацієнтів, соціального та гендерного статусу. Суттєві порушення спостерігаються з боку мінерального (за рівнем магнію, цинку, заліза, калію й кальцію) та вітамінного (за рівнем токоферолу та ретинолу) обмінів; виснажується імунна система, що сприяє більш тяжкому перебігу як основного захворювання так і супутньої патології[1, 9]. Збільшення коморбідності в загальній популяції становить значну соціально-економічну проблему, що спонукало до проведення дослідження.

Мета дослідження — проаналізувати якість життя пацієнтів на хронічний панкреатит та розробити рейтинг значимості шкал основних гастроентерологічних синдромів при хронічному панкреатиті у віковому аспекті.

Матеріал і методи дослідження

Обстежено 341 пацієнт на ХП поза загостренням за умов коморбідності. Середній вік склав $(58,17 \pm 2,46)$ років. Набір пацієнтів здійснено на базі КНП «Одеський обласний клінічний медичний центр» ООР та в поліклінічному відділенні КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2». Джерелом інформації були «Медичні карти амбулаторного хворого» (ф. 025/о) і «Медичні карти стаціонарного хворого» (ф.027/о) пацієнтів різного віку і статі з ХП упродовж 2015–2023 рр. Діагноз ХП встановлювали на підставі клінічного протоколу за Наказом МОЗ України №1204 від 04.07.2023р[2]. Хворих розподілено на групи згідно віковій градації ВООЗ (2020р.): I група — молодий вік (до 44 р.), II — середній вік (до 59 р.), III — похилий вік (до 74 р.). Групу контролю склали 25 практично здорових осіб, спів сталих за віком, соціальним та медичним статусом.

Оцінку параметрів якості життя (ЯЖ) пацієнтів проводили за допомогою адаптованих та перекладених опитувальників: за-

гального опитувальника SF-36 (TheShortForm-36) та спеціалізованого опитувальника гастроентерологічного хворого GSRS (Gastrointestinal Symptoms RatingScale) [5].

Спеціалізований опитувальник GSRS складається з 15 пунктів, які згруповані у 5 шкал із урахуванням загальних гастроентерологічних синдромів: абдомінального — (AS); рефлюкс-синдрому — (RS); діарейного — (DS); диспепсичного — (IS) та синдрому закрепів — (CS). Показники шкал коливаються від 1 до 7 балів, більш високі значення відображають більш виразні симптоми та відповідають низькій якості життя [5].

Опитувальник SF-36 (J. E. Ware, 1992) дає можливість оцінити всі компоненти ЯЖ і складається з 36 питань, які об'єднуються у 8 шкал та оцінюються кількісно. Питання згруповані таким чином, що підсумовуючи бали відповідей ми можемо оцінити фізичний та психічний компоненти пацієнта. Шкали (PF), (RP), (BP), (GH) — відображають фізичний компонент здоров'я, решта чотири: (VT), (SF), (RE), (MH) — душевний. Кожна зі шкал оцінюється бально від 0 до 100 балів, і чим вищий показник, тим кращий стан здоров'я, що відповідає високому рівню ЯЖ [5].

Статистичний аналіз виконували згідно із державними стандартами і настановами з медично-біологічної статистики за допомогою Excel та статистичного пакету Statistica 5.0 [3, 6]. Параметричні критерії t-Стюдента і F-Фішера для зв'язаних і незв'язаних вибірок використовували при порівнянні їх після перевірки на однорідність дисперсій за критерієм Бартлета. Розбіжність середніх значень, що порівнювали, і силу взаємозв'язку між варіацією показників оцінювали за величиною коефіцієнта вибіркової кореляції Пірсона,

відмінність якого від нульового значення вважали значущою при $p < 0,05$.

Результати й обговорення

Аналіз оцінки отриманих відповідей опитувальника GSRS визначив, що на момент початку дослідження серед загальної кількості хворих на ХП лише у 102 (29,9 %) обстежених середній показник загальної суми балів становив $(2,6 \pm 0,6)$ бала, що відповідало значенням ВЯЖ. Більшість пацієнтів (239 (70,1 %)) дала відповіді на питання таким чином, що показник загальної суми балів за 15 пунктами опитувальника складав, в середньому, $(3,8 \pm 0,4)$ бала, що відповідало НЯЖ.

У групі порівняння у 16 (64,0 %) обстежених середній показник загальної суми балів становив $(2,2 \pm 0,6)$ бала, що відповідало значенням ВЯЖ, а 9 (36,0 %) пацієнтів дали відповіді на анкетування таким чином, що середній рівень становив $(3,3 \pm 0,4)$ бала, що відповідало НЯЖ.

Рис. 1. Результати оцінки якості життя загального контингенту хворих на хронічний панкреатит за шкалою GSRS, %, $n = 341$

Рис. 2. Аналіз параметрів ЯЖ загального контингенту хворих на ХП за шкалами опитувальника SF-36, $n = 341$

Таблиця 1

Порівняльний аналіз параметрів ЯЖ пацієнтів з ХП різного віку за шкалами опитувальника GSRS

Шкала опитувальника GSRS	Контроль (n = 25)	Група хворих на ХП у віковому аспекті, бали		
		молодий вік (n = 83)	середній вік (n = 86)	похилий вік (n = 78)
1	2	3	4	5
AS (абдомінальний біль)	2,81 ± 0,30	12,33 ± 0,25*	8,72 ± 0,12* p ₁ < 0,001	10,44 ± 0,22* p ₁ < 0,001, p ₂ < 0,05
RS (рефлюкс-синдром)	4,43 ± 0,15	7,95 ± 0,31*	9,39 ± 0,23* p ₁ < 0,001	11,62 ± 0,41* p ₁ < 0,001, p ₂ < 0,05
DS (синдром діареї)	4,92 ± 0,40	5,80 ± 0,52*	11,84 ± 0,26* p ₁ < 0,001	8,36 ± 0,33* p ₁ < 0,001, p ₂ < 0,05
CS (синдром закрепу)	4,63 ± 0,32	6,15 ± 0,23*	7,13 ± 0,45* p ₁ < 0,05	13,91 ± 0,18* p ₁ < 0,001, p ₂ < 0,001
IS (синдром диспепсії)	5,15 ± 0,43	7,64 ± 0,25*	13,62 ± 0,16* p ₁ < 0,001	9,53 ± 0,24* p ₁ < 0,001, p ₂ < 0,05
Підсумок	4,41 ± 0,48	7,91 ± 0,61*	10,03 ± 0,28* p ₁ < 0,001	11,13 ± 0,7* p ₁ < 0,001, p ₂ < 0,05

Примітка 1. * — достовірність різниць стосовно групи контролю (p < 0,001).

2. p₁ — достовірність різниць стосовно хворих на ХП молодого віку (p < 0,001); p₂ — достовірність різниць стосовно групи хворих на ХП середнього віку (p₂ < 0,05).

Таким чином, результати тестування хворих різного віку вказують на мультифакторність клінічних ознак ХП та супутньої патології, що сприяє зниженню якості життя 70,1 % пацієнтів серед загальної кількості обстежених рВ0,05 (рис. 1).

За отриманими даними було встановлено, що в загальній популяції фізичний стан пацієнтів із ХП страждає більше, що відповідає низьким показникам якості життя за шкалами RP = 37,53 бала, PF = 34,42 бала, BP = 34,67 бала та GH = 41,81 бала. Психічний стан пацієнтів був також низьким, однак на порядок вищим за фізичний, що відповідало значенням показників шкал VT, SF, RE та MH в середньому 58,52; 57,83; 53,62 та 58,86 бала відповідно. Сумарно за опитувальником SF-36 фізичний стан здоров'я хворих на ХП склав 38,36 балів, тоді як сумарний показник психічного стану пацієнтів із ХП склав 56,27 балів, що на 17,91 бала перевищує показник фізичного стану здоров'я обстежених (рВ0,05), що наведено на рис. 2.

Коморбідність захворювань та різноманітність вікових особливостей пацієнтів за соціальним статусом, загальним способом життя, особливостями виду трудової діяльності змушує вишукувати комплексний

підхід щодо лікування даної когорти пацієнтів задля корекції психічного та фізичного стану хворих, мінімізації основних синдромів захворювання з метою покращення ЯЖ, відновлення працездатності та покращення загального самопочуття пацієнтів.

Порівняльний аналіз оцінки ЯЖ за шкалами опитувальника GSRS представлено в табл. 1. Бальний аналіз параметрів опитувальника встановив найвищий показник за шкалою абдомінального

больового синдрому у пацієнтів молодого віку, що, на нашу думку, пояснюється наявністю низького больового порогу пацієнтів та підвищеною реактивністю хворих на негативний вплив внутрішніх і зовнішніх факторів захворювання. Встановлено у молодому віці збільшення бального показника: AS — в 4,4 раза; RS — в 1,7 раза; IS — в 1,5 раза; CS — в 1,3 раза; DS — в 1,2 раза порівняно з групою контролю (p < 0,001).

У середньому віці встановлено значне підвищення середнього рівня бального показнику диспепсичного синдрому, що на наш погляд пов'язано з наявністю у більшій частині хворих супутніх метаболічних порушень та ЦД, наявність ентеропанкреатичного синдрому, ще більше погіршує процеси всмоктування в тонкому кишечнику, підсилюючи бродильні процеси та метеоризм. Доведено у хворих на ХП, середнього віку збільшення синдрому диспепсії (IS) — в 1,7 раза (p < 0,001), синдрому діареї (DS) — в 2,0 раза, синдрому закрепу (CS) (p < 0,05) та рефлюкс-синдрому (RS) — в 1,2 раза на тлі зменшення (абдомінального болю) AS — в 1,4 раза в порівнянні з групою пацієнтів та молодого віку (p < 0,001). Установлено у середньому віці рейтинг значимості синд-

ромів за шкалами: синдром диспепсії (IS) Г синдром діареї (DS) Г рефлюкс-синдром (RS) Г абдомінальний біль (AS) Г синдром закрепку (CS).

У пацієнтів, похилого віку на лідируюче місце, за даними гастроентерологічного опитувальника, виходить синдром закрепку, пов'язаний з фізіологічними особливостями кишечника в похилому та старечому віці. Таким чином, рейтинг значимості основних синдромів за даними шкал опитувальника GSRS можна представити наступним чином: синдром закрепку Г рефлюкс-синдром Г абдомінальний біль Г синдром диспепсії Г синдром діареї.

Установлено у похилому віці: збільшення синдрому закрепку (CS) — в 1,9 раза, рефлюкс-синдром (RS) — в 1,2 раза, абдомінального болю (AS) — в 1,2 раза та зменшення прояв синдромів диспепсії (IS) та діареї (DS) — в 1,4 раза в порівнянні з групою пацієнтів середнього віку ($p < 0,05$).

Таким чином, згідно із результатами гастроентерологічного опитувальника GSRS встановлено суттєве зниження ЯЖ у всіх вікових групах обстежених у порівнянні з контролем на підставі середнього сумарного бального показника ($p < 0,001$). Встановлено достовірне підвищення середнього бала у пацієнтів похилого віку на ХП ($p < 0,001$) у порівнянні з таким показником групи пацієнтів молодого віку та збільшення середнього бала обстежених похилого віку, що вказує на зниження якості життя хворих на ХП із збільшенням віку. Аналіз отриманих результатів не показав достовірного зниження ЯЖ хворих похилого віку у порівнянні із пацієнтами середнього віку.

Порівняльний аналіз

ЯЖ за результатами опитувальника SF-36 встановив погіршення всіх показників у групах хворих на ХП у віковому аспекті ($p < 0,001$), що наведено на рис. 3 та рис 4.

Збільшення віку пацієнтів достовірно ($p < 0,001$) знижує ЯЖ хворих за всіма показниками, крім ВР (інтенсивність болю) пацієнтів похилого віку. Рольове функціонування погіршилось на 13,4 % в середньому та на 44,7 % в похилому віці у порівнянні з пацієнтами молодого віку. Показник фізичного функціонування зменшився на 44,7 та 39,1 % відповідно, що привело до погіршення загального стану здоров'я на 12,1 % в середньому та на 25,7 % в похилому віці у порівнянні з пацієнтами молодого віку. Па-

Рис. 3. Порівняльний аналіз параметрів ЯЖ хворих на ХП за шкалами фізичного компонента опитувальника SF-36 у віковому аспекті, $n = 341$

Рис. 4. Порівняльний аналіз параметрів ЯЖ хворих на ХП за шкалами психічного компонента опитувальника SF-36 у віковому аспекті, $n = 341$

раметри показників психічної сфери здоров'я показав дещо іншу динаміку змін, що можливо пов'язано з тим, що досліджені пацієнти знаходились в стадії ремісії. Так, соціальне функціонування пацієнтів похилого та середнього віку у порівнянні з групою молодих хворих зменшилось на 44,9 та 19,3 %; емоційне функціонування погіршилось на 37,4 та 25,8 %, що погіршило стан психічного здоров'я хворих середнього віку на 37,9 % та в похилому віці на 43,4 % у порівнянні з пацієнтами молодого віку.

За результатами опитувальника SF-36 упациєнтів молодого віку отримано зменшення середніх бальних показників шкал фізичного компонента: рольового функціонування (RP) — на 30,9 %, фізичного функціонування (PF) — на 32,9 %, інтенсивності болю (BP) — на 64,4 %, загального стану здоров'я (GH) — на 38,2 % та зменшення середніх бальних показників шкал психічного компонента: життєва активність (VT) — на 14,8 %, соціальне функціонування (SF) — на 17,6 %, емоційне функціонування (RE) — на 15,8 %, психічне здоров'я (MH) — на 11,4 % в порівнянні з групою контролю ($p < 0,001$). Таким чином, зниження ЯЖ за результатами опитувальника SF-36 у хворих на ХП молодого віку знижено: за фізичним компонентом — на 17,1 %, за психічним компонентом — на 11,8 %.

У середньому віці за результатами опитувальника SF-36 отримано збільшення середніх бальних показників шкал фізичного компоненту: рольового функціонування (RP) — на 18,3 %, фізичного функціонування (PF) — на 6,3 %, загальний стан здоров'я (GH) — на 19,5 % та інтенсивності болю (BP) — на 54,5 %. За шкалами психічного компонента встановлено зменшення всіх середніх бальних показників: життєва активність (VT) — на 16,8 %, соціальне функціонування (SF) — на 25,5 %, емоційне функціонування (RE) — на 41,1 %, психічне здоров'я (MH) — на 38,1 % в порівнянні з групою пацієнтів із ХП молодого віку ($p < 0,001$). Тобто, зниження ЯЖ за результатами опитувальника SF-36 у хворих на ХП середнього віку відбувається за фізичним компонентом — на 28,4 %, за психічним компонентом — 70,3 %.

У похилому віці встановлено змен-

шення середніх бальних показників шкал фізичного компонента: рольового функціонування (RP) — на 8,1 %, фізичного функціонування (PF) — на 3,4 %, загальний стан здоров'я (GH) — на 9,3 % та інтенсивність болю (BP) — на 7,6 %. За шкалами психічного компонента встановлено: збільшення середніх бальних показників життєвої активності (VT) — на 8,5 % та психічного здоров'я (MH) — на 11,3 % на тлі зниження середніх показників соціального (SF) — 32,8 % та емоційного (RE) функціонування — на 8,4 % відповідно в порівнянні з групою пацієнтів середнього віку ($p < 0,001$). Отже, в похилому віці ЯЖ хворих на ХП знижується за фізичним компонентом — на 38,4 %, за психічним компонентом — на 80,8 %) ($p < 0,001$).

Узагальнюючи отримані дані, довели, що ЯЖ пацієнтів з ХП статистично зменшується за фізичним та психічним компонентами здоров'я за всіма шкалами опитувальника із збільшенням біологічного віку пацієнтів, що потребує корекції з урахуванням патогенетичних особливостей захворювання з урахуванням віку пацієнтів.

В перспективі подальших досліджень є розробка диференційних лікувальних комплексів для хворих на ХП, в залежності від встановлених вікових порушень, з метою попередження та корекції клінічних та патогенетичних порушень для покращення якості життя хворих на ХП у віковому аспекті.

Висновки

1. Аналіз оцінки отриманих відповідей опитувальника GSRS визначив у 29,9 % хворих на ХП середній показник сумарної бальної оцінки, що відповідало високій якості життя, у 70,1 % — низькій якості життя; згідно аналізу опитувальника SF-36 в загальній популяції фізичний стан пацієнтів із ХП страждає більше ніж психічний стан пацієнтів, хворих на ХП.
2. Доведено зниження якості життя пацієнтів із ХП за GSRS із різним рейтингом значимості шкал за синдромами даного опитувальника у різних вікових групах від більш впливових: до 44 років (абдомінальний біль Г рефлюкс-синдром Г синдром диспепсії Г синд-

- ром закрепку Г синдром діареї); до 59 років (синдром диспепсії Г синдром діареї Г рефлюкс-синдром Г абдомінальний біль Г синдром закрепку); до 74 років (синдром закрепку Г рефлюкс-синдром Г абдомінальний біль Г синдром диспепсії Г синдром діареї).
3. Констатовано диференційоване зниження якості життя пацієнтів із ХП за опитувальником SF-36 відносно групи контролю: до 44 років (за фізичним компонентом — на 17,1 %, за психічним компонентом — на 11,8 %); в групі середнього віку (за фізичним компонентом — на 28,4 %, за психічним компонентом — 70,3 %); в групі похилого віку (за фізичним компонентом — на 38,4 %, за психічним компонентом — на 80,8 %) ($p < 0,001$).
- References/Література**
1. Бабінець ЛС, Шевченко НО. Актуальність вікового аспекта клінічного перебігу і ведення хворих на хронічний панкреатит. *Здобутки клінічної та експериментальної медицини*. 2017; 32 (4): 5-11.
Babinets L.S., Shevchenko N.O. Relevance of the age aspect in the clinical course and management of patients with chronic pancreatitis. *Achievements in Clinical and Experimental Medicine*. 2017; 32 (4): 5-11.
 2. МОЗ України. Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги «Хронічний панкреатит». 2023. Наказ № 1204 від 04 липня 2023 р. Доступно з: <https://www.dec.gov.ua/mtd/hronichnyj-pankreatyt/>
Ministry of Health of Ukraine. Unified Clinical Protocol of Primary and Specialized Medical Care "Chronic Pancreatitis." Order No. 1204, July 4, 2023. Available from: <https://www.dec.gov.ua/mtd/hronichnyj-pankreatyt/>
 3. Центр медичної статистики МОЗ України. Медичні кадри та мережа закладів охорони здоров'я системи МОЗ України за 2017–2018 роки. Київ; 2019. Режим доступу: <http://medstat.gov.ua/ukr/MMXVIII.html>.
Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine. Medical personnel and network of healthcare institutions of the Ministry of Health of Ukraine system for 2017–2018. Kiev; 2019. Available from: <http://medstat.gov.ua/ukr/MMXVIII.html>
 4. Шевченко НО, Бабінець ЛС. Оцінка гендерно-вікових параметрів пацієнтів із хронічним панкреатитом. *Здобутки клінічної та експериментальної медицини*. 2024; 59 (3): 78-83. DOI: 10.11603/1811-2471.2024.v.i3.14905
Shevchenko N.O., Babinets L.S. Assessment of gender- and age-related parameters of patients with chronic pancreatitis. *Achievements in Clinical and Experimental Medicine*. 2024; 59 (3): 78-83. DOI: 10.11603/1811-2471.2024.v.i3.14905
 5. Ягєнський АВ, Січкарук ІМ. Оцінка якості життя в сучасній медичній практиці. *Внутрішня медицина*. 2007; 3 (3): 57-62.
Yahenskyi A.V., Sichkaruk I.M. Assessment of quality of life in modern medical practice. *Internal Medicine*. 2007; 3 (3): 57-62.
 6. Altman D. *Practical statistics for medical research*. London: Chapman & Hall~ 2020. 650 p.
 7. Ceyhan GO, Friess H. Pancreatic disease in 2014: Pancreatic fibrosis and standard diagnostics. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2015; 12 (2): 68-70. doi: 10.1038/nrgastro.2014.2343
 8. Dominguez-Munoz JE, Drewes AM, Lindkvist B, Ewald N, Czaky L, Rosendahl J, et al. Recommendations from the United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis. *Pancreatology*. 2018~18 (8): 847-854.
 9. Kichler A, Jang S. Chronic Pancreatitis: Epidemiology, Diagnosis, and Management Updates. *Drugs*. 2020 Aug; 80 (12): 1155-1168. doi: 10.1007/s40265-020-01360-6.
 10. Pujahari AK. Chronic Pancreatitis: A Review. *Indian J Surg*. 2015 Dec~77 (Suppl3): 1348-58.
- Вперше надійшла до редакції 11.09.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

Гігієна, епідеміологія,
екологія

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 628.1: 614.8: 351.86

DOI <https://zenodo.org/records/18023324>

ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕКИ ВОДИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ У РАЗІ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ПОДІЙ

**Бабієнко В.В.¹, Рожнова А.М.¹, Левицька Н.А.¹, Квасницька О.Б.²,
Ватан М.М.¹, Красікова Д.Р.¹**

¹Одеський національний медичний університет
²Буковинський державний медичний університет
v_babienko@ukr.net

WATER SAFETY PLANNING FOR HEALTHCARE FACILITIES FOR EXTREME EVENTS

**Babienko V.V.¹, Rozhnova A.M.¹, Levitska N.A.¹,
Kvasnytska O.B.², Vatan M.M.¹, Krasikova D.R.¹**

¹Odessa National Medical University
²Bukovinian State Medical University

Authors information

- Бабієнко В.В. (Babienko V.V.): <https://orcid.org/0000-0002-3904-4348>
- Рожнова А.М. (Rozhnova A.M.): <https://orcid.org/0000-0002-5309-9679>
- Левицька Н.А. (Levitska N.A.): <https://orcid.org/0009-0002-6769-4169>
- Квасницька О.Б. (Kvasnytska O.B.): <https://orcid.org/0000-0001-9494-0130>
- Ватан М.М. (Vatan M.M.): <https://orcid.org/0000-0003-4581-6932>

Summary/Резюме

Purpose of the work. Development of water safety plans for medical facilities in case of extreme event. Research methods. Bibliometric, analytical. Results. The functionality of healthcare facilities depends on the availability of potable water. Water security planning is a well-known and reliable method for improving the security of water utilities. There is an urgent need to implement water security planning in healthcare facilities during normal operations and in water emergencies. Stakeholder mapping and issue awareness analysis were conducted. Based on these results, it was identified what is needed to overcome barriers to water safety planning (WSP). Building on existing procedures, the WSP concept, and latest scientific findings, an event-specific risk assessment method for healthcare facilities was developed and applied in a case study. Based on an analysis of water demand, water-related processes, and infrastructure, potentially necessary components for establishing an emergency supply were identified. For these, based on technical and legal requirements, planning principles were developed, and prototypes of components for emergency water supply were built. They were tested in pilot trials, particularly regarding hygienic safety. For the management of crises in hospitals, a survey was carried out on the command structures used in practice. Finally, recommendations were drawn based on the German Hospital Incident Command System.

Key words: *drinking water, emergency preparedness planning, healthcare facilities, risk assessment, sanitation impairment*

Мета роботи Розробка планів безпеки води для медичних закладів у разі екстремальних подій. Методи досліджень. Бібліометричні, аналітичні. Результати. Функціональність закладів охорони здоров'я залежить від наявності питної води. Планування без-

пеки водопостачання є відомим і надійним методом підвищення безпеки водоканалів. Існує нагальна потреба впровадження планування безпеки водопостачання в закладах охорони здоров'я під час нормальної роботи та в надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з водопостачанням. Проведено аналіз картування зацікавлених сторін та аналіз обізнаності про проблеми. На основі цих результатів було визначено, що необхідно для подолання перешкод у плануванні безпеки водопостачання (ПБВ). Спираючись на існуючі процедури, концепцію ПБВ та останні наукові дані, було розроблено та застосовано в тематичному дослідженні метод оцінки ризиків для закладів охорони здоров'я, що стосується конкретної події. На основі аналізу попиту на воду, процесів, пов'язаних з водою, та інфраструктури було визначено потенційно необхідні компоненти для створення аварійного водопостачання. Для них, на основі технічних та правових вимог, було розроблено принципи планування та створено прототипи компонентів для аварійного водопостачання. Вони були випробувані в пілотних випробуваннях, зокрема щодо гігієнічної безпеки. Для управління кризовими ситуаціями в лікарнях було проведено опитування структур управління, що використовуються на практиці. Рекомендації були розроблені на основі німецької системи управління інцидентами в лікарнях.

Ключові слова: питна вода, планування готовності до надзвичайних ситуацій, заклади охорони здоров'я, оцінка ризиків, порушення санітарних норм.

Лікарні вважаються критично важливою інфраструктурою та відіграють важливу роль у наданні медичної допомоги населенню як у звичайних, так і в надзвичайних ситуаціях. Однак, не лише медичне обладнання та персонал мають вирішальне значення для функціонування лікарень, але й наявність безпечної та чистої питної води [1].

Стан громадського водопостачання в промислово розвинених країнах, таких як Німеччина, призводить до парадоксу запобігання, коли перебої з водопостачанням вважаються малоімовірними, що призводить до відсутності бажання інвестувати в запобіжні заходи.

Переглянута Постанова про питну воду Німеччини 2023 року, яка базується на Директиві ЄС про питну воду 2020/2184, робить управління ризиками обов'язковим для компаній громадського водопостачання, яке має включати всі процеси — очищення, зберігання та розподілу, окрім водозбірної зони. Однак досі немає законодавчої вимоги щодо Планів водопостачання та планів готовності до надзвичайних ситуацій для закладів охорони здоров'я щодо порушень водопостачання. Чинні закони про державні лікарні в Німеччині також лише опосередковано стосуються питання водопостачання.

Цей недолік відображається в поточному стані знань про стан планування готовності до надзвичайних ситуацій [2]. Крім

того, існує мало публікацій про план безпеки водопостачання (WSP) для лікарень у країнах з високим рівнем доходу. Ця нестача знань також стала початком проекту «NOWATER», результати якого частково представлені [3] і який фінансувався Федеральним міністерством освіти та досліджень Німеччини (BMBF).

Мета роботи Розробка планів безпеки води для медичних закладів у разі екстремальних подій

Методи досліджень.

Бібліометричні, аналітичні.

Результати та обговорення

Оскільки лікарні вважаються «критичною інфраструктурою», існує гостра потреба в наданні безперервних медичних послуг у разі надзвичайної ситуації, тому терміново рекомендується планування як готовності до надзвичайних ситуацій, так і управління інцидентами. Тому лікарні повинні пріоритетувати впровадження Системи управління інцидентами (ICS). У Німеччині Федеральне управління цивільного захисту та допомоги у разі стихійних лих [4] офіційно рекомендує Систему управління інцидентами в лікарнях (HICS). Лікарням рекомендовано використовувати Команду управління інцидентами в лікарнях (HIMT), що використовується аварійно-рятувальними службами згідно Положенню про пожежну службу [5]. Таким чином, структури та процедури HIMT були перенесені з Положення про пожежну службу, майже не були адаптовані, а їх при-

датність не визначена.

Під час звичайної експлуатації всі процеси, пов'язані з водопостачанням, включаючи управління несправностями, ефективно контролюються встановленими засобами експлуатації та організаційними структурами. Натомість, екстремальні події, як визначено тут на основі DIN EN 15975-1 [6], — це події, які серйозно впливають на постачання питної води та які можуть вимагати в якості реагування інших організаційних структур і, можливо, більше, ніж звичайні засоби експлуатації, такі як, наприклад, співпраця зі службами екстреної допомоги. Це визначення можна пов'язати з іншими поширеними термінами в управлінні ризиками, стихійних лихах та кліматології, такими як кліматичні екстремуми, екстремальні погодні явища або небезпечні події, які зрештою впливають на водопостачання. У Німеччині розподіл відповідальності за реагування на такі події залежить від масштабу інциденту з точки зору збитків та впливу. Якщо причина локалізована на території лікарні, лікарня несе відповідальність. І навпаки, події, що виникають у громадському водопостачанні або демонструють значний ступінь збитків на місцевому чи регіональному рівні, можуть перекласти відповідальність на постачальника води або навіть на муніципалітет.

Результати проекту спрямовані на посилення впровадження Планів безпеки води (ПБВ) у лікарнях, включаючи сценарії, що виходять за рамки звичайної експлуатації, шляхом надання детального методу оцінки ризиків (ОР) у закладах охорони здоров'я. Цей метод тісно узгоджується з модулями ПБВ, описаними в Посібнику з планів безпеки води Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) [7], з акцентом на оцінці системи з точки зору ризику (модулі 2-4), плануванні покращень (модуль 5), а також плануванні програм операційного моніторингу та перевірки (модулі 6-7). Визначення організаційних та технічних заходів для мінімізації ризиків, а також рекомендації щодо планування дій у надзвичайних ситуаціях та кризового управління є специфікаціями модулів «Посилення процедур управління» (модуль 8) та «Планування покращень» (модуль 5).

Крім того, надано [3] рекомендації щодо зміцнення інфраструктури та процесів як важливої частини мінімізації ризиків та кризового управління. Успішне впровадження цих заходів забезпечить наявність безпечної та чистої води в лікарнях, тим самим сприяючи ефективному функціонуванню критичної інфраструктури як у звичайних, так і в надзвичайних ситуаціях.

Результати показали, що соціальним компонентам готовності до надзвичайних ситуацій та реагування на них у сфері водопостачання часто приділяється недостатня увага в німецьких закладах охорони здоров'я. Підвищення загальної готовності та, отже, стійкості критичної інфраструктури охорони здоров'я до порушень вимагатиме підвищення обізнаності як про соціальні, так і про технічні аспекти. Результати опитувань та інтерв'ю показують, що учасники вже усвідомлюють необхідність інтеграції соціальних та технічних заходів у планування безпеки води, але реальність у лікарнях часто інша. Загальна відсутність обізнаності про вразливість закладів охорони здоров'я до порушень водопостачання була визначена як одна з головних перешкод для вжиття заходів.

Як не парадоксально, висока безпека водопостачання та, отже, обмежений досвід роботи з порушеннями водопостачання можуть бути однією з основних причин цього розриву. Як наслідок, виникає питання про те, як ефективно підвищити обізнаність про необхідність планування безпеки водопостачання та ролі різних зацікавлених сторін, включаючи суб'єктів, залучених до охорони здоров'я, а також управління кризовими ситуаціями, а також громадськість.

Зрештою, підвищення обізнаності може бути корисним для соціальних та технічних аспектів планування водопостачання в лікарні, створюючи стимули для розробки навчання та планів, а також для визначення пріоритетів заходів з технічного обслуговування.

Результати також призводять до можливої потреби адаптації до HICS, включаючи потреби малих лікарень. Крім того, лікарні виявили потребу в допомозі в загальному навчанні для HIMT, а також, що ще важливіше, в інструкціях щодо погіршення

якості питної води та порушень скиду стічних вод.

Для вирішення потреб та врахування обмежень, виявлених під час інтерв'ю та опитувань, було створено різні посібники для лікарень. Вони містять типовий план реагування на надзвичайні ситуації для управління інцидентами в надзвичайних ситуаціях (НІМТ) з адаптованими та масштабованими структурами, а також контрольними списками та додатковими допоміжними документами для впровадження та застосування чітких структур процесів управління інцидентами. Масштабовані структури для НІМТ можна використовувати по-різному. Або малі лікарні можуть обрати меншу НІМТ для зменшення необхідних кадрових ресурсів, або більші лікарні можуть обрати меншу НІМТ для менших подій. Тому кожен заклад повинен визначити чіткий поріг для різних рівнів НІМТ відповідно до масштабу події. Створення структур НІМТ є особливо важливим для екстремальних подій із серйозним впливом на постачання питної води.

Як рекомендація щодо процесу командування, було створено та адаптовано 10-пунктний план як синтез американського посібника HICS, точніше використаного Planning-P [8], та німецького процесу командування зі стандарту ICS [5]. 10-пунктний план містить на початку чотири послідовні кроки, які виконує тимчасова оперативна НІМТ, а потім шість кроків, що виконуються періодично:

1. Початкова оцінка ситуації з використанням наданого контрольного списку.
2. Запуск початкових заходів контролю ситуації.
3. Оцінка потреб усієї НІМТ та надсилання тривоги.
4. Брифінг НІМТ.
5. Детальна оцінка ситуації.
6. Визначення стратегічних цілей та оцінка необхідності евакуації.
7. Визначення та пріоритетність заходів контролю ситуації.
8. Дії за розробленим планом.
9. Перевірка успішності заходів.
10. Перезапуск з кроку 5 або, у разі припинення, запуск відновлювальних заходів.

Для забезпечення успішної роботи НІМТ в управлінні інцидентами було розроблено навчальний посібник для сценарного

навчання різних масштабів. Таким чином, було визначено три типи навчання для використання в лікарнях.

По-перше, маломасштабне навчання — це обговорення сценаріїв, яке проводиться або в різних відділах, або в рамках усієї НІМТ (групи високоякісної медичної техніки). Воно проводиться як модерована дискусія, що керується обраним сценарієм, і використовується для підвищення обізнаності щодо самої теми та можливих проблем, що призводять до подальших зустрічей для вирішення виявлених потреб.

Друге навчання — це навчальний семінар з усією НІМТ, який може включати зовнішніх партнерів, таких як служби екстреної допомоги або органи влади. Це навчання проводиться як управлінське навчання, що керується обраним сценарієм, спрямоване на покращення процесів управління НІМТ, а також технічних навичок відповідно до обраного сценарію.

Третій варіант — це повномасштабне реальне навчання з НІМТ та всіма необхідними ресурсами та підрозділами на місці, які фізично виконують завдання. Тому навчальний посібник пропонує п'ять груп сценаріїв, починаючи від перебоїв з питною водою, дефіциту електроенергії до порушень каналізації та біологічного/хімічного забруднення питної води. Крім того, кожна група сценаріїв масштабована, наприклад, одна палата в лікарні під загрозою для цілого міста або регіону.

Застосування методології NOWATER RA на практиці підтвердило її застосовність та доцільність. Результати показують, що лікарні дуже залежать від якості питної води. Це впливає на численні функціональні підрозділи, які є важливими для загального функціонування лікарень, наприклад, стерильне постачання, хірургія, діаліз, або опосередковано через взаємозалежність між функціональними підрозділами. Це показує, що каскадні ефекти також необхідно враховувати для оцінки впливу обмежень водопостачання. Крім того, аналіз наслідків для конкретних сценаріїв показав, що вплив сценарію впливає не лише на компоненти самих мереж водопостачання/водовідведення, але й призводить до наслідків від цих впливів або вжитих заходів. Наприклад, якщо використовуються хімічні речовини,

такі як хлор, ці речовини можуть пошкодити труби та інші компоненти системи розподілу, включаючи мембрани зворотного осмосу, необхідні для процесів очищення. Крім того, стало очевидним, що якщо це впливає на водовідведення, слід очікувати значних обмежень на використання питної води, оскільки це єдиний спосіб уникнути перевантажень, що означає потрапляння зворотних вод у будівлю або забруднення навколишнього середовища.

Для підтримки однієї з цілей оцінки ризику щодо розробки організаційних та технічних заходів для екстреного водопостачання, проект NOWATER розробив критерії щодо визначення пріоритетів доступних комбінацій варіантів.

Операторам закладів охорони здоров'я рекомендовано [3] проводити аналіз попиту на воду у своїх закладах, щоб визначити ресурси, необхідні для екстреного або замінювального водопостачання, та розробити план дій у надзвичайних ситуаціях [9]. Дані щодо попиту на воду та пікових коефіцієнтів в рамках проекту [3] дозволяють детально оцінити попит на воду в інших лікарнях, оскільки вони охоплюють різні види використання, включаючи будівлі для палат та службові відділення. Тому, як правило, можна уникнути дорогих вимірювальних кампаній. На величину пікових коефіцієнтів впливає одночасність використання води у відповідних районах, причому вища одночасність призводить до збільшення пікових коефіцієнтів. Час, коли настає піковий попит, залежить від розпорядку дня у відповідній лікарні. Такі впливи можна врахувати без особливих зусиль, наприклад, за допомогою кампаній підрахунку або ключових бізнес-показників.

Якщо дані мають бути передані до інших країн та регіонів світу, необхідно враховувати відмінності в санітарному та медичному обладнанні. Однак, можливості перенесення можуть бути обмежені, якщо враховувати такі види використання, як градирні, кухні та пральні. У цьому випадку довідкові дані з інших комерційних зон слід використовувати як поправку.

Ефективне використання технічних компонентів, таких як транспортні та накопичувальні резервуари, під час надзвичайних ситуацій для балансування водопоста-

чання та попиту вимагає знання типових добових та погодинних коливань попиту на воду. Незважаючи на їхню конструкцію для швидкого розгортання та мінімального використання персоналу, їхня технологія вимагає певного рівня навчання для експлуатації. Для створення ефективної системи розгортання та обслуговування вкрай важливо співпрацювати між лікарнями, муніципалітетами та організаціями з реагування на надзвичайні ситуації. Необхідно визначити оптимальні місця розміщення компонентів та розподілити обов'язки за технічне обслуговування та розгортання. Для забезпечення належного використання необхідно оцінити та виконати передумови для їх застосування в рамках планування готовності до надзвичайних ситуацій, такі як встановлення підключення до водопостачання лікарні, забезпечення належного доступу та місця для розміщення компонентів у лікарні, а також забезпечення доступу до електроенергії.

У випадках, коли потрібна дезінфекція води, дехлорування може бути необхідним для захисту лікарняного обладнання, яке схильне до пошкоджень, спричинених хлором.

Висновки

Вкрай важливо підвищити обізнаність про важливість функціонування водопостачання в лікарнях і, отже, планування готовності до надзвичайних ситуацій. Однак ефективність передових підходів до підвищення стійкості та управління кризовими ситуаціями залежатиме від різних факторів. До них належать обізнаність відповідальних сторін щодо таких підходів та їх врахування в процесах планування. Для досягнення цієї мети важливо визначити пріоритетність взаємодії з ключовими учасниками, координувати їхню взаємодію та надавати підтримку протягом усього процесу планування.

Ризик порушення водопостачання та специфіка лікарень можуть бути враховані в плануванні безпеки водопостачання за допомогою методології оцінки ризиків. Це розширює підхід ВООЗ ПБВ, щоб забезпечити додаткову цінність для планування готовності до надзвичайних ситуацій, тим самим підвищуючи стійкість закладів охорони здоров'я. Загальнодоступні дані про попит на воду слід доповнити додатковими опитуван-

нями операторів закладів охорони здоров'я. Заохочується встановлення інтелектуальних лічильників у відповідних місцях.

Планування готовності до надзвичайних ситуацій повинно проводитися як поєднання заходів. Це має включати взаємодію всіх внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін. Усі лікарні повинні вживати запобіжних заходів, визначаючи, які альтернативні водні ресурси можна використовувати в надзвичайній ситуації та що передбачає цей процес. Однією з можливостей заходу екстреного постачання є використання технічних компонентів. Їхня універсальність дозволяє використовувати їх у різних комбінаціях та в широкому діапазоні сценаріїв, що виходять за рамки лише умов закладів охорони здоров'я. Інформація про якість води, зібрана заздалегідь, може підвищити надійність планування, особливо для екстреного очищення та дезінфекції води. Повинні бути вивчені або створені необхідні технічні вимоги до використання систем екстреного водопостачання. Навіть якщо обладнання розроблено для швидкого введення в експлуатацію та безпечної експлуатації, необхідно регулярно проводити навчання з його використання.

Зрештою, ця оцінка [3] підтвердила, що без юридичного забезпечення, що включає розподіл обов'язків, як у випадку з електропостачанням, планування екстреного водопостачання буде недостатнім і здійснюватиметься добровільно лише кількома лікарнями.

References/Література

1. Bross, L., Krause, S., Wannowitz, M., Stock, E., Sandholz, S., & Wienand, I. (2019). Insecure security: Emergency water supply and minimum standards in countries with a high supply reliability. *Water*, 11 (4), 732. <https://doi.org/10.3390/w11040732>
2. van der Heijden, S., Cassivi, A., Mayer, A., & Sandholz, S. (2022). Water supply emergency preparedness and response in health care facilities: A systematic review on international evidence. *Frontiers in Public Health*, 10, 1035212. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1035212>
3. Krause, S., Joel, E., Schaum, C., Baumer, J., Rucker, N., Wienand, I., Sturm, C., Jahn-Muhl, B., Geiger, M., Fekete, A., van der Heijden, S., Heinzl, C., & Sandholz, S. (2024). Water safety planning for healthcare facilities for extreme events. *Journal of Water and Health*, 22 (1), 77. <https://doi.org/10.2166/wh.2023.102>
4. Kowalzik, B., Hahn, F., & Helmerichs, J. (2020). *Handbuch Krankenhausalarm- und Einsatzplanung (KAEP): Empfehlungen für die Praxis zur Erstellung eines individuellen Krankenhausalarm- und Einsatzplans [Handbook Hospital Alarm and Emergency Planning: Recommendations for the Practice of Drawing up an Individual Hospital Alarm and Emergency Plan]* (2020 ed.). Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance.
5. AFKzV. (2007). *Feuerwehr-Dienstvorschrift 100 (FwDV 100): Führung und Leitung im Einsatz – Führungssystem [Fire Service Regulation 100: Command and Control System in Emergency Operations]*. Board of Firefighting Affairs, Catastrophe Protection and Civil Protection.
6. DIN EN 15975-1. (2016). *Security of drinking water supply – Guidelines for risk and crisis management – Part 1: Crisis management*. Beuth Verlag.
7. World Health Organization (WHO). (2023). *Water safety plan manual: Step-by-step risk management for drinking-water suppliers* (2nd ed.). World Health Organization.
8. Ballay, C. (2014). *Hospital Incident Command System guidebook* (5th ed.). California Emergency Medical Services Authority.
9. Centers for Disease Control and Prevention, & American Water Works Association. (2019). *Emergency water supply planning guide for hospitals and healthcare facilities* (Updated 2019). U.S. Department of Health and Human Services.

Вперше надійшла до редакції 28.07.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

**СИНЕРГІЯ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН ТА ВІЙСЬКОВО-ЕКОЛОГІЧНОГО
ФАКТОРУ ЯК КРИТИЧНИЙ ДЕТЕРМІНАНТ ЗРОСТАННЯ
НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ**

Шанигін А.В.

Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

**SYNERGY OF CLIMATE CHANGE AND THE MILITARY-ENVIRONMENTAL
FACTOR AS A CRITICAL DETERMINANT OF THE RISE IN NON-
COMMUNICABLE DISEASES IN UKRAINE**

Shanyhin A. V.

Odesa National Medical University, Odesa, Ukraine

Authors information

Шанигін А.В. (Shanyhin A.V.): <https://orcid.org/0000-0003-0205-5136>

Summary/Резюме

The article examines the synergistic influence of climate change and military-environmental factors on the growing burden of non-communicable diseases (NCDs) in Ukraine. The key climatic determinants affecting population health—heatwaves, elevated temperatures, increased levels of PM2.5, and altered hydrological regimes—are analyzed in relation to cardiovascular, respiratory, and metabolic pathology. It is demonstrated that the impact of these climatic stressors is significantly amplified by the consequences of the full-scale war: destruction of industrial and energy infrastructure, pollution of air, soil, and water, large-scale fires, toxic emissions, population displacement, and chronic stress. The concept is proposed that the combined action of climatic hazards and warfare-driven environmental damage creates a “hybrid risk” model, which accelerates pathophysiological mechanisms leading to destabilization and progression of NCDs, particularly in vulnerable groups. Regional data from southern Ukraine (Odesa region) confirm a marked increase in hypertension, coronary artery disease, respiratory disorders, and decompensated diabetes during wartime conditions.

Keywords: *climate change, military-environmental factors, non-communicable diseases, cardiovascular pathology, PM2.5, environmental risk, hybrid health threats.*

У статті розглянуто синергічний вплив кліматичних змін та військово-екологічних чинників на зростання тягаря неінфекційних захворювань (НІЗ) в Україні. Проаналізовано основні кліматичні детермінанти, що впливають на стан здоров'я населення: хвилі спеки, підвищення температури, зростання рівнів PM2.5 та зміни водного режиму, у контексті розвитку серцево-судинної, респіраторної та метаболічної патології. Показано, що дія цих кліматичних стресорів суттєво посилюється наслідками повномасштабної війни — руйнуванням промислових і енергетичних об'єктів, забрудненням повітря, ґрунтів і води, масштабними пожежами, токсичними викидами, переміщенням населення та хронічним стресом. Обґрунтовано концепцію «гібридного ризику», згідно з якою поєднання кліматичних та військово-екологічних загроз прискорює патофізіологічні механізми дестабілізації перебігу НІЗ, особливо серед вразливих груп. Регіональні дані з південних областей (Одеський регіон) підтверджують істотне зростання частоти артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, респіраторних порушень та декомпенсацій цукрового діабету в умовах воєнного стану.

Ключові слова: *кліматичні зміни, військово-екологічні фактори, неінфекційні захворювання, серцево-судинна патологія, PM2.5, екологічні ризики, гібридні загрози здоров'ю.*

Вступ

Неінфекційні захворювання (НІЗ) залишаються провідною причиною смертності у

світі, спричиняючи щороку понад 41 млн летальних випадків, що становить близько 74% усіх смертей за даними ВООЗ [1]. Україна

належить до європейських країн з найбільшою смертністю від НІЗ: понад 80% загальних втрат населення припадає на серцево-судинні, онкологічні, хронічні респіраторні захворювання та цукровий діабет [2]. Така структура смертності формує суттєве соціально-економічне навантаження, зменшує якість та тривалість життя, обумовлюючи необхідність системних підходів до профілактики й адаптації системи охорони здоров'я.

Протягом останніх десятиліть дедалі переконливішими стають дані про ключову роль навколишніх чинників у патогенезі НІЗ. Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МЕЗК) у Шостій оціночній доповіді наголошує, що зміна клімату вже сьогодні є однією з найбільших загроз громадському здоров'ю [3]. Підвищення середніх температур, збільшення частоти хвиль спеки, порушення водного балансу, зростання рівнів PM2.5 та озону створюють багатовекторний негативний вплив на серцево-судинну, респіраторну та метаболічну системи [4]. За період 1990–2019 років екстремальні температури спричинили понад 150 тис. надлишкових смертей щороку, а атмосферне забруднення зумовлювало близько 7 млн передчасних смертей, з яких більшість прямо пов'язана з НІЗ [5,6].

Для України вплив кліматичних детермінант посилюється унікальним фактором — повномасштабною військовою агресією РФ, що призвела до безпрецедентного екоциду та руйнування екосистем. За оцінками KSE Institute, в атмосферу викинуто понад 1,2 млн тон забруднюючих речовин, включно зі сполуками важких металів, продуктами горіння та токсичним пилом [7]. Особливо небезпечним є руйнування Каховської ГЕС, що спричинило масове забруднення водних ресурсів, деградацію ґрунтів, викид нафтопродуктів та підняття донних токсичних відкладів, які можуть мати довготривалий канцерогенний та нефротоксичний ефекти [8].

Крім суто екологічних наслідків, воєнні дії поглибили кризу психічного здоров'я та спричинили руйнування системи профілактики НІЗ. За даними МОЗ України, кількість звернень по допомогу з питань ментального здоров'я у 2023–2024 рр. зросла більш ніж утричі, що підтверджує домінування хронічного стресу як важливого патогенетичного чинника [9]. Одночасно руйнування медичних

закладів, скорочення доступу до скринінгу й лікування створюють умови для значного зростання прогресуючих випадків НІЗ та ускладнень [10].

Таким чином, в Україні формується феномен “гібридного ризику”, коли глобальні кліматичні впливи та локальні військово-екологічні наслідки діють синергічно, взаємно підсилюючи один одного. Це призводить до прогресивного збільшення частоти та тяжкості НІЗ, що вимагає наукового аналізу та перегляду стратегій громадського здоров'я.

У цьому контексті особливе значення має вивчення регіональних особливостей, зокрема південного регіону України (Одеська область), який характеризується високою інсоляцією, ризиком теплових хвиль, впливом морських екосистем та прямими наслідками руйнування Каховської ГЕС [11].

Мета дослідження: провести комплексний аналіз синергії кліматичних змін та військово-екологічного стресу як критичних детермінант зростання НІЗ в Україні, з акцентом на екологічні, патофізіологічні та соціально-структурні механізми.

Об'єкт дослідження: взаємозв'язок кліматичних змін, військово-екологічних чинників та динаміки неінфекційних захворювань у населення України в умовах повномасштабної війни. У дослідженні розглянуто три основні групи факторів:

- I. **кліматичні стресори**, включно з хвилями спеки, підвищенням середньорічних температур, змінами водних ресурсів та рівнями атмосферного PM2.5;
- II. **військово-екологічні впливи**, зумовлені бойовими діями, техногенними катастрофами, руйнуванням гідротехнічної інфраструктури та забрудненням довкілля;
- III. **стан здоров'я населення**, представлений показниками захворюваності на серцево-судинні, респіраторні та метаболічні НІЗ до та під час війни.

Окрему увагу приділено південному регіону України (Одеська область), де одночасно спостерігаються інтенсивні кліматичні зміни, впливи воєнних екологічних подій і високий рівень урбанізаційного навантаження [11].

Контингенти дослідження

Дослідження проведено на основі ана-

лізу статистичних даних щодо:

- **населення України загалом**, за агрегованими державними та міжнародними джерелами (МОЗ України, Центр громадського здоров'я, WHO, StateofGlobalAir);
- **населення південного регіону**, зокрема Одеської області, де простежуються специфічні ризики, пов'язані з високими літніми температурами, морськими екосистемами та наслідками руйнування Каховської ГЕС;
- **певних вікових і професійних груп**, чутливих до кліматичних та військово-екологічних факторів: військовослужбовці, працівники транспорту, мешканці прибережних зон, особи старше 60 років, пацієнти із хронічними НІЗ [1,2].

Методи дослідження

У дослідженні застосовано комплексний екологічно-епідеміологічний підхід, що поєднує аналіз міжнародних та національних даних, оцінку факторів навколишнього середовища та медико-соціальних характеристик населення. Інформаційною основою слугували офіційні матеріали WHO, IPCC, Lancet Countdown, KSE Institute, а також державна статистика МОЗ України щодо динаміки неінфекційних захворювань за 2018–2024 роки. Особлива увага приділялася ретроспективному порівнянню довоєнних та воєнних показників поширеності серцево-судинних, респіраторних і метаболічних патологій, що дозволило визначити відхилення від попередніх багаторічних трендів і встановити ймовірний вплив військово-екологічного чинника.

Оцінка кліматичних умов здійснювалася за показниками середньодобових температур, кількості днів із екстремальною спекою, рівня інсоляції та вологості. Додатково враховувалися дані щодо атмосферного забруднення, зокрема концентрацій PM2.5, з використанням ре-

зультатів наземного та супутникового моніторингу. Для характеристики воєнно-екологічних впливів використовувалися офіційні звіти, у тому числі щодо наслідків руйнування Каховської ГЕС, а також аналітичні матеріали про зміни якості повітря, води та ґрунтів.

Медико-соціальні параметри включали оцінку доступності медичної допомоги в умовах військових дій, вплив переміщення населення, хронічного стресу та руйнування інфраструктури на можливість своєчасного лікування та контролю НІЗ. Для інтегральної інтерпретації комплексних екологічних та соціально-медичних впливів використовувалася модель WHO Climate-Health Framework, що дозволила простежити взаємодію кліматичних та військово-екологічних стресорів.

Статистична обробка здійснювалася з використанням методів аналізу динамічних рядів, визначення тенденцій та порівняння відносних показників між довоєнним і воєнним періодами. Для розрахунків застосовували програми MS Excel та SPSS, що забезпечило відтворюваність та надійність отриманих результатів.

Результати та їх обговорення

Дані отримані в ході дослідження демонструють наявність вираженої сукупної дії кліматичних та військово-екологічних факторів на поширеність і перебіг основних груп неінфекційних захворювань в Україні. Аналіз міжнародних даних (ВООЗ, МЕЗК) та регіональних показників свідчить, що поєднання екстремальних температур, забруднення по-

Таблиця 1

Кліматичні фактори та їхній доведений вплив на неінфекційні захворювання (за WHO, IPCC)

Кліматичний фактор	Доведені медичні наслідки	Механізми впливу
Хвилі спеки	↑ смертність від ССЗ; ↑ ризик інсульту; теплові ураження	дегідратація, вазодилатація, порушення реології крові, порушення терморегуляції
Підвищення середньорічної температури	↑ загострення ХОЗЛ, ↑ зростання частоти госпіталізацій	зменшення якості повітря, фотохімічні реакції, утворення приземного озону
PM2.5	↑ інфаркт міокарда; ↑ аритмії; ↑ смертність від ХОЗЛ; загострення астми	оксидативний стрес, системне запалення, ураження ендотелію
Порушення водного режиму	↑ інфекційно-запальних ускладнень; ризик нефротоксичності	забруднення питної води, зростає концентрація токсичних мікроелементів
Зменшення рослинності/пиліві бурі	↑ алергічних риніті; ↑ бронхіальної астми	збільшення аероалергенів, пилового навантаження

Рис. 1. Регіональний розподіл економічних збитків від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, млн дол. (за даними Київської школи економіки).

пенсації цукрового діабету (таб. 1) [3–6].

Значний внесок у зростання екологічних ризиків становлять воєнні забруднення атмосфери, інтенсивність яких суттєво варіює між регіонами України. За оцінками Київської школи економіки, сукупні збитки від викидів забруднюючих речовин у повітря внаслідок бойових дій перевищують сотні мільйонів доларів, а найбільше навантаження припадає на промислові та прифронтові області,

Таблиця 2.

Військово-екологічні наслідки в Україні та можливі механізми розвитку НІЗ

Воєнно-екологічний фактор	Ймовірні медичні наслідки	Патогенетичні механізми
Вибухи, пожежі, детонації	↑ ССЗ, ↑ ХОЗЛ, ↑ астми; ↑ гострих інтоксикацій	Вдихання продуктів горіння, мікрочастинок металів; Оксидативний стрес
Руйнування промислових об'єктів	токсичні ураження печінки, нирок, нервової системи	Вплив важких металів (Pb, Cd, Hg), органічних токсикантів
Руйнування Каховської ГЕС	канцерогенні ефекти, нефротоксичність, респіраторні хвороби	Контакт із забрудненою водою, аерозолізація токсинів
Міграція населення, стрес	↑ АГ, ↑ ІХС, ↑ декомпенсацій діабету; ↑ тривоги, депресії	Активізація симпатичної системи, порушення режимів лікування
Порушення доступу до медичної допомоги	↑ смертності від НІЗ, ↑ інвалідизації	Відсутність скринінгу, пізня діагностика

включно з Донецькою, Луганщиною, Харківщиною, Запорізькою та Дніпропетровщиною. Масштабні пожежі, руйнування інфраструктури, вибухи та вторинне пилове забруднення створюють комплексну суміш токсикантів різного хімічного складу, що посилює вплив кліматичних факторів на здоров'я населення. Зростання концентрацій продуктів горіння, оксидів азоту,

вітря, змін водного режиму та токсичних військових викидів формує новий тип гібридного ризику, який суттєво впливає на серцево-судинну, респіраторну та метаболічну патологію.

Кліматичні тенденції останнього десятиріччя свідчать про стабільне підвищення середньорічної температури, збільшення частоти хвиль спеки та зростання концентрацій дрібнодисперсних частинок PM_{2.5}. За даними МЕЗК і ВООЗ, ці фактори прямо пов'язані з поширеністю інфарктів міокарда, інсультів, загострень ХОЗЛ, бронхіальної астми та погіршенням ком-

сірки та важких металів у повітрі формує високий ризик розвитку серцево-судинних, респіраторних та метаболічних порушень, особливо серед жителів найбільш уражених територій (рис. 1).

Військові дії створили додатковий блок екологічних ризиків. За даними KSE Institute та МОЗ України, екологічні збитки від війни

Рис. 2. Наслідки руйнування Каховської ГЕС

Таблиця 3

Динаміка ключових НІЗ у довоєнний та воєнний періоди
(Одеський регіон, 2018–2024 рр.)

Показник	2018–2021 (довоєнний період)	2022–2024 (воєнний період)	Зміна (%)
¹ Артеріальна гіпертензія (на 100 тис.)	11 800–12 300	13 300–14 500	+12–18%
² Ішемічна хвороба серця (на 100 тис.)	6 700–7 100	7 400–8 200	+10–15%
³ ХОЗЛ / бронхіальна астма (на 100 тис.)	1 950–2 150	2 250–2 550	+14–20%
⁴ Цукровий діабет 2 типу, декомпенсований (на 100 тис.)	810–880	880–980	+8–11%
⁵ Тривожні розлади (на 100 тис.)	320–370	900–1 150	×2,8–3,2

Примітки:

¹Дані сформовані за звітами: Центра громадського здоров'я України, форми №12 «Захворюваність населення» (2018–2021); МОЗ України, оперативні дані щодо хронічних неінфекційних захворювань у воєнний період (2022–2024); WHO UkraineHealthNeedsAssessment 2022–2023.

²Джерела: Щорічні статистичні довідники МОЗ України (до 2021 р.); Одеський обласний центр громадського здоров'я: аналітичні звіти за 2022–2024 рр.; WHO CardiovascularDiseasesFactsheet 2023.

³Джерела: Державні форми звітності МОЗ (Ф. №12, Ф. №20) 2018–2021; WHO AirQualityGuidelines 2021 (вплив PM_{2.5} на ХОЗЛ); HealthEffectsInstitute: StateofGlobalAir 2020–2022; Дані Одеського ОЦГЗ щодо респіраторної патології у 2022–2024 рр.

⁴Джерела: ЦІГЗ України: «Хронічні неінфекційні захворювання. Національний профіль» (2018–2021); WHO DiabetesCountryProfile—Ukraine 2022; Одеський ОЦГЗ: звіти про динаміку діабету у воєнний період (2022–2024).

⁵Джерела: МОЗ України: «Ментальне здоров'я населення: аналітичний огляд 2023–2024»; WHO Mental Health Response in Ukraine 2022–2024; Health Cluster Ukraine: MentalHealth&PsychosocialSupportReports.

включають: забруднення повітря продуктами вибухів, руйнування промислових об'єктів, накопичення токсичних відходів, гідрологічні катастрофи та забруднення водних систем (таб. 2) [7–10].

Особливо значним інцидентом є руйнування Каховської ГЕС. На рисунку 2 відображено основні екосистемні наслідки катастрофи.

Основні встановлені ефекти події:

- різке погіршення якості води та масове потрапляння до водних систем важких металів, нафтопродуктів та токсичних донних відкладів;
- засолення земель та деградація ґрунтів;
- формування хімічно небезпечних аерозолів;
- зростання ризику онкологічних, нефрологічних і респіраторних захворювань у населення прилеглих територій.

Аналіз статистичних даних показав, що у 2022–2024 роках у південному регіоні України спостерігається зростання поширеності НІЗ[9]. Найбільше зростання відзначено для: артеріальної гіпертензії; ішемічної хвороби серця; ХОЗЛ та астми; цукрового діабету 2 типу; тривожних та стресових розладів (таб. 3).

HealthFramework демонструє, що вплив стресорів у сучасних українських умовах є не адитивним, а мультиплікативним, тобто кліматичний фактор підсилює дію військового, і навпаки (рис. 3).

Більшість із цих механізмів підтверджена міжнародною літературою, а в українських умовах діє з більшою інтенсивністю через накладання воєнних подій.

Висновки

На основі комплексного аналізу міжнародних та національних джерел підтверджено, що кліматичні зміни є значущим незалежним детермінантом зростання неінфекційних захворювань. До найбільш критичних факторів належать хвилі спеки, зростання концентрацій PM_{2.5}, зміни гідрологічного режиму та погіршення якості повітря й води.

Військово-екологічні наслідки повномасштабної агресії РФ створюють додатковий токсичний та стресовий фон, який суттєво посилює вплив кліматичних чинників. Руйнування Каховської ГЕС, масові вибухи, пожежі, забруднення промислових територій та переміщення населення формують високий рівень

Військово-екологічні наслідки повномасштабної агресії РФ створюють додатковий токсичний та стресовий фон, який суттєво посилює вплив кліматичних чинників. Руйнування Каховської ГЕС, масові вибухи, пожежі, забруднення промислових територій та переміщення населення формують високий рівень

Рис. 3. Модифікована модель ризиків для громадського здоров'я в умовах України: синергія кліматичних, військово-екологічних та психосоціальних факторів. (власна розробка автора на основі адаптації WHO Climate-HealthFramework).

хімічних, фізичних та психосоціальних ризиків.

Для України характерним є явище синергії кліматичних та військово-екологічних стресорів, яке проявляється мультиплікативним зростанням частоти серцево-судинних, респіраторних та метаболічних порушень. Встановлено, що поєднання перегріву, забруднення повітря та хронічного стресу значно підвищує ризик декомпенсацій хронічних НІЗ.

Аналіз показників Одеського регіону свідчить про виражене зростання частоти артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, ХОЗЛ/астми та декомпенсованого цукрового діабету у 2022–2024 рр. Темпи зростання перевищують довоєнні тренди у 3–6 разів, що підтверджує роль регіональної екологічної вразливості та впливу воєнних подій.

Результати дослідження підкреслюють необхідність розроблення інтегрованих програм адаптації системи охорони здоров'я до кліматичних змін і воєнно-екологічних викликів. Важливими є посилення моніторингу НІЗ, попередження впливу екологічних токсикантів, розбудова систем раннього реагування на екстремальні погодні явища та відновлення профілактичних програм у регіонах з високим навантаженням ризиків.

References/Література

1. Noncommunicable diseases: WHO Fact Sheet. World Health Organization (WHO). 2023. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>
2. Too many Ukrainians die early from preventable causes – action is needed to curb noncommunicable diseases. World Health Organization (WHO) Regional Office for Europe. WHO Press Release, 11 June 2019. URL: <https://www.who.int/europe/news/item/11-06-2019-too-many-ukrainians-die-early-from-preventable-causes-action-is-needed-to-curb-noncommunicable-diseases>
3. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 2022. URL: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>
4. World Health Organization; United Nations. Compendium of WHO and other UN guidance on health and environment: 2022 update / WHO & UN. — Geneva : WHO, 2022. — p.200 — URL: <https://www.urbanagendaplatform.org/sites/default/files/2023-04/WHO-HEP-ECH-EHD-22.01-eng.pdf>
5. WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. World Health Organization (WHO). 2021. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
6. State of Global Air 2020: A Special Report on Global Exposure to Air Pollution and its Health Impacts. Health Effects Institute (HEI). 2020. URL: https://www.stateofglobalair.org/sites/default/files/documents/2020-10/soga-2020-report-10-26_0.pdf
7. KSE Institute. Report on direct infrastructure damage and indirect economic losses from the aftermath of Russia's military aggression against Ukraine [Електроннийресурс] / KSE Institute. Київ, 2023. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/09/June_Damages_UKR_Report.pdf.
8. Cabinet of Ministers of Ukraine. Damage caused to the environment of Ukraine as a result of the Russian explosion of the Kakhovka hydroelectric power station dam already amounts to over 1.5 billion US dollars [Electronic resource] / Cabinet of Ministers of Ukraine. Kyiv, 2023.. URL: <https://www.kmu.gov.ua/en/news/zbytky-zavdani-dovkilliu-ukrainy-vnaslidok-pidryvu-rosiieiu-hrebl-i-kakhovskoi-hes-vzhe-stanovliat-ponad-15-mlrd-dolariv-ssha>
9. Mishchenko T. S., Mishchenko V. M., Zdesenko I. V. War and its impact on the human nervous system: psychoneurological aspects. *Psychiatry Neurology and Medical Psychology*. 2025. No. 29. P. 372–382. URL: <https://doi.org/10.26565/2312-5675-2025-29-07>(date of access: 28.11.2025).
10. World Health Organization (WHO). WHO 2025 Emergency Appeal: Ukraine [Електроннийресурс] / WHO. Copenhagen, 2024. URL: <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/emergencies/2025-appeals/ukraine-hea.pdf>(датазвернення: 25.11.2025).
11. Reaction of the marine ecosystem to the consequences of destruction of the Kakhovka reservoir dam / G. G. Minicheva et al. *Marine Ecological Journal*. 2023. No. 1-2. P. 52–68. URL: <https://doi.org/10.47143/1684-1557/2023.1-2.6>(датазвернення: 25.11.2025).

Вперше надійшла до редакції 08.08.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

АНАЛІЗ РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЛИХ У РАМКАХ ПЛАНІВ БЕЗПЕКИ ВОДИ

Дубовик С.Л.

Одеський національний медичний університет

E-mail: sergeydubovik@ukr.net

ANALYSIS OF NATURAL DISASTER RISK WITHIN THE FRAMEWORK OF WATER SAFETY PLANS

Dubovyk S.L.

Odessa National Medical University

Authors information

Дубовик С.Л. (Dubovyk S.L.): <https://orcid.org/0000-0001-7754-1524>

Summary/Резюме

Purpose of the work. Analysis of the main obstacles for water utilities to include natural disasters in the development of their water security plans (WSPs) Research methods. A stakeholder-oriented approach was used, involving a significant number of water utilities (168), water sector enterprises (15) and institutions (68) in the Adriatic-Ionian region through a phased process that allowed for a joint SWOT analysis, the development of a decision support system (DSS) focused on WSP procedures, and practical exercises. Results. The need to address the main practical objectives to increase the resilience of the water supply system to multi-stage hazardous events within the framework of water supply and wastewater plans was justified: to guarantee compatibility between different databases, possibly structured on the basis of GIS; to develop and implement comprehensive impact models over time for shared use by all possible stakeholders; to organize and continuously update a national and transnational register of the impact of natural hazardous events on water supply and sanitation; conduct a detailed and comprehensive risk analysis of the impact of climate change on water supply and sanitation, using a multi-stage approach. A strategic document (REWAS — Adrion Road map for resistant water supply) has been developed as a Roadmap for sustainable water supply. The need for effective intersectoral and inter-institutional cooperation in the development of sound and reliable Water Security Plans (WSPs) and Water Resources Security Plans (WRSPs) has been emphasized to address the issues of disaster risk analysis for water supply systems (WRSPs).

Keywords: *drinking water, water security plan, natural disasters, risk assessment.*

Мета роботи. Аналіз основних перешкод для водоканалів у включенні стихійних лих до розробки своїх планів безпеки водопостачання (ПБВ). Методи досліджень. Використано підхід, орієнтований на зацікавлені сторони, за участю значної кількості водоканалів (168), галузевих підприємств водного господарства (15) та установ (68) в Адріатично-Іонічному регіоні через поетапний процес, який дозволив провести спільний SWOT-аналіз, розробити систему підтримки рішень (СППР), зосереджену на процедурах ПБВ, та провести практичні вправи. Результати. Обґрунтовано необхідність вирішення основних практичних цілей для підвищення стійкості системи водопостачання до багатоетапних небезпечних подій у рамках планів водопостачання та водовідведення: гарантувати сумісність між різними базами даних, можливо, структурованими на основі ГІС; розробити та впровадити комплексні моделі впливу з плином часу для спільного використання всіма можливими зацікавленими сторонами; організувати та постійно оновлювати національний та транснаціональний реєстр впливу стихійних небезпечних подій на водопостачання та водовідведення; проводити детальний та комплексний аналіз ризиків щодо впливу зміни клімату на водопостачання та водовідведення, застосовуючи багатоетапний підхід. Розроблено стратегічний документ (REWAS — Adrion Road map for resistant water supply) як Дорожня карта для стійкого водопостачання. Підкреслено не-

обхідність ефективної міжсекторальної та міжінституційної співпраці у розробці обґрунтованих та надійних Планів безпеки води (ПБВ) та безпеки водних ресурсів (ПБВР) для вирішення питань аналізу ризиків стихійних лих для систем водопостачання (СВПВ).

Ключові слова: питна вода, план безпеки води, стихійні лиха, оцінка ризиків.

Право на безпечну та чисту питну воду та санітарію визнається важливим для повноцінного життя та всіх прав людини» [1]. Європейський Союз визначив ключові стандарти постачання питної води у Директиві ЄС про питну воду 2020/2184 [2], головною метою якої є «захист здоров'я людини від негативного впливу забруднення води, призначеної для споживання людиною, шляхом забезпечення її здоров'я та чистоти, а також покращення доступу до води». Директива рекомендує «Плани безпеки води» (ПБВ) як «комплексний підхід до оцінки ризиків та управління ризиками, який охоплює всі етапи водопостачання від водозбору до споживача» [3] та відповідний та ефективний інструмент для комунальних підприємств питного водопостачання для постійного постачання безпечної питної води. Хоча системи питного водопостачання (СПВ) мають (або повинні мати) плани управління ризиками стихійних лих та управління надзвичайними ситуаціями, переважає підхід, що враховує одну небезпеку. Крім того, існують плани управління річковими басейнами, плани управління ризиками повеней та плани управління посухами, але джерела питної води є лише частиною управління водними ресурсами. Комплексний підхід Планів безпеки води (ПБВ) враховує багато видів небезпек і, як наслідок, вимагає залучення різних секторів та установ, регіональних та місцевих адміністрацій, систем цивільного захисту, водних агентств та водоканалів.

Ризики, пов'язані з екстремальними гідрокліматичними явищами, та шляхи підвищення стійкості служб водопостачання до цих погодних умов лише нещодавно почали розглядатися в рамках ПБВ. У другому виданні посібника з Плану безпеки води (ПБВ 2023) [4] зазначено, що надійне планування безпеки води повинно враховувати вразливість водопостачання до поточних та майбутніх впливів мінливості та зміни клімату. У більш загальному плані дій у сфері стихійних лих (пов'язаних не лише з мінливістю та зміною клімату) слід чітко враховувати в кількох модулях ефективно управління ризиками в процесі розробки ПБВ. Дійсно, в загальних рам-

ках управління та планування дій у надзвичайних ситуаціях, інтеграція та гармонізація різних операційних рівнів, від транскордонного та національного до місцевих, є обов'язковою і зазвичай дуже важкою для досягнення [5].

Наукова література з аналізу ризиків стихійних лих, спеціально присвячена розробці та впровадженню ПБВ, недостатньо аналізує цю проблему, незважаючи на значне збільшення частоти та серйозності стихійних лих в останні роки, що негативно вплинуло на системи водопостачання та водовідведення.

Tsoukalas & Tsitsifli [6] згрупували основні переваги та труднощі, пов'язані з впровадженням ПБВ у Європі, та наголосили на обмежувальних факторах успішного впровадження ПБВ, таких як відсутність законодавства та невідповідні системи моніторингу; обмежений досвід персоналу; складність оцінки всіх потенційних небезпек; відсутність допоміжних заходів. Ці обмеження загострюють труднощі у розробці та впровадженні надійних та ефективних Планів забезпечення безпеки води, особливо з урахуванням стихійних лих, таких як посухи, землетруси та повені, які зазвичай трапляються в масштабі басейну (водозбірної зони) або навіть більше.

Щодо повеней, низка спеціальних досліджень була присвячена основним впливам на системи водопостачання (від джерела до крану): погіршення якості підземних вод [7] та штучних водосховищ [8]; пошкодження інфраструктури [9] та очисних споруд [10]. У кількох дослідженнях, наприклад [11], оцінювався вплив землетрусів на системи водопостачання. Останнім часом зростає інтерес до підходів, які оцінюють вразливість мережі водопостачання (тобто розподільчої інфраструктури) незалежно від небезпеки, що її спричиняє [12]. Щодо посухи, головне питання полягає в тому, як сформулювати таку небезпеку в контексті планів безпеки води (ПБВ), враховуючи численні тригери (тобто дефіцит опадів разом із можливими високими температурами), які явно виходять далеко за межі масштабів ПБВ та вимагають комплексного підходу щодо аналізу ПБВ в цілому [13].

Ризики, пов'язані з повенями та посу-

хами в контексті ПБВ, ще більше посилюються зміною клімату, як це чітко підкреслюється в ПБВ [4]. Хоча це питання є нагальним, існує обмежений досвід включення змін клімату в ПБВ. Огляд літератури Rickert et al. [14] узагальнює світовий досвід щодо ПБВ, включаючи зміну клімату. За період 2010-2018 рр. опубліковано обмежену інформацію про інтегрування аспектів зміни клімату в Плани безпеки води (ПБВ). Це стосується кількох вибраних країн регіонів ВООЗ: Африки, Європи, Південно-Східної Азії та Західної частини Тихого океану. Водночас в глобальному масштабі потрібна додаткова робота. Оскільки кількість екстремальних та катастрофічних подій з далекосяжними та довгостроковими наслідками з кожним роком збільшується, стає дедалі важливішим комплексний підхід до управління стихійними лихами, особливо на середньострокову перспективу [15].

Мета роботи - Розробка структури для інтеграції оцінки ризиків, пов'язаних з багатьма небезпеками, в План безпеки води (ПБВ).

Методи досліджень

Представлене дослідження [16] базувалося на діяльності проекту МУНА, що реалізується установами з Італії, Словенії, Хорватії, Сербії, Чорногорії та Греції. Проект МУНА [17] мав на меті пов'язати чотири небезпеки (посухи, повені, землетруси та аварійне забруднення) та пов'язані з ними ризики для інтегрованого управління системою питної води (водоканали та водні агентства) з механізмами цивільного захисту на національному, міжнародному та європейському рівнях у загальних рамках ПБВ. Ця стаття [16] зосереджена на трьох стихійних лихах серед тих, що розглядаються в проекті (посухи, повені та землетруси).

Підхід проекту МУНА, орієнтований на зацікавлені сторони, включав різні водоканали (168), водні секторальні агентства (15) та органи державної влади (22 національні, 24 регіональні та 22 місцеві) в межах області охоплення проекту на всіх етапах розробки інструментів та результатів. Головною метою цієї роботи була розробка стратегічного документа, який висвітлює основні питання, пов'язані з аналізом ризиків стихійних лих в рамках ПБВ, та пропонує деякі напрямки втручання, головним чином спрямовані на сприяння міжвідомчій співпраці для стійкого управл-

іння водопостачанням. Основними напрямками роботи є SWOT-аналіз, розробка та тестування інструменту прийняття рішень в процесі планування безпеки води (water safety planning procedures decision support system WASPP-DSS) та виявлення вузьких місць у фактичних планах дій у надзвичайних ситуаціях за допомогою настільних навчань, структура яких була спеціально розроблена для цієї мети.

Результати та обговорення

Аналіз, проведений з урахуванням трьох проаналізованих небезпек, дозволив виявити деякі спільні проблеми, пов'язані зі стихійними лихами, які, на думку зацікавлених сторін, потребують ретельного вирішення для належної розробки та впровадження Планів безпеки води (ПБВ).

SWOT-аналіз, проведений як на національному, так і на комунальному рівнях щодо посух, повеней та землетрусів, дозволив визначити основні вузькі місця, з якими стикаються підприємства комунального господарства для належної та надійної розробки та впровадження Планів безпеки води.

Основні елементи, що впливають з проведеного SWOT-аналізу, включають п'ять модулів [3]. Крім того, представлено деякі можливі рішення, запропоновані зацікавленими сторонами згідно з їхнім досвідом.

Модуль 1 — попередні дії, включаючи формування команди з ПБВ

Вузьке місце. Багато елементів слабких місць, зазначених у SWOT-аналізі, стосуються браку даних та спільних процедур аналізу ризиків у масштабі, більшому за масштаб окремого підприємства водопостачання та водовідведення. Ця потреба потенційно впливає на всі модулі рекомендацій ВООЗ щодо надійної розробки ПБВ, від моніторингу стихійних лих до оцінки впливу та пов'язаних з ним ризиків. Варто підкреслити, що SWOT-аналіз чітко вказав на брак спеціальних знань та технічних ресурсів у малих підприємствах водопостачання та водовідведення. Нерідко в малих підприємствах бракує моделі водопостачання та водовідведення та/або сучасного/автоматизованого управління, іноді навіть бракує базових системних даних.

Пропоноване рішення. З самого по-

чатку необхідно створити міждисциплінарну команду, до складу якої входять: (1) постачальники даних (екологічні, метеокліматичні, сейсмічні тощо), (2) установи, яким доручено планування, управління або надзвичайні ситуації, (3) зовнішні експерти та (4) зацікавлені сторони, які займаються питаннями одночасного водокористування. Пропонується створювати різні команди залежно від конкретних небезпек. Крім того, створення консорціумів з кількох водопровідних підприємств, що діють на сусідніх територіях, може сприяти розробці спільних стратегій для підвищення безпеки питної води, а також зменшенню витрат для команд експертів.

Модуль 2 — опис системи водопостачання

Вузьке місце. Проведений SWOT-аналіз підкреслив необхідність спочатку охарактеризувати кожен водопровідну систему (ВС) шляхом структурування аналізу у спільну схему, яка здатна представити всі компоненти ПБВ, перетинаючи кожен компонент з можливими небезпечними подіями та впливом багатьох небезпек. Доцільно застосовувати різні підходи до аналізу залежно від розміру ВС, як зазначено нижче.

Невеликим ВС потрібні керовані та стандартизовані процедури для першого скринінгу власних систем. Середні та великі підприємства водопостачання дуже часто мають справу зі складними системами водопостачання, для яких необхідно розробляти різні ПБВ, пов'язані з різними «підсистемами». «Підсистеми» повинні враховувати ланцюг впливу небезпечних подій з урахуванням їх поширення. Це значно збільшує кількість планів, які потрібно розробити, перевантажуючи необхідну роботу (як для підприємств водопостачання, так і для установ, яким доручено етапи затвердження).

Пропоноване рішення. Потреба малих підприємств водопостачання у керованих та стандартизованих процедурах для першого скринінгу власних систем була вирішена шляхом розробки спеціальної платформи під назвою WASPP-DSS, доступної за адресою <http://muha.apps.vokas.si/home> після реєстрації. Короткий посібник з платформи можна знайти за адресою <https://www.youtube.com/watch?vjbfHxK3aFgsM>.

Модуль 3 — визначення небезпек та оцінка ризиків

Проведений SWOT-аналіз виявив кілька недоліків, пов'язаних з визначенням небезпек та оцінкою ризиків.

Оцінка ймовірності виникнення.

Вузьке місце. Що стосується небезпек посухи та повеней, оцінка «ймовірності виникнення» (оцінка періодів повторення) зазвичай вимагає тривалих часових рядів даних для проведення статистичного аналізу. Відсутність тривалих часових рядів є однією з основних проблем, з якими доводиться стикатися. Це пов'язано або з фактичною відсутністю даних, або з фрагментацією постачальників даних та/або доступністю існуючих баз даних. Крім того, деяка інформація, необхідна для аналізу ризиків, не просто базується на прямих спостереженнях, а спирається на моделі, здатні імітувати фізичні процеси або встановлювати статистично значущі зв'язки. Підходи до моделювання зазвичай не застосовуються, особливо малими та середніми підприємствами з питань стихійних лих.

Пропоноване рішення. З огляду на відсутність тривалих часових рядів, пропонується сприяти доступності та сумісності різних баз даних, доступних для проведення обґрунтованого аналізу ризиків. Щодо діяльності з моделювання, як і для модуля 1, пропонується створювати консорціуми з кількох підприємств з питань стихійних лих, коли бракує необхідної експертизи.

Збір даних про вплив

Вузьке місце. Враховуючи стихійні лиха, одним з основних вузьких місць для надійного аналізу ризиків є збір даних про вплив таких подій, достатньо хороших та численних для проведення надійного статистичного аналізу, здатного пов'язати небезпечні події та впливи, переважно у випадках багатofакторних та нелінійних впливів. Найважливіше обмеження пов'язане з відсутністю спільного «каталогу впливів», який дозволяє використовувати спільну базу даних і таким чином збільшувати статистичну сукупність впливів. Така потреба особливо важлива при роботі з водопостачанням та каналізацією з кількох причин: (а) весь ланцюг від водних ресурсів до користувачів схильний до кількох небезпек, які в деяких випадках перетинаються, таких як стихійні лиха, хімічні та біологічні

фактори; (b) моніторинг небезпечних подій доручається різним учасникам (водогосподарським підприємствам, моніторинговим агентствам, регуляторним органам, державним установам, цивільному захисту); (c) на-впаки, моніторинг впливу зазвичай доручається єдиному керівнику водних ресурсів, що перешкоджає ефективному обміну даними про вплив; (d) різниця у водопостачанні та каналізації в різних країнах обумовлює необхідність ефективного обміну даними та процедурами.

Пропоноване рішення. Наполегливо рекомендується створити національний структурований «каталог впливу» небезпечних подій на водопостачання та каналізацію, який включає: компоненти досліджуваної системи; каталог можливих небезпечних подій; каталог можливих впливів та зв'язків з ініціюванням небезпечних подій; каталог можливих заходів щодо пом'якшення наслідків. Каталоги повинні бути спільними та визнаними всіма учасниками, залученими до управління водними ресурсами, з метою значного збільшення статистичної бази, необхідної для обґрунтованої оцінки ймовірності виникнення впливу. Наразі структурований «каталог впливів» (принаймні в області ADRION, що розглядається в цій роботі /16/) відсутній як на національному, так і на транснаціональному рівнях.

Зміна клімату.

Вузьке місце. Зміна клімату сильно загрожує стійкості систем водопостачання (головним чином тих, що покладаються на одне джерело води) через поточне та майбутнє збільшення кількості екстремальних явищ.

Пропоноване рішення. Доцільно обмінюватися між підприємствами водопостачання, що належать до однорідних кліматичних районів, аналізами поточної модифікації режиму опадів та температури, а також оцінювати майбутні режими та пов'язаний з ними вплив на доступність водних ресурсів, використовуючи глобальні та регіональні кліматичні моделі. З точки зору багатофакторного підходу, ці кліматичні, гідрологічні та гідрогеологічні аналізи є обов'язковими також при розгляді небезпек, не пов'язаних безпосередньо зі зміною клімату (таких як землетруси): загальна доступність водних ресурсів сильно впливає на загальний ризик у разі перетину різних ефектів уздовж «ланцюга впливів», що може призвести до дефіциту води (незалежно від

причини).

Майбутні потреби у воді та її споживання

Вузьке місце. Розробка ефективного ПБВ вимагає надійної оцінки не лише поточної та майбутньої доступності води, але й поточних та майбутніх потреб у воді та її споживання, особливо у випадках одночасного використання. У досліджуваних районах ці дані та оцінки часто надаються (якщо такі існують) різними установами, і досі не існує централізованої бази даних.

Пропоноване рішення. Наполегливо рекомендується сприяти ефективному багаторівневому управлінню водними ресурсами для створення централізованих «обсерваторій» у масштабі найбільших водозбірних басейнів, що охоплюють не лише менеджерів питної води, але й менеджерів водних ресурсів для інших цілей (зрошення, виробництво енергії тощо).

Модуль 4 — визначення та перевірка заходів контролю, переоцінка та визначення пріоритетів ризиків.

Вузьке місце. Традиційно інформація про вплив стихійних лих, таких як посуха, повінь чи землетрус, на водні ресурси під час минулих подій, все ще спирається на наземні дані. Наприклад, щодо повеней, то площа затоплених територій у минулому отримувалася з фрагментарних джерел даних (наприклад, фотографій, відео, прямих свідчень, показників, отриманих з відео, записаних під час польотів гелікоптерів тощо), тому невизначеність може впливати на визначену територію.

Можливе рішення. Сьогодні використання супутникових даних високої роздільної здатності може являти собою значне покращення, особливо при інтеграції з наземними даними за допомогою методів моделювання (аналіз великих масивів даних, підходи цифрових двійників тощо). Кілька водоканалів визнали, що такий підхід може бути дуже корисним для переоцінки та визначення пріоритетів ризиків, але це зазвичай долає внутрішні навички та компетенції водоканалів, особливо найменших.

Модуль 5 — розробка, впровадження та підтримка плану покращення/ модернізації. Інвестиції, необхідні для значної модифікації системи.

Вузьке місце. Оцінка фактичного стану інфраструктур водопостачання та їхньої фактичної вразливості до стихійних лих часто відсутня. З проведеного SWOT-аналізу чітко випливають проблеми, пов'язані зі старінням інфраструктури та критеріями старого проектування.

Можливе рішення. Для підтримки визначення інвестицій, необхідних для значної модифікації системи, необхідно провести надійний аналіз ризиків на основі інтеграції різних елементів: (а) локальна оцінка статистичних характеристик конкретної небезпеки; (б) оцінка впливу на окремих компонент водопостачання з урахуванням його конкретної вразливості, також стосовно його віку; (в) можливий вплив по «ланцюгу впливів». Такий аналіз має сприяти визначенню інвестицій, необхідних для значної модифікації системи.

Для ефективної боротьби з надзвичайними подіями операторам цивільного захисту необхідно знати про завдання як на етапі, що передуює можливій надзвичайній ситуації, так і під час самої надзвичайної ситуації. Для цього вкрай важливо впроваджувати адекватні навчальні програми для операторів, які проходять перевірку під час навчань.

Міжвідомчі відносини між підприємствами цивільного захисту, системами цивільного захисту та водними агентствами є дуже складними і вони повинні залучати багато інших державних та приватних установ, особливо в умовах дуже фрагментованої інституційної структури. Хоча управління водними ресурсами в усіх країнах базується на політиці та директивах ЄС, застосування керівних принципів має бути гнучким через відмінності в розмірі (великий, середній, малий), просторовому масштабі (регіональний, місцевий), джерелі (ґрунтові води, поверхневі води або суміш) систем водопостачання та інституційній структурі.

На основі результатів навчальних досліджень було запропоновано план дій для підвищення надійності планів водопостачання та водовідведення. План дій, адресований в першу чергу підприємствам цивільного захисту, базується на комплексному підході, що

забезпечує логічну послідовність дій та зв'язок зі стратегічним баченням, і включає всі необхідні елементи для досягнення стратегічних цілей. План дій розроблено за трьома пріоритетними напрямками:

- Удосконалення процедур планування та моніторингу безпеки водних ресурсів, орієнтованих на готовність та реагування на надзвичайні ситуації.
- Підвищення ефективності структур управління та міжвідомчої співпраці, також у транснаціональному контексті.
- Удосконалення необхідних заходів, що сприяють ефективному функціонуванню механізму планування безпеки водних ресурсів.

Стратегічний документ REWAS-ADRION

Стратегія REWAS-ADRION розроблена за п'ятьма пріоритетними напрямками та включає сім цілей. Потім вона була розроблена у вигляді конкретних планів дій, адресованих водоканалам, службам цивільного захисту та водним агентствам. У планах дій зазначено конкретні та практичні цілі, пов'язані з пріоритетними напрямками та цілями стратегічних документів REWAS-ADRION. Для кожного завдання пропонуються заходи, інструменти, зацікавлені сторони, які мають бути залучені, та можливі обмеження.

Варто наголосити, що стратегія REWAS-ADRION не задумана як «всеохоплюючий» документ, який необхідно розглянути під час розробки та впровадження Планів безпеки води (ПБВ). Це радше документ, який вказує на основні питання, пов'язані з аналізом ризиків стихійних лих у рамках ПБВ, та пропонує деякі напрямки втручання, головним чином спрямовані на сприяння міжвідомчій співпраці у сфері стійкого водопостачання. Фактично, всі заходи, виконані із зацікавленими сторонами, позначені як фундаментальні вимоги для боротьби зі стихійними лихами в контексті міжвідомчої співпраці ПБВ як на рівні планування, так і на операційному рівні.

Висновки

Результати цього дослідження можуть вказати на деякі основні практичні цілі, які необхідно вирішити для підвищення стійкості системи водопостачання до багатоетапних небезпечних подій у рамках планів водопос-

тачання та водовідведення:

- гарантувати сумісність між різними базами даних, можливо, структурованими на основі ГІС;
- розробити та впровадити комплексні моделі впливу з плином часу (системи раннього попередження та процедури аналізу ризиків) для спільного використання всіма зацікавленими сторонами (головним чином у випадку спільної експлуатації);
- організувати та постійно оновлювати національний та транснаціональний реєстр впливу стихійних небезпечних подій на водопостачання та водовідведення;
- проводити детальний та комплексний аналіз ризиків щодо впливу зміни клімату на водопостачання та водовідведення, застосовуючи багатоетапний підхід; з цією метою наполегливо рекомендується підтримка наукової спільноти.

References/Література

1. United Nations. (2010). The human right to water and sanitation (UN Resolution 64/292).
2. European Union. (2020). Directive 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast). Official Journal of the European Union, L 435.
3. World Health Organization. (2009). Water safety plan manual: Step-by-step risk management for drinking-water suppliers. WHO Press. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/75141>
4. World Health Organization. (2023). Water safety plan manual: Step-by-step risk management for drinking-water suppliers (2nd ed.). WHO Press.
5. World Health Organization. (2017). Climate-resilient water safety plans: Managing health risks associated with climate variability and change. WHO Press.
6. Tsoukalas, D. S., & Tsitsifli, S. (2018). A critical evaluation of water safety plans (WSPs) and HACCP implementation in water utilities. *Proceedings*, 2 (11), 600. <https://doi.org/10.3390/proceedings2110600>
7. Sweya, L. N., & Wilkinson, S. (2020). A tool for measuring environmental resilience to floods in Tanzania water supply systems. *Ecological Indicators*, 112, 106165. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106165>
8. Chou, F. N. F., & Wu, C. (2010). Reducing the impacts of flood-induced reservoir turbidity on a regional water supply system. *Advances in Water Resources*, 33 (2), 146–157. <https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2009.10.011>
9. Arrighi, C., Tarani, F., Vicario, E., & Castelli, F. (2017). Flood impacts on a water distribution network. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 17 (12), 2109–2123. <https://doi.org/10.5194/nhess-17-2109-2017>
10. See, K. L., Nayan, N., & Rahaman, Z. A. (2017). Flood disaster water supply: A review of issues and challenges in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7 (10), 525–532. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i10/3406>
11. Pagano, A., Giordano, R., & Portoghesi, I. (2022). A pipe ranking method for water distribution network resilience assessment based on graph-theory metrics aggregated through Bayesian belief networks. *Water Resources Management*, 36 (13), 5091–5106. <https://doi.org/10.1007/s11269-022-03293-z>
12. Shuang, Q., Liu, H. J., & Porse, E. (2019). Review of the quantitative resilience methods in water distribution networks. *Water*, 11 (6), 1189. <https://doi.org/10.3390/w11061189>
13. Serio, F., Martella, L., Imbriani, G., Idolo, A., Bagordo, F., & De Donno, A. (2021). The water safety plan approach: Application to small drinking-water systems—Case studies in Salento (South Italy). *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18 (8), 4360. <https://doi.org/10.3390/ijerph18084360>
14. Rickert, B., van den Berg, H., Bekure, K., Girma, S., & de Roda Husman, A. M. (2019). Including aspects of climate change into water safety planning: Literature review and case studies from Ethiopian urban supplies. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 222 (5), 744–755. <https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2019.05.007>
15. Rodriguez-Alvarez, M. S., Gutierrez-Lopez, A., Iribarnegaray, M. A., Weir, M. H., & Seghezze, L. (2022). Long-term assessment of a water safety plan (WSP) in Salta, Argentina. *Water*, 14 (19), 2948. <https://doi.org/10.3390/w14192948>
16. Amadio, J., Kanakoudis, V., Dimkic, D., Matic, B., Banovec, P., Boljat, I., Campione, E., Curk, B. C., Duro, A., Kovac, D., ... Romano, E. (2024). Natural hazard risk analysis in the framework of water safety plans. *Journal of Water and Health*, 22 (3), Article 451. <https://doi.org/10.2166/wh.2024.124>
17. MUHA project. (2023). MUHA: MUltiHAzard framework for water-related risk management. Layman's report. https://muha.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2023/02/WPM_3.4_Layman_report_FINAL-compressed.pdf

Вперше надійшла до редакції 22/07.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК: 614.876: 616-055.6: 577.122: 616-092.4

DOI <https://zenodo.org/records/18023387>

МІЖТКАНИННА КООРДИНАЦІЯ АНТИОКСИДАНТНО-КОЛАГЕНОВИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ПРИ ГАМА-ОПРОМІНЕННІ

Вастьянов Р.С., Храмцов Д.М., Калашніков В.Й., Севергін О.В.

Одеський національний медичний університет

e-mail: rvastyanov@gmail.com

INTERTISSUE COORDINATION OF ANTIOXIDANT-COLLAGEN AND ENERGETIC SYSTEMS DURING GAMMA-IRRADIATION

Vastyanov R.S., Khramtsov D.M., Kalashnikov V.Yo., Severhin O.V.

Odessa National Medical University

Authors information

Вастьянов Р.С. (Vastyanov R.S.): <https://orcid.org/0000-0001-5108-1945>

Храмцов Д.М. (Khramtsov D.M.): <https://orcid.org/0000-0001-9254-5814>

Калашніков В.Й. (Kalashnikov V.Yo.): <https://orcid.org/0000-0002-7012-1698>

Summary/Резюме

The purpose of the study is to elucidate the pathophysiological mechanisms of coordination of redox homeostasis processes, extracellular matrix degradation and energy supply of cells during radiation exposure. The experimental trial were conducted on sexually mature rats irradiated with γ -radiation at doses of 1.0 and 4.0 Gy. After irradiation by dose of 1.0 Gy, a moderate activation of the non-enzymatic (ascorbate) and enzymatic links of antioxidant defense was observed, an increase in collagenolytic activity in the blood and skin, and a temporary increase in the activity of mitochondrial dehydrogenases, which reflected the adaptive response of the organism. Under the influence of a dose of 4.0 Gy, a decrease in the content of ascorbate, catalase, and glutathione peroxidase was detected against the background of a sharp increase in collagenolytic activity, inhibition of the activity of α -CGDH and SDH, a decrease in the level of ATP, and an increase in the content of ADP and AMP. The obtained results indicate the formation of a single intertissue pathogenetic complex, covering antioxidant, collagen and energy systems. A phase transition from adaptive to destructive-decompensated type of reaction has been established, which is manifested by redox destabilization, membrane damage, activation of collagenolysis, impaired mitochondrial function and the development of energy deficiency. The identified changes can be considered as early dose-sensitive determinants of fibroremodeling and energy depletion, which have important diagnostic and prognostic significance for the assessment of radiation-induced disorders of tissue metabolism.

Key words: *ionizing radiation, irradiated rats, collagenolytic activity, ascorbic acid, skin, skeletal muscle, cardiac muscle, blood, β -ketoglutarate dehydrogenase, succinate dehydrogenase, adenyl nucleotides, pathophysiological mechanisms.*

Метою роботи є з'ясування патофізіологічних механізмів координації процесів редокс-гомеостазу, деградації позаклітинного матриксу та енергетичного забезпечення клітин при радіаційному впливі. Експеримент проведено на статевозрілих щурах, опроміненіх γ -випромінюванням у дозах 1,0 та 4,0 Гр. Після опромінення дозою 1,0 Гр спостерігалася помірна активація неензимної (аскорбатної) та ферментативної ланок антиоксидантного захисту, підвищення колагенолітичної активності у крові та шкірі й тимчасове

посилення активності мітохондріальних дегідрогеназ, що відображало адаптивну реакцію організму. За дії дози 4,0 Гр виявлено зниження вмісту аскорбату, каталази й глутатіонпероксидази на тлі різкого зростання колагенолітичної активності, пригнічення активності α -КГДГ і СДГ, зменшення рівня АТФ і підвищення вмісту АДФ та АМФ. Отримані результати свідчать про формування єдиного міжтканинного патогенетичного комплексу, що охоплює антиоксидантні, колагенові та енергетичні системи. Встановлено фазовий перехід від адаптивного до деструктивно-декомпенсованого типу реакції, який проявляється редокс-дестабілізацією, мембранними ушкодженнями, активацією колагенолізу, порушенням мітохондріальної функції та розвитком енергетичної недостатності. Ідентифіковані зміни можуть розглядатися як ранні дозочутливі детермінанти фіброремоделювання та енергетичного виснаження, що мають важливе діагностичне і прогностичне значення для оцінки радіаційно-індукованих порушень метаболізму тканин.

Ключові слова: іонізуюче випромінення, опроміненні щури, колагенолітична активність, аскорбінова кислота, шкіра, скелетний м'яз, серцевий м'яз, кров, б-кетоглутаратдегідрогеназа, сукцинатдегідрогеназа, аденілові нуклеотиди, патофізіологічні механізми.

Внаслідок впливу γ -променів на організм ініціюється каскад ушкоджень у нормальних тканинах, що поєднує прямі ДНК-пошкодження з дисбалансом окиснювально-антиоксидантної рівноваги, вторинним запаленням і ремоделюванням позаклітинного матриксу. У шкірі це проявляється спектром гострих і хронічних уражень (від еритеми до фіброзу та виразок), де надлишкові активні форми кисню (АФК) є раннім пусковим чинником, а ефективність традиційних втручань обмежена [1, 2]. На системному рівні фіброз після радіотерапії розглядають як наслідок персистуючої активації фібробластів/міофібробластів та надмірного відкладання колагену з участю сигнальних шляхів TGF- β і Wnt/ β -catenin; є прогалини у ранній діагностиці й таргетованій профілактиці [3, 4].

Ключовою ланкою радіаційного ушкодження є мітохондріальна дисфункція: зростання mtROS, ушкодження mtDNA, зниження активності ланцюга окисного фосфорилування та «енергетична криза» підсилюють запалення і загибель клітин. У скелетних м'язах порушення діяльності комплексів дихального ланцюга, зокрема сукцинатдегідрогенази (комплексу II), на пряму позначається на окисному фосфорилуванні та працездатності м'яза; α -кетоглутаратдегідрогеназний комплекс виступає чутливим до АФК «вузлом» циклу Кребса і додатковим джерелом ROS [5–8]. Сукупно ці зміни відбиваються на пулі аденінових нуклеотидів та енергетичному заряді, що визна-

чає адаптаційний потенціал тканин під час стресу [9].

Ремоделювання колагенового каркаса при опроміненні пов'язане не лише з активацією фіброгенезу, а й з якісними змінами посттрансляційної модифікації колагену. Аскорбат як обов'язковий кофактор проліл- та лізилгідроксилаз підтримує стабільність потрійної спіралі; дефіцит аскорбату або зсуви редокс-стану здатні знижувати гідроксилювання та посилювати крихкість матриксу [10]. У шкірі додатково залучені гіалуронан-залежні механізми гідратації/запалення: після γ -опромінення фіксують зростання вмісту низькомолекулярної гіалуронової кислоти та зміну експресії ферментів її метаболізму, що корелює з інтенсивністю оксидативного стресу [11].

Антиоксидантні ферменти першої лінії — глутатіонпероксидаза (GPx) і каталаза — відіграють комплементарні ролі в утилізації H_2O_2 . Відомі тканинно-специфічні відмінності внеску цих ферментів у дермальних фібробластах та їхня регуляція при стресі [12, 13].

У підсумку формуються взаємопов'язані, але різноспрямовані відповіді у шкірі та скелетних м'язах, де координація антиоксидантної, колагенової та енергетичної підсистем може визначати «точку біфуркації» між адаптацією і переходом до декомпенсованого фіброзного фенотипу [14–16]. Це зумовлює наукову та практичну актуальність міжтканинного аналізу показників аскорбату, активностей глутатіонпероксида-

зи, каталази, колагенолітичної активності, сукцинатдегідрогенази (СДГ) і б-кетоглутаратдегідрогенази (б-КГДГ), а також пулу аденілових нуклеотидів після г-опромінення для ідентифікації ранніх дозочутливих детермінант фіброределювання та енергетичної недостатності.

Метою роботи є з'ясування патофізіологічних механізмів міжатканинної координації антиоксидантно-колагенових та енергетичних систем у тканинах тварин після г-опромінення різними дозами.

Матеріал і методи дослідження.

Дослідження були проведені на 30 статевозрілих щурах-самцях масою 190 — 210 г лінії Вістар, що утримувалися на стандартній дієті віварію.

Усі процедури з утримання, догляду та експериментальних маніпуляцій над тваринами виконували відповідно до «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», схвалених V Національним конгресом з біоетики (Київ, 2013). Дослідження проводили з урахуванням положень Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються в експериментальних та інших наукових цілях (Страсбург, 1985), а також методичних вказівок ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження лікарських засобів» (2001). Дотримання принципів гуманного поводження з піддослідними тваринами та належних умов їх утримання підтверджено висновком Комісії з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол №32Д від 17.03.2016 р.). Тварини були розподілені на групи таким чином: I група — інтактні тварини (контроль); II група — тварини, опромінені дозою 1,0 Гр.; III група — тварини, опромінені дозою 4,0 Гр. У кожній групі було по 10 тварин.

Для проведення експерименту статевозрілі тварини були піддані тотальному одноразовому γ -опроміненню ^{60}Co в спеціальних камерах з органічного скла, вранці натщесерце з поглинутою дозою 1,0 Гр та 4,0 Гр.

Для проведення біохімічних досліджень тварин виводили з досліду через етаназію під пропофоловим (в/в, 60 мг/кг) наркозом. Забір крові відбувався з хвостової вени тварин, яку потім центрифугували

при 3000 об./хв протягом 10 хв для отримання сироватки крові.

Для визначення біохімічних показників у тканинах вилучали шкіру, серце і передню групу м'язів стегна. Зразки шкіри з довгою стороною вздовж спини очищали від підшкірно-жирового шару і волосяного покриву. Зразки тканин занурювали в рідкий азот, а потім розтирали до порошкоподібного стану.

Свою увагу зосередили на визначенні вмісту аскорбату, загальної колагенолітичної активності (ЗКЛА), глутатіонпероксидази, каталази, СДГ, α -КГДГ, АТФ, АДФ, АМФ.

Вміст аскорбінової кислоти тварин визначали колориметричним методом за допомогою 2,4-динітрофенілгідразину, отримані значення в сироватці крові визначали в мкмоль/л [17].

Оцінку загальної колагенолітичної активності (ЗКЛА) здійснювали по сумарній кількості (при ферментативному гідролізі) вільного і пептидно-зв'язаного оксипроліна в діагностуємій пробі. Значення КЛА сироватки крові виражали у крові в мкмоль/л-год, у шкірі — в мкмоль /г-год [18].

Активність каталази визначали спектрофотометрично і виражали в мкмоль/(хвЧл). Активність глутатіонпероксидази також визначали спектрофотометрично і виражали в нмоль/(хв-л) у крові [19].

Активність активності α -кетоглутаратдегідрогенази та сукцинатдегідрогенази визначали спектрофотометричним методом [20].

Кількісне визначення аденілових нуклеотидів (АТФ, АДФ, АМФ) проводили спектрофотометричним методом. У ході реакцій відстежували утворення або зникнення НАДН, що реєстрували спектрофотометрично при довжині хвилі 340 нм [21].

Для проведення статистичної обробки отриманих результатів використовували SPSS програму для Windows (SPSS Inc., версія 21.0, Чикаго, США). Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0,05$.

Результати досліджень та їх обговорення.

Вміст аскорбінової кислоти, як ключового неензимного антиоксиданту, відобра-

жав зміни редокс-статусу. Після опромінення дозою 1,0 Гр спостерігалось помірне підвищення рівня аскорбату у крові на 23 % відносно контролю, що відображає активацію первинної компенсаторної відповіді антиоксидантної системи. При дозі 4,0 Гр вміст аскорбату у крові зменшувався більш ніж удвічі ($p < 0,001$), а його екскреція із сечею — на 30 %, що вказує на виснаження редокс-потенціалу та зрив внутрішньоклітинної антиоксидантної рівноваги. Таке пригнічення вмісту аскорбату відображає зниження здатності тканин до нейтралізації вільних радикалів, що створює передумови для посилення пероксидації ліпідів і білків (табл. 1). Паралельно змінювалась активність ферментів антиоксидантного захисту — каталази та глутатіонпероксидази. Активність каталази у крові при опроміненні дозою 1,0 Гр зростала на 16 % від контролю, тоді як при опроміненні дозою 4,0 Гр — достовірно знижувалася більш ніж у 1,7 рази ($p < 0,001$). Подібну тенденцію виявлено для глутатіонпероксидази, активність якої у опроміненних дозою 1,0 Гр дещо зростала, тоді як у опроміненних дозою 4,0 Гр спостерігалось різке її зменшення більш ніж у 1,5 ($p < 0,001$) порівняно з інтактною групою.

Такі зрушення відображають фазовий характер реакції антиоксидантної системи, коли початкове підвищення активності ферментів при низькому рівні опромінення має компенсаторне значення, тоді як подальше їх пригнічення за умов вищих доз є наслідком пошкодження клітинних мембран, виходу ферментів у плазму крові та зниження внутрішньоклітинного антиоксидантного потенціалу.

Оцінка колагенолітичної активності у тканинах та біологічних рідинах має ключове значення, оскільки саме цей показник безпосередньо відображає рівень інтенсивності деградації структурних компонентів

позаклітинного матриксу.

У результаті окисного пошкодження мембран і дестабілізації редокс-систем запускаються вторинні деструктивні процеси у сполучній тканині.

Опромінення щурів дозою 1,0 Гр призводило до зростання загальної колагенолітичної активності у шкірі й крові на 26 % та 6 % відповідно порівняно з контролем. Збільшення дози опромінення у 4 рази призводить до суттєвого зростання загальної КЛА у шкірі більш ніж у два рази ($p < 0,001$), а у крові — більш ніж п'ять разів ($p < 0,001$), що відображає активацію деградації дермального колагену на фоні оксидативного стресу. Така динаміка свідчить про інтенсивну дезорганізацію колагенового матриксу, втрату його механічної стабільності та формування передумов для фіброзних ущільнень у пізніші терміни.

Вивчення активності ключових ферментів циклу трикарбонових кислот — α -кетоглутаратдегідрогенази (α -КГДГ) та сукцинатдегідрогенази (СДГ) — у серцевому та скелетному м'язах статевозрілих тварин після одноразового γ -опромінення виявило суттєві зміни енергетичного метаболізму.

У серцевому м'язі тварин, опроміненних дозою 1,0 Гр, активність α -КГДГ зростала на 18 % порівняно з контролем ($2,96 \pm 0,27$ проти $2,51 \pm 0,24$ мкмоль/мг), що свідчить про тимчасову активацію окисного фосфорилування в межах адаптаційної відповіді на помірний оксидативний стрес.

Таблиця 1

Вміст аскорбінової кислоти та активність антиоксидантно-колагенових ферментних систем в інтактних та опроміненних різними дозами статевозрілих тварин ($M \pm m$)

Досліджувані показники	Групи тварин ($n = 30$)		
	Інтактні (контроль)	Опромінені дозою 1,0 Гр	Опромінені дозою 4,0 Гр
Вміст аскорбату у крові, мкмоль/л	53,7 \pm 3,9	65,8 \pm 4,7	28,9 \pm 2,8**
Вміст аскорбату у сечі, нмоль/добу	146,3 \pm 12,4	179,7 \pm 12,8	101,6 \pm 10,3*
Активність каталази у крові, мкмоль/хв \times л	32,21 \pm 2,24	37,36 \pm 2,29	18,57 \pm 1,56**
Активність глутатіонпероксидази у крові, нмоль/хв \times мл	118,26 \pm 5,93	127,62 \pm 6,11	76,86 \pm 4,85**
Загальна КЛА у шкірі, мкмоль /г \cdot год	1,83 \pm 0,14	2,31 \pm 0,16*	3,94 \pm 0,26**
Загальна КЛА у крові, мкмоль/л \cdot год	7,34 \pm 0,95	8,73 \pm 1,26	37,82 \pm 3,43**

Примітки: * — $p < 0,05$; ** — $p < 0,001$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно із відповідними показниками в інтактних тварин

Зі збільшенням дози опромінення до 4,0 Гр активність б-КГДГ знижувалася більш ніж у 1,7 раза ($p < 0,01$), а активність СДГ — на 27 % ($p < 0,05$), що вказує на пригнічення аеробного енергозабезпечення та порушення функціональної цілісності мітохондрій. Такі зміни свідчать про розвиток дозозалежної мітохондріальної дисфункції, що може бути наслідком радіаційно-індукованого ушкодження мембран внутрішньомітохондріального комплексу I-IV та дестабілізації дегідрогеназних систем.

У скелетному м'язі спостерігалася подібна, хоча менш виражена, динаміка. При опроміненні дозою 1,0 Гр тварин активність α -КГДГ мала тенденцію до зниження, що може вказувати на пригнічення циклу Кребса вже на ранньому етапі, тоді як при опроміненні дозою 4,0 Гр цей показник знижувався майже удвічі ($p < 0,01$). Активність СДГ також поступово зменшувалася — з $2,81 \pm 0,28$ до $1,78 \pm 0,17$ мкмоль/мг ($p < 0,01$). Такі результати свідчать про зниження інтенсивності аеробного дихання в скелетній мускулатурі, яке відображає енергетичне виснаження тканини та перехід на менш ефективний анаеробний шлях утворення енергії. Цей процес, очевидно, зумовлений дефіцитом субстратів окислення, ушкодженням мітохондріальних мембран і порушенням транспорту електронів.

У серцевому м'язі інтактних тварин вміст АТФ становив $5,31 \pm 0,48$ мкмоль/г, тоді як після опромінення дозою 1,0 Гр рівень знижувався до $4,37 \pm 0,35$ мкмоль/г, а за 4,0 Гр — до $3,25 \pm 0,29$ мкмоль/г ($p < 0,05$). Одночасно фіксували поступове підвищення концентрацій АДФ та АМФ, що супроводжувалося зменшенням співвідношення АТФ/АДФ. Подібні тенденції виявлено й у скелетному м'язі, де зниження АТФ поєднувалося з накопиченням АДФ і АМФ, що свідчить про порушення фосфорилую-

Таблиця 2

Активність α -КГДГ, СДГ та вміст аденілових нуклеотидів у м'язовій тканині інтактних та опромінених різними дозами статевозрілих тварин ($M \pm m$)

Тканини	Досліджувані показники	Групи тварин ($n = 30$)		
		Інтактні (контроль)	Опромінені дозою 1,0Гр	Опромінені дозою 4,0Гр
Серцевий м'яз	α -КГДГ, мкмоль/мг	$2,51 \pm 0,24$	$2,96 \pm 0,27$	$1,43 \pm 0,18^{**}$
	СДГ, мкмоль/мг	$9,76 \pm 0,85$	$8,97 \pm 0,78$	$7,12 \pm 0,49^*$
	АТФ, мкмоль/г	$5,312 \pm 0,483$	$4,368 \pm 0,351$	$3,02 \pm 0,260^*$
	АДФ, мкмоль/г	$0,282 \pm 0,043$	$0,341 \pm 0,049$	$0,186 \pm 0,016$
	АМФ, мкмоль/г	$0,163 \pm 0,026$	$0,189 \pm 0,029$	$0,474 \pm 0,042\#$
Скелетний м'яз	α -КГДГ, мкмоль/мг	$1,73 \pm 0,16$	$1,48 \pm 0,13$	$0,96 \pm 0,07^{**}$
	СДГ, мкмоль/мг	$2,81 \pm 0,28$	$2,34 \pm 0,21$	$1,78 \pm 0,17^*$
	АТФ, мкмоль/г	$3,234 \pm 0,276$	$2,742 \pm 0,243$	$1,658 \pm 0,154\#$
	АДФ, мкмоль/г	$0,463 \pm 0,054$	$0,518 \pm 0,058$	$0,356 \pm 0,032$
	АМФ, мкмоль/г	$0,289 \pm 0,032$	$0,324 \pm 0,038$	$0,765 \pm 0,064\#$

Примітки: * — $p < 0,05$; ** — $p < 0,01$; # — $p < 0,001$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з інтактними тваринами

вальної здатності мітохондрій (табл. 2).

Отже, γ -опромінення спричиняє дозозалежне пригнічення мітохондріального окисного фосфорилування, що призводить до енергетичного дефіциту клітин і активації гліколізу. Такий енергетичний дисбаланс формує основу для дистрофічних процесів у міокарді та скелетних м'язах.

Комплексне дослідження аскорбінової кислоти, ферментів антиоксидантного захисту, колагенолітичної активності, мітохондріальних дегідрогеназ та пулу аденілових нуклеотидів у різних тканинах продемонструвало тісну міжтканинну координацію антиоксидантно-колагенових і енергетичних систем у відповідь на γ -опромінення.

Після дії низької дози формувалася адаптивний тип реакції, який характеризувався помірним підвищенням рівня аскорбату, незначною активацією каталази та глутатіонпероксидази, а також збільшенням колагенолітичної активності у шкірі й крові. У м'язовій тканині на цьому етапі спостерігалася короткочасне підвищення активності мітохондріальних дегідрогеназ, що забезпечувало часткову компенсацію енергетичних витрат на тлі оксидативного навантаження. Ці зміни відображають фазову активацію редокс-регуляторних та енергетичних механізмів, спрямовану на збереження гомеостазу.

При збільшенні дози опромінення до 4,0 Гр відбувався перехід до деструктивно-декомпенсованого типу реакції. Різка зни-

ження вмісту аскорбату супроводжувалося пригніченням ферментативної антиоксидантної активності та глибокими порушеннями мембранної цілісності клітин. Це призводило до дезорганізації позаклітинного матриксу, що проявлялося значним підвищенням колагенолітичної активності у крові та тканинах, втрати структурної стабільності дерми й формування передумов для фіброзних ремоделювальних процесів.

Паралельно у серцевому та скелетному м'язах виявлено зниження активності б-КГДГ і СДГ, що свідчить про мітохондріальну дисфункцію та роз'єднання процесів окислення і фосфорилування. Це підтверджується зменшенням вмісту АТФ і підвищенням рівнів АДФ та АМФ, тобто розвитком енергетичної недостатності клітин. Подібна спрямованість адаптації м'язової тканини до дії іонізуючого опромінення була доведена у нащадків опромінених щурів [22, 23].

Резюмуючи, відзначимо, що наявні дані висвітлюють єдиний міжтканинний патогенетичний каскад, що ініціюється під впливом γ -опромінення, у якому антиоксидантна дестабілізація, мембранні ушкодження та енергетичний дефіцит взаємопотенціюють один одного, формуючи структурно-функціональну декоординацію між антиоксидантною, колагеновою та мітохондріальною ланками метаболізму.

Висновки

1. Вплив гама-опромінення ініціює єдиний міжтканинний патогенетичний каскад, у якому антиоксидантна дестабілізація, мембранні ушкодження та енергетичний дефіцит взаємопотенціюють один одного, формуючи структурно-функціональну декоординацію між антиоксидантною, колагеновою та мітохондріальною ланками метаболізму.
2. Ідентифіковані зрушення можуть розглядатися як ранні дозочутливі детермінанти фіброремоделювання та енергетичної недостатності, що мають важливе діагностичне і прогностичне значення для виявлення початкових проявів радіаційно-індукованих пошкоджень сполучної і м'язової тканини.

References/Література

1. Liu C, Wei J, Wang XZ, Zhao Q, Lv JC, Tan ZN, et

- al. Radiation-induced skin reactions: oxidative damage mechanism and antioxidant protection. *Front Cell Dev Biol.* 2024; 12: 1480571. doi: 10.3389/fcell.2024.1480571.
2. Cui J, Wang TJ, Zhang YX, She LZ, Zhao YC. Molecular biological mechanisms of radiotherapy-induced skin injury occurrence and treatment. *Biomed Pharmacother.* 2024; 180: 117470. doi: 10.1016/j.biopha.2024.117470.
3. Stepanov GF, Vastyanov RS. Experimental background for hormone-vitamin complex using in course of rehabilitation after ionizing radiation. *Wiadomości Lekarskie Medical Advances.* 2023; 76 (11): 2509-2515. DOI: 10.36740/WLek202311127
4. Yu Z, Shi Q, Liu T, Guo Y, Hou X, Ma Y, et al. Tissue fibrosis induced by radiotherapy: current understanding of the molecular mechanisms, diagnosis and therapeutic advances. *J Transl Med.* 2023; 21: 4554. doi: 10.1186/s12967-023-04554-0.
5. Rong J, Xu P, Liu Y, Yang J, Sun H, Zhang Y, et al. Advances in mitochondrial dysfunction in radiation tissue injury. *Front Physiol.* 2025; 16: 1660330. doi: 10.3389/fphys.2025.1660330.
6. Stepanov GF, Vastyanov RS. The peculiarities of low-dose ionizing radiation influence on muscles metabolism in experimental animals. *World of Medicine and Biology.* 2023; 2 (84): 233-238. DOI: 10.26724/2079-8334-2023-2-84-233-238
7. Tretter L, Adam-Vizi V. Alpha-ketoglutarate dehydrogenase: a target and generator of oxidative stress. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.* 2005; 360 (1464): 2335-45. doi: 10.1098/rstb.2005.1764.
8. Zhou L, Zhang H, Xu Y, et al. Mechanisms of radiation-induced tissue damage and implications for prevention and therapy. *MedComm (2020).* 2024; 5 (5): e725. doi: 10.1002/mco2.725.
9. Hargreaves M, Spriet LL. Skeletal muscle energy metabolism during exercise. *Nat Metab.* 2020; 2: 817-828. doi: 10.1038/s42255-020-0251-4.
10. Salo AM, Myllyharju J. Prolyl and lysyl hydroxylases in collagen synthesis. *Exp Dermatol.* 2021; 30 (1): 38-49. doi: 10.1111/exd.14197.
11. Dong J, Ren B, Tian Y, Peng G, Zhai H, Meng Z, et al. Effects of radiation-induced skin injury on hyaluronan degradation and its underlying mechanisms. *Molecules.* 2023; 28 (21): 7449. doi: 10.3390/molecules28217449.
12. Lubos E, Loscalzo J, Handy DE. Glutathione peroxidase-1 in health and disease: from molecular mechanisms to therapeutic opportunities. *Antioxid Redox Signal.* 2011; 15 (7): 1957-97. doi: 10.1089/ars.2010.3586.
13. Masaki H, Okano Y, Sakurai H. Differential role of catalase and glutathione peroxidase in cultured human fibroblasts under exposure of H₂O₂ or ultraviolet B light. *Arch Dermatol Res.* 1998; 290

- (3): 113-8. doi: 10.1007/s004030050275
14. Stepanov G. F., Vastyanov R. S., Kostina A. A., Lazor N. V. ATPase activity of actomyosin and myosin in different types of muscles of intact and irradiated animals. *Journal of Education, Health and Sport*. 2023; 42 (1): 161-173. doi <http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2023.42.01.015>
 15. Stepanov G. F., Vastyanov R. S., Kostina A. A., Mokriienko E. M. Peculiarities of the relationship between the terminal site of glycolysis and the initial segment of gluconeogenesis in the myocardium and skeletal muscles of animals irradiated at different doses. *Journal of Education, Health and Sport*. 2023; 47 (1): 165-179. doi <http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2023.47.01.016>
 16. Stepanov GF. Pathophysiological mechanisms of adaptation of muscle tissue of descendants of irradiated animals to altering influence of ionizing radiation. *Journal of Education, Health and Sport*. 2023; 48 (1): 225-242. doi: <https://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2023.48.01.017>
 17. Полонський О.П. Метаболізм катехоламінів у щурят, народжених від опромінених тварин. Дис... канд. мед. наук. Одеський держ. медичний ун-т. Одеса, 2002: 143.
 18. Vasylieva IM, Shevchenko OO, Vynnyk YO, Zhukov VI, Polishchuk TV. Features of the structural and metabolic state of connective tissue in patients with gastric cancer. *World Med Biol*. 2014; 3 (45): 22-25.
 19. Drachuk VM, Zamorskii II, Goroshko OM. The influence of glutathione on the prooxidant-antioxidant activity in kidneys and blood of rats with rhabdomyolytic model of acute kidney injury. *Ukr Biofarm J*. 2016; (4): 20–23. doi: 10.24959/ub-phj.16.49.
 20. Belousova E.S. Some features of changes in carbohydrate-energy exchange and energy-dependent transport of cations in the myocardial of rats after the injection of simvastatin. *Crim J. Experim Clin Med*. 2022; 12 (1): 21-26.
 21. Fujisawa K. Regulation of adenine nucleotide metabolism by adenylate kinase isozymes: physiological roles and diseases. *Int J Mol Sci*. 2023; 24 (6): 5561. <https://doi.org/10.3390/ijms24065561>
 22. Stepanov GF. Pathophysiological significance of creatinekinase and lactatedehydrogenase in the mechanisms of adaptation of muscle tissue of descendants. *Journal of Education, Health and Sport*. 2023; 50 (1): 153-167. doi: <https://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2023.50.01.012>
 23. Stepanov GF, Vastyanov RS. Involvement of intramuscular pathology at the level of the actomyosin junction into the pathogenetic mechanisms of muscle dysfunctions in the descendants of irradiated rats. *World of Medicine and Biology*. 2023; 3 (85): 230-236. doi: 10.26724/2079-8334-2023-3-85-230-236

*Вперше надійшла до редакції 25.08.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.15: 615.322: 599.323.4

DOI <https://zenodo.org/records/18023415>

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ОЛІЇ АМАРАНТУ НА ЗМІНИ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ЩУРІВ З ПАТОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Чулак Ю.Л., Чулак О.Л.

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECT OF AMARANTH OIL ON CHANGES IN PERIPHERAL BLOOD OF RATS WITH PATHOLOGICAL PROCESSES OF VARIOUS ORIGINS

Chulak Yu. L., Chulak O. L.

International University, Odessa, Ukraine

Authors information

Чулак Ю.Л. (Chulak Yu. L.): <https://orcid.org/0000-0002-9206-9536>

Чулак О.Л. (Chulak O. L.): <https://orcid.org/0000-0002-7125-8792>

Summary/Резюме

The authors conducted experimental studies on 50 white Wistar outbred rats with a body weight of 180-200 g on a comparative analysis of the features of the reaction of the functional system of white blood cells to damage to the tissues of the hard palate of rats with mechanical trauma or a model of periodontitis. Work with rats was carried out in accordance with the regu-

latory documents of the European Union and Ukraine on the protection of animals used for scientific purposes.

The results of the studies revealed the presence of a reaction of the peripheral blood system to injuries of various nature. These reactions had a general direction, but differed in injuries of different nature, strength, and duration. In case of mechanical trauma, red blood demonstrated a rather strong reaction while maintaining the ratio of indicators of its internal state; in case of periodontitis, its reaction was weaker, but more stable with signs of internal disorder. On the part of white blood cells, the changes were of an inflammatory nature, and in periodontitis — dysregulatory. The use of amaranth oil had a modulating effect on the studied indicators of the state of peripheral blood.

Keywords: *amaranth oil, periodontitis, mechanical trauma to the palate, peripheral blood.*

Автори провели експериментальні дослідження на 50 білих щурах лінії Вістар аутбредного розведення масою тіла 180-200 г по порівняльному аналізу особливостей реакції функціональної системи білої крові на пошкодження тканин твердого піднебіння щурів з механічною травмою або моделлю пародонтиту. Робота із щурами здійснювалась відповідно нормативним документам Європейського Союзу і України про захист тварин, які використовуються для наукових цілей.

Результати досліджень виявили наявність реакції системи периферійної крові на пошкодження різної природи. Ці реакції мали загальну спрямованість, але відрізнялись при пошкодженнях різної природи, сили, тривалості. При механічній травмі червона кров демонструвала досить сильну реакцію при збереженні співвідношення показників її внутрішнього стану, при пародонтиті її реакція була слабкішою, але більш стійкою з ознаками внутрішнього розладу. З боку білої крові зміни були характеру запальних реакцій, а при пародонтиті — дизрегуляторного. Застосування олії амаранту робило модулюючий вплив на досліджені показники стану периферійної крові.

Ключові слова: *олія амаранту, пародонтит, механічна травма піднебіння, периферійна кров.*

На сьогодні сформульоване положення про те, що хвороба у загальнобіологічному плані є формою життєдіяльності людини при ушкодженні [1 — 6]. Однією з особливостей сучасного формування, розвитку та перебігу хвороб є формування сомато-регуляторного дисбалансу. Сутність цього феномену полягає в тому, що потужна активація нейро-гормональних систем, спрямованих на адаптацію до психоемоційної напруги, не супроводжується адекватною соматичною відповіддю. Внаслідок цього окрім переходу нейрогенних, гормональних, гуморальних реакцій в ранг ушкоджуючих має місце розбалансування діяльності основних функціональних систем організму, що додатково погіршує адаптованість організму до навколишнього середовища [7].

Взаємодія (структурна, метаболічна та функціональна) органів і систем організму забезпечує існування організму як єдиної суперсистеми.

Розвиток патологічного процесу обу-

мовлює розлад взаємодії функціональних систем, що може виступати в ролі вторинного чинника патологічного процесу [8-10].

В літературі ми не зустріли робіт, в яких би порівнювались характер та ступінь розладу функціональних систем при патології різного походження. В якості об'єктів дослідження ми обрали механічну травму і пародонтоз. Обидва патологічних процеси розвиваються в одному і тому ж об'єкті — тканинах ротової порожнини. При травмі піднебіння звільняються з пошкоджених тканин різні біологічні сполуки, які викликають запальну реакцію. При пародонтиті внаслідок дії етіологічних факторів відбувається виснаження імунної регуляції і розвиток дистрофічних процесів, що те ж супроводжується розгортанням запальних реакцій. В обох випадках задіяна функціональна система периферичної крові як відповідь на наявність запальної реакції зміни, що супроводжують розлад дії функціональної системи, в тому числі системи периферійної крові сприяють порушенню

стандартного перебігу запальних процесів. Для корегування цих порушень останнім часом використовують природні модулятори, в тому числі і олію амаранту. Особливості складу останньої, в тому числі і наявність в ній значній кількості сквалену, обумовлює досить широке її застосування при корегуванні різних патологічних процесів [11-13].

Виходячи з вищенаведеного метою нашого дослідження було визначення особливостей реакції периферійної крові на розвиток механічної травми піднебіння або пародонтиту і можливості корегування цих реакцій застосуванням олії амаранту.

Матеріали та методи дослідження

Матеріалом роботи слугували дані, отримані при дослідженні 50 білих щурів лінії Вістар аутобредного розведення масою тіла 180-200 г. Утримання та робота з тваринами здійснювались відповідно нормативним документам Євросоюзу та України; Директива 2010/63/EU Європейського парламенту і Ради Європи від 22 вересня 2010 р. «Про захист тварин, які використовуються для наукових досліджень» та Наказу Міністерства освіти та науки, молоді та спорту № 249 від 01.03.2012 р. [14, 15].

Відповідно завдання роботи тварини були ранжовані на 5 груп.

I група — 10 щурів, які не піддавались ніяким впливам, результати їхнього дослідження слугували контролем.

II група — 10 щурів, яким наносилась механічна травма слизової твердої піднебіння (отсепарування 1,0 см² слизової під ефірним наркозом).

III група — 10 щурів, яким на тлі механічної травми кожен день вводили внутрішньошлунково 0,3 мл олії амаранту.

IV група — 10 щурів, яким моделювали пародонтит заміною питної води 2 % розчином ЕДТА, в який через добу додавали розчин варфарину з розрахунку 10 мг/кг маси тіла щура.

V група — 10 щурів, яким на тлі моделювання пародонтиту починаючи з 30 доби дослідження внутрішньошлунково вводили 0,3 мл олії амаранту.

При дослідженні механічної травми тварин виводили з дослідження на 3, 7 та 10 добу після травми.

При дослідженні пародонтиту тварин виводили з дослідження на 60 добу.

Виведення тварин з дослідження здійснюва-

ли декапітацією під ефірним наркозом. Під час виведення тварин з дослідження в них забирали 3 мл крові для дослідження стану периферійної крові. Досліджувались такі показники як: вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів, швидкість осаду еритроцитів, кольоровий показник, кількість лейкоцитів, відсоток лімфоцитів, нейтрофілів, ацидофілів, моноцитів. Гуморальні показники імунної відповіді — ЦІК та гетерогенні антитіла (ГА). Отримані дані піддавали стандартній статистичній обробці з використанням коефіцієнту Стюдента і зводили в таблиці.

Результати та їх обговорення

Результати дослідження змін основних показників стану периферійної крові при механічній травмі відображені в табл/ 1.

Згідно з даними таблиці 1 вміст гемоглобіну знижувався на 3 добу після травми, мабуть внаслідок значної крововтрати. В наступному він збільшувався на 9 % і залишався таким до кінця експерименту, що було нижче значень контрольної групи.

Кількість еритроцитів на початку експерименту зменшувалась на 54 %, в подальшому вона збільшувалась на 11,7 % і залишалась меншою контролю до кінця експерименту. Якщо визначати відношення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, то визначається, що кількість гемоглобіну в кожному еритроциті достатня для здійснення його транспортної функції, але в цілому система червоної крові здається послабленою, але збереження транспортної функції свідчить незмінність кольорового показника. Показник ШОЕ знижується на 3 добу після травми, в подальшому практично не підвищується і залишається нижче контролю, що може свідчити про зміни номенклатури білків плазми в динаміці ранового процесу.

Змінюються в динаміці некорегованого ранового процесу і показники стану імунної відповіді. Вже на третю добу підвищується вміст лейкоцитів на 11 % і в подальшому з невеликим коливанням зберігається до кінця дослідження. Обумовлено це збільшенням відсотку нейтрофілів і моноцитів при одно-

Таблиця 1

Особливість динаміки показників стану периферійної крові при застосуванні олії амаранту на тлі механічної травми твердого піднебіння у щурів

Показ- ник	Група	Контроль	3 доба травми	7 доба травми	10 доба травми	3 доби травми + амарант	7 діб травми + амарант	10 діб травми + амарант
Гемоглобін, г/л		172,3 ± 1,31	134 ± 5,96*	147,4 ± 7,12*	150,33 ± 7,51*	164 ± 4,74	165,6 ± 3,03	141,3 ± 7,13*
Еритроцити, 10 ¹² /л		7,94 ± 0,13	3,66 ± 0,18*	4,09 ± 0,27*	4,30 ± 0,21*	4,79 ± 0,31*	4,66 ± 0,41*	4,92 ± 0,11*
ШОЕ		1,54 ± 0,08	1,16 ± 0,09*	1,20 ± 0,03	1,22 ± 0,03	0,81 ± 0,04*	0,92 ± 0,05*	1,13 ± 0,06*
Кольоровий показник, ум. один.		1,0 ± 0,03	1,10 ± 0,01	1,08 ± 0,02	1,03 ± 0,01	1,02 ± 0,01	1,07 ± 0,02	1,04 ± 0,02
Лейкоцити, 10 ⁹ /л		5,5 ± 0,2	6,10 ± 0,21*	5,85 ± 0,3	5,80 ± 0,30	5,58 ± 0,54	5,8 ± 0,36	5,70 ± 0,27
Лімфоцити, %		81,20 ± 0,8	68,2 ± 1,6	73,3 ± 1,5	72,8 ± 2,09*	79,64 ± 3,61	80,0 ± 3,34	78,9 ± 5,80
Ацидофіли, %		2,25 ± 0,21	4,70 ± 0,33*	2,91 ± 0,36	2,53 ± 0,41	1,4 ± 0,13*	1,53 ± 0,20*	1,31 ± 0,12
Моноцити, %		3,72 ± 0,21	4,16 ± 0,23	3,18 ± 0,38*	3,14 ± 0,30	2,22 ± 0,28*	2,41 ± 0,35*	2,1 ± 0,28
Нейтрофіли, %		12,79 ± 0,64	27,19 ± 1,14	21,42 ± 1,65*	18,6 ± 1,11*	17,04 ± 0,9*	16,62 ± 0,83*	15,90 ± 1,43
ЦіК, мг/мл		4,05 ± 0,62	6,51 ± 0,11*	5,81 ± 0,34*	4,33 ± 0,57	5,85 ± 0,28*	5,14 ± 0,31	4,63 ± 0,44
ГА, ум. од.		1:18-1:32	1:32	1:24	1:24	1:24	1:24	1:16

Примітка * — $p < 0,05$ між контролем та кожною з дослідних груп.

часному зменшенні відсотку лімфоцитів на 140 %. Водночас збільшується відсоток ацидофілів вдвічі. Ці зміни обумовлені надходженням в кров залишків зруйнованих тканин, токсичних метаболітів та інших ксенобіотиків. Таке навантаження чужорідними сполуками обумовлює розвиток запальних реакцій, про це свідчать зміни вмісту ЦіК, який збільшується на 3 добу після травми на 58,8 % і в подальшому з невеликими коливаннями залишається підвищеним. Також на третю добу після травми збільшується вміст гетерогенних антитіл, що скоріш за все пов'язане зі збільшенням ксенобіотичного навантаження і може впливати на перебіг білоксинтетичних процесів.

Застосування олії амаранту як корегуючого засобу перебігу ранового процесу здійснювало позитивний вплив на показники стану периферійної крові. Згідно з даними таблиці 1 при внутрішньому застосуванні олії амаранту вміст гемоглобіну залишався близьким до даних контролю на протязі 7 діб після нанесення травми і знижувався на 18 % на 10 добу після травми. Мабуть складові олії амаранту сприяють мобілізації депонованої крові в перший період після травми. Про можливу мобілізацію депонованої крові свідчить менше, ніж при некорегованому рановому процесі зниження кількості еритроцитів. При застосуванні олії амаранту вона складала 39,6 % проти 49,6 % при некорегованому процесі. Збереження на протязі експерименту кольорового показника на рівні контролю свідчить про достатню кількість гемоглобіну в кожному еритроциті для виконання транспортної функції.

Застосування олії амаранту при рановому процесі впливало на зміни показників білої крові піддослідних щурів. Вміст лейкоцитів на протязі всього експерименту зали-

шався на рівні контролю. Відсоток лімфоцитів також не відрізнявся від даних контролю і був на Н⁰ 4,5 % вищим ніж при некорегованому процесі. Відсоток нейтрофілів на протязі експерименту перевищував дані контролю максимум на 30 %, але був нижчим за даних некорегованого процесу на 37,5 %. Достовірно меншим контролю були відсотки ацидофілів і моноцитів. Тобто протизапальні властивості складових олії амаранту практично інактували запальні реакції при рановому процесі і таким чином полегшували його перебіг. З боку гуморальної складової імунної відповіді на розвиток ранового процесу при застосуванні олії амаранту спостерігалось збільшення вмісту ЦіК на 3 добу процесу (але менш ніж при некорегованому процесі) і поступове його зниження до завершення експерименту. Вміст ГА на відміну від некорегованого процесу на протязі експерименту залишався на середньому рівні. Тобто олія амаранту впливає на стан активності цієї складової ранового процесу, але цей вплив не дуже сильний.

Результати дослідження впливу олії амаранту на стан функціональної системи периферійної крові при моделюванні пародонтиту відображені в таблиці 2.

Динаміка показників стану периферійної крові у щурів з пародонтом при застосуванні олії амаранту

Групи Показники	Контроль	60 доба пародонту	60 пародонтит + амарант
Гемоглобін, г/л	172,3 ± 1,31	163,3 ± 7,0 <i>p</i> < 0,01	168,51 ± 5,3 <i>p</i> < 0,5
Еритроцити, 10 ¹² /л	7,94 ± 0,13	6,02 ± 0,17 <i>p</i> < 0,01	7,85 ± 0,07 <i>p</i> < 0,5
Кольоровий показник, у.о.	1,0 ± 0,03	0,91 ± 0,02 <i>p</i> < 0,01	1,0 ± 0,01
ШОЕ, мм/год	1,54 ± 0,08	0,9 ± 0,04 <i>p</i> < 0,01	1,31 ± 0,08 <i>p</i> < 0,05
Лейкоцити, 10 ⁹ /л	5,5 ± 0,2	5,58 ± 0,51 <i>p</i> > 0,5	5,90 ± 0,19 <i>p</i> > 0,2
Лімфоцити, %	81,20 ± 0,8	80,8 ± 0,9 <i>p</i> > 0,5	75,92 ± 3,11 <i>p</i> > 0,2
Нейтрофіли, %	12,79 ± 0,64	16,6 ± 1,4 <i>p</i> < 0,02	14,71 ± 2,8 <i>p</i> > 0,5
Ацидофіли, %	2,25 ± 0,21	1,40 ± 0,17 <i>p</i> < 0,01	2,37 ± 0,24 <i>p</i> > 0,5
Моноцити, %	3,72 ± 0,21	2,2 ± 0,19 <i>p</i> < 0,01	3,1 ± 0,25 <i>p</i> > 0,1
ЦІК, мг/мл	4,0 ± 0,6	4,39 ± 0,45 <i>p</i> < 0,02	4,2 ± 0,19 <i>p</i> > 0,5
ГА, умов.од.	4,35 ± 0,33	2,80 ± 0,49 <i>p</i> < 0,05	3,9 ± 0,13

Згідно з даними таблиці на 60 добу моделювання пародонтиту вміст гемоглобіну знижувався на 9,5 % порівняно з контролем. Кількість еритроцитів зменшувалась на Н^о 25 %, при цьому кольоровий показник мав тенденцію до зниження. Такі зміни дозволяють припускати потенційну можливість погіршення транспортної функції еритроцитів і відповідно можливе погіршення киснево-субстратного забезпечення тканин. З боку клітинної складової імунної відповіді розвиток пародонту характеризувався збереженням вмісту лейкоцитів на рівні контролю. Також на рівні контролю залишався відсоток лімфоцитів. При цьому змінювалось співвідношення вмісту різних клітин білої крові. Відсоток нейтрофілів підвищувався на 29,7 %, а відсоток моноцитів знижувався на 40,9 %. Тобто неспецифічний фагоцитоз посилювався, а специфічний послаблявся. Що стосується гуморальної складової імунної відповіді, вміст ЦІК підвищувався на рівні стійкої тенденції, так що розвиток запальних реакцій якщо і відбувався — був вяливатим. Вміст ГА знижувався на 35,6 %, тобто вплив цих сполук на біосинтез білка погіршувався.

Застосування олії амаранту на тлі моделювання пародонту викликало зміни реакції з боку показників стану периферійної крові.

Згідно з даними таблиці 2 вміст гемог-

Таблиця 2 лобіну та еритроцитів у тварин цієї групи залишався близьким до даних контролю як і кольоровий показник. Тобто розподіл і кількість гемоглобіну в еритроцитах на 60 добу досліду співпадали з даними контролю, вочевидь розвиток пародонту не впливав на транспортну функцію крові.

З боку клітинної компоненти імунної відповіді спостерігалась тенденція до збільшення їх загальної кількості. При цьому відсоток лімфоцитів, нейтрофілів, ацидофілів та моноцитів

змінювався на рівні тенденції, тобто відмінності від контролю були не суттєві на відміну від некорегованого пародонтиту.

З боку гуморальної складової імунної відповіді визначалась зміна вмісту ЦІК на рівні тенденції як і вмісту ГА. Тобто застосування олії амаранту не підвищує можливість розвитку запальної реакції і зберігає вплив ГА на процеси біосинтезу білка. Вочевидь олія амаранту пом'якшує реакцію організму на патогенетичні чинники розвитку пародонтиту і таким чином сприяє їх відновленню.

Таким чином, підсумовуючи результати досліджень, можна стверджувати, що система периферійної крові реагує на дію пошкоджуючого чинника незалежно від його характеру. В той же час пошкоджуючі чинники відповідно до свого характеру та сили обумовлюють особливості цієї реакції. Механічна травма, що характеризується грубим руйнуванням тканин твердого піднебіння викликає значні зміни червоної крові, клітинної і гуморальної складової імунної відповіді, ці зміни мають характер досить визначеної запальної реакції. При менш грубому і більш тривалому впливі пошкоджуючих чинників при пародонтиті викликають менш значущі зміни червоної крові, але внутрішній розлад показників стану цієї системи дещо більший ніж при механічній травмі. Що стосується

стану клітинної складової імунної відповіді, то при механічній травмі завдяки надходженню в кров значної кількості ксенобіотиків вона більш визначена, в той же час при пародонті зміни цієї компоненти менші, але більш стійкі. Гуморальна складова імунної відповіді при механічній травмі має характер запальної реакції, а при пародонтиті більш дезрегуляторний характер.

Застосування олії амаранту робить моделюючий вплив на показники периферійної крові при ушкодженнях тканин твердо-го піднебіння різної природи, сили та тривалості.

В цілому можна вважати, що олія амаранту знижує інтенсивність переходу патогенетичних механізмів із адаптивних в пошкоджуючі.

References/Література

1. Gozhenko A I. Theory of disease: monograph. — Odessa: Phoenix, 2018. — 236 p.
Гоженко А. І. Теорія хвороби: монографія. — Одеса: Фенікс, 2018. — 236 с.
2. Gozhenko A I. Theory of disease: current state and current problems. Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine. — 2016. — P. 35-43.
Гоженко А. І. Теорія хвороби: сучасний стан та актуальні проблеми. Журнал НАМН України. — 2016. — с. 35-43.
3. Rangel A O. The systems theory of living systems and relevance to CAM. Part II: Theory //e CAM. — 2005. — 2, № 2. — p. 129-137.
4. Rangel A O. The systems theory of living systems and relevance to CAM. Part III: Theory //e CAM. — 2005. — 2, № 3. — P. 267-275.
5. Rangel A O. The systems theory of living systems and relevance to CAM. Part IV: Theory //e CAM. — 2005. — 2, № 4. — P. 420-439.
6. Florey F.D. General pathology. — London: Loyd-Like, 1970. — 1259 P.
7. Gozhenko A I. Regulatory-somatic imbalance as a pathogenetic basis of diseases of civilization / XVII reading of V. V. Pidvysotsky: Bulletin of the materials of the scientific conference (May 18-19, 2017). — Odessa: Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, 2024. —P. 185
Гоженко А. І. Регуляторно-соматичний дисбаланс як патогенетична основа хвороб цивілізації // XVI-і читання В. В. Підвисоцького: Бюлетень матеріалів наукової конференції (18-19 травня 2017 р). — Одеса: УкрНДІ медицини транспорту, 2024. —С. 185
8. Ogawa R. The Most Current Algorithms for the Treatment and Prevention of Hypertrophic Scars and Keloids: A 2020 Update of the Algorithms Published 10 Years Ago. Plast Reconstr Surg. 2022 Jan 1; 149 (1): 79e-94e. doi: 10.1097/PRS.0000000000008667. PMID: 34813576; PMCID: PMC8687618.
9. Kolimi P, Narala S, Nyavanandi D, Youssef AAA, Dudhipala N. Innovative Treatment Strategies to Accelerate Wound Healing: Trajectory and Recent Advancements. Cells. 2022; 11 (15): 2439. doi: 10.3390/cells11152439.
10. Eming SA, Martin P, Tomic-Canic M. Wound repair and regeneration: mechanisms, signaling, and translation. Sci Transl Med. 2014 Dec 3; 6 (265): 265sr6. doi: 10.1126/scitranslmed.3009337. PMID: 25473038; PMCID: PMC4973620.
11. Chulak O.L., Nasibullin B.A, Chulak L.D. Effect of amaranth oil on structural and functional changes and fibrinolytic activity of a burn wound. Journal of marine medicine. 2020; 3 (88): 98-102. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4127132>
12. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Shuturminsky V. G., Tatarina O. V., Zverkhanovsky O. A, Badiuk N. S. Amaranthus and its therapeutic uses / PharmacologyOnline; Archives — 2021 — vol. 3 —1231-1235.
13. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Badiuk N. S. Morphology of thermal burn injury under the use of amaranth oil (Amaranthus) / PharmacologyOnline; Archives — 2021 — vol.1 — 1-5.
14. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. — Official Journal L 276, 20.10.2010. — P-0033-0079.
15. Order of the Ministry of Education and Science, Youth and Dispute of Ukraine No. 249 dated 01.03.2012. — 2012, No. 24, p. 82, article 249 code of the act 60909/2012.
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України № 249 від 01.03.2012. — 2012, № 24, с. 82, стаття 249 код акту 60909/2012.

*Вперше надійшла до редакції 12.07.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.12-008.331.1-005.4-06:616.379

DOI <https://zenodo.org/records/18023431>

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ В ЩУРІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА МЕТАБОЛІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Поліванова Н.П.¹, Савицький І.В.¹, Савицький В.І.¹, Остапець М.О.²

¹ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

²ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ

MECHANISMS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION DEVELOPMENT IN RATS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND METABOLIC DISORDERS

Polyvanova N.P.¹, Savytskyi I.V.¹, Savytskyi V. I.¹, Ostapets M.O.²

¹Private Higher Educational Institution "International Academy of Ecology and Medicine", Kyiv

²Private Higher Educational Institution "Kyiv Medical University", Kyiv

Authors information

Савицький І.В. (Savytskyi I.V.): <https://orcid.org/0000-0002-5841-9993>

Савицький В.І. (Савицький В.І.): <https://orcid.org/0000-0001-8027-0163>

Остапець М.О. (Ostapets M.O.): <https://orcid.org/0000-0002-6900-5833>

Summary/Резюме

The article presents the results of a study on endothelial changes in rats with spontaneous arterial hypertension and metabolic syndrome. Endothelial dysfunction is a key component in the pathogenesis of arterial hypertension, as confirmed by a significant increase in the levels of vasoconstrictive, prothrombotic, and pro-inflammatory agents in SHR rats, both with and without experimentally induced metabolic syndrome. In animals with comorbid pathology, endothelial dysfunction was more pronounced, as evidenced by a substantial rise in the concentrations of endothelin-1, von Willebrand factor, PAI-1, and sVCAM-1 at weeks 16–17 of observation.

This indicates a synergistic effect of arterial hypertension and metabolic syndrome in aggravating vascular damage. A decrease in the levels of stable nitric oxide metabolites in SHR rats and in those with induced metabolic syndrome points to the depletion of the vasodilatory capacity of the endothelium. A statistically significant reduction in nitric oxide was recorded at weeks 7–8 and 16–17 of the experiment, confirming the progressive nature of endothelial dysfunction.

Keywords: *endothelial dysfunction, nitric oxide, arterial hypertension, metabolic syndrome, comorbidity, pathogenesis.*

В статті наведено результати вивчення змін ендотелію у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом. Ендотеліальна дисфункція є ключовою ланкою патогенезу артеріальної гіпертензії, що підтверджено достовірним підвищенням рівнів вазоконстрикторних, протромботичних та прозапальних агентів у щурів лінії SHR як без змодельованого метаболічного синдрому, так і за його наявності. У тварин із коморбідною патологією дисфункція ендотелію проявлялася більш виражено, що відобразалося в суттєвому зростанні концентрацій ендотеліну-1, фактору Віллебранда, PAI-1 та sVCAM-1 на 16–17 тижднів спостереження. Це свідчить про синергічний ефект артеріальної гіпертензії та метаболічного синдрому в поглибленні судинних ушкоджень. Зниження рівнів стабільних метаболітів оксиду азоту у щурів лінії SHR та при індукованому метаболічному синдромі вказує на виснаження вазодилаторного потенціалу ендоте-

лію. Встановлено достовірне зниження оксиду азоту на 7–8 та 16–17 тиждень експерименту, що підтверджує прогресуючий характер ендотеліальної дисфункції.

Ключові слова: ендотеліальна дисфункція, оксид азоту, артеріальна гіпертензія, метаболічний синдром, коморбідність, патогенез.

Вступ

Серцево-судинні ураження є провідною причиною смертності у пацієнтів з метаболічним синдромом (МС), а одним із найрозповсюдженіших та важливих факторів серцево-судинного ризику є АГ [1]. Артеріальна гіпертензія (АГ) – серйозна не вирішена проблема сучасної практичної медицини, обумовлена як високою розповсюдженістю, так і значним несприятливим впливом на її протікання. АГ зустрічається у 30-45 % дорослих у загальній популяції. Частота захворюваності підвищується з віком, при цьому понад 60 % осіб віком старше 60-65 років мають підвищений артеріальний тиск (АТ) чи отримують гіпотензивну терапію. За даними епідеміологічних досліджень вірогідність розвитку АГ у віці 20-40 років може досягти 90-95 % [1, 2]. У кінці останнього століття для осіб, що мають декілька факторів ризику, об'єднані однією патологічною основою, була запропонована концепція МС. МС характеризується збільшенням вісцерального жиру, зниженням чутливості периферичних тканин до інсуліну та гіперінсулінемією, які викликають порушення вуглеводного, ліпідного, пуринового обмінів та АГ [3]. Розповсюдженість МС в різних країнах досягає 10-25 %, а за деякими даними – 35 %. У осіб старше 50 років частота виявлення збільшується до 44 % [3, 4].

Вивчення МС та АГ як окремих нозологічних станів уже дало значний обсяг знань, проте дедалі очевиднішим стає, що ці процеси мають спільні патогенетичні механізми, які, на сьогодні, залишаються недостатньо з'ясованими. Саме тому доцільним є комплексне вивчення патогенезу АГ у контексті МС [3, 5].

Тому **метою** нашого дослідження було вивчення змін ендотелію за умов коморбідної АГ з МС.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проводилися на 48 нелінійних щурах лінії Вістар обох статей. Задля поставленої мети дослідження також

було обрано 108 щурів зі спонтанною гіпертензією (лінії SHR) обох статей. Концепція дослідження передбачала два часові етапи спостереження – на 7–8 та 16–17 тижні експерименту, при цьому вивчення показників проводилося у групах тварин різних ліній, а також за умов індукування МС [5].

Для індукції МС у лабораторних тварин застосовували фруктозну дієту, яка включала: заміщення частини стандартного корму щурів на корм, збагачений 10–20% D-фруктозою та вільний доступ до питної води, у якій додавалася розчинена фруктоза у концентрації 10 % [6].

Концентрацію ендотеліна-1 в крові вивчали за допомогою імуноферментного набору «Ендотелін 1» фірми «Biomedica grupe» (Австрія) для кількісного визначення ендотеліну-1 [7].

Рівень фактора Віллебранда (фВ) визначали за допомогою набору реагентів «Віллебранд-тест» в цитратній плазмі. Метод ґрунтується на здатності фВ викликати аглютинацію тромбоцитів в присутності антибіотика ристоцетину [7].

Концентрацію PAI-1 у плазмі крові визначали за допомогою імуноферментного аналізу.

Визначення рівня sVCAM проводили імуноферментним методом із використанням набору реагентів для кількісного визначення молекули міжклітинної адгезії-1 eBioscience (Bender MedSystems), набору реагентів ProcartaPlex Rat VCAM-1 Simplex. Дослідження проводилися на площковому ELISA-аналізаторі «Stat Fax-303 Plus» (USA).

NO-синтазну активність визначали спектрофотометричним методом за приростом вмісту нітриту в реакційній суміші, що містить 50 мМ дигідрофосфату калію (рН 7), 1 мМ хлориду магнію, 1 мМ НАДФН і 2 мМ хлориду кальцію (для вимірювання активності eNOS або 4 мМ ЕДТА (для зв'язування ендогенного кальцію при вимірюванні активності iNOS), протягом 15 хвилин при 37°C [7].

Робота з тваринами проводилася відповідно до «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001), що узгоджується з положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986 р.), Закону України № 3447-IV від 21.02.2006 р. «Про захист тварин від жорстокого поводження», Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 249 від 01.03.2012 р. «Порядок проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [6].

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$.

Результати та їх обговорення

Ендотелій виступає ключовим учасником у підтриманні судинного гомеостазу. Він регулює рівновагу між взаємнопротилежними процесами. Синтезуючи широкий спектр біологічно активних речовин, ендотелій модулює такі функції судинного русла: тонус судин – секреція вазоконстрикторів і вазодилататорів; ріст і проліферація судин – синтез факторів росту та їх інгібіторів; контроль гемостазу – продукція протромботичних та антитромботичних факторів; місцеве запалення – синтез про-і протизапальних медіаторів; антиоксидантна активність [3, 8, 9].

У фізіологічних умовах переважають процеси вазодилатації, синтез інгібіторів агрегації тромбоцитів, коагуляції та активаторів фібринолізу, а також антиадгезивних речовин. ЕД – це дисбаланс синтезу біологічно активних сполук ендотеліоцитами, що проявляється надмірною продукцією вазоконстрикторних, протромботичних та про-запальних агентів [8].

Згідно літературним даним, ЕД виступає предиктором розвитку АГ за рахунок ймовірних механізмів: генетичний фон -> кумулятивний вплив факторів ризику та

хронічний ОС -> активація та ушкодження ендотелію -> структурні й функціональні зміни судин, насамперед мікроциркуляторного русла -> розвиток есенціальної гіпертензії [9].

Встановлено, що в групі щурів лінії SHR на 7-8 тиждень спостереження рівень ендотеліну-1 підвищувався в 1,4 рази ($p < 0,05$) порівняно з тваринами лінії Вістар, на 16-17 тиждень – в 1,2 рази ($p < 0,05$) відповідно (табл. 1). У тварин з індукованим МС відмічали наступні зміни рівня ендотеліну-1: у групі лінії Вістар даний показник підвищувався в 1,4 рази ($p < 0,05$) на 16-17 тиждень порівняно з даними, одержаними на 7-8 тиждень. У щурів лінії SHR на 7-8 тиждень концентрація ендотеліну-1 перевищувала дані лінії Вістар у 1,7 разів ($p < 0,05$), на 16-17 тиждень – в 1,5 разів ($p < 0,05$) відповідно.

При дослідженні рівня фВ у щурів лінії SHR без змодельованого МС на 16-17 тиждень підвищувався в 1,3 рази ($p < 0,05$) порівняно з показником, одержаним на 7-8 тиждень спостереження. У тварин з коморбідною патологією рівень фВ відповідав $165,1 \pm 5,7$ % та перевищував дані, одержані на 7-8 тиждень в 1,6 разів ($p < 0,05$), при цьому у тварин лінії Вістар, які знаходилися на фруктозній дієті також відмічали підвищення рівня фВ в 1,5 разів ($p < 0,05$) порівняно з даними у відповідній групі, одержаними на 7-8 тиждень.

Дослідження PAI-1 дозволило встановити наступну закономірність: у тварин лінії SHR вже на 7-8 тиждень спостереження підвищувався в 1,4 рази ($p < 0,05$) порівняно з щурами лінії Вістар, на 16-17 тиждень – в 1,8 разів ($p < 0,05$) відповідно. Одночасно у щурів із коморбідною патологією даний показник також вірогідно підвищувався на 7-8 тиждень експериментальних досліджень в 1,9 разів ($p < 0,05$) та в 1,9 разів ($p < 0,05$) відповідно. Щодо концентрації sVCAM, то у тварин лінії SHR без індукованого МС даний показник на 7-8 тиждень підвищувався в 1,1 рази порівняно з щурами лінії Вістар, на 16-17 тиждень – в 1,2 рази ($p < 0,05$) відповідно. У щурів лінії SHR зі змодельованим МС рівень sVCAM вірогідно підвищувався в 1,3 рази ($p < 0,05$) лише на 16-17 тиждень порівняно з тваринами лінії Вістар.

Маркери ендотеліальної дисфункції в щурів лінії SHR та Вістар у різні періоди спостереження

Показники	7-8 тиждень		16-17 тиждень	
	Щури лінії Вістар (n=12)	Щури лінії SHR (n=12)	Щури лінії Вістар (n=12)	Щури лінії SHR (n=12)
Ендотелін-1, фмоль/мл	3,4±1,2	4,6±1,3*	4,4±1,5	5,3±1,4*
фВ, %	82,1±3,8	90,7±4,1	92,6±4,1	120,5±4,5*
PAI-1, нг/мл	8,3±0,8	12,1±1,2*	9,1±0,6	16,8±2,8*
sVCAM, нг/мл	804,2±25,4	876,6±31,0	811,5±26,1	944,3±28,6*
NO _x , мкмоль/л	39,4±2,2	26,4±1,8*	38,6±2,0	22,3±1,4*
<i>З індукованим метаболічним синдромом</i>				
Ендотелін-1, фмоль/мл	3,7±1,4	6,2±1,5*	5,3±1,4	7,8±1,5*
фВ, %	96,8±4,4	105,1±5,7	142,4±5,1**	165,1±5,7**
PAI-1, нг/мл	7,7±1,1	14,3±1,6**	10,4±1,1*	19,6±1,8*
sVCAM, нг/мл	918,3±26,1	1004,8±31,4	967,8±28,3*	1245,4±31*
NO _x , мкмоль/л	29,3±1,8	20,8±1,2*	27,7±1,9	18,4±1,0*

Примітка. * – p<0,05 відносно показників отриманих у тварин лінії Вістар у відповідний термін спостереження.

Як за умов АГ, так і при коморбідній патології було зафіксовано достовірне підвищення рівнів фВ, PAI-1, ендотеліну-1 та sVCAM-1. Варто зазначити, що обрані для цього дослідження маркери ЕД відображають ключові патогенетичні механізми та, відповідно, механізми розвитку АГ на тлі МС. Так, значне підвищення концентрації фВ та PAI-1 у плазмі крові свідчить про зростання в'язкості крові за даних патологічних умов. Підвищення рівня ендотеліну-1 демонструє залучення запального процесу, а гіперконцентрація sVCAM-1 відображає вазоконстрикторні ефекти, характерні для стану ЕД [8-10].

Ці результати узгоджуються з іншими дослідженнями, що підтверджують активацію експресії ендотеліну-1 у судинах системного кола кровообігу та серці на тлі підвищеного артеріального тиску. Ми розглядаємо наступну послідовність патологічних подій: підвищення АТ -> ушкодження ендотеліальних клітин -> активація експресії ендотеліну-1, який на початковому етапі має компенсаторне й адаптаційне значення (згідно з законами гемодинаміки, напруження судинної стінки зменшується при її потовщенні). Однак подальше ушкодження судин стимулює ще більшу експресію ендотеліну-1, що запускає порочне коло: вазоконстрикція -> зростання АТ -> прогресування ушкодження судин -> атеросклероз [9].

З цієї точки зору, блокада ендотелінової системи та активності рецепторів ендотеліну-1 може розглядатися як новий терапевтичний підхід, який виходить за межі звичайного зниження тиску та спрямований на запобігання судинному ушкодженню й поліпшення клінічного прогнозу. Це підтверджено в експериментальних роботах, однак потребує доведення в клінічних умовах [10].

фВ відіграє важливу роль у регуляції балансу між коагуляційною та антикоагуляційною системами. Його надлишок свідчить про зсув у бік гіперкоагуляції. Регуляція експресії фВ здійснюється на транскрипційному та посттрансляційному рівнях, а його вивільнення у кров відбувається з тромбоцитів після ушкодження ендотелію. На цей процес також впливають інтенсивність запальної та імунної відповіді, що має чіткі клінічні прояви у кардіоваскулярній патології [8-10].

PAI-1 – антифібринолітичний білок, який регулює формування фібринового згустка. Хоча його підвищення асоціюється з судинними факторами ризику, прогностичне значення як біомаркера несприятливих серцево-судинних подій залишається дискусійним через різну популяцію пацієнтів та методологічні підходи. Наші результати підтверджують патогенетичну роль і фВ, і PAI-1 у розвитку гіперкоагуляції як при спонтанній АГ у щурів, так і за умов МС [9, 10].

sVCAM-1 також має ключове значення в патогенезі ЕД при АГ. Визначальним чинником його секреції є гіперактивація фактора некрозу пухлин (TNF-б), що супроводжує як гострий, так і хронічний запальний процес. Відомо, що підвищена експресія sVCAM-1 асоціюється з несприятливим клінічним прогнозом при АГ. Водночас клінічні дані свідчать, що застосування блокаторів рецепторів TNF-б у пацієнтів з АГ і МС сприяє зниженню рівня sVCAM-1, що вказує на можливість цільової антицитокінової терапії для корекції ЕД [8].

Перераховані вище компоненти патології

генезу ЕД при АГ свідчать протяжке системне ураження, яке включає: активацію запальної відповіді, розвиток гіперкоагуляції, дисбаланс у регуляції в'язкості крові, посилення вазоконстрикторних ефектів. Очевидно, що навіть один із цих факторів може ініціювати ушкодження ендотелію та посилити клінічні прояви АГ, особливо на тлі гіперглікемії (при індукованому МС).

Дослідження рівня NO_x дозволили підтвердити наростаючу ЕД як у тварин лінії SHR, так і за умов індукованого МС. На 7-8 тиждень спостереження у даної групи тварин відмічалось достовірне зниження даного показника в 1,5 разів ($p < 0,05$) порівняно з щурами лінії Вістар; на 16-17 тиждень – в 1,7 разів ($p < 0,05$) відповідно. За умов фруктозної дієти ЕД була більш вираженою: у тварин лінії SHR на 7-8 тиждень дослідження рівень NO_x знижувався в 1,4 рази ($p < 0,05$) порівняно з щурами лінії Вістар; на 16-17 тиждень – в 1,5 разів ($p < 0,05$) відповідно.

Висновки

1. ЕД є ключовою ланкою патогенезу АГ, що підтверджено достовірним підвищенням рівнів вазоконстрикторних, протромботичних та прозапальних агентів (ендотеліну-1, фВ, PAI-1, sVCAM-1) у щурів лінії SHR як без змодельованого метаболічного синдрому (МС), так і за його наявності.
2. У тварин із коморбідною патологією ЕД проявлялася більш виражено, що відображалось в суттєвому зростанні концентрацій ендотеліну-1, фВ, PAI-1 та sVCAM-1 на 16–17 тиждень спостереження. Це свідчить про синергічний ефект АГ та МС у поглибленні судинних ушкоджень. Зниження рівнів стабільних метаболітів оксиду азоту (NO_x) у щурів лінії SHR та при індукованому МС вказує на виснаження вазодилаторного потенціалу ендотелію. Встановлено достовірне зниження NO_x на 7–8 та 16–17 тиждень експерименту, що підтверджує прогресуючий характер ЕД.

References/Література:

1. Hypertension in Cardiovascular and Kidney Disease: Recent Trends - Treating Two Diseases as One / A De Pascalis, A Tomassetti,

- D. Vetrano et al. *Cardiorenal medicine*. 2024. Vol. 14 (1). P. 581–587.
2. Essential Hypertension and Oxidative Stress: Novel Future Perspectives / C. Franco, E. Sciatti, G. Favero G et al. *Int J Mol Sci*. 2022. Vol. 23 (22). e14489.
3. Litwin M., Kuiaga Z. Obesity, metabolic syndrome, and primary hypertension. *Pediatric nephrology*. 2021. Vol. 36 (4). P. 825–837.
4. Diet and metabolic syndrome: a narrative review / F. Angelico, F. Baratta, M. Coronati et al. *Internal and emergency medicine*. 2023. Vol. 18 (4). P. 1007–1017.
5. Comprehensive analysis of metabolic changes in spontaneously hypertensive rats / Y. Li, D. Xie, L. Li, P. Jiang. *Clinical and experimental hypertension*. 2023. Vol. 45 (1). e2190529.
6. Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of pharmacology and pharmacy. 2006. No. 7. P. 47–61.
Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. *Вісник фармакології і фармації*. 2006. № 7. С. 47–61.
7. Clinical laboratory diagnostics: a study guide / B. D. Lutsik, L. E. Lapovets, G. B. Lebed, etc.; under the editorship B. D. Lutsyk. – 2nd edition. K.: Medicine, 2018. 288 p.
Клінічна лабораторна діагностика: навчальний посібник / Б. Д. Луцик, Л. Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь та ін.; під ред. Б. Д. Луцика. – 2-е вид. К.: Медицина, 2018. 288 с.
8. Konukoglu D., Uzun H. Endothelial Dysfunction and Hypertension. *Advances in experimental medicine and biology*. 2017. Vol. 956. P. 511–540.
9. Essential arterial hypertension patients present higher cell adhesion forces, contributing to fibrinogen-dependent cardiovascular risk / A. F. Guedes, F. A. Carvalho, J. B. Nogueira, N. C. Santos. *Nanoscale*. 2017. Vol. 9 (39). P. 14897–14906.
10. Droïdi D., Droïdi M., Wycik M. Endothelial dysfunction as a factor leading to arterial hypertension. *Pediatric nephrology*. 2023. Vol. 38 (9). P. 2973–2985.

Вперше надійшла до редакції 12.07.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 615.838:616.33-002-092.9

DOI <https://zenodo.org/records/18023446>

**ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД РІЗНОГО ХІМІЧНОГО
СКЛАДУ НА ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНО-
СТРУКТУРНОГО КОНТИНУУМУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ
ГАСТРИТІ**

Насібуллін Б. А., Гуща С. Г., Смірнов І. В., Заболотна І. Б.

*Державне некомерційне підприємство «Український науково-дослідний інститут
реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України»*

mrik.odessa@gmail.com

**COMPARISON OF THE EFFECT OF MINERAL WATERS OF DIFFERENT
CHEMICAL COMPOSITION ON DISRUPTIONS IN THE FUNCTIONAL-
METABOLIC -STRUCTURAL CONTINUUM IN EXPERIMENTAL GASTRITIS**

Nasibullin B. A., Gushcha S. G., Smirnov I. V., Zabolotna I. B.

*State Non-profit Enterprise «Ukrainian Research Institute of Rehabilitation and Resort
Therapy of the Ministry of Health of Ukraine»*

Authors information

Насібуллін Б.А. (Boris Nasibullin): <https://orcid.org/0000-0003-3963-2374>

Гуща С.Г. (Sergey Guscha): <https://orcid.org/0000-0003-3097-5258>

Смірнов І.В. (Smirnov I.V.): <https://orcid.org/0000-0002-6395-7251>

Заболотна І.Б. (Zabolotna I.B.): <https://orcid.org/0000-0002-0776-2361>

Summary/Резюме

In an experiment on 52 female white rats, the authors compared changes in the structural-functional-metabolic continuum when using mineral waters (MW) of different chemical composition against the background of a gastritis model. The presence of a gastritis model was verified by structural changes in the stomach wall. Coarsening of the mucosal folds, oedema of the submucosal plate, lymphoid infiltration of the submucosal plate and infiltration of the interlayers, paleness of the cytoplasm of epithelial cells and reduction of their nuclei were established. When examining the structural and functional organisation of the liver, kidneys, and heart, only signs of oedematous changes were observed. We observed negative changes in metabolic indicators also. The results of the studies showed that the use of three samples of mineral water with different chemical compositions: silicon-rich weakly mineralised chloride-hydrocarbonate sodium water (sample No. 1), low-mineralised chloride sodium water (sample No. 2) and low-mineralised hydrocarbonate chloride sodium water (sample No. 3) eliminated inflammation and dystrophic manifestations in the glands of the gastric mucosa. More pronounced changes were observed under the influence of MW sample No. 3. In the studied functional systems of the body, the use of all MB samples contributed to positive changes in indicators, but the degree of these changes was uneven, with the smallest changes observed when using MB sample No. 1. The authors believe that all MW samples used in the study restore the balance of various functional systems of the body against the background of a pathological process, i.e. they act as natural modulators. The corrective effects of MW are determined by the characteristics of their chemical composition.

Key words: *gastritis, metabolism, urinary system, mineral waters*

Автори в експерименті на 52 білих щурах самицях здійснювали порівняння змін структурно-функціонально-метаболического континууму при застосування мінеральних вод (МВ) різного хімічного складу на тлі моделі гастриту. Наявність відтворення моделі гастриту верифікували за структурними змінами стінки шлунку. Встановлено огрубіння складок слизової, набряк підслизової пластини, лімфоїдна інфільтрація підслизової пластини та інфільтрація прошарків, збліднення цитоплазми епітеліоцитів та зменшення їхніх ядер. При дослідженні

структурно-функціональної організації печінки, нирок, серця спостерігались тільки ознаки набрякливих змін. Простежувались негативні зміни показників метаболізму. За результатами проведених досліджень визначено, що застосування трьох зразків МВ різного хімічного складу: кремнієвої слабкомінералізованої хлоридно-гідрокарбонатної натрієвої води (зразок № 1), маломінералізованої хлоридної натрієвої води (зразок № 2) та маломінералізованої гідрокарбонатно-хлоридної натрієвої води (зразок № 3), ліквідувало прояви запалення та дистрофічні прояви в залозах слизової шлунку. Більш визначені зміни спостерігались під впливом МВ зразку № 3. В досліджених функціональних системах організму застосування усіх зразків МВ сприяло позитивним змінам показників, але ступень цих змін була неоднакова, найменші зміни визначались при застосуванні МВ зразку № 1. Автори вважають, що всі застосовані у дослідженні МВ відновлюють збалансованість діяльності різних функціональних систем організму на тлі патологічного процесу, тобто виступають в ролі природних модуляторів. Особливості коригуючого впливу МВ обумовлені особливостями їхнього хімічним складом.

Ключові слова: гастрит, метаболізм, сечовивідна система, мінеральні води.

Вступ

На сьогоднішній день гастрити мають значне розповсюдження в популяції людей, при цьому кількість хворих неухильно зростає [1, 2]. Якість життя пацієнтів з гастритом доволі низька, що пов'язане з ураженням не тільки шлунково-кишкового тракту, а ще й з багатьох функціональних систем організму [3]. Патогенез гастриту складний, багатофакторний і до кінця не визначений, незважаючи на те, що патогенезу гастриту в сучасній медицині приділяється багато уваги [4, 5].

У теперішній час, незважаючи на широкий арсенал сучасних лікарських засобів, які застосовуються для лікування хронічного гастриту, не усувається ризик ускладнень, що сполучається зі схильністю до рецидивів захворювання, резистентністю до терапії та розвитком побічних явищ, що обумовлює пошук та розробку немедикаментозних терапевтичних стратегій лікування [6, 7].

У цьому аспекті застосування у комплексному лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту, в тому числі й гастриту мінеральних природних вод (МВ) різного фізико-хімічного складу є доцільним та перспективним. Відомо, що МВ володіють потужною біологічною та детоксикаційною дією, характеризуються довготривалими лікувальними ефектами, впливають на головні ланки патологічного процесу на клітинному, органному та системному рівнях, що в значній мірі обумовлено особливостями їх фізико-хімічного складу, співвідношення макро- та мікроелементного складу і біологічно активних компонентів та сполук [8 - 11].

Терапевтичні ефекти забезпечуються здебільшого спектром та концентрацією мінеральних речовин, що вони містять, а також температурою, режимом призначення й дозуванням останніх. Численними клінічними дослідженнями і клініко-експериментальними дослідженнями МВ підтверджено численними дослідженнями та багаторічною практикою їхнього застосування встановлено, що внутрішнє застосування МВ сприяє зменшенню ознак місцевого запального процесу у слизовій оболонці органів травлення, зокрема езофагогастроуденальної системи, поновлює порушену під час хвороби секреторну, моторно-евакуаторну активність різних відділів шлунково-кишкового тракту та корелює різні види обміну в організмі, позитивно впливає на механізми регуляції трофічних процесів та активність окислювально-відновних ферментів [12]. Метаболічні ефекти питних мінеральних вод формуються за участю гормонів гастроінтестинальної гормональної системи [8, 9, 11].

Рекомендації МВ до впровадження в медичну практику гуртуються на дослідженні наявності коригуючої дії МВ на основні патологічні ланки гастриту. Відповіді на ці запитання неможливо знайти, не дослідивши вплив цих чинників на живий організм. Одним з етичних аспектів є неможливість здійснювати такий вплив на організм людини, тому в сучасній теоретичній медицині на перше місце виходять дослідження на лабораторних тваринах.

Враховуючи вищенаведене, **мета роботи:** оцінка ефективності застосуванням

природних мінеральних вод різного фізико-хімічного складу у корекції пошкодження функціональних систем організму щурів з експериментальним гастритом.

Об'єкт і методи досліджень

Матеріалом роботи були результати комплексних патофізіологічних досліджень щурів з моделлю гастриту та щурів які на тлі відтворення моделі гастриту отримували відповідні МВ. Дослідження проводили на 52 самицях щурів лінії Вістар з масою тіла 180,0 – 200,0 г відповідно до чинних біоетичних норм «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986) та статті 26 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (№ 3447-IV від 21.02.2006) та Протоколу комісії по біоетиці ДНП «Укр. НДІ реабілітації та курортології МОЗ України». Тварини знаходились у стандартних умовах світлового та температурного режимів, в стандартних клітках, з вільним доступом до води та їжі у виварії ДНП «Укр. НДІ Р та К МОЗ України», м. Одеса [20].

Тварин було ранжовано на 5 групи. Перша група (12 шт.) — інтактні тварини, які вживали у режимі вільного доступу до поїлок відстояну водогінну воду, які не піддавались ніяким зовнішнім впливам і дані яких використовувались як контроль. Друга група (10 шт.) — щури з моделлю гастриту. Третя, четверта та п'ята група (по 10 тварин у кожній групі) — щури з моделлю гастриту, що отримували МВ зразка № 1, № 2 та № 3 відповідно.

Модель гастриту викликали шляхом введення м'яким зондом з металевою оливкою у шлунок тварини розчину перманганату калію з розрахунку 200 мг на 1 kg маси тіла [20]. Перманганат калію вводили два дні поспіль Починаючи з 3-ї по 9-у добу досліду, щури 3-ї, 4-ї та 5-ї груп отримували відповідні МВ. Водне навантаження МВ проводили перорально, м'яким зондом з оливкою, один раз на добу, у дозі 1 % від маси тіла тварини. За добу до виведення з досліду тварин розміщували в окремих приладах для збору добової сечі. Тварин з досліду виводили під ефірним наркозом методом декапітації. При виведенні тварин з досліду у них збирали кров для проведення біохімічних досліджень. Також вилучали шматочки шлунку, печінки,

серця та нирок. Отриманий матеріал використовували для морфологічних досліджень. Проводили оцінку стану структурно-функціональної організації шлунку, печінки, нирок, серця.

Оцінку стану показників метаболічних реакцій проводили за вмістом серомукоїдів, вмісту малонового діальдегіду (МДА), активності каталази та активності ферментів, що забезпечують енерго-залежний трансмембранний транспорт іонів (Mg^{2+}/Ca^{2+} -АТФ-ази та Na^+/K^+ -АТФ-ази) у гомогенаті печінки.

Функціональний стан нирок оцінювали за впливом на функцію сечоутворення (швидкість клубочкової фільтрації, канальцева реабсорбція, добовий діурез), екскреторну функцію (за екскрецією креатиніну та сечовини), іонорегулюючу функцію (за концентрацією та екскрецією іонів калію, натрію та хлорид-іонів та визначенням кислотно-лужної реакції добової сечі за показниками концентрації іонів водню).

Методичні прийоми та методики, що були задіяні у дослідженнях, опубліковано у «Посібнику» та методичних рекомендаціях і затверджено наказом МОЗ України № 692 від 28.09.2009 р. [20, 21].

Статистичну обробку отриманих даних у серіях дослідів проводили з залученням програм для медико-біологічних досліджень Microsoft Excel. При всіх засобах обробки статистичного матеріалу достовірними зрушеннями вважались ті, що знаходились в межах вірогідності за таблицями Ст'юдента $p < 0,05$

У дослідженні було застосовано три зразки МВ. Фізико-хімічний склад наведено у таблиці 1.

Тварини 3 групи отримували МВ 1 зразку. Підземні води свердловини (свр.) № 3 с. Сем'янівка Полтавського району Полтавської області за своїми фізико-хімічними показниками характеризуються, як кремнієві слабко-мінералізовані хлоридно-гідрокарбонатні натрієві. При загальній мінералізації води — 0,70 g/l МВ класифікували як кременева лікувальна за вмістом метакремнієвої кислоти — від 40 mg/l до 60 mg/l.

Тварини 4 групи отримували підземні води свр. с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області, які за своїм фізи-

Таблиця 1 сіруватим.

Макрокомпонентний склад та наявність специфічних біологічно активних компонентів та сполук у МВ різного хімічного складу

Показник	1 зразок МВ	2 зразок МВ	3 зразок МВ	Бальнеологічна норма
Макрокомпоненти				
Натрій та калій, g/l	0,2211	1,3897	0,6376	
Кальцій, g/l	0,0030	0,0620	0,1377	
Магній, g/l	0,0010	0,0888	0,0454	
Хлориди, g/l	0,1398	2,1300	0,0869	
Сульфати, g/l	0,0586	0,0313	0,0037	
Гідрокарбонати, g/l	0,2765	0,6222	2,1858	
Загальна мінералізація, g/l	0,7000	4,3200	3,0971	
Специфічні біологічно активні компоненти та сполуки				
Ортоборна кислота, mg/l	< 0,80	18,85	29,74	≥ 35,00
Метакремнієва кислота, mg/l	45,00	15,69	36,55	≥ 50,00

ко-хімічним складом характеризуються як маломінералізовані хлоридні натрієві (зразок 2). При загальній мінералізації води — 4,32 g/l, Біологічно активні компоненти та сполуки, що нормуються в бальнеології і додають водам специфічні властивості, такі як метакремнієва кислота та ортоборна кислота, виявлено в концентраціях нижче бальнеологічних норм.

Тварини 5 групи отримували МВ зразку № 3. За своїми фізико-хімічними показниками підземні води свр. № 1-В, с. Хижа, Берегівського району, Закарпатської області характеризуються як маломінералізовані гідрокарбонатні хлоридні натрієві. При загальній мінералізації води — 3,10 g/l, вміст метакремнієвої кислоти визначено у концентрації 36,55 mg/l (менша за бальнеологічну норму).

Результати дослідження та їх обговорення

Відтворення моделі гастриту супроводжувалось значними змінами в морфології шлунку. Макроскопічні дослідження слизової шлунку на початку досліду визначили візуальне потовщення слизової збільшеність та загрубілість складок, слизова коричнево-червоного кольору. Протягом експерименту зафарбованість слизової блідніла, візуально складки знижувались та потоншили, але залишались загрубілими. Зафарбування слизової блідніло і ставало коричнево-рожево-

рені за рахунок лімфоїдної інфільтрації та набряку. Келихоподібні клітини вивідних протоків збільшені, цитоплазма їх містить багато слизу. В подальші терміни спостереження визначалось поступове зменшення набряку та інфільтрації підслизової пластини. В слизовій залози зберігали візуально збільшений діаметр і появу невпорядкованого розташування епітеліоцитів, набряк їх зменшувався. Інтерстиціальні прошарки потоншили за рахунок зниження набряку та лімфоїдної інфільтрації. Але повного відновлення відповідності морфологічної картини стінки шлунку до контролю не відбувалось.

В інших органах-цілях протягом експерименту окрім ознак набрякливих змін та інших пошкоджень не спостерігалось.

Дослідження стінки шлунку та інших органів-цілей у щурів що на тлі моделі гастриту отримували МВ зразку № 1 визначили, що по завершенню експерименту слизова пластинка шлунку має коричнево-сіруваторожеве забарвлення, складки огрублі, але звичайної висоти. В слизовій пластині при гістологічному дослідженні спостерігаються окремі лімфоїдні елементи, деінде групами. Залози слизової трубочастої форми, діаметр їх візуально наближається до даних контролю. Епітеліоцити розташовані в частині залоз невпорядковано, цитоплазма частини з них еозинофільна, в іншій частині – слабо базифільна. Ядра їх побільшені, але помірного

Гістологічне дослідження стінки шлунку у щурів з моделлю гастриту на початку експерименту встановило набряк щільно упакованих фіброзних волокон підслизової пластини та її інфільтрацію лімфоїдними елементами. В слизовій залози трубочастої форми, але візуально діаметр їх збільшено. Епітеліоцити збільшені, блідо забарвлені, набрякливі. Інтерстиціальні прошарки поши-

забарвлення. Келихоподібні клітини протоків побільшені. В інтерстиціальних прошарках спостерігаються лімфоїдні елементи та набряк фіброзних волокон.

Структурно-функціональна характеристика інших органів-цілей не відрізняється від картини щурів групи контролю.

Дослідження стану стінки шлунку та інших органів-цілей щурів з моделлю гастриту, що отримували МВ зразку № 2 встановили, що по завершенню експерименту візуально товщина стінки шлунку не відрізняється від контролю. Забарвлення слизової зберігає коричневатий відтінок, складки звичайної висоти, але дещо закруглі. При гістологічному дослідженні в підслизовій пластині визначаються окремі лімфоїдні елементи, фіброзні волокна звичайного вигляду, щільно упаковані. В слизовій оболонці залози звичайної форми з розширеним просвітом, епітеліоцити набрякливі. Інтерстиціальні прошарки тонкі, в них спостерігаються поодинокі лімфоїдні елементи. Келихоподібні клітини протоків побільшені за рахунок вмісту слизу.

Дослідження морфології інших органів-цілей визначили слабку затримку води в їхніх клітинах та ознаки функціональної активності нирок.

Морфологічні дослідження шлунку та інших органів-цілей щурів, які на тлі моделі гастриту отримували МВ зразку № 3 встановили, що товщина стінки шлунку звичайна. Мікроскопічно в підслизовій пластині зберігається набряк фіброзних волокон, лімфоїдні елементи не зустрічаються. Судини підслизової пластини фібризовані. В слизовій оболонці залози трубчастої форми. Просвіти їх поширені, епітеліоцити в частині залоз розташовані невпорядковано. Ядра їх побільшені цитоплазма слабко базофільна. Інтерстиціальні прошарки тонкі, в них визначаються лімфоїдні елементи.

Структурно-функціональна характеристика інших органів-цілей співпадає з їхньою характеристи-

кою у контролі. Але має місце фіброз стінок судин і ознаки підвищення функціональної активності нирок.

В цілому, отримані дані свідчать що курсове застосування усіх зразків МВ чинить позитивний вплив на стан стінки шлунку щурів з моделлю гастриту: зменшуються до залишків ознаки запалення, покращується стан епітелію залоз слизової шлунку. В той же час досліджені МВ мають відмінності впливу на стан інших органів-цілей. МВ зразка № 1 не впливає на структурно-функціональні зміни (збереження ознак набряку), МВ зразка № 2 - мають місце ознаки підвищення функціональної активності нирок; МВ зразку № 3 – підвищення функціональної активності нирок і фіброз стінок дрібних судин.

Дані щодо зміни метаболічних показників щурів з моделлю гастриту наведено у таблиці 2. Встановлено достовірне підвищення вмісту серомукоїдів на 13 % ($p < 0,01$), що свідчить про розвиток запальних процесів. Визначено дисбаланс у системі ПОЛ/АОС за рахунок збільшення вмісту МДА на 21 % ($p < 0,01$) при зниженні активності каталази — на 13 % ($p < 0,05$). Зменшується активність ферментів енергозалежного трансмембранного транспорту іонів: активність Mg^{2+}/Ca^{2+} -АТФ-ази зменшується на 28 % ($p < 0,05$), а активність ферменту Na^+/K^+ -АТФ-ази — на 34 % ($p < 0,05$).

По завершення курсового вживання МВ зразку № 1, у щурів 3 групи вміст серомукоїдів не відрізняються від контрольних показників ($p > 0,5$). Встановлено покращення показників у системі ПОЛ/АОС - активність

Таблиця 2

Вплив МВ різного хімічного на метаболічні показники щурів з моделлю гастриту, (M ± m)

Показник	1 група інтактні щури (контроль)	2 група модель гастриту	3 група модель гастриту та МВ зразка № 1	4 група модель гастриту та МВ зразка № 2	5 група модель гастриту та МВ зразка № 3
	(M ₁ ± m ₁)	(M ₂ ± m ₂)	(M ₃ ± m ₃)	(M ₄ ± m ₄)	(M ₅ ± m ₅)
МДА, mkmol/l	5,94 ± 0,21	7,21 ± 0,35*	6,74 ± 0,30*	6,36 ± 0,24#	6,31 ± 0,33#
Каталаза, %	76,73 ± 1,52	66,20 ± 1,31*	73,29 ± 2,32#	73,52 ± 2,81#	71,68 ± 1,62*
Серомукоїди, ум. од.	0,204 ± 0,009	0,230 ± 0,012*	0,217 ± 0,009#	0,008#	0,218 ± 0,008#
Mg^{2+}/Ca^{2+} -АТФ-аза, mg×P/g тканини	9,11 ± 0,93	6,59 ± 0,55*	8,39 ± 0,77#	8,17 ± 0,85#	6,72 ± 0,86*
Na^+/K^+ -АТФ-аза, mg×P/g тканини	6,40 ± 0,62	4,27 ± 0,19*	4,44 ± 0,38*	4,25 ± 0,44*	4,11 ± 0,36*

Позначення: * — $p < 0,05$ у порівнянні з групою контролю (інтактні щури), # — $p < 0,05$ у порівнянні між групою з патологією та групою з патологією та курсом МВ.

каталази відновлюється, вміст МДА знижується, але достовірно перевищує дані контролю на 13,4 % (проти 21,1 % у щурів з моделлю гастриту). Відновлюється активність ферменту Mg^{2+} - Ca^{2+} -АТФ-ази, але активність Mg^{2+} - Na^+/K^+ -АТФ-ази залишається дещо пригніченою ($p < 0,05$).

Вживання щурми 4-ї групи МВ зразка № 2 призводить до аналогічних позитивних змін біохімічних показників, при цьому вміст МДА знижується до рівня групи контролю.

У піддослідних щурів 5-ї групи, що отримували МВ зразку № 3, активність каталази наближалась до рівня контролю, вміст МДА та серомукоїдів відновився. Активність АТФ-аз змінюється в різному ступені. Активність Mg^{2+} - Ca^{2+} -АТФ-ази, на відміну від показника 3-ї та 4-ї груп відновлюються у меншому ступені, активність Mg^{2+} - Na^+/K^+ -АТФ-ази залишається пригніченою (на рівні групи щурів з некоригованим гастритом).

Дослідження стану щурів з моделлю гастриту визначило зміни сечовивідної системи (табл. 3). Встановлено збільшення швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) на 31 %, що незважаючи на достовірне збільшення показника реабсорбції на 0,12 %, обумовило збільшення величини добового діурезу на 23 %. Екскреція креатиніну та сечовини достовірно збільшується на 31 % та 94 %. Щодо іонообмінної функції, то концентрація іонів калію, натрію та хлорид-іонів достовірно збільшується на 32 %, 36 % та 59 %, при цьому їх екскреція з добовою сечею також

Таблиця 3

Вплив МВ різного хімічного складу на стан функціональної активності нирок щурів з моделлю гастриту, ($M \pm m$)

Показник	1 група інтактні щури (контроль)	2 група модель гастриту	3 група модель гастриту та МВ зразка № 1	4 група модель гастриту та МВ зразка № 2	5 група модель гастриту та МВ зразка № 3
	($M_1 \pm m_1$)	($M_2 \pm m_2$)	($M_3 \pm m_3$)	($M_4 \pm m_4$)	($M_5 \pm m_5$)
Добовий діурез, ml/dm ² поверхні тіла	1,16 ± 0,06	1,43 ± 0,06*	1,72 ± 0,08*#	1,12 ± 0,09#	1,28 ± 0,02#
Швидкість клубочкової фільтрації, ml/(dm ² ×min)	0,13 ± 0,01	0,17 ± 0,002*	0,18 ± 0,006*	0,15 ± 0,01	0,13 ± 0,001#
Канальцева реабсорбція, відсоток до фільтрації, %	99,39 ± 0,03	99,51 ± 0,007*	99,44 ± 0,005#	99,41±0,009#	99,31±0,004#
Виведення креатиніну, mmol	0,013 ± 0,001	0,017±0,0001*	0,018 ±0,0001*	0,015 ±0,001#	0,013±0,0001#
Виведення сечовини, mmol	0,87 ± 0,06	1,69 ± 0,02*	1,12 ± 0,05*#	1,40±0,05*#	0,89 ± 0,08#
pH добової сечі, од. pH	7,00 ± 0,10	6,30 ± 0,04*	6,60 ± 0,04*	7,38 ± 0,12#	6,87 ± 0,04#
Концентрація іонів калію в добовій сечі, mmol/l	85,46 ± 6,36	112,21 ± 1,29*	80,24 ± 5,11#	72,56 ± 3,84*#	83,77 ± 0,78*#
Добова екскреція іонів калію, mmol	0,13 ± 0,008	0,15 ± 0,001*	0,13 ± 0,003#	0,15 ± 0,005*	0,10 ± 0,001*#
Концентрація іонів натрію в добовій сечі, mmol/l	109,24 ± 6,81	148,32 ± 2,60*	205,11 ± 7,70*#	151,33±7,25*	88,69 ± 1,27*#
Добова екскреція іонів натрію, mmol	0,16 ± 0,01	0,20 ± 0,002*	0,28 ± 0,008*#	0,19 ± 0,01*	0,11 ± 0,002*#
Концентрація хлорид-іонів в добовій сечі, mmol/l	143,54 ± 6,12	227,91 ± 1,49*	115,48 ± 5,21*#	135,12±4,47#	127,55 ± 1,02*#
Добова екскреція хлорид-іонів, mmol	0,22 ± 0,002	0,30 ± 0,005*	0,34 ± 0,008*#	0,27 ± 0,003*#	0,16 ± 0,001*#

Позначення: * $p < 0,05$ у порівнянні з групою контролю (інтактні щури), # — $p < 0,05$ у порівнянні між групою з патологією та групою з патологією та курсом МВ.

достовірно збільшується на 15 %, 25 % та 50 % у порівнянні з групою контролю. Величина реакції pH добової сечі зсувається у кислий бік. Отже, розвиток моделі гастриту у щурів супроводжується значною активацією функції нирок, що сприяє виведенню нирками токсичних метаболітів..

У щурів 3 групи з моделлю гастриту під впливом кремнієвої слабкомінералізованої гідрокарбонатно-натрієвої води (МВ зразку № 1) зберігалась здатність до посиленого виведення токсичних метаболітів, про що свідчить збереження на підвищеному рівні добового діурезу, ШКФ, екскреції сечовини, креатиніну, концентрації та екскреції іонів натрію та хлорид-іонів.

При дослідженні функціонального стану нирок щурів 4 групи, що отримували МВ

зразку № 2 (маломінералізована хлоридна натрієва вода) визначено позитивні зміни. Нормалізуються процеси сечоутворення (величина добового діурезу, ШКФ та канальцевої реабсорбції сягають рівня контролю), залишаються підвищеними виведення креатиніну та сечовини, наближаються до рівня референтних величин концентрація та екскреція досліджених електролітів (виключенням є підвищена екскреція іонів калію). Вочевидь, ця МВ сприяє покращенню метаболізму і відповідно, обумовлює зменшення потреби у виведенні токсичних метаболітів.

Схожий коригуючий вплив встановлено у щурів 5 групи з моделлю гастриту, що отримували маломінералізовану гідрокарбонатно-натрієву воду (МВ зразка № 3). Нормалізується сечоутворююча та вивідна функції нирок, про що свідчить відновлення до контрольних значень показників добового діурезу, ШКФ, канальцевої реабсорбції, вмісту креатиніну та сечовини. Позитивних змін зазнає іонорегулююча функція нирок: наближається до контрольних значень концентрація та екскреція іонів калію, натрію, хлорид-іонів та рН добової сечі.

Таким чином результати нашої роботи доводять, що в умовах відтворення експериментального гастриту спостерігаються зміни метаболічних показників, які тісно пов'язані зі відповідними характеристиками структури паренхіми відповідних органів (шлунок, печінки, нирок). Цей взаємозв'язок і ці взаємовідношення А.І. Гоженко в своїй монографії [24] визначив як функціонально-метаболічний континуум. Оскільки ми визначили, що сукупність показників метаболізму і функції тісно пов'язані з певним станом структурних характеристик паренхіми відповідних органів. - вважаємо, що можна говорити про структурно-метаболічно-функціональний континуум, так як метаболічні реакції прив'язані до внутрішньоклітинних ультраструктур [25].

Висновки

Підсумовуючи результати проведених досліджень, перш за все слід зауважити, що успішність відтворення моделі гастриту ми здійснювали на підставі визначених змін в стінці шлунку. Відтворення моделі гастриту супроводжувалось підвищенням та огрубленням складок слизової шлунку. Мікроскопічно встановлено: набряк підслизової пластини,

лімфоїдна інфільтрація її та інтерстиціальних прошарків слизової; розширення просвіту залоз. Збліднення цитоплазми та зменшення ядер. Застосування МВ усіх зразків у щурів з моделлю гастриту викликало подібні позитивні зміни в стінці шлунку. Не визначалось лімфоїдної інфільтрації, в підслизовій та інтерстиціальних прошарках, зменшувались прояви набряку, епітеліоцити набували побільшення та більш яскравого забарвлення цитоплазми та візуально розмірів ядер.

В інших органах-мішенях моделювання гастриту викликало помірний набряк тканин. Застосування усіх трьох МВ зменшувало прояви набряку. Інших патологічних змін моделювання гастриту та коригування його МВ в органах-цільях не визначено.

При моделюванні гастриту та наступній його корекції застосуванням природних МВ визначались зміни в стані інших функціональних систем організму щурів. Всі досліджені МВ чинили подібний позитивний вплив на стан цих систем, але мали місце деякі розбіжності, вочевидь, пов'язані з особливостями їхнього хімічного складу. Слід також визначити, що позитивний вплив МВ на показники стану різних функціональних систем не завжди викликав їхню нормалізацію. Слабше інших на стан показників функціональних систем організму чинила кремнієва слабкомінералізована гідрокарбонатно-натрієва вода (МВ зразку № 1), вочевидь її слід використовувати для хворих з помірним ураженням шлунку.

Таким чином, аналізуючи отримані результати з точки зору патофізіології слід визначити, що розвиток патологічного процесу, в нашому випадку - моделі гастриту, супроводжується структурними змінами в органах – найбільш значні вони в органі-цілі даного патологічного процесу, але деякі зміни відбуваються і в інших органах організму. Тобто мають місце зміни збалансованості структурних характеристик різних органів цілісного організму. Аналогічне порушення збалансованості діяльності складових різних функціональних систем (метаболічні реакції, фізіологічні реакції) мають місце в динаміці патологічного процесу. Така розбалансованість структурних, функціональних і метаболічних реакцій в динаміці патологічного процесу, яка може привести до дизрегуляційної пато-

логії, визначається як порушення функціонально-метаболического континууму. Коригування порушень континууму можливо здійснювати застосуванням модуляторів, тобто сполук, які спроможні відновлювати баланс діяльності різних компонентів функціональних систем організму. Одними з таких природних модуляторів є МВ. Наведені в роботі дані доводять, що різні за складом МВ здійснюють подібний позитивний модулюючий вплив, деякі особливості цього впливу, вочевидь обумовлені особливостями фізико-хімічного складу цих МВ.

Перспективи подальших досліджень: Отримані дані визначили, що розвиток експериментального гастриту викликає порушення структурно-функціонально-метаболического континууму при експериментальному гастриті, а застосовані у дослідженні МВ, як природні неспецифічні модулятори, чинять односпрямований, але з деякими відмінностями системний коригуючий вплив на показники, які характеризують структурно-функціональний стан систем організму. В подальшому клініцисти, спираючись на наведені дані, можуть розробляти та впроваджувати технології з лікування гастриту з застосуванням використаних МВ, з урахуванням особливостей коригуючої дії окремої МВ.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Інформація про фінансування. Робота не отримувала фінансування видатками Державного бюджету України.

References/Література

1. Wang L, Jiang W, Li H. Global, regional, and national burden of gastritis and duodenitis from 1990 to 2021 with projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021. *Int J Med Sci.* 2025 May 10;22(11):2570-2582. DOI: 10.7150/ijms.109762
2. Wirth HP, Yang M. Different Pathophysiology of Gastritis in East and West? A Western Perspective. *Inflamm Intest Dis.* 2016;1(3):113-22. DOI: 10.1159/000446300
3. Quan P, Yu L, Yang Z, Lei P, Wan C, Chen Y. Development and validation of quality of life instruments for chronic diseases-Chronic gastritis version 2 (QLICD-CG V2.0). *PLoS One.* 2018 Nov 14;13(11):e0206280. DOI: 10.1371/journal.pone.0206280
4. Azer SA, Awosika AO, Akhondi H. Gastritis. [Updated 2024 Jun 22]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544250/>
5. Ruge M, Genta RM, Malfertheiner P, Dinis-Ribeiro M, El-Serag H, Graham DY, et al. RE.GAIN.: the Real-world Gastritis Initiative-updating the updates. *Gut.* 2024 Feb 23;73(3):407-441. DOI: 10.1136/gutjnl-2023-331164
6. Chen L, Wei S, He Y, Wang X, He T, Zhang A et al. Treatment of Chronic Gastritis with Traditional Chinese Medicine: Pharmacological Activities and Mechanisms. *Pharmaceuticals.* 2023; 16(9):1308. <https://doi.org/10.3390/ph16091308>
7. Kuang W, Xu J, Xu F, Huang W, Majid M, Shi H, et al. Current study of pathogenetic mechanisms and therapeutics of chronic atrophic gastritis: a comprehensive review. *Front Cell Dev Biol.* 2024 Dec 10;12:1513426. DOI: 10.3389/fcell.2024.1513426
8. Costantino M, Izzo V, Conti V, Manzo V, Guida A, Filippelli A Sulphate mineral waters: A medical resource in several disorders. *J Tradit Complement Med.* 2019 Apr 22;10(4):320-326. DOI: 10.1016/j.jtcme.2019.04.004
9. Dragomiretska N, Zabolotna I, Gushcha S, Sierpicska L, Izha G, Plakida A. The advantages of drinking mineral water in the rehabilitation of patients with viral hepatitis C with accompanying non-alcoholic fatty liver disease after suffering from COVID-19. *Annals of Agricultural and Environmental Medicine.* 2023;30(2):266-272. DOI: 10.26444/aaem/168673
10. Dumitrescu M, Iliescu MG, Mazilu L, Micu SI, Suceveanu AP, Voinea F, et al. Benefits of crenotherapy in digestive tract pathology (Review). *Exp Ther Med.* 2022 Feb;23(2):122. DOI: 10.3892/etm.2021.11045
11. Hrytsak MV, Badiuk NS, Popovych DV, Zukow W. Mineral waters "Myroslava" and "Khrystyna": monograph. Torun. UMK. 2022. 214 p. <https://zenodo.org/record/6412511#.ZB8AwXZByUk>
12. Barnich N, Rodrigues M, Sauvanet P, Chevarin C, Denis S, Le Goff O, Faure-Imbert D, Hanh T, Roques CF, Chassaing B, Alric M. Beneficial Effects of Natural Mineral Waters on Intestinal Inflammation and the Mucosa-Associated Microbiota. *Int J Mol Sci.* 2021 Apr 21;22(9):4336. DOI: 10.3390/ijms22094336

*Вперше надійшла до редакції 21.05.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 615.015.4: 615.21: 612.017.1: 576.8

DOI <https://zenodo.org/records/18023464>

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КВЕРЦЕТИНУ, ПРОПОКСАЗЕПАМУ ТА ЇХ СПІЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ПЕРЕБІГ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КАРАГІНАНОВОГО ЗАПАЛЕННЯ У ЩУРІВ

Молодан¹ Ю.О., Макаренко¹ О.А., Ларіонов В.Б.²

¹Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна

²Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, м. Одеса,

STUDY OF THE EFFECT OF QUERCETIN, PROPOXAZEPAM, AND THEIR COMBINED ADMINISTRATION ON THE COURSE OF EXPERIMENTAL CARRAGEENAN-INDUCED INFLAMMATION IN RATS

Molodan Y.O.^{№1}, Makarenko O.A.^{№2}, Larionov V.B.¹

№Odessa I. I. Mechnikov National University, Odessa, Ukraine

Ю. В. Bogatsky Physical-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, Ukraine

Authors information

Макаренко О.А. (Molodan Y.O.): <https://orcid.org/0000-0001-8029-4392>

Ларіонов В.Б. (Makarenko O.A.): <https://orcid.org/0000-0003-2678-4264>

Summary/ Резюме

The experimental study was conducted to evaluate the anti-inflammatory activity of quercetin, propoxazepam, and their combined administration using a carrageenan-induced paw edema model in rats. The experiments were performed on 25 non-linear male rats aged 7 months (180–220 g), which were injected subplantarily with 0.1 ml of a 1 % carrageenan solution. The animals were divided into 5 groups: pathological control (saline with Tween 80), quercetin 80 mg/kg, propoxazepam 2 mg/kg, their combination, and the reference drug diclofenac sodium 8 mg/kg. The test substances were administered intraperitoneally for 7 days and once 2 hours prior to inflammation induction. Paw edema was measured 2, 4, 6, and 24 hours after carrageenan injection. Diclofenac sodium demonstrated the most pronounced anti-inflammatory effect, whereas quercetin, propoxazepam, and their combined use exhibited a lower level of anti-exudative activity but significantly reduced inflammatory manifestations compared with the pathological control, thus confirming the prospects for further investigation of these compounds.

Keywords: inflammation, experimental model, anti-inflammatory activity, quercetin, propoxazepam

Експериментальне дослідження проведено з метою оцінки протизапальної активності кверцетину, пропоксазепаму та їх поєднаного застосування на моделі карагінанового набряку лапи у щурів. Досліди виконано на 25 нелінійних самцях щурів віком 7 місяців (180–220 г), яким субплантарно вводили 0,1 мл 1 % розчину карагінану. Тварин поділили на 5 груп: контрольна патологія (фізіологічний розчин з Твін-80), кверцетин 80 мг/кг, пропоксазепам 2 мг/кг, їх комбінація та препарат порівняння диклофенак натрію 8 мг/кг. Лікувальні засоби вводили внутрішньоочеревинно щоденно протягом 7 днів перед моделюванням запалення; останнє введення здійснювали одразу за 2 години до ін'єкції карагінану. Вимірювання набряку проводили через 2, 4, 6 та 24 години після індукції запалення. Встановлено, що диклофенак натрію мав найвираженішу протизапальну активність, тоді як кверцетин, пропоксазепам та їх поєднане застосування проявляли нижчий рівень антиексудативної дії, проте достовірно знижували прояви запалення порівняно з контрольною патологією, що підтверджує перспективність подальшого вивчення цих сполук.

Ключові слова: запалення, експериментальна модель, протизапальна активність, кверцетин, пропоксазепам

Вступ

Запалення є типовим патологічним процесом, що являє собою складну багатокомпонентну реакцію організму у відповідь на дію зовнішніх чи внутрішніх чинників. Воно супроводжується активацією низки патофізіологічних механізмів, у які залучається ноцицептивна система та різні регуляторні ланки. Пошкодження тканин спричиняє вивільнення вазонейроактивних сполук, що стимулюють розвиток запальної відповіді. Гостра форма запалення характеризується гіперемією, набряком, болем, підвищенням температури та порушенням функції ураженої ділянки. У цей період підвищується проникність судин, посилюється кровообіг та виникає сенсibiliзація нервових закінчень, що зумовлює появу класичних симптомів — почервоніння, набряку та болю.

Ключову роль у перебігу цього процесу відіграють медіатори запалення, серед яких цитокіни, хемокіни, фактори згортання крові та інші біологічно активні молекули. При розвитку хронічних станів (хронічні запальні та автоімунні захворювання, дегенеративні процеси тощо) регуляторна рівновага порушується, що веде до пошкодження тканин і прогресування патології. Такий перебіг характерний для ревматоїдного артриту, хронічних запальних хвороб кишечника (зокрема, коліту), атеросклерозу та інших захворювань. Клінічно це супроводжується вираженими симптомами і потребує терапевтичної корекції з метою зниження запалення та запобігання подальшим ускладненням [1-2]. Тому для проведення дослідження особливо важливим є вибір відтворювальної тваринної моделі, яка дозволить достовірно оцінювати ефективність та можливі механізми дії сполук, що вивчаються. Карагінан-індуковане запалення є однією із найбільш часто відтворювальною моделлю гострого запалення, що дозволяє оцінити ефективність фармакологічних агентів [2].

До перспективних засобів із можливим протизапальним ефектом належать похідні 1,4-бензодіазепінів, які характеризуються унікальною просторовою конформацією, що дозволяє імітувати в-структури біологічно активних пептидів. Представники цього класу широко застосовуються в медицині: зокрема, клозепам, діазепам і лоразепам, ефективні при різних формах епілепсії, а також використовуються як ад'ювантні засоби для змен-

шення нейропатичного болю [3].

Пропоксазепам — нова сполука з ряду 3-заміщених 1,4-бензодіазепінів-2-онів, синтезована у відділі медичної хімії ФХІ ім. О. В. Богатського НАН України під керівництвом академіка НАН України С.А. Андронаті. Результати первинного фармакологічного скринінгу продемонстрували перспективність пропоксазепаму як сполуки з протисудомною та потенційною протизапальною активністю [4]. Кверцетин — природний біофлавоноїд, що характеризується вираженими антиоксидантними та протизапальними властивостями, що підтверджено численними експериментальними роботами [5-6]. Оскільки кверцетин і пропоксазепам реалізують свої ефекти через різні біохімічні механізми, їхнє поєднане застосування може забезпечувати потенційний синергічний ефект, що обґрунтовує доцільність дослідження їх комбінованого вивчення.

Мета роботи — порівняльна оцінка протизапальної ефективності кверцетину, пропоксазепаму, їх сумісного введення та препарату порівняння диклофенаку натрію на моделі карагінан-індукованого запалення у щурів.

Матеріали та методи дослідження.

Порівняльне вивчення протизапальних властивостей досліджуваних препаратів проводили на 25 нелінійних статевозрілих самцях щурів віком 7 місяців, масою 180-220 г. Дослідження виконано відповідно до «Керівництва з догляду та використання лабораторних тварин: 8-ме видання», «Директиви 2010/63ЕУ, Закону України №3447-VI «Про захист тварин від жорсткого поводження» [7-8]. Гостру запальну реакцію моделювали шляхом субплантарного введення 0,1 мл 1 % розчину карагінану у задню лапу щура [1, 3, 6]. Виразеність набряку оцінювали за морфометричними змінами, вимірюючи її товщину та ширину інженерним штангенциркулем (точність 0,01 мм) до введення карагінану (0 год) та через 2, 4, 6 і 24 години після індукції запалення. Додатково розраховували відсоток пригнічення набряку за принципом методики А.С. Захаревського, адаптованої для лінійних вимірювань, де пригнічення запальної реакції визначали відносно контрольної патології [1, 3].

Для дослідження протизапальної актив-

ності зазначених сполук тварин розділили на групи наступним чином:

1 група — контрольна патологія: тваринам протягом 7 діб вводили еквівалентну кількість фізіологічного розчину з Twin-80 та моделювали запалення відповідно до методики;

2 група — кверцетин 80 мг/кг: щури отримали суспензію кверцетину внутрішньоочеревинно протягом 7 днів, останню дозу — за 2 години до введення карагітану;

3 група — пропоксазепам 2 мг/кг: тварини отримували суспензію пропоксазепаму разом з Twin-80 внутрішньоочеревинно протягом 7 днів, останню дозу — за 2 години до введення карагітану;

4 група — кверцетин 80 мг/кг + пропоксазепам 2 мг/кг щури отримали сумісну суспензію препаратів з Twin-80 внутрішньоочеревинно протягом 7 днів, останню дозу — за 2 години до введення карагітану;

5 група — диклофенак натрію 8 мг/кг: розчин диклофенаку натрію вводили внутрішньоочеревинно протягом 7 днів, останню дозу — за 2 години до введення карагітану.

Оцінку динаміки набряку проводили через 2, 4, 6 та 24 години після введення карагітану, завершення експерименту проводили на 24-й годині спостереження [3].

Статистичну обробку результатів проводили за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) з подальшим *post hoc* тестом Тьюкі для оцінки міжгрупових відмінностей. Результати представлено як $M \pm m$, де M — середнє значення, m — стандартна похибка середнього. Відмінності вважали статистично значущими при $p < 0,05$. Застосування однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) у поєднанні з *post hoc* тестом Тьюкі дає змогу оцінити статистично значущі відмінності та визначити пари груп, для яких ці відмінності були достовірними [9].

Результати дослідження та їх обговорення

Динаміку змін запального процесу оцінювали на підставі морфометричних показників висоти (рис. 1) та ширини (рис. 2) набряку уражених кінцівок щурів після ін'єкції карагітану.

Після введення карагітану у тварин контрольної групи сформувався виражений за-

пальний набряк лапи, який був максимальним на 4 годину моделювання патології. Висота кінцівки зросла на 60 % через 2 год, 71 % — через 4 год, а через 6 і 24 години була вищою за вихідні показники на 64 % та 53 % відповідно ($p < 0,05$), що вказує на розвиток гострої ексудативної реакції.

У тварин групи кверцетину (80 мг/кг) також спостерігали максимальний набряк на 4 год експозиції, однак його вираженість була значно нижчою порівняно з контролем. Через 2 год висота лапи була на 18 % нижчою, ніж у контрольній групі ($p < 0,05$). На всіх наступних часових точках різниця зберігалась достовірною, що свідчить про стабільний протизапальний ефект кверцетину.

У групі пропоксазепаму (2 мг/кг) характер змін був подібним: через 2 години висота кінцівки була на 17 % нижчою, ніж у контролі ($p < 0,05$), а через 4 і 6 год відрізнялась від показників контрольної групи, проте за рівнем набряку пропоксазепам не демонстрував статистично значущих відмінностей порівняно з кверцетином ($p < 0,05$), що вказує на подібну ефективність цих препаратів у контролі висоти лапи.

Комбінація кверцетину та пропоксазепаму проявила найбільш виражений протинабряковий ефект серед досліджуваних речовин (за винятком диклофенаку). На всіх часових точках, окрім вихідної, значення висоти лапи були достовірно нижчими як від контролю, так і від обох монотерапій ($p < 0,05$). У тварин цієї групи не спостерігали вираженого ціанозу, болю чи підтягування лапи.

Диклофенак натрію (8 мг/кг) характеризувався найвираженішим протинабряковим ефектом: зменшення висоти лапи відбувалось швидше, ніж у всіх інших групах, а через 24 години показник не відрізнявся від вихідного рівня ($p < 0,05$). У жодної тварини не спостерігали ознак запалення у завершальний термін дослідження.

Характер змін ширини ураженої кінцівки в цілому повторював параметри висоти, але ефекти окремих препаратів були менш вираженими (рис. 2).

У контрольній групі ширина лапи збільшувалась на 24 %, 42 %, 33 % і 29 % через 2, 4, 6 та 24 години відповідно, що підтверджує розвиток периферичного набряку.

Рис. 1 Динаміка розвитку набряку уражених кінцівок щурів (зміна висоти кінцівки) при карагінановому запаленні та профілактичному введенні кверцетину, пропоксазепаму, їх комбінації та диклофенаку натрію

Примітка:

- * — $p < 0,05$ порівняно з контролем;
- # — $p < 0,05$ порівняно з кверцетином;
- & — $p < 0,05$ порівняно з пропоксазепамом;
- % — $p < 0,05$ порівняно з комбінацією кверцетин+пропоксазепам;
- $p < 0,05$ порівняно з диклофенаком.

Рис. 2. Динаміка розвитку набряку уражених кінцівок щурів (зміна ширини кінцівки) при карагінановому запаленні та профілактичному введенні кверцетину, пропоксазепаму, їх комбінації та диклофенаку натрію

Примітка:

- * — $p < 0,05$ порівняно з контролем;
- # — $p < 0,05$ порівняно з кверцетином;
- & — $p < 0,05$ порівняно з пропоксазепамом;
- % — $p < 0,05$ порівняно з комбінацією кверцетин+пропоксазепам;
- $p < 0,05$ порівняно з диклофенаком.

У групі кверцетину після введення карагінану також спостерігали достовірно збільшення ширини лапи ($p < 0,05$), однак у перші години спостереження показники не відрізнялися від контролю ($p < 0,05$). Лише через 24 години ширина лапи була на 9 % меншою, ніж у контролі ($p < 0,05$), що вказує на відносно слабкий вплив кверцетину саме на поперечний розмір набряку.

У тварин групи пропоксазепаму також реєстрували зменшення ширини лапи порівняно з контролем, проте достовірних відмінностей між пропоксазепамом і кверцетином не встановлено ($p < 0,05$). Це підтверджує близьку протизапальну активність обох сполук щодо поперечного компонента ексудатії.

Комбінація кверцетину та пропоксазепаму зменшувала ширину лапи більш виражено, ніж контроль ($p < 0,05$), і була достові-

рно ефективнішою за кверцетин у всіх часових точках спостереження (2-24 год, $p < 0,05$). Проте, на відміну від параметрів висоти (рис. 1), перевага комбінації над монотерапіями за шириною лапи була менш чіткою, що добре корелює з графічними даними на рис. 2.

Диклофенак натрію, який використовували як референтний протизапальний препарат, суттєво пригнічував розвиток набряку: ширина лапи залишалась близькою до вихідного рівня протягом усього періоду спостереження ($p > 0,05$), а через 24 години жодна тварина не демонструвала видимих ознак запалення. Це свідчить про найвищу протинабрякову активність диклофенаку в межах моделі карагінанового запалення.

Результати однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) показали наявність статистично значущих відмінностей між усіма п'ятьма групами як за показниками висоти, так і ширини набряку лапи щурів ($p < 0,05$). *Post hoc* тест Тьюкі підтвердив, що диклофенак натрію забезпечував найбільш виражене пригнічення запалення на всіх часових точках порівняно як із контрольною групою, так і з досліджуваними сполуками ($p < 0,05$).

Кверцетин, пропоксазепам та їх комбінації достовірно зменшували прояви запалення порівняно з контролем ($p < 0,05$). При цьому комбіноване застосування кверцетину та пропоксазепаму було статистично ефективніше за кожен монотерапію за показником висоти набряку (рис. 1), що може вказувати на потенційну синергічну дію. Водночас за шириною лапи (рис. 2) перевага комбінації зберігалася, але була менш вираженою, ніж за

показником висоти лапи (рис. 1), що свідчить про більшу чутливість цього параметру до терапевтичного впливу.

Таким чином, результати однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) підтвердили статистично значущу протизапальну дію кверцетину, пропоксазепаму та їх спільного застосування на моделі карагінан-індукованого запалення, а також наявність відмінностей у ступені їх ефективності. Найбільш виражений ефект забезпечував референтний препарат диклофенак натрію, який повністю нівелював прояви набряку у фінальній термін спостереження. Профілактичне 7-денне введення кверцетину (80 мг/кг), пропоксазепаму (2 мг/кг) та їх комбінації забезпечувало достовірне зменшення проявів запалення порівняно з контрольною групою ($p < 0,05$). Комбіноване застосування препаратів демонструвало більш виражений ефект, ніж монотерапія, що вказує на можливий синергізм дії, особливо за показником висоти лапи. Отримані дані узгоджуються з попередніми дослідженнями Халімова (2016) та Golovenko et al. (2019), у яких похідні бенздіазепінового ряду демонстрували периферичну протизапальну активність [3-4]. Імовірно, механізм дії цих сполук пов'язаний зі зниженням вивільнення медіаторів запалення, інгібуванням циклооксигенази (ЦОГ-2) та стабілізацією клітинних мембран. Тоді як, кверцетин може потенційно підсилювати цей ефект завдяки антиоксидантним властивостям і здатності до зменшування оксидативного стресу в запалених тканинах.

Незважаючи на більш високу протинабрякову ефективність диклофенаку, комбінацію кверцетину та пропоксазепаму можна рекомендувати як протизапальний засіб для тривалого застосування. Оскільки застосування диклофенаку на протязі певного часу не вирішує проблему лікування запальних процесів та призводить до появи великої кількості небажаних ефектів. Тому розробка та впровадження безпечного лікарського засобу проти запальної та знеболюючої дії на сьогодні залишається актуальним питанням сучасної медицини та фармації.

Висновки

1. Курсове введення кверцетину в дозі 80 мг/кг або пропоксазепаму в дозі 2 мг/кг достовірно зменшували прояви карагінан-індукованого запалення.
2. Комбіноване введення кверцетину та

пропоксазепаму перевершувало ефективність монотерапій, що вказує на потенційний синергізм їх дії, особливо за показниками висоти лап.

3. Референтний препарат диклофенак натрію у дозі 8 мг/кг демонстрував найвищу протизапальну ефективність на моделі карагінанового запалення, забезпечуючи повне зникнення набряку до 24 годин.

References/Література

1. Stewart A G., Beart P. M. Inflammation: maladies, models, mechanisms and molecules. *British Journal of Pharmacology*. — 2016. Vol. 173. No. 4. — P. 631-634.
2. Molodan Yu.O., Larionov V. B., Borysiuk I. Yu., Makarenko O. A. Animal models in vivo for screening of potential anti-inflammatory and analgesic agents (literature review) // *Bulletin of the Odessa National University. Biology*. — 2023. — Vol. 28, issue 2 (53). — P. 113–127. Молодан Ю.О., Ларіонов В. Б., Борисюк І. Ю., Макаренко О. А. Тваринні моделі *in vivo* для скринінгу потенційних протизапальних та знеболювальних засобів (огляд літератури) // *Вісник Одеського національного університету. Біологія*. — 2023. — Т. 28, вип. 2 (53). — С. 113–127.
3. Khalimova O. I. Analgesic properties of derivatives of 3-substituted 1,2-dihydro-3n- 1,4-benzodiazepin-2-ones [Text]: dis.... candidate of biological sciences: 03/14/05 / O. I. Khalimova; scientific supervisor T. L. Karasev; O. V. Bogatsky Institute of Phys. and Chemical Sciences, NAS of Ukraine. — Odesa: 2016. — 158 p. Халімова О. І. Анальгетичні властивості похідних 3-заміщених 1,2-дигідро-3n- 1,4- бенздіазепін-2-онів [Текст]: дис.... канд. біол. наук: 14.03.05 / О. І. Халімова; наук. керівник Т. Л. Карасьова; Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України. — Одеса: 2016. — 158 с.
4. Golovenko N.Ya., Kabanova T.A., Andronati S.A., Halimova O.I., Larionov V.B., Reder A.S. Anti-inflammatory effects of propoxazepam on different model of inflammation. *International Journal of Medicine and Medical Research*. — 2019, Vol. 5, No 2 — P. 105–112.
5. Hoffmann T., Klemm F., Kichko T., Sauer S. K., Kistner K., Riedl B., Raboisson P., Luo L., Babes A., Kocher L., Carli G., Fischer M. J. M., Reeh P. W. The formalin test does not probe inflammatory pain but excitotoxicity in rodent skin. *Physiological Reports*. — 2022. Vol. 10. No 6. — P. 150-194.
6. Patil K. R., Mahajan U. B., Unger B. S., Goyal S. N., Belemkar S., Surana S. J., Ojha S., Patil C. R. Animal Models of Inflammation for Screening of Anti-inflammatory Drugs: Implications for the Discovery and Development of Phytopharmaceuticals. *International Journal of Molecular Sciences*. — 2019. № 5. — Vol. 20. No

18. — Р. 43-67.
7. European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Research or Other Scientific Purposes of 18.03.1986: Verkhovna Rada of Ukraine, official web portal: International Documents Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідницьких або інших наукових цілей від 18.03.1986р.: Верховна Рада України, офіційний веб-портал: Міжнародні документи (Рада Європи). Електронний ресурс. Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua>
8. Law of Ukraine No. 3447-IV "On the Protection of Animals from Cruelty". Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. Official. ed. 2006. No. 27. P. 990, p. 230. Закон України № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження». *Відомості Верховної Ради України*. Офіц. вид. 2006. № 27. С. 990, ст. 230. (Бібліотека офіційних видань).
9. Skrypnyk, S. Rybak, V. Mathematical methods of statistics in biological research. Psychological and pedagogical problems of modern school. 2024. — No. 2 (12). — P. 93–99. Скрипник, С. Рибак, В. Математичні методи статистики в біологічних дослідженнях. *Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи*. 2024. — № 2 (12). — С. 93–99. DOI: [https://doi.org/10.31499/2706-6258.2\(12\).2024.315019](https://doi.org/10.31499/2706-6258.2(12).2024.315019).
- Вперше надійшла до редакції 08.08.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 612.46:612.015.31

DOI <https://zenodo.org/records/18023476>

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК ПІСЛЯ ВОДНОГО ТА СОЛЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ЩУРІВ

Вітюков О.С., Гоженко А.І.

Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса)

FUNCTIONAL STATE OF THE KIDNEYS AFTER WATER AND SALT LOAD IN RATS

Vityukov O.S., Gozhenko A.I.

International University (Odessa)

Authors' Information:

Гоженко А.І. (Gozhenko A.I.): <https://orcid.org/0000-0001-7413-4173>

Summary/Резюме

The functional state of the kidneys was studied in rats after acute overheating after rehydration with tap water or 0.45% sodium chloride solution in an amount of 5% of body weight. It was shown that the introduction of water does not cause changes in diuresis, creatinine clearance, reabsorption with 0.4% sodium chloride solution, diuresis and reabsorption decrease against the background of an increase in the glomerular filtration rate with an increase in the filtration charge of sodium without changing its reabsorption, but with a slight increase in excretion. It was concluded that rehydration using 0.45% sodium chloride solution is more effective in restoring the body's water balance compared to drinking water.

Keywords: *overheating, kidneys, sodium, rehydration, glomerular filtration rate, eosin and salt metabolism.*

У щурів після гострого перегрівання вивчений функціональний стан нирок після регідратації водогінною водою або 0,45 % розчином натрію хлориду у кількості 5 % від маси тіла. Показано, що введення води не викликає зміни діурезу кліренсу креатиніну, реабсорбції з 0,4 % розчином хлориду натрію, зменшується діурез реабсорбція на фоні збільшення швидкості клубочкової фільтрації із зростанням фільтраційного заряду натрію без зміни його реабсорбції, але незначним збільшенням екскреції. Зроблено висновок, що регідратація з використанням 0,45 % розчину хлориду натрію є більш ефективною у відновленні водного балансу організму у порівнянні з використанням питної води.

Ключові слова: *перегрівання, нирки, натрій, регідратація, швидкість клубочкової фільтрації, еозин та сольовий обмін.*

Адаптація організму ссавців до підвищеної температури навколишнього середовища є важливою умовою їх існування. Останній історичний період характеризується зміною клімату на нашій планеті, причому основним трендом є підвищення температури навколишнього середовища. Саме тому зростає увага до механізмів адаптації людини та тварин до перегрівання. Відомо, що головною проблемою при цьому є збільшення тепловідведення з організму за рахунок тепло випарювання враховуючи, що в таких умовах зменшуються механізми тепловипромінювання [1, 2, 3, 4, 5].

Така побудова механізмів термоадаптації призводить до змін водно-сольового гомеостазу із втратами води. Необхідно відмітити, що адаптація до зростання температури навколишнього середовища відрізняється в залежності від терміну дії нагрівального мікроклімату [6, 7]. Раніше нами вивчені зміни водно-сольового гомеостазу у щурів після одноразового перегрівання. Ці дослідження показали, що навіть в таких умовах адаптація супроводжується змінами як водного, так і іонного гомеостазу [8, 9, 10, 11]. Вищенаведені дані свідчать про доцільність надходження до організму води та хлориду натрію.

Загально відомо, що головну роль у підтримці водно-сольового гомеостазу відіграють нирки. Це обумовило вивчення функціонального стану нирок після введення щурам після гострого перегрівання водного або сольового навантаження розчином хлориду натрію

Матеріал та методи дослідження. Досліди проведені на 33 щурах самцях. Всі досліди виконували згідно вимогам Директиви 2010/63/EU Європейського парламенту та Ради Європи від 22 вересня 2010 року «Про захист тварин, які використовуються для наукових досліджень» та Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 011.03.2012 р.

Гостре перегрівання відтворювали в умовах знаходження тварин у термокамері.

Регідратацію проводили шляхом введення у шлунок металевим зондом водогінної води або 0,45 % розчину хлориду натрію у кількості 5 % від маси тіла. Сечу збирали у спеціальних клітках за 2 години.

В сечі визначали концентрації натрію, калію іонометричним методом та креатиніну фотометрично по реакції з пікриновою кислотою. Тварин декапітували під тіопенталовим наркозом, у плазмі крові визначали концентрацію натрію, калію та креатиніну. Проводили розрахунок швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) по кліренсу ендogenous креатиніну, показники іонорегулюючої функції нирок шляхом визначення фільтрації та реабсорбції натрію [8].

Отримані результати та їх обговорення.

Дані, наведені у таблиці 1 свідчать про те, що після реабсорбції водою суттєвих змін діурезу по відношенню до контролю не відбувається. Тоді як після введення 0,45 % розчину хлориду натрію діурез достеменно знижується як по відношенню до контролю у інтактних щурів, так і після перегрівання регідратованих водою, причому як загальний, так і відносний діурез. Концентрація та екскреція креатиніну не змінюється після водного навантаження, тоді як після сольового різко зростають як концентрація так і концентраційний індекс, тоді як зростає після регідратації розчином хлориду натрію. Вищенаведені дані дозволяють прийти до висновку, що при регідратації щурів після перегрівання змінюється діяльність нирок, причому після введення сольового розчину нирки зменшують діурез, тоді як після водного вони виводять стільки ж води скільки і контрольні, не дивлячись на втрати води при перегріванні, що показано нами раніше.

Але ще більше відмінності виявлені у регідратації після перегрівання у ренальних механізмах регуляції обміну натрію. Дані, наведені у таблиці 2, свідчать про те, що при регідратації водою зростає концентрація натрію і його екскреція, тобто нирки виводять не тільки воду, але втрачають і натрій. Але ще більші зміни відбуваються при регідратації 0,45 % розчином хлориду натрію. В 4 рази зростає концентрація і кліренс і у 2 рази — екскреція натрію і та натрій/калієвий коефіцієнт. Ці зміни обумовлені як зростанням ШКФ, фільтраційного заряду натрію і в меншій мірі його реабсорбції (таблиця 3). Важливо, що зміни ренальних механізмів регуляції балансу калію

Таблиця 1

Діурез і екскреція креатиніну у щурів при гострому перегріванні та регідратації в кількості 5 % від маси тіла (M ± m)

Показники	Діурез, мл/хв·кг	Відносний діурез, %	Концентрація креатиніну в сечі, ммоль/л	Концентраційний індекс креатиніну	Екскреція креатиніну, мкмоль/хв·кг
Контроль з водним навантаженням n = 15	0,369 ± 0,0411	37,231 ± 5,200	492,832 ± 41,456	6,012 ± 0,410	151,711 ± 12,16
Перегрівання та регідратація водою n = 18	0,387 ± 0,0415	48,629 ± 4,126 P ₁ < 0,1	380,34 ± 87,69	5,928 ± 1,510	112,03 ± 14,924
Перегрівання та регідратація 0,45 % розчином NaCl n = 20	0,198 ± 0,027 P ₁ < 0,002 P ₂ < 0,001	24,367 ± 3,376 P ₁ < 0,05 P ₂ < 0,001	1225,60 ± 197,48 P ₁ < 0,001 P ₂ < 0,001	20,234 ± 3,129 P ₁ < 0,001 P ₂ < 0,001	185,221 ± 16,63 P ₁ < 0,05 P ₂ < 0,001

Примітка: P₁ — достеменність відмінностей значень порівняно зі значеннями контрольної групи
P₂ — достеменність порівняно зі значеннями групи, яка регідратована водою

Таблиця 2

Показники екскреції натрію при гострому перегріванні та регідратації в кількості 5 % від маси тіла (M ± m)

Показники	Концентрація натрію в сечі, ммоль/л	Екскреція натрію із сечею, мкмоль/хв·кг	Концентраційний індекс натрію	Натрій/калієвий коефіцієнт сечі	Кліренс натрію, мл/хв·кг
Контроль з водним навантаженням n = 15	8,94 ± 3,18	1,58 ± 0,418	0,0682 ± 0,0239	0,290 ± 0,044	0,0114 ± 0,00313
Перегрівання та регідратація водою n = 18	10,562 ± 3,019	3,387 ± 0,723 P ₁ < 0,02	0,126 ± 0,0256	0,621 ± 0,145 P ₁ < 0,05	0,036 ± 0,0063 P ₁ < 0,002
Перегрівання та регідратація 0,45 % розчином NaCl n = 20	30,581 ± 7,239 P ₁ < 0,02 P ₂ < 0,02	5,241 ± 0,981 P ₁ < 0,001 P ₂ < 0,1	0,166 ± 0,0255 P ₁ < 0,001	1,518 ± 0,215 P ₁ < 0,001 P ₂ < 0,01	0,0381 ± 0,0618 P ₁ < 0,001 P ₂ < 0,1

Примітка: P₁ — достеменність відмінностей значень порівняно зі значеннями контрольної групи
P₂ — достеменність порівняно зі значеннями групи, яка регідратована водою

Таблиця 3

Деякі показники функції нирок у щурів при гострому перегріванні та регідратації в кількості 5 % від маси тіла (M ± m)

Показники	Кліренс креатиніну, мл/хв·кг	Фільтраційний заряд натрію, мкмоль/хв·кг	Інтенсивність реабсорбції натрію, %	Екскреторна фракція натрію, %	Загальна кількість Na, що реабсорбується, мкмоль/хв·кг
Контроль з водним навантаженням n = 15	1,310 ± 0,159	262,360 ± 24,31	99,450 ± 0,121	0,540 ± 0,111	260,76 ± 23
Перегрівання та регідратація водою n = 18	1,57 ± 0,23	253,060 ± 35,610	98,600 ± 0,183 P ₁ < 0,05	1,305 ± 0,254 P ₁ < 0,02	251,54 ± 34,91
Перегрівання та регідратація 0,45 % розчином NaCl n = 20	2,260 ± 0,370 P ₁ < 0,01	372,36 ± 25,140 P ₁ < 0,01 P ₂ < 0,01	99,11 ± 0,159	1,89 ± 0,169	371,610 ± 60,153 P ₁ < 0,1 P ₂ < 0,1

Таблиця 4

Показники екскреції калію у щурів при гострому перегріванні та регідратації в кількості 5 % від маси тіла (M ± m)

Показники	Концентрація калію в сечі, ммоль/л	Екскреція калію із сечею, мкмоль/хв·кг	Концентраційний індекс калію	Фільтраційний заряд калію, мкмоль/хв·кг	Кліренс калію, мл/хв·кг
Контроль з водним навантаженням n = 15	22,261 ± 3,979	6,945 ± 1,30	4,930 ± 0,951	9,137 ± 0,78	1,572 ± 0,329
Перегрівання та регідратація водою n = 18	19,136 ± 2,756	6,897 ± 1,075	3,514 ± 0,671	9,434 ± 1,178	1,108 ± 0,183
Перегрівання та регідратація 0,45 % розчином NaCl n = 20	29,705 ± 8,55	3,953 ± 0,634 P ₁ < 0,05 P ₂ < 0,05	3,997 ± 1,126	13,752 ± 1,600 P ₁ < 0,02 P ₂ < 0,05	0,712 ± 0,190 P ₁ < 0,05

набагато менші (таблиця 4). Тобто зареєстровані зміни у функції нирок при регідратації обумовлені особливостями і переважно реакцією на введення різної кількості натрію в організм, що змінює реакцію нирок [8].

Таким чином, отримані результати досліджень свідчать про те, що після гострого перегрівання щурів регідратація 0,45 % розчином хлориду натрію є більш ефективною щодо відновлення водного балансу організму [8, 10]. Вважаємо, що це обумовлено як тими втратами води і натрію, котрі виникають внаслідок адаптації до впливу підвищеної температури навколишнього середовища [11]. Швидка регідратація введенням водогінної води викликає зменшення осмольності плазми крові, що блокує секрецію вазопресину, внаслідок чого розвивається водний діурез. Тоді як навантаження сольовим розчином підвищує концентрацію натрію у плазмі крові, натомість і осмольності, що зменшує блокування секреції вазопресину і як наслідок діурезу. Тобто регідратація після перегрівання більш ефективна щодо нормалізації водного балансу, коли використовується розчин з хлоридом натрію.

References/Література

1. JPCC WG1, WG2, W3. Global warming of 1,5. V. Masson-Delmoth, P. Thai, H.O. Portner. — JPCC, 2018.
2. Vyshnevskiy V.I. Climate change in Ukraine and its Consequence. — *Journal of Landscape Ecology*, (2025), Vol. 18/No4. DOI: 10.2478/jlecol-2025-0032. P. 150-174.
3. Melnyk S., Vasiutynska K., Korduba I., Trach R., Butenko D., Chylinski F., Wrzessnski G. Modeling and forecasting of the local climate of Odessa using CNN-LSTM and the statistical analysis of the series. — MDPI, 2025. — *Sustainability*. Vol. 17. Issue 18. 10.3390/su17188424.
4. Watanabe H., Kadokura Y., Sugi T., Saito K. Influence of sustained mild dehydration on thermoregulatory and function during moderate exercise, *European Journal of Applied Physiology*. — 2024. — Vol. 124. — pp. 3457-3470.
5. Roca J., Sanroma-Ortiz M., Cemeli T., Tort-Nasarre G., Santamaria A.L., Espart A, Cantos-Puig C., Campoy C. Health intervention for the prevention of dehydration in agricultural workers exposed to the heat stress: a systematic review. *Healthcare*, 2025. 13 (11): 1132. doi.org/10.3390/healthcare13111232.
6. Luangwilai T., Robson M.R., Siriwong W. Effect of heat exposure on dehydration and kidney function among sea salt workers in Thailand. *Rocz Panstw Zakl Hig.* — 2021. — 72 (4). — pp. 435-442. doi: 10.32394/rpzh.2021.0186.
7. Smallcombe J.W., Topham T.H., Brown H.A., Tiong M., Clark B., Broderick C., Chalmers S., Orchard J., Mavros Y., Periard J.D., Jay O. Thermoregulation and dehydration in children and youth exercising head compared with adults. — *Br J Sports Med.* — 2025. — Jul.31. — 59 (16). — pp. 1151-1159.
8. Gozhenko A.I. *Kidneys and homeostasis. Current problems of transport medicine.* — 2023. — No 1-2 (71-72). — P. 13-29/ Гоженко А.І. Нирки і гомеостаз. Актуальні проблеми медицини транспорту. — 2023. — № 1-2 (71-72). — С. 13-29 [
9. Convit L., Orellana L., Periard J.D., Carr A.J., Warmington S., Beaugeois M., Abraham A., Rhiannon M J Snipe R.M.J. Sodium hyperhydration improves performance with no change in thermal and cardiovascular strain in female cyclists exercising in the heat across the menstrual cycle. *Int J Sport Nutr Exerc Metab.* — 2025. — Jan 23. — 35 (2). — pp. 99-111. doi: 10.1123/ijsnem.2024-0125. Print 2025 Mar 1.
10. Gozhenko Anatoly, Zukov Walery, Gozhenko Olena and Saensu Mykhilo. Pathphysiological mechanisms integrated regulation of water-sodium homeostasis: from cellular dysfunction of Na-K-ATPase to dysregulation of systematic volume control: a systematic review. *Journal of Education, Health and Sport*. 2025. 84: 64716. eISSN 2391-8306. — doi.org/10.12775/JEHS.2025.84.64716.
11. Vityukov O.S., Gozhenko A.I. The effect of acute overheating in rats on water-salt balance. *Bulletin of Marine Medicine.* — 2025. — No. 3. — P. 199-203./ Вітюков О.С., Гоженко А.І. Вплив гострого перегрівання у щурів на водно-сольовий баланс. *Вісник морської медицини.* — 2025. — № 3. — С. 199-203.

Вперше надійшла до редакції 13.8.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.441-02: 616.5-001.17]-085-092.4/.9

DOI <https://zenodo.org/records/18023487>

ЗМІНИ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ В ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ ПІСЛЯ ТЕРМІЧНОГО ОПІКУ ШКІРИ У СТАДІЇ ГОСТРОЇ ОПІКОВОЇ ТОКСЕМІЇ

*Тірон О.І.¹, Остапенко І.О.², Лапшин Д.Є.², Вастьянова Л.Р.²,
Левіна О.О.², Ніц П.М.²*

¹Міжнародна Академія Екології та Медицини (м. Київ)

²Одеський національний медичний університет

e-mail: chekina.o@ukr.net

THYROID GLAND CELL CYCLE CHANGES AFTER THERMAL SKIN BURN IN THE STAGE OF ACUTE TOXEMIA

*Tiron O.I.¹, Ostapenko I.O.², Lapshin D.E.², Vastianova L.R.², Levina O.O.², Nits
P.M.²*

¹International Academy of Ecology and Medicine (Kiev)

²Odessa National Medical University

Author information

Тірон О.І. (Tiron O.I.): <https://orcid.org/0000-0003-4444-5442>

Остапенко І.О. (Ostapenko I.O.): <https://orcid.org/0000-0002-0643-7428>

Лапшин Д.Є. (Lapshin D.E.): <https://orcid.org/0009-0003-2517-8614>

Вастьянова Л.Р. (Vastianova L.R.): <https://orcid.org/0009-0000-8249-4806>

Summary/Резюме

The purpose of the study is to establish the dynamics of changes in the cell cycle parameters of thyroid cells during skin burns against the background of the administration of lactoprotein solutions with sorbitol or HAES-LX-5 % in the stage of acute burn toxemia, which corresponds to 3-7 days after skin burns. Experimental studies were conducted under conditions of thermal skin damage. For the purpose of correction, rats were administered solutions of lactoprotein with sorbitol and HAES-LX-5 %. It was found that infusion of 0.9 % NaCl solution, LPS or HAES-LX-5 % for 7 days does not affect the indicators of cell cycle and DNA fragmentation of thyroid cells, which are mainly in the inactive G0G1 phase, a significantly smaller number of cells are in the G2+M phase, there is a small percentage of cells in the S-phase (DNA synthesis), and the indicator of the SUB-G0G1 interval (DNA fragmentation, apoptosis). 1 day after thermal skin damage and the use of 0.9 % NaCl solution, lower values of the S-phase index were found compared to the control group of rats, which reflects a significant disruption of the cell cycle of thyroid cells. The maximum decrease in S-phase indicators and a significant increase in the SUB-G0G1 interval indicator compared to similar indicators of the control group was observed after 3 days. S-phase indicators against the background of the introduction of 0.9 % NaCl solution and thermal skin burn remained significantly lower than the indicators of similar control groups after 7 days. The authors state that in the dynamics of the stage of acute burn toxemia with damage to the thyroid parenchyma, morphometric disorders were detected, indicating their reversibility, which is important to consider when conducting pharmacotherapy of such patients.

Key words: *thyroid gland, thermal skin damage, cell cycle, morphometric changes, apoptosis, acute burn toxemia.*

Метою роботи є встановлення динаміки змін показників клітинного циклу клітин щитоподібної залози при опіку шкіри на тлі введення розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % у стадії гострої опікової токсемії, який відповідає 3-7 добам після опіку шкіри. Експериментальні дослідження проведено за термічного ураження шкіри. З метою корекції щурам вводили розчини лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5 %. Встановлено, що інфузія 0,9 %

розчину NaCl, ЛПС або HAES-LX-5 % тривалістю 7 днів не впливає на показники клітинного циклу та фрагментації ДНК клітин ЩЗ, які переважно знаходяться в неактивній фазі G0G1, значно менша кількість клітин перебувають у фазі G2+M, наявний незначний відсоток клітин у S-фазі (синтез ДНК), і показника інтервалу SUB-G0G1 (фрагментація ДНК, апоптоз). Через 1 добу після термічного ушкодження шкіри і використання 0,9 % розчину NaCl встановлено менші значення показника S-фази порівняно з контрольною групою щурів, що відображає суттєве порушення клітинного циклу клітин ЩЗ. Максимальне зниження показників S-фази та суттєве підвищення показника інтервалу SUB-G0G1 у порівнянні з аналогічними показниками контрольної групи спостерігається через 3 доби. Показники S-фази на фоні введення 0,9 % розчину NaCl і термічного опіку шкіри залишались значно меншими від показників аналогічних контрольних груп через 7 діб. Автори висловлюють, що в динаміці стадії гострої опікової токсемії при ураженні паренхіми ЩЗ виявлені морфометричні порушення свідчать про їх оборотність, що важливо враховувати при проведенні фармакотерапії подібних хворих.

Ключові слова: щитоподібна залоза, термічне ураження шкіри, клітинний цикл, морфометричні зміни, апоптозу, гостра опікова токсемія.

Термічні ураження є однією з найактуальніших медико-соціальних проблем сучасної медицини у світі, в тому числі, в Україні [1-4]. Актуальність проблеми опікової травми визначається частим ураженням дорослих і дітей, складністю та тривалістю лікування, довготривалою втратою працездатності та порівняно високою летальністю. В нашій країні від опіків щорічно страждає більше 45 тис. людей, вони займають третє місце в структурі смертності, внаслідок усіх отриманих травм, поступаючись за частотою лише транспортному травматизму [1, 5]. Незважаючи на значні успіхи, що були досягнуті у лікуванні даної патології, летальність серед важкообпечених залишається високою, особливо при критичних (40 — 50 % поверхні тіла) та надкритичних (понад 50 %) глибоких опіках [1, 6].

Неефективність запропонованих методів лікування не в останню чергу зумовлена складним патогенезом даного ушкодження, чисельними чинниками, що відповідають за каскад патологічних процесів при термічному опіці [7], які суттєво ускладнюють функціонування організму і потенційно можуть призвести до смерті пацієнта. Важливо зазначити що загальноприйнятий науковий підхід розглядати патологічний процес, який розвивається внаслідок термічного опіку шкіри як системний процес — «опікову хворобу» (ОХ), що вказує на комплексність патологічного стану [8].

Однак привертає увагу недостатній рівень даних щодо функціонування ЩЗ на тлі термічного опіку шкіри, яка досить активно задіяна в патогенезі ОХ і стан якої суттєво впливає на інші органи та системи. Особливо

важливо відмітити вплив гормонів ЩЗ на трофічні та репаративні процеси в шкірі, які в подальшому впливають на відновлення цілісності шкірних покривів.

Встановлено, що протягом 24 год після термічного ушкодження шкіри спостерігається підвищення рівня функціональної діяльності органів [9-11]. Однак гормональний профіль тиреоїдних гормонів не корелює із морфологічними змінами в органі. Встановлено, що при опіковому шоку протягом перших 24 год після термічного ушкодження шкіри рівень тиреоїдних гормонів знижується в результаті їхнього активного використання та утилізації внаслідок посиленої компенсації [12]. Клінічно доведено, що пацієнти з опіками шкіри були гіперметаболічними з підвищеними витратами енергії у стані спокою з 2-го по 4-й тиждень [13, 14]. Спостерігалось збільшення рівня запальних цитокінів, хемокінів та метаболічних гормонів.

Дискутується, що проблема корекції ушкодження ЩЗ залишається відкритим питанням в терапії ОХ і проблемою, яка потребує нагального вирішення, враховуючи важливу роль функціонування даної залози як в метаболізмі шкіри, так і інших життєво важливих тканин (кістки, сполучна тканина), що забезпечують відновлення гомеостазу в організмі [15-17].

Нашу увагу привернули дані про позитивні результати використання ранньої активної інфузійної терапії на фоні термічного опіку шкіри вітчизняних препаратів — розчинів лактопротеїну з сорбітолом (ЛПС) та HAES-LX-5 %, що засвідчили значний позитивний вплив

на різні аспекти перебігу ОХ, зокрема на тимус, легені, печінку та інші органи [18-21]. Застосування методу ДНК-цитометрії допомогло встановити закономірності патогенетичного впливу ОХ на організм і на клітини в досліджуваних органах.

Саме тому нам видається перспективним вивчення впливу розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % на показники клітинного циклу клітин ЩЗ на фоні термічного ушкодження шкіри.

Метою дослідження є встановлення динаміки змін показників клітинного циклу клітин щитоподібної залози при опіку шкіри на тлі уведення розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % у стадії гострої опікової токсемії, який відповідає 3-7 добам після опіку шкіри.

Матеріал і методи дослідження

Експериментальні дослідження проводили на 12 білих щурах вагою 180-220 г, які утримувалися за умов віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичним рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами та умовами, затвердженими Комісією з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол №17-С від 12.11.2021 р.).

Термічні опіки шкіри 2-3 ступеня моделювали шляхом притискання протягом 10 с до завчасно депільованих бокових поверхонь тіла щурів чотирьох мідних пластин (по дві пластинки з кожного боку, площа поверхні кожної становила 13,86 см²), які попередньо протягом 6 хв містили в воді з температурою 100°C [22].

Після евтаназії тварин передозуванням ефіру проводили макроскопічне дослідження щитоподібної залози (ЩЗ) щурів. Масу тварин визначали на тарифних вагах з точністю до 0,1 г. Виділену і відпрепаровану ЩЗ щурів вивчали за такими показниками: абсолютна маса залози, абсолютна маса лівої та правої

часток, відносна маса залози, найбільша довжина правої та лівої часток, найбільша ширина правої та лівої часток, найбільша товщина правої та лівої часток органа.

Експериментальне дослідження впливу надмірного термічного чинника на показники клітинного циклу і фрагментації ДНК клітин ЩЗ, а також з'ясування ефективності фармакологічної корекції за цих умов було виконано *методом протокової цитометрії*. З цією метою, відповідно до протоколу-інструкції виробника, готували суспензії ядер із тироцитів із застосуванням оригінального розчину для дослідження ядерної ДНК CyStain DNA ("Partec", Німеччина). Відомо, що вказаний розчин дає змогу швидко, одночасно і якісно виконувати екстракцію ядер та маркувати ядерну ДНК розчином 4',6-діамідино-2-фенілндола, який входить до його складу [64, 65]. Протягом приготування ядерних суспензій використовувалися оригінальні одноразові фільтри CellTrics 50 мм ("Partec", Німеччина). Протоковий аналіз виконували на базі науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова на багатофункціональному науково-дослідному протоковому цитометрі "Partec PAS" ("Partec", Німеччина).

Для збудження флуоресценції діамідинофенілндолом застосовувалось ультрафіолетове випромінювання. Із кожного зразка ядерної суспензії аналізу підлягало 10 000 подій. Циклічний аналіз клітин виконувався засобами програмного забезпечення FloMax ("Partec", Німеччина) у повній цифровій відповідності згідно з математичною моделлю, де визначали такі показники:

- G_0G_1 — відсоткове співвідношення клітин фази G_0G_1 до всіх клітин клітинного циклу (вміст ДНК = 2 с);
- S — відсоткове співвідношення фази синтезу ДНК до всіх клітин клітинного циклу (вміст ДНК > 2 с та < 4 с);
- G_2+M — відсоткове співвідношення фази G_2+M до всіх клітин клітинного циклу (ДНК = 4 с; рис. 1.8) [66, 67].

Визначення фрагментації ДНК (апоптоз) виконано шляхом виділення SUB- G_0G_1 ділянки на ДНК-гістограмах RN_1 перед піком G_0G_1 , яка вказує на ядра клітин із вмістом ДНК < 2 с.

Отримані дані були представлені у вигляді середньої величини та стандартного відхилення ($M \pm \sigma$). Всі розраховували статистично за допомогою параметричного критерію одно варіантної АНОВИ. Мінімальна статистична ймовірність визначалася при $p < 0,05$.

Результати досліджень та їх обговорення

1. Показники клітинного циклу в щитоподібній залозі у щурів без опіку шкіри при застосуванні інфузії 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 %

Першим етапом стало визначення патогенетичної значущості змін показників клітинного циклу клітин ЩЗ при опіку шкіри на тлі використання зазначених розчинів, що дало змогу виключити потенційний вплив на нормальний цикл клітин залози. Отримані дані засвідчили ідентичну картину показників у всі терміни дослідження на фоні використання 0,9 % розчину NaCl, ЛПС або HAES-LX-5 % у щурів без опікового ураження шкіри (Табл 1). Серед усіх показників клітинного циклу лише показник S-фази в групі з введенням 0,9 % розчину NaCl через 1 добу мав незначну тенденцію розбіжностей ($p = 0,076$).

Результати дослідження вмісту ДНК у клітинах ЩЗ тварин без опіку шкіри на тлі введення 0,9 % розчину NaCl, ЛПС або HAES-LX-5 % засвідчили переважання клітин у неактивну фазу

G0G1. Значно менша кількість клітин перебували в стані проліферації (S-фаза, G2+M-фаза). Рівень клітин з ознаками апоптозу (SUB-G0G1) незначний.

На рис. 1 наведено приклад ДНК-гістограми клітин ЩЗ через 3 доби на фоні введення 0,9 % розчину NaCl, на якій показник інтервалу SUB-G0G1 становив 2,44 % від загальної кількості клітинних подій.

На рис. 2 наведено приклад ДНК-гістограми клітин ЩЗ через 7 дб на фоні введення лактопротеїну з сорбітолом, на якій показник інтервалу SUB-G0G1 становив 2,69 % від загальної кількості клітинних подій.

Таблиця 1

Показники клітинного циклу в щитоподібній залозі щурів на фоні дії 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % без опікового ураження шкіри за даними протокової ДНК-цитометрії ($M \pm \sigma$)

Показники клітинного циклу	Групи тварин			p	p ₁	p ₂
	0,9 % NaCl (n = 5)	ЛПС (n = 5)	HAES-LX-5 % (n = 5)			
Через 1 добу від початку експерименту						
G0G1	91,16 ± 2,41	90,87 ± 1,69	90,68 ± 1,93	> 0,05	> 0,05	> 0,05
S	0,652 ± 0,134	0,548 ± 0,118	0,638 ± 0,162	> 0,05	> 0,05	> 0,05
G2+M	8,192 ± 2,368	8,576 ± 1,759	8,682 ± 1,855	> 0,05	> 0,05	> 0,05
SUB-G0G1	2,462 ± 0,800	2,814 ± 0,707	2,688 ± 0,870	> 0,05	> 0,05	> 0,05
Через 3 доби від початку експерименту						
G0G1	90,99 ± 2,48	90,39 ± 2,11	90,21 ± 1,78	> 0,05	> 0,05	> 0,05
S	0,622 ± 0,110	0,600 ± 0,047	0,616 ± 0,134	> 0,05	> 0,05	> 0,05
G2+M	8,392 ± 2,375	9,008 ± 2,129	9,174 ± 1,811	> 0,05	> 0,05	> 0,05
SUB-G0G1	2,594 ± 0,628	2,410 ± 0,825	2,480 ± 0,812	> 0,05	> 0,05	> 0,05
Через 7 дб від початку експерименту						
G0G1	90,90 ± 2,17	91,06 ± 1,68	90,32 ± 1,78	> 0,05	> 0,05	> 0,05
S	0,650 ± 0,139	0,672 ± 0,133	0,592 ± 0,076	> 0,05	> 0,05	> 0,05
G2+M	8,448 ± 2,113	8,276 ± 1,647	9,084 ± 1,757	> 0,05	> 0,05	> 0,05
SUB-G0G1	2,632 ± 0,724	2,510 ± 1,006	2,662 ± 0,711	> 0,05	> 0,05	> 0,05

Позначення:

- G0G1 — відсоткове співвідношення клітин фази G0G1 до всіх клітин клітинного циклу (вміст ДНК = 2с);
- S — відсоткове співвідношення фази синтезу ДНК до всіх клітин клітинного циклу (вміст ДНК > 2с та < 4с);
- G2+M — відсоткове співвідношення фази G2+M до всіх клітин клітинного циклу (ДНК = 4с);
- ЛПС — лактопротеїн з сорбітолом;
- p — показник достовірності відмінностей між аналогічними показниками груп 0,9 % розчину NaCl та лактопротеїну з сорбітолом;
- p₁ — показник достовірності відмінностей між аналогічними показниками груп 0,9 % розчину NaCl та HAES-LX-5 %;
- p₂ — показник достовірності відмінностей між аналогічними показниками груп лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5 %.

Рис. 1. ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин щитоподібної залози через 3 доби без термічного опіку шкіри на фоні введення 0,9 % розчину NaCl. RN2 (SUB-G0G1, фрагментація ДНК) = 2,44 %

Рис. 2. ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин щитоподібної залози через 7 діб без термічного опіку шкіри на фоні інфузії препаратом лактопротеїн із сорбітолом. RN2 (SUB-G0G1, фрагментація ДНК) = 2,69 %

2. Показники клітинного циклу в щито-подібній залозі після термічного опіку шкіри при застосуванні 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % через 1, 3, 7, 14, 21 і 30 діб після опікової травми шкіри

Надалі ми вивчали динаміку показників клітинного циклу та фрагментації ДНК у клітинах ЩЗ щурів на фоні опіку шкіри (із площею ураження 21–23 % поверхні тіла) і введення 0,9 % розчину NaCl, ЛПС або HAES-LX-5 %.

Встановлено, що на фоні введення 0,9 % розчину NaCl вже через 1 добу після термічного опікового ураження шкіри відмічаються зміни в показниках клітинного циклу клітин ЩЗ, які полягають у статистично значущому зменшенні кількості клітин у S-фазі ($p < 0,01$), що свідчить про недостатнє відновлення популяції ушкоджених клітин. Інші показники

клітинного циклу не мають достовірних відмінностей або тенденцій відмінностей із показниками групи без опіку шкіри. Достовірних відмінностей або тенденцій відмінностей для показників G0G1, G2+M та SUB-G0G1 не виявлено.

Не встановлено достовірних відмінностей або тенденцій відмінностей при порівнянні відповідних показників клітинного циклу клітин ЩЗ між групами з опіком шкіри через 1 добу при використанні 0,9 % розчину NaCl, ЛПС та HAES-LX-5 %.

Максимальне зниження відсотка клітин ЩЗ, які перебували у S-фазі ($p < 0,01$), і одночасно пікове підвищення середнього рівня показників інтервалу SUB-G0G1 ($p < 0,01$) встановлено через 3 доби спостереження від початку моделювання термічного опіку шкіри на фоні введення 0,9 % розчину NaCl (табл. 2). Достовірних відмінностей або тенденцій відмінностей для показників G0G1 та G2+M не виявлено.

Не встановлено достовірних або тенденцій відмінностей при порівнянні відповідних показників клітинного циклу клітин ЩЗ між групами з опіком шкіри через 3 доби при використанні 0,9 % розчину NaCl, ЛПС та HAES-LX-5 %.

Через 7 діб після термічного опіку шкіри та застосування 0,9 % розчину NaCl встановлено достовірно ($p < 0,01$) менше значення показника S-фази та незначну тенденцію ($p = 0,076$) до більших значень інтервалу SUB-G0G1 порівняно з групою без опіку шкіри (табл. 3). Достовірних відмінностей або тенденцій відмінностей для показників G0G1 і G2+M не виявлено.

На представленій ДНК-гістограмі (Рис. 3) ядерної суспензії клітин ЩЗ щурів через 7 діб після опіку шкіри на фоні введення 0,9 % розчину NaCl показник SUB-G0G1 (RN2, фрагментація ДНК) становив 4,60 %, що вказує на значну групу клітин, які перебувають у стані активації апоптозу.

На фоні використання розчинів ЛПС або HAES-LX-5 % після опіку шкіри також встановлені достовірно менші ($p < 0,01$ в обох випад-

Таблиця 2 G2+M та SUB-G0G1 не виявлено.

Показники клітинного циклу в клітинах щитоподібної залози щурів через 3 доби після опіку шкіри при застосуванні інфузійної терапії за даними протокової ДНК-цитометрії (M ± σ)

Група	Показники клітинного циклу (%)			
	S	SUB-G0G1	G0G1	G2 + M
0,9 % NaCl	0,622 ± 0,110	2,594 ± 0,628	90,99 ± 2,48	8,392 ± 2,375
Опік + 0,9 % NaCl	0,214 ± 0,105	5,288 ± 0,840	91,46 ± 2,80	8,328 ± 2,711
p (0,9 % NaCl — опік + 0,9 % NaCl)	< 0,01	< 0,01	> 0,05	> 0,05
ЛПС	0,600 ± 0,047	2,410 ± 0,825	90,39 ± 2,11	9,008 ± 2,129
Опік + ЛПС	0,252 ± 0,077	2,784 ± 0,957	90,88 ± 1,03	8,866 ± 1,027
p (ЛПС — опік+ЛПС)	< 0,01	> 0,05	> 0,05	> 0,05
HAES-LX-5 %	0,616 ± 0,134	2,480 ± 0,812	90,21 ± 1,78	9,174 ± 1,811
Опік + HAES-LX-5 %	0,320 ± 0,047	2,512 ± 0,406	91,82 ± 1,36	7,862 ± 1,336
p (HAES-LX-5 % — опік + HAES-LX-5 %)	< 0,01	> 0,05	> 0,05	> 0,05
p (опік + 0,9 % NaCl — опік + ЛПС)	> 0,05	< 0,01	> 0,05	> 0,05
p (опік + 0,9 % NaCl — опік + HAES-LX-5 %)	= 0,060	< 0,01	> 0,05	> 0,05
p (опік + ЛПС — опік + HAES-LX-5 %)	> 0,05	> 0,05	> 0,05	> 0,05

Таблиця 3

Показники клітинного циклу в клітинах щитоподібної залози щурів через 7 діб після опіку шкіри при застосуванні інфузійної терапії за даними протокової ДНК-цитометрії (M ± σ)

Група	Показники клітинного циклу (%)			
	S	SUB-G0G1	G0G1	G2 + M
0,9 % NaCl	0,650 ± 0,139	2,632 ± 0,724	90,90 ± 2,17	8,448 ± 2,113
Опік + 0,9 % NaCl	0,350 ± 0,088	3,994 ± 1,204	88,70 ± 3,13	10,95 ± 3,14
p (0,9 % NaCl — опік + 0,9 % NaCl)	< 0,01	= 0,076	> 0,05	> 0,05
ЛПС	0,672 ± 0,133	2,510 ± 1,006	91,06 ± 1,68	8,276 ± 1,647
Опік + ЛПС	0,342 ± 0,036	2,888 ± 0,523	91,51 ± 1,81	8,146 ± 1,814
p (ЛПС — опік + ЛПС)	< 0,01	> 0,05	> 0,05	> 0,05
HAES-LX-5 %	0,592 ± 0,076	2,662 ± 0,711	90,32 ± 1,78	9,084 ± 1,757
Опік + HAES-LX-5 %	0,384 ± 0,072	2,900 ± 1,043	91,17 ± 1,47	8,446 ± 1,474
p (HAES-LX-5 % — опік + HAES-LX-5 %)	< 0,01	> 0,05	> 0,05	> 0,05
p (опік + 0,9 % NaCl — опік + ЛПС)	> 0,05	> 0,05	> 0,05	> 0,05
p (опік + 0,9 % NaCl — опік + HAES-LX-5 %)	> 0,05	> 0,05	> 0,05	> 0,05
p (опік + ЛПС — опік + HAES-LX-5 %)	> 0,05	> 0,05	> 0,05	> 0,05

ках) значення показника S-фази, порівняно з аналогічними групами без опікового ушкодження, а достовірних відмінностей або тенденцій розбіжностей між показниками G0G1,

Пікове зниження показників S-фази та суттєве підвищення рівня клітин, які знаходяться в інтервалі SUB-G0G1, спостерігаються через 3 доби. Максимальні зміни, зафіксо-

На представлених ДНК-гістограмах (Рис. 4 і 5) ядерної суспензії клітин ЩЗ щурів через 7 діб після опікового ушкодження шкіри на фоні введення розчинів ЛПС або HAES-LX-5 % показник SUB-G0G1 (RN2, фрагментація ДНК) становив відповідно 2,79 і 2,48 %.

Не встановлено достовірних розбіжностей або тенденцій відмінностей при порівнянні відповідних показників клітинного циклу клітин ЩЗ між групами з опіком шкіри через 7 діб при використанні 0,9 % розчину NaCl, ЛПС та HAES-LX-5 %.

Підсумовуючи отримані дані, можемо зробити певні узагальнення щодо динаміки показників клітинного циклу клітин ЩЗ, отриманих методом ДНК-цитометрії. Дисбаланс показників синтезу ДНК й апоптозу в клітинах ЩЗ при термічному ушкодженні шкіри на фоні введення 0,9 % розчину NaCl, який встановлений на підставі дослідження показників клітинного циклу, має певну закономірність.

Через 1 добу суттєвим ушкодженням клітинного циклу клітин ЩЗ виявилось зниження показників S-фази.

Рис. 3. ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин щитоподібної залози через 7 днів після опікової травми шкіри на фоні введення 0,9 % розчину NaCl. RN2 (SUB-G0G1, фрагментація ДНК) = 4,60 %

Рис. 4. ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин щитоподібної залози через 7 днів після опікової травми шкіри на фоні інфузії препаратом лактопротеїн із сорбітолом. RN2 (SUB-G0G1, фрагментація ДНК) = 2,79 %

Рис. 5. ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин щитоподібної залози через 7 днів після опікової травми шкіри на фоні інфузії препаратом HAES-LX 5 %. RN2 (SUB-G0G1, фрагментація ДНК) = 2,48 %

вані через 3 доби після термічного ушкодження шкіри, відповідають максимальному апоптозу із одночасним максимальним зниженням синтезу ДНК. Такий дисбаланс у даний термін свідчить про виражений вплив на організм токсичних метаболітів, які утворюються після опіку шкіри і посилюють ушкодження клітин.

На недостатність протективного ефекту вказує незначна динаміка показників клітинного поділу, що спостерігається через 7 днів, який проявляється у несуттєвому підвищенні показників S-фази та одночасному зниженні показників інтервалу SUB-G0G1 через 21 та

30 днів після термічного ушкодження шкіри.

Цікаво, що морфометричні зміни в ЩЗ через 1 добу співвідносяться з доведеними патоморфологічними змінами в паренхімі залози, вираженість яких мала переважний характер адаптації або компенсації [23]. На 3 добу після опіку шкіри на фоні введення 0,9 % розчину NaCl у щитоподібній залозі щурів встановлено низку змін у структурі судинного компоненту залози, її стромі та паренхімі, що можуть призвести до порушення секреторного циклу фолікулярних клітин.

Отже, отримані морфометричні та наявні морфологічні дані стосовно змін клітинного циклу залози, а також паренхіми та ультраструктури ЩЗ протягом трьох днів після термічного ураження шкіри, можливо зробити висновок стосовно певного узгодження результатів морфометричних та патоморфологічних змін щитовидної залози експериментальних тварин через 1 добу та через 3 доби після термічного ураження шкіри. Загалом, отриманий масив фактичних даних свідчить про перевагу дистрофічних, некротичних і деструктивних внутрішньотиреоїдних процесів в динаміці першої стадії опікової хвороби, не суперечать іншим даним [5, 24].

Таким чином, протягом першої стадії опікового ураження паренхіми ЩЗ — стадії гострої опікової токсемії — виявлені нами морфометричні та патоморфологічні внутрішньоорганні порушення свідчать про їх оборотність, що важливо врахувати при проведенні фармакотерапії такого контингенту хворих. За даними тривалого спостереження, проведеного нами, вплив препарату HAES-LX-5 % на показники S-фази та інтервалу SUB-G0G1 має комплексний характер і полягає у більш вираженій позитивній дії на процеси синтезу й апоптозу. Вплив ЛПС на клітинний цикл ЩЗ мав подібний, але менш виражений прояв.

Висновки

1. Інфузія 0,9 % розчину NaCl, ЛПС або HAES-LX-5 % тривалістю 7 днів не впливає на показники клітинного циклу та фрагментації ДНК клітин ЩЗ, які переважно знаходяться в неактивній фазі G0G1 (90,32–91,88 %), значно менша кількість клітин перебувають у фазі G2+M (7,56–9,17 %), наявний незначний відсоток клітин у S-фазі (0,52–0,67 %) (синтез ДНК), і показника інтервалу SUB-G0G1 (фрагментація ДНК, апоптоз) (2,23–2,81 %).
2. Через 1 добу після термічного ушкодження шкіри і використання 0,9 % розчину NaCl встановлено менші ($p < 0,05$) значення показника S-фази порівняно з контрольною групою щурів (0,9 % розчин NaCl без опіку), що відображає суттєве порушення клітинного циклу клітин ЩЗ. Максимальне зниження ($p < 0,01$) показників S-фази та суттєве підвищення ($p < 0,01$) показника інтервалу SUB-G0G1 у порівнянні з аналогічними показниками контрольної групи спостерігається через 3 доби. Показники S-фази на фоні введення 0,9 % розчину NaCl і термічного опіку шкіри залишались значно меншими від показників аналогічних контрольних груп через 7 ($p < 0,01$) діб.
3. Через 1-7 діб після термічної травми шкіри і застосування гіперосмолярних розчинів ЛПС або HAES-LX-5 % встановлено лише менші ($p < 0,05$ – $0,01$) значення показників S-фази у порівнянні з показниками груп без опіку.
4. В динаміці стадії гострої опікової токсемії при ураженні паренхіми ЩЗ виявлені морфометричні порушення свідчать про їх оборотність, що важливо враховувати при проведенні фармакотерапії подібних хворих.

References/Література

1. Воєнно-польова хірургія. Київ: ФЕНІКС; 2018. 544 с.
2. Салютін РВ, Кашталъян МА, Лурін ІА, Хоменко ІП, Негодуйко ВВ, Михайлусов РМ, та ін. Атлас бойової хірургічної травми (досвід антитерористичної операції/операції об'єднаних сил). Харків: Колегіум; 2021. 385 с.
3. Branski LK, Herndon DN, Barrow RE. A Brief History of Acute Burn Care Management. Amsterdam: Elsevier; 2018. p. 1-7.
4. Cancio LC, Sheridan RL, Dent R, Hjalmarson SG, Gardner E, Matherly AF. et al. Guidelines for burn care under austere conditions: special etiologies: blast, radiation, and chemical injuries. J Burn Care Res. 2017; 38 (1): 482-496. DOI: 10.1097/BCR.0000000000000367
5. Чернякова ГМ, Мінухін ВВ, Воронін ЄП. Сучасний погляд на місцеве лікування опіків з інфекційною складовою. Вісн. проблем біології і медицини. 2016; 133 (4): 68-72.
6. Козинець ГП, Комаров МП, Воронін АВ. Нова концепція розвитку комбустиологічної служби в Україні. Вестник неотложной и восстановительной медицины. 2014; 15 (1): 6-8.
7. Oryan A, Alemzadeh E, Moshiri A. Burn wound healing: present concepts, treatment strategies and future directions. J Wound Care. 2017; 26 (1): 5-19. DOI: 10.12968/jowc.2017.26.1.5
8. Фісталь ЭЯ, Козинець ГП, Носенко ВМ, Фісталь НН, Самойленко ГЕ, Солошенко ВВ. Комбустиология. Донецк; 2005. с. 272.
9. Гунас ІВ, Дзевульська ІВ, Черкасов ЕВ, Ковальчук ОІ. Вплив внутрішньовенної інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів на перебіг опікової хвороби та структурні зміни органів нейроімуноендокринної системи при опіковій хворобі. Світ медицини та біології. 2014; 43 (1): 111-118.
10. Гунас ІВ, Дзевульська ІВ, Черкасов ЕВ, Ковальчук ОІ. Мембранопластичний ефект дії лактопротеїну-С на структуру органів нейроімуноендокринної системи за умов інфузійної терапії опікової хвороби. Хірургія України. 2015; (3): 36-43.
11. Pidcoke HF, Baer LA, Wu X, Wolf SE, Aden JK, Wade CE. Insulin effects on glucose tolerance, hypermetabolic response, and circadian-metabolic protein expression in a rat burn and disuse model. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2014; 307 (1): 1-10. DOI: 10.1152/ajpregu.00312.2013
12. Стрельченко ЮІ, Зяблицев СВ, Єльський ВМ. Патологіологічні взаємозв'язки гіпофізарно-тиреоїдної та гіпофізарно-надниркової систем під впливом поляризованого світла в щурів із дозованим опіком відкритим полум'ям. Клінічна та експериментальна патологія. 2012; 3 (41): 156-158.
13. Jeschke MG, Barrow RE, Mlcek RP, Herndon DN. Endogenous Anabolic Hormones and Hypermetabolism: Effect of Trauma and Gender Differences. Ann Surg. 2005; 241 (5): 759-767. DOI: 10.1097/01.sla.0000161028.43338.cd
14. Knuth CM, Auger C, Jeschke MG. Burn-induced hypermetabolism and skeletal muscle dysfunction. Am J Physiol Cell Physiol. 2021; 321 (1): 58-71. DOI: 10.1152/ajpcell.00106.2021.
15. Клименко МО, Нетюхайло ЛГ. Опікова хворо-

- ба (патогенез і лікування). Полтава; 2009. 118 с.
16. Коваленко ОМ. Питання інфузійної терапії опікового шоку. Хірургія України. 2014; (2): 13-19.
17. Козинець ГП, Коваленко ОМ, Слесаренко СВ. Опікова хвороба. Мистецтво лікування. 2006; (12): 9-15.
18. Булько ІВ. Структурні зміни в селезінці щурів у пізніх стадіях опікової травми після корекції інфузійним розчином HAES-LX-5 %. Вісн. пробл. біології і медицини. 2016; 2 (1): 360-363.
19. Вітрук ТК, Яковлева ОО. Ефективність інфузійних розчинів лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5 % щодо корекції окислювального стресу в слизовій оболонці тонкої кишки при опіковій хворобі у щурів. Вісн. морфології. 2011; (2): 298-301.
20. Гумінський ЮЙ, Булько ІВ. Аналіз популяції лімфоцитів білої пульпи селезінки в пізніх стадіях опікової хвороби після фармакологічної корекції. Вісн. морфології. 2012; 18 (2): 49-53.
21. Гунас ІВ, Дзевульська ІВ, Черкасов ЕВ, Ковальчук ОІ. Мембранопластичний ефект дії лактопротеїну-С на структуру органів нейроімунен-докриної системи за умов інфузійної терапії опікової хвороби. Хірургія України. 2015; (3): 36-43.
22. Tiron OI, Vastyanov RS, Shapovalov VYu, Yatsyna OI, Kurtova MM. Pathophysiological mechanisms of thyroid gland hormonal dysregulation during experimental thermal exposure. *World of Medicine and Biology*. 2022; 4 (82): 246-251.
23. Tiron OI, Vastyanov RS. Rats' thyroid gland histological and ultrastructural changes throughout the experimental thermal injury dynamics on the background of HAES-LX-5 % colloid-hyperosmolar solution injection. *Reports of Morphology*. 2023; 29 (4): 41-49. DOI: [https://doi.org/10.31393/morphology-journal-2023-29\(4\)-06](https://doi.org/10.31393/morphology-journal-2023-29(4)-06)
24. Bahemia IA, Muganza A, Moore R, Sahid F, Menezes CN. Microbiology and antibiotic resistance in severe burns patients: a 5 year review in an adult burns unit. *Burns*. 2015; 41 (7): 1536-1542

*Вперше надійшла до редакції 17.08.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 616-005.1: 616.15-018.54:612.017.1:616-001.3

DOI <https://zenodo.org/records/18023502>

ВПЛИВ ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ НА ВМІСТ У СИРОВАТЦІ КРОВІ IL-10 НА ТЛІ МЕХАНІЧНОЇ ТРАВМИ РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ В ДИНАМІЦІ ПЕРІОДУ РАННІХ ТА ПІЗНІХ ПРОЯВІВ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ

Левчук Р.Д.

*Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
e-mail: levchuk@tdmu.edu.ua*

THE INFLUENCE OF ACUTE BLOOD LOSS ON SERUM IL-10 LEVELS IN THE CONTEXT OF MECHANICAL TRAUMA OF DIFFERENT LOCALIZATIONS IN THE DYNAMICS OF EARLY AND LATE MANIFESTATIONS OF TRAUMATIC DISEASE

Levchuk R.D.

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University

Author information

Левчук Р.Д. (Levchuk R.D.): <https://orcid.org/0009-0007-2134-4506>

Summary/Резюме

The purpose of the study is to determine the influence of acute blood loss on the serum IL-10 content in the context of traumatic brain injury (TBI), blunt abdominal trauma (BAT), and skeletal trauma (ST) in the dynamics of early and late manifestations of traumatic disease. The experiments involved 316 mature male Wistar line rats. TBI, BAT, and ST were modelled under thiopental sodium anaesthesia (40 mg/kg⁻¹). In some groups, acute blood loss in the amount of 1,5 % of body weight was additionally modelled. Control rats were only administered thiopental sodium anaesthesia. The

animals were taken out of the experiments under anaesthesia after 3, 7, 14, 21, and 28 days by total bleeding from the heart. The content of IL-10 was determined in blood serum. After 3 days of the post-traumatic period under conditions of TBI, the IL-10 content in blood serum reached its maximum and then gradually decreased to the control level. After modelling BAT, the indicator changed in phases, with the first increase after 3 days of the post-traumatic period and the second, with a smaller amplitude, after 14 days, and remained higher than the control at all time points. After administration of ST, the indicator also changed in a wave-like manner, decreasing after 14 days and increasing again after 21 days, remaining at the same level until the 28th day. Under conditions of additional acute blood loss, the dynamics of disorders in the content of IL-10 in blood serum was similar. The indicator in all study groups reached its maximum after 3 days of the post-traumatic period, and then gradually decreased after modelling TBI and ST, without reaching the control level. Under conditions of BAT and acute blood loss, the indicator changed in phases with two periods of increase – after 3 and 14 days of the post-traumatic period. After 3, 14, and 28 days of the experiment, the IL-10 content in the blood serum of this experimental group was significantly higher than in other experimental groups. Compared to rats which only mechanical trauma was modelled, the extra blood loss contributed to an increase in IL-10 production. Its content against the background of TBI and BAT complicated by acute blood loss was statistically significantly higher after 3 and 14 days of the post-traumatic period, and against the background of ST and acute blood loss – after 14 days. The degree of increase in IL-10 content in blood serum against the background of acute blood loss did not depend on the localization of mechanical trauma and was practically the same. This suggests that acute blood loss is an independent predictor of the activation of both pro- and anti-inflammatory responses to trauma. The application of TBI, BAT, and ST causes a significant increase in IL-10 levels in blood serum, with a maximum after 3 days of the post-traumatic period and a subsequent decrease, which reaches the control level against the background of TBI. After 14 days of the post-traumatic period, the content of IL-10 in blood serum is significantly higher against the background of BAT, and after 28 days – against the background of BAT and ST compared to other study groups. Complications of modelled mechanical traumas of various localization with acute blood loss are accompanied by an increase in the intensity of IL-10 secretion. After 3, 14, and 28 days of the post-traumatic period against the background of BAT complicated by acute blood loss, the indicator is significantly higher compared to other studies, which classifies such trauma as a risk factor for late immunological complications.

Key words: *trauma, blood loss, inflammation, interleukin-10.*

Мета роботи - з'ясувати вплив гострої крововтрати на вміст у сироватці крові IL-10 на тлі черепно-мозкової травми (ЧМТ), тупої травми живота (ТТЖ) та скелетної травми (СКТ) в динаміці періоду ранніх та пізніх проявів травматичної хвороби. В експериментах використано 316 статевозрілих білих щурів самців лінії Вістар. В умовах тіопенталонатрієвого наркозу (40 мг·кг⁻¹) моделювали ЧМТ, ТТЖ і СКТ. В окремих групах додатково моделювали гостру крововтрату в кількості 1,5 % від маси тіла. Контрольних щурів тільки вводили у тіопенталонатрієвий наркоз. З експериментів тварин виводили в умовах наркозу через 3, 7, 14, 21 і 28 діб методом тотального кровопускання з серця. У сироватці крові визначали вміст IL-10. Через 3 доби посттравматичного періоду за умов ЧМТ вміст у сироватці крові IL-10 досягав максимуму, а далі поступово знижувався до рівня контролю. Після моделювання ТТЖ показник змінювався фазово з першим підвищенням через 3 доби посттравматичного періоду і другим, з меншою амплітудою – через 14 діб і в усі терміни залишався більшим від контролю. Після нанесення СКТ показник теж змінювався хвилеподібно зі зниженням через 14 діб і повторним зростанням через 21 добу та залишався на такому ж рівні до 28 доби. За умов додаткової гострої крововтрати динаміка порушень вмісту в сироватці крові IL-10 була подібною. Показник у всіх дослідних групах досягав максимуму через 3 доби посттравматичного періоду, а далі після моделювання ЧМТ і СКТ поступово знижувався, не досягаючи рівня контролю. За умов ТТЖ і гострої крововтрати показник змінювався фазово із двома періодами підвищення – через 3 та 14 діб посттравматичного періоду. Через 3, 14 та 28 діб експерименту в цій дослідній групі вміст у сироватці крові IL-10 виявився суттєво більшим порівняно з іншими дослідними групами. Порівняно зі щурами, яким моделювали лише механічну травму, додат-

кова крововтрата сприяла збільшенню утворення IL-10. Його вміст на тлі ЧМТ і ТТЖ, ускладнених гострою крововтратою, виявився статистично вірогідно більшим через 3 і 14 діб посттравматичного періоду, на тлі СКТ і гострої крововтрати – через 14 діб. Ступінь зростання вмісту IL-10 в сироватці крові на тлі гострої крововтрати не залежав від локалізації механічної травми і був практично однаковим. Це дає змогу припустити, що гостра крововтрата є незалежним предиктором активізації як про-, так і протизапальної реакції у відповідь на травму. Нанесення ЧМТ, ТТЖ і СКТ викликає суттєве зростання вмісту в сироватці крові IL-10 з максимумом через 3 доби посттравматичного періоду і наступним зниженням, яке на тлі ЧМТ досягає рівня контролю. Через 14 діб посттравматичного періоду вміст у сироватці крові IL-10 суттєво більший на тлі ТТЖ, через 28 діб – на тлі ТТЖ і СКТ порівняно з іншими дослідними групами. Ускладнення модельованих механічних травм різної локалізації гострою крововтратою супроводжується зростанням інтенсивності виділення IL-10. Через 3, 14 і 28 діб посттравматичного періоду на тлі ТТЖ, ускладненої гострою крововтратою, показник суттєво вищий, порівняно з іншими дослідними, що відносить таку травму до групи ризику пізніх імунологічних ускладнень.

Ключові слова: травма, крововтрата, запалення, інтерлейкін-10.

Тяжка травма належить до складних проблем охорони здоров'я в Україні і світі. Внаслідок зростання частоти високоенергетичних уражень у постраждалих виникають поєднані травми з ушкодженням двох і більше анатомо-функціональних ділянок тіла. Такі травми характеризуються значною тяжкістю, високою летальністю та більшою частотою посттравматичних ускладнень [1].

Останніми роками в етіології сучасної травми все більшу роль відіграють вогнепальні та мінновибухові ураження, які крім ураження кісток скелета та внутрішніх органів часто супроводжуються гострою крововтратою [2]. Нашарування патогенних механізмів механічної травми та крововтрати суттєво поглиблює перебіг травматичного процесу завдяки надмірному утворенню цитокінів та розвитку вираженої системної прозапальної реакції, яка досягає максимуму вже в ранній посттравматичний період [3].

В основі стимуляції утворення та виділення цитокінів лежить масове вивільнення молекулярних патернів, пов'язаних з пошкодженням (Damage-Associated Molecular Patterns DAMP) в ділянці уражених тканин. У свою чергу DAMP взаємодіють з Toll-подібними рецепторами, що стимулює клітини вродженої імунної системи, активує каскад комплементу та сприяє утворенню та виділенню цитокінів.

При травмі значної тяжкості відмічають надмірне вироблення цитокінів, які потрапляють в системний кровотік і здатні вкликувати вторинне пошкодження тканин та органів, віддалених від місця безпосередньої травми,

із формуванням синдрому поліорганної недостатності. За цих умов вторинне пошкодження тканин сприяє додатковому вивільненню DAMP та цитокінів з продовженням імунної активізації, що замикає чергове «хибне» патологічне коло і сприяє поглибленню системної реакції на травму [4]. Саме тому надмірна запальна реакція є основною причиною поганого прогнозу та низького ефекту інтенсивної терапії в пацієнтів із травмами [5].

Одночасно з виділенням прозапальних цитокінів в організмі активується протизапальна реакція, спрямована на попередження системної реакції на запалення та зменшення проявів вторинного ураження тканин та органів [6]. Це досягається утворенням та виділенням протизапальних медіаторів, які пригнічують імунну систему та знижують інтенсивність впливу прозапальних цитокінів. Доведено, що оптимальний баланс про- і протизапальних медіаторів забезпечує відновлення тканин, очищення від патогенів та запобігає надмірному запаленню [7].

До поширених протизапальних цитокінів належить IL-10, який продукується моноцитами, макрофагами, дендритними клітинами, нейтрофілами, Т-клітинами, В-клітинами, NK-клітинами та ін. IL-10 може пригнічувати утворення прозапальних цитокінів, включаючи TNF- β , IL-1, IL-6 та IFN- γ , та зменшувати синтез головного комплексу гістосумісності II, обмежуючи реакції ефektorних Т-клітин [8]. Крім того, підвищена продукція IL-10 може спровокувати стан імуносупресії, відомий як синдром компенсаторної протизапальної

відповіді [9]. Розвиток цього синдрому обмежує надмірний запальний процесу і може призвести до імуносупресії з підвищенням чутливості пацієнтів до розвитку інфекцій, зумовлених умовно-патогенною флорою, що стає додатковим джерелом пошкодження внутрішніх органів. Однак закономірності утворення протизапального IL-10 за умов механічної травми різної локалізації, ускладненої гострою крововтратою, вивчені недостатньо.

Метою дослідження є з'ясування впливу гострої крововтрати на вміст у сироватці крові IL-10 на тлі черепно-мозкової травми (ЧМТ), тупої травми живота (ТТЖ) та скелетної травми (СКТ) в динаміці періоду ранніх та пізніх проявів травматичної хвороби.

Матеріал і методи дослідження

В експериментах використано 316 ставозрілих білих щурів-самців лінії Вістар маєю 200-220 г. Щурів відбирали випадковим методом з віварію Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Під тіопентало-натрієвим наркозом ($40 \text{ мг} \cdot \text{кг}^{-1}$) у дослідній групі 1 моделювали ЧМТ, у дослідній групі 2 – ТТЖ, у дослідній групі 3 – СКТ, стандартизовані за летальністю в гострому періоді травматичної хвороби [10]. ЧМТ викликали шляхом нанесення однократного дозованого удару по черепу з енергією $0,375 \text{ Дж}$ [11]. ТТЖ моделювали завдяки однократному дозованому удару в епігастральну ділянку з енергією $0,177 \text{ Дж} \cdot \text{см}^{-2}$ [12]. СКТ досягали шляхом дозованого механічного удару по кожному стегну з енергією $0,637 \text{ Дж}$, який викликав закритий перелом стегнових кісток [12]. У дослідних групах 4, 5 та 6 шурам моделювали відповідно ЧМТ, ТТЖ та СКТ і додатково викликали гостру крововтрату в об'ємі $1,5 \%$ від маси тіла шляхом пересікання стегнової вени. Об'єм крововтрати контролювали гравіметричним методом. Гемостаз забезпечували шляхом накладання лігатури.

Через 3, 7, 14, 21 та 28 діб посттравматичного періоду в умовах наркозу щурів дослідних груп виводили з експерименту методом тотального кровопускання з серця. У сироватці крові щурів, які вижили, визначали вміст IL-10 імуноферментним методом з використанням стандартних реагентів, адаптованих для білих щурів «Elabscience

Biotechnology Inc» на аналізаторі імуноферментному RT-2100C (Ratyo, KHP). Концентрацію IL-10 встановлювали за калібрувальним графіком, взятим з інструкції, та виражали у $\text{пг} \cdot \text{мл}^{-1}$. Щурів контрольної групи тільки наркотизували і виводили з експерименту через 14 діб посттравматичного періоду.

Усі експерименти виконували з дотриманням «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», які були ухвалені Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001) та узгоджені із положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986), а також висновку комісії з питань біоетики Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України № 82 від 03.09.2025 р.

Статистичний аналіз цифрових результатів виконували з використанням програмного пакету STATISTICA 10.0 («StatSoft Inc.», США), серійний номер диска VXXR303F737429FA-8. Розраховували медіану (Me), нижній і верхній квантилі (LQ, UQ), які представлені в таблицях. З метою оцінки ступеня відхилення вмісту в сироватці крові IL-10 у травмованих щурів під впливом гострої крововтрати розраховували середнє відношення індивідуальних величин показника травмованих щурів з гострою крововтратою до середньої величини травмованих щурів без крововтрати. Вірогідність відмінностей оцінювали за непараметричним критерієм Манна-Уїтні.

Результати досліджень та їх обговорення

Дослідження показали, що під впливом ЧМТ вміст у сироватці крові IL-10 порівняно з контролем зростає (табл. 1). Показник досягав максимуму вже через 3 доби посттравматичного періоду і перевищував контроль на $22,0 \%$ ($p < 0,05$). В подальшому показник знижувався й через 14 діб експерименту ставав суттєво меншим порівняно з результатом 3 доби (на $10,8 \%$, $p < 0,05$). Незважаючи на це, через 7 та 14 діб посттравматичного періоду показник продовжував залишатися істотно більшим порівняно з контролем (відповідно на $12,3$ та $8,8 \%$, $p < 0,05$). До 28 доби посттравматичного періоду показник поступово знижувався, досягав рівня контрольної групи

($p > 0,05$) й був статистично вірогідно меншим порівняно з результатом 3, 7 та 21 діб експерименту (відповідно на 17,6, 10,5 та 8,9 %, $p < 0,05$).

Моделювання ТТЖ призводило до більших порушень. У всі терміни посттравматичного періоду вміст у сироватці крові IL-10 виявився статистично вірогідно більшим, ніж у контролі ($p < 0,05$). В динаміці показник теж досягав максимуму через 3 доби експерименту (на 31,3 %, $p < 0,05$). У подальшому показник знижувався і через 7 діб посттравматичного періоду ставав на 14,7 % меншим порівняно з результатом 3 доби ($p < 0,05$), проте залишався на 12,3 % більшим, ніж у контролі ($p < 0,05$). На такому ж рівні показник знаходився до закінчення експерименту ($p > 0,05$) з незначним хвилеподібним зростанням через 14 діб посттравматичного періоду. В цей термін показник перевищив контроль а 19,7 % ($p < 0,05$). В подальшому – до 28 доби експерименту показник повторно низився, залишаючись на 11,3 % більшим від контролю ($p < 0,05$) та на 15,2 % меншим, порівняно з результатом 3 доби посттравматичного періоду ($p < 0,05$).

На тлі експериментальної СКТ вміст у сироватці крові IL-10 в посттравматичному періоді порівняно з контролем теж зростав. В динаміці показник змінювався хвилеподібно з першим максимумом через 7 діб і другим – через 21 добу. В ці терміни показник перевищував контроль відповідно на 16,4 та 15,0 % ($p < 0,05$). Варто відмітити, що через 14 діб показник знижувався до рівня контролю ($p > 0,05$) й був на 7,1 % меншим порівняно з результатом 3 доби ($p < 0,05$). Через 28 діб посттравматичного періоду показник залишався на 11,4 % більшим, ніж у контролі ($p < 0,05$).

Порівняння дослідних груп показало, що через 3, 7 та 21 доби посттравматичного періоду

відмінності вмісту в сироватці крові IL-10 між дослідними групами, в яких моделювали різні за локалізацією механічні травми, були статистично не вірогідними ($p_{1,2} > 0,05$, $p_{1,3} > 0,05$, $p_{2,3} > 0,05$). Разом з тим, через 14 діб посттравматичного періоду показник виявився суттєво більшим після моделювання ТТЖ. Порівняно з дослідною групою, в якій наносили ЧМТ, показник був більшим на 10,1 % ($p_{1,2} < 0,05$), порівняно з дослідною групою, в якій моделювали СКТ, показник був більшим на 11,5 % ($p_{2,3} < 0,05$). Через 28 діб посттравматичного періоду вміст у сироватці крові IL-10 істотно переважав у дослідних групах, в яких моделювали ТТЖ і СКТ порівняно із групою, в якій моделювали ЧМТ (відповідно на 10,8 %, $p_{1,2} < 0,05$ та 10,9 %, $p_{1,3} < 0,05$).

Ускладнення модельованих механічних травм різної локалізації гострою крововтратою порівняно з контролем теж супроводжувалося суттєвим зростанням вмісту в сироватці крові IL-10 у всі терміни посттравматичного періоду (табл. 2). За умов ЧМТ і гострої крововтрати показник досягав максимуму через 3 доби посттравматичного періоду і був на 33,7 % більшим, ніж у контролі ($p < 0,05$). Через 7 діб експерименту показник знижувався (на 10,0 % порівняно з результатом попереднього терміну спостереження, $p < 0,05$). На такому ж рівні показник знаходився до 21 доби посттравматичного періоду ($p > 0,05$), а далі знижувався повторно і ставав суттєво

Таблиця 1

Вміст IL-10 у сироватці крові ($\text{пг} \cdot \text{л}^{-1}$) після моделювання черепно-мозкової травми, тупої травми живота та скелетної травми ((Me (LQ;UQ)) – медіана (нижній і верхній квартилі))

Група щурів	Термін обстеження				
	3 доба	7 доба	14 доба	21 доба	28 доба
Контроль	47,73 (44,40; 49,06)				
Група 1 ЧМТ	58,23* (53,86; 58,77)	53,60* (53,24; 60,43)	51,91 ³ (49,42; 53,45)	52,68 ³ (51,41; 53,65)	47,97 ^{3,7,21} (46,09; 49,91)
Група 2 ТТЖ	62,69* (56,61; 66,44)	53,45 ³ (49,91; 54,28)	57,14* (54,03; 61,84)	52,93* (52,42; 56,92)	53,14 ³ (52,29; 55,20)
Група 3 СКТ	55,54* (54,70; 59,32)	51,91 ³ (50,91; 53,96)	50,58 ³ (49,03; 52,84)	54,88* (52,25; 56,22)	53,19* (51,70; 55,28)
$p_{1,2}$	>0,05	>0,05	<0,05	>0,05	<0,05
$p_{1,3}$	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	<0,05
$p_{2,3}$	>0,05	>0,05	<0,05	>0,05	>0,05

Примітки:

- * – відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні ($p < 0,05$);
 - ^{3,7,14,21} – відмінності стосовно результату 3, 7, 14 та 21 діб статистично вірогідні ($p < 0,05$);
 - $p_{1,2}$ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 2;
 - $p_{1,3}$ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 3;
 - $p_{2,3}$ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 2 і 3.
- ність відмінностей між групами щурів з ТТЖ і СКТ.

меншим, порівняно з результатом 3, 7 та 14 днів посттравматичного періоду (відповідно на 19,4, 10,4 та 9,0 %, $p < 0,05$). Незважаючи на це, показник продовжував залишатися істотно більшим від контролю (на 7,0 %, $p < 0,05$).

Ускладнення ТТЖ гострою крововтратою порівняно з контролем призводило до зростання вмісту в сироватці крові IL-10, яке носило фазовий характер з першим періодом підвищення – через 3 доби посттравматичного періоду (на 43,6 %, $p < 0,05$), зниженням через 7 днів (на 18,8 % порівняно з результатом 3 доби, $p < 0,05$) та повторним підвищенням – через 14 днів (на 17,0 % порівняно з результатом 7 доби ($p < 0,05$)). Незважаючи на такі коливання показник через 7 та 14 днів посттравматичного періоду перевищував рівень контролю відповідно на 16,6 та 36,5 % ($p < 0,05$). У подальшому показник знижувався і через 28 днів експерименту ставав статистично вірогідно меншим, порівняно з результатом 3 і 14 днів посттравматичного періоду: відповідно на 17,6 та 13,3 %, $p < 0,05$. В цей термін показник також залишався на 18,9 % більшим, ніж у контролі ($p < 0,05$).

За умов СКТ і гострої крововтрати вміст у сироватці крові IL-10 досягав максимуму через 3 доби посттравматичного періоду. В цей термін показник на 26,0 % був більшим, ніж у контролі ($p < 0,05$). На такому ж рівні показник залишався до 14 доби ек-

сперименту ($p > 0,05$), а далі знижувався. Через 21 добу посттравматичного періоду показник ставав статистично вірогідно меншим порівняно з результатом 3, 7 та 14 днів експерименту ($p < 0,05$). На такому ж рівні показник залишався й через 28 днів посттравматичного періоду ($p > 0,05$).

Порівняння дослідних груп показало, що через 3, 14 та 28 днів посттравматичного періоду вміст у сироватці крові IL-10 виявився статистично вірогідно більшим у дослідній групі щурів з ТТЖ і гострою крововтратою, порівняно з іншими дослідними групами (p_4 .

Таблиця 2

Вплив гострої крововтрати на вміст IL-10 у сироватці крові (пг·л⁻¹) після моделювання черепно-мозкової травми, тупої травми живота та скелетної травми ((Me (LQ;UQ)) – медіана (нижній і верхній квартилі)

Група щурів	Термін обстеження				
	3 доба	7 доба	14 доба	21 доба	28 доба
Інтактні	47,73 (44,40; 49,06)				
Група 4 ЧМТ + крововтрата	63,83 [#] (60,71; 66,16)	57,41 ^{*3} (55,54; 60,43)	56,47 ^{#3} (55,17; 58,87)	53,09 ^{*3} (50,41; 54,70)	51,41 ^{*3,7,14} (49,99; 53,84)
Група 5 ТТЖ + крововтрата	68,53 [#] (67,63; 69,58)	55,67 ^{*3} (54,75; 61,14)	65,14 ^{#3,7} (63,98; 66,16)	55,62 ^{*3,14} (52,02; 58,29)	56,50 ^{*3,14} (54,95; 58,14)
Група 6 СКТ + крововтрата	60,16 [*] (55,88; 61,84)	56,08 [*] (54,00; 59,81)	57,41 [#] (56,29; 61,49)	53,45 ^{*3,7,14} (52,58; 53,71)	52,93 ^{*3,7,14} (52,22; 53,19)
p_{4-5}	<0,05	>0,05	<0,05	>0,05	<0,05
p_{4-6}	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05
p_{5-6}	<0,05	>0,05	<0,05	>0,05	<0,05

Примітки:

- ^{*} – відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні ($p < 0,05$);
- [#] – відмінності стосовно травмованих щурів без гострої крововтрати статистично вірогідні ($p < 0,05$);
- ^{3,7,14,21} – відмінності стосовно результату 3, 7, 14 та 21 днів статистично вірогідні ($p < 0,05$);
- p_{4-5} – вірогідність відмінностей між дослідними групами 4 і 5;
- p_{4-6} – вірогідність відмінностей між дослідними групами 4 і 6;
- p_{5-6} – вірогідність відмінностей між дослідними групами 5 і 6.

Таблиця 3

Динаміка середнього відношення індивідуальних величин вмісту IL-10 у сироватці крові травмованих щурів з гострою крововтратою в обсязі 1,5 % від маси тіла до середньої величини травмованих щурів без крововтрати ((Me (LQ;UQ)) – медіана (нижній і верхній квартилі)

Група щурів	Термін обстеження				
	3 доба	7 доба	14 доба	21 доба	28 доба
ЧМТ + крововтрата	1,10 (1,04; 1,14)	1,07 (1,04; 1,13)	1,09 (1,06; 1,13)	1,01 (0,96; 1,04)	1,07 (1,04; 1,12)
ТТЖ + крововтрата	1,09 (1,08; 1,11)	1,04 (1,02; 1,14)	1,14 (1,12; 1,16)	1,05 (0,98; 1,10)	1,06 (1,04; 1,12)
СКТ + крововтрата	1,08 (1,01; 1,11)	1,08 (1,04; 1,15)	1,14 (1,11; 1,20)	0,97 (0,96; 0,98)	1,00 (0,98; 1,00)
p_1	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05
p_2	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	<0,05
p_3	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	<0,05
p_3	>0,05	<0,05	>0,05	>0,05	>0,05

Примітки:

- p_1 – вірогідність відмінностей між групами щурів з ЧМТ і ТТЖ;
- p_2 – вірогідність відмінностей між групами щурів з ЧМТ і СКТ;
- p_3 – вірогідність відмінностей між групами щурів з ТТЖ і СКТ.

$p_5 < 0,05$, $p_{4-6} < 0,05$, $p_{5-6} < 0,05$). Через 7 і 21 доби посттравматичного періоду відмінності між дослідними групами були статистично не вірогідними ($p_{4-5} > 0,05$, $p_{4-6} > 0,05$, $p_{5-6} > 0,05$).

Порівняно із травмованими щурами без гострої крововтрати на тлі ЧМТ вміст у сироватці крові IL-10 виявився статистично вірогідно більшим через 3 і 14 діб посттравматичного періоду: відповідно на 9,3 та 8,8 % ($p < 0,05$). На тлі ТТЖ, ускладненої крововтратою, показник суттєво перевищував щурів з ТТЖ без крововтрати теж через 3 і 14 діб посттравматичного періоду – відповідно на 9,8 та 14,0 % ($p < 0,05$). На тлі СКТ, ускладненої крововтратою, показник суттєво перевищував щурів з СКТ без крововтрати лише через 14 діб посттравматичного періоду – на 11,3 % ($p < 0,05$).

Для незалежної оцінки впливу гострої крововтрати на динаміку вмісту IL-6 у сироватці крові розраховували середнє відношення індивідуальних величин показника у сироватці крові травмованих щурів з гострою крововтратою до середньої величини травмованих щурів без крововтрати (табл. 3).

Результати показали, що величина показника з 3 до 21 діб посттравматичного періоду між дослідними групами щурів з механічною травмою різної локалізації і гострою крововтратою статистично вірогідно не відрізнялася ($p_1 > 0,05$, $p_2 > 0,05$, $p_3 > 0,05$). Разом з тим, через 2 діб експерименту показник у щурів з ЧМТ і ТТЖ, ускладнених гострою крововтратою виявився статистично вірогідно більшим, ніж у дослідній групі щурів з СКТ і гострою крововтратою ($p_2 < 0,05$, $p_3 < 0,05$).

Отримані результати свідчать про те, що внаслідок моделювання механічних травм різної локалізації порівняно з контролем відмічають підвищення вмісту в сироватці крові IL-10. Проте динаміка його порушень залежить від локалізації травми. За умов ЧМТ показник через 3 доби посттравматичного періоду досягає максимуму, а далі поступово знижується і через 28 діб досягає рівня контролю. Після моделювання ТТЖ показник змінюється фазово з першим підвищенням через 3 доби посттравматичного періоду і другим, з меншою амплітудою – через 14 діб. До 28 доби експерименту показник досягає мінімальної величини, проте залишається істотно більшим, ніж у контролі. Після нане-

сення СКТ показник теж досягає максимуму через 3 доби посттравматичного періоду, а далі знижується і до 14 доби досягає рівня контролю. Через 21 добу експерименту показник зростає повторно і залишається на такому ж рівні до 28 доби.

Отримана реакція IL-10 на травму різної локалізації вказує на посилення його синтезу та виділення вже в ранньому посттравматичному періоді, що відповідає сучасним уявленням про реакцію протизапальних цитокінів у відповідь на травму і відповідає максимуму виділення прозапальних цитокінів [8]. На тлі ЧМТ вміст у сироватці крові IL-10 до закінчення експерименту зменшується до рівня контролю, що свідчить про стихання запального процесу і поступове наростання саногенних процесів. Однак на тлі ТТЖ і СКТ показник змінюється хвилеподібно із другою фазою підвищення відповідно через 14 та 21 доби посттравматичного періоду. Подібна реакція вказує на повторне посилення реакції організму на запалення, що ймовірно, зумовлено вторинним ураження тканин та органів, віддалених від місця травми з додатковим утворенням DAMP та прозапальних цитокінів, що у свою чергу може компенсаторно активізувати антизапальні механізми і проявляється продукцією протизапальних цитокінів, таких як IL-10 та ін. [4, 13]. Надмірне і тривале виділення протизапальних цитокінів перепрограмує функцію імунної системи і в подальшому може лягти в основу розвитку пізніх ускладнень [14].

Звертає на себе увагу той факт, що після моделювання ТТЖ вміст у сироватці крові IL-10 через 14 та 28 діб посттравматичного періоду статистично вірогідно більший, порівняно з іншими дослідними групами. Отже протизапальна реакція організму на травму органів черевної порожнини є найбільшою в період пізніх проявів травматичної хвороби, що, ймовірно, пов'язано із особливостями імунної системи кишок. Встановлено, що пошкоджені ентероцити вивільняють специфічні пов'язані з пошкодженням молекулярні структури, які додатково стимулюють кишкову імунну систему, зокрема резидентні макрофаги та дендритні клітини з посиленням виділенням прозапальних цитокінів та хемокінів у портальних кровотік та активізацією лімфоїдної тканини кишок [15]. В цілому реакцію IL-10 у відповідь на травму різної локалізації можна представити так:

ЧМТ <- СКТ <- ТТЖ.

За умов механічних травм різної локалізації, ускладнених гострою крововтратою, динаміка порушень вмісту в сироватці крові IL-10 була подібною. Показник у всіх дослідних групах досягав максимуму через 3 доби посттравматичного періоду, а далі після моделювання ЧМТ і СКТ поступово знижувався до 28 доби посттравматичного періоду, не досягаючи рівня контролю. Феномен вторинного загострення на тлі СКТ і крововтрати, який мав місце після моделювання лише СКТ не спостерігали. Водночас за умов ТТЖ показник змінювався фазово із двома періодами підвищення – через 3 та 14 днів посттравматичного періоду. Варто відмітити, що через 3, 14 та 28 днів експерименту у групі щурів з ТТЖ і гострою крововтратою вміст у сироватці крові IL-10 виявився суттєво більшим порівняно з іншими дослідними групами.

Отже, гостра крововтрата сприяє посиленому утворенню і виділенню IL-10 саме на тлі ТТЖ. Відомо, що зниження перфузії в епітелії кишок зумовлює виражені метаболічні порушення з переходом до анаеробного метаболізму, посиленою генерацією лактату, іонів водню та активних форм кисню. Все це сприяє розвитку оксидативного стресу, вторинному пошкодженню клітин і підсилює запалення [16].

Порівняно зі щурами, яким моделювали лише механічну травму, додаткова крововтрата сприяла збільшенню утворення IL-10. Його вміст на тлі ЧМТ і ТТЖ, ускладнених гострою крововтратою, виявився статистично вірогідно більшим через 3 і 14 днів посттравматичного періоду, на тлі СКТ і гострої крововтрати – через 14 днів. На сьогодні доведено, що гостра крововтрата здатна викликати раптове надмірне вивільнення про- і протизапальних цитокінів у цілому організмі вже в ранній період після нанесення травми [17]. Проте ми вперше показали, що критичним терміном для повторного посиленого виділення протизапального цитокіну IL-10 на тлі гострої крововтрати травматичного походження незалежно від локалізації механічної травми є 14 доба. В залежності від інтенсивності протизапальної відповіді можна очікувати появу пізніх ускладнень, пов'язаних зі зниженням імунного захисту та розвитком інфекційних ускладнень. У зв'язку з цим, до групи ризику можна віднести дослідну групу з ТТЖ і гос-

трою крововтратою, оскільки вміст IL-10 залишається істотно більшим, порівняно з іншими дослідними групами.

В цілому інтенсивність виділення IL-10 за умов модельованих травм ускладнених гострою крововтратою через 14 днів після нанесення травми спостерігається в період розвитку вторинних ускладнень. Можна припустити, що посилене утворення IL-10 в цей термін є несприятливим фактором перебігу травматичної хвороби.

Одночасно слід зауважити, що ступінь зростання вмісту IL-10 в сироватці крові у щурів з механічною травмою різної локалізації на тлі гострої крововтрати порівняно зі щурами, яким наносили лише ізольовану травму, був практично однаковим. Це дає змогу припустити, що гостра крововтрата є незалежним предиктором активізації як про-, так і протизапальної реакції у відповідь на травму.

Висновки

1. Нанесення ЧМТ, ТТЖ і СКТ викликає суттєве зростання вмісту в сироватці крові IL-10 з максимумом через 3 доби посттравматичного періоду. В подальшому за умов ЧМТ показник до 28 доби знижується і досягає рівня контролю. Після нанесення ТТЖ і СКТ відмічають повторне підвищення показника відповідно через 14 та 21 добу посттравматичного періоду з наступним зниженням, яке до 28 доби посттравматичного періоду не досягає рівня контролю. Через 14 днів посттравматичного періоду вміст у сироватці крові IL-10 залишається суттєво більшим на тлі ТТЖ, через 28 днів – на тлі ТТЖ і СКТ порівняно з іншими дослідними групами

2. Ускладнення модельованих механічних травм різної локалізації гострою крововтратою супроводжується зростанням інтенсивності виділення IL-10. В усіх дослідних групах показник теж досягає максимальної величини через 3 доби посттравматичного періоду, а далі на тлі ЧМТ і СКТ, ускладнених гострою крововтратою, поступово знижується, проте до закінчення експерименту не досягає рівня контролю. Після моделювання ТТЖ і гострої крововтрати показник змінюється фазово з періодом повторного зростання через 14 днів. Через 3, 14 і 28 днів посттравматичного періоду в цій дослідній групі показник суттєво вищий, порівняно з іншими групами, що відносить ТТЖ, ускладнену гострою крововтратою, до групи ризику пізніх імуно-

логічних ускладнень.

Перспективи подальших досліджень. Комплексне дослідження впливу гострої крововтрати на динаміку про- і протизапальних цитокінів у відповідь на механічну травму різної локалізації та пошук патогенетично обґрунтованих засобів корекції.

References/Література

1. Hareru HE, Negassa B, Abebe RK, Ashenafi E, Zenebe GA, Debela BG, et al. The epidemiology of road traffic accidents and associated factors among drivers in Dilla Town, Southern Ethiopia. *Front Public Health*. 2022; 10: 1007308. doi: 10.3389/fpubh.2022.1007308.
2. Sobko IV, Verba AV, Aslanian SA, Oliinyk YM, Zhovtonozhko OI, Okolets AV, et al. Clinical and epidemiological characteristics of combat abdominal trauma among wounded in the large-scale armed conflict. *Ukrainian Journal of Military Medicine*. 2024; 5(4): 5-15. doi:10.46847/ujmm.2024.4(5)-005. (in Ukrainian)
3. Cannon JW. Hemorrhagic Shock. *N Engl J Med*. 2018; 378(4): 370-379. doi: 10.1056/NEJMr1705649.
4. Lord JM, Midwinter MJ, Chen YF, Belli A, Brohi K, Kovacs EJ, et al. The systemic immune response to trauma: an overview of pathophysiology and treatment. *Lancet*. 2014; 384(9952): 1455-65. doi: 10.1016/s0140-6736(14)60687-5.
5. Kumari M, Mathur P, Aggarwal R, Madan K, Sagar S, Gupta A, et al. Changes in extracellular cytokines in predicting disease severity and final clinical outcome of patients with blunt chest trauma. *Immunobiology*. 2021; 226(3): 152087. doi: 10.1016/j.imbio.2021.152087.
6. Adib-Conquy M, Cavaillon JM. Compensatory antiinflammatory response syndrome. *Thromb Haemost*. 2009; 101(1): 36-47.
7. Xiao W, Mindrin MN, Seok J, Cuschieri J, Cuenca AG, Gao H, et al. A genomic storm in critically injured humans. *J Exp Med*. 2011; 208(13): 2581-2590. doi: 10.1084/jem.20111354.
8. Islam H, Neudorf H, Mui AL, Little JP. Interpreting "anti-inflammatory" cytokine responses to exercise: focus on interleukin-10. *J Physiol*. 2021; 599(23): 5163-5177. doi: 10.1113/jp281356.
9. Fumeaux T, Pugin J. Role of interleukin-10 in the intracellular sequestration of human leukocyte antigen-DR in monocytes during septic shock. *Am J Respir Crit Care Med*. 2002; 166(11): 1475-1482. doi: 10.1164/rccm.200203-2170C.
10. Levchuk RD. Comparative impact of acute blood loss on the course of craniocerebral, skeletal and blunt abdominal trauma. In: *Achievements of clinical and experimental medicine*. - Ternopil: Ukrmedknyga, 2024: 83-84. <https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/17965> (in Ukrainian)
11. Izhytska NV, Sushko YI, Hudyma AA, Pisklivets TI, Smahlii ZV, Dzhavadova N. Impact of craniocerebral trauma on the development of endogenous intoxication syndrome in rats of different ages. *Wiad Lek*. 2024; 77(8): 1603-1610. doi: 10.36740/WLek202408110.
12. Uhlyar TY, Badiuk MI, Hudyma AA, Salii MI, Tsybaliuk HY, Prokhorenko OO et al. Features of the liver's functional state under conditions of craniocerebral injury combined with blunt abdominal trauma. *World of Medicine and Biology*. 2023; 1(83): 238-242. doi: 10.26724/2079-8334-2023-1-83-238-242.
13. Pradelli L, Mayer K, Muscaritoli M, Heller AR. n-3 fatty acid-enriched parenteral nutrition regimens in elective surgical and ICU patients: a meta-analysis. *Crit Care*. 2012; 16(5): 184. doi: 10.1186/cc11668.
14. de Roquetaillade C, Dupuis C, Faivre V, Lukasiewicz AC, Brumpt C, Payen D. Monitoring of circulating monocyte HLA-DR expression in a large cohort of intensive care patients: relation with secondary infections. *Ann Intensive Care*. 2022; 12(1): 39. doi: 10.1186/s13613-022-01010-y.
15. Duan C, Kuang L, Xiang X, Zhang J, Zhu Y, Wu Y et al. Activated Drp1-mediated mitochondrial ROS influence the gut microbiome and intestinal barrier after hemorrhagic shock. *Aging (Albany NY)*. 2020; 12(2): 1397-1416. doi: 10.18632/aging.102690.
16. Huang Q, Wang Y, Zhang Z, Wu M, Liu J, Chen J et al. Organ dysfunction induced by hemorrhagic shock: From mechanisms to therapeutic medicines. *Pharmacol Res*. 2025; 216: 107755. doi: 10.1016/j.phrs.2025.107755.
17. Armutcu F. Organ crosstalk: the potent roles of inflammation and fibrotic changes in the course of organ interactions. *Inflamm Res*. 2019; 68(10): 825-839. doi: 10.1007/s00011-019-01271-7.

*Вперше надійшла до редакції 20.08.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616-092+616.24+615.277.3+616.379-008.64

DOI <https://zenodo.org/records/18023520>

ULTRASTRUCTURAL CHANGES IN THE RESPIRATORY ZONE OF THE LUNGS IN THE LATE STAGES OF EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS

Zaiats L.M., Syniak Ya.I.

*Ivano-Frankivsk National Medical University
patfisiology@ifnmu.edu.ua*

УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ В РЕСПІРАТОРНІЙ ЗОНІ ЛЕГЕНЬ НА ПІЗНИХ СТАДІЯХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Заяць Л.М., Синяк Я.І.

Івано-Франківський національний медичний університет

Authors information

Заяць Л.М. (Zaiats L.M.): <https://orcid.org/0000-0003-3265-1273>

Синяк Я.І. (Syniak Ya.I.): <https://orcid.org/0009-0009-8795-9305>

Summary/Резюме

The purpose of the study is to evaluate the dynamics of changes in the components of the respiratory part of the lungs in streptozotocin-induced diabetes. The experiments were performed on 68 white male Wistar rats weighing 180-220 g. The animals were divided into three groups: 1 — intact ($n = 10$); 2 — control ($n = 30$); 3 — experimental ($n = 28$) with a model of diabetes mellitus, which was reproduced by streptozotocin i.p. injection ("Sigma" (USA), diluted in 0.1 M citrate buffer (pH = 4.5) at a rate of 60 mg/kg body weight. The control group of animals received an intraperitoneal injection with an equivalent dose of 0.1 M citrate buffer solution (pH = 4.5). Pulmonary tissue collection for electron microscopic examination was performed under thiopental anesthesia 56, 70 and 84 days after streptozotocin injection. Pieces of lung tissue were fixed in 2.5 % glutaraldehyde solution, followed by fixation in 1 % osmium tetroxide solution. After dehydration, the material was poured into epon-araldite. Sections obtained on an ultramicrotome "Tesla BS-490" were studied in an electron microscope «PEM-125K». All studies were performed under sodium thiopental anesthesia at the rate of 60 mg/kg of body weight. Our research showed that 56, 70 and 84 days after the modeling of streptozotocin-induced diabetes changes of a dystrophic-destructive nature were noted in alveolocytes of types I and II, and endotheliocytes of hemocapillaries. At the same time, cells with increased functional activity were determined in the components of the respiratory part of the lungs. Streptozotocin-induced diabetes leads to severe violations of the ultrastructural organization of components of the respiratory part of the lungs. The nature and severity of structural changes in type I, II alveolocytes, and endotheliocytes of hemocapillaries depend on the duration of diabetes.

Key words: *streptozotocin-induced diabetes, lungs, respiratory part, pathophysiologic mechanisms*

Метою дослідження є оцінка динаміки змін компонентів дихальної частини легень при стрептозотоцин-індукованому діабеті. Експерименти проводили на 68 білих самцях щурів лінії Вістар вагою 180-220 г. Тварин розділили на три групи: 1 — інтактна ($n = 10$); 2 — контрольна ($n = 30$); 3 — експериментальна ($n = 28$) з моделлю цукрового діабету, яку відтворювали стрептозотоцином внутрішньоочеревинно. ін'єкцію («Sigma» (США), розведена в 0,1 М цитратному буфері (pH = 4,5) з розрахунку 60 мг/кг маси тіла. Контрольна група тварин отримувала внутрішньоочеревну ін'єкцію з еквівалентною дозою 0,1 М цитратного буферного розчину (pH = 4,5). Забір тканини легень для електронно-мікроскопічного дослідження проводили під тіопенталовим наркозом через 56, 70 та 84 дні після ін'єкції стрептозотоцину. Шматочки тканини легень фіксували у 2,5 % розчині глутаральдегіду, а потім фіксували у 1 % розчині чотириокису осмію. Після зневоднення матеріал заливали в епон-араль-

дит. Зрізи, отримані на ультрамікротомі «Tesla BS-490», досліджували на електронному мікроскопі «PEM-125K». Всі дослідження проводили під тіопенталовим наркозом з розрахунку 60 мг/кг маси тіла. Наші дослідження показали, що через 56, 70 та 84 дні після моделювання стрептозотозин-індукованого діабету відзначалися зміни дистрофічно-деструктивного характеру в альвеолоцитах I та II типів, а також ендотеліоцитах гемокапілярів. Водночас у компонентах дихальної частини легень визначалися клітини з підвищеною функціональною активністю. Стрептозотозин-індукований діабет призводить до тяжких порушень ультраструктурної організації компонентів дихальної частини легень. Характер та тяжкість структурних змін в альвеолоцитах I, II типів та ендотеліоцитах гемокапілярів залежать від тривалості діабету.

Ключові слова: стрептозотозин-індукований діабет, легені, дихальна частина, патофізіологічні механізми.

Nowadays, diabetes mellitus (DM) is one of the major problems of modern medicine and is among the most common endocrine diseases. According to estimates from the International Diabetes Federation (IDF), nearly 425 million people had DM in 2017, and the number is expected to rise to 629 million by 2045 [6, 7, 9, 10].

Diabetes mellitus is a metabolic disorder with a debilitating impact on many organs [8, 14, 16]. Currently, an increasing number of reports in the literature describe damage to the respiratory portion of the lungs in DM [1, 3, 5, 13].

The purpose of the study is to evaluate the dynamics of changes in the components of the respiratory part of the lungs in streptozotocin-induced diabetes.

Materials and methods

The experiments were performed on 68 white male Wistar rats weighing 180-220 g. The animals were divided into three groups: 1 — intact ($n = 10$); 2 — control ($n = 30$); 3 — experimental ($n = 28$) with a model of diabetes mellitus, which was reproduced by intraperitoneal injection of streptozotocin company “Sigma” (USA), diluted in 0.1 M citrate buffer with pH 4.5, at a rate of 60 mg/kg body weight. The control group of animals received an intraperitoneal injection with an equivalent dose of 0.1 M citrate buffer solution with a pH of 4.5.

Pulmonary tissue collection for electron microscopic examination was performed under thiopental anesthesia 56, 70 and 84 days after streptozotocin injection. Pieces of

lung tissue were fixed in 2.5 % glutaraldehyde solution, followed by fixation in 1 % osmium tetroxide solution. After dehydration, the material was poured into epon-araldite. Sections obtained on an ultramicrotome “Tesla BS-490” were studied in an electron microscope «PEM-125K». All studies were performed under sodium thiopental anesthesia at the rate of 60 mg/kg of body weight.

Animal husbandry and research were conducted in accordance with the provisions of the “European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes” (Strasbourg, 1986), the Law of Ukraine on the “Protection of Animals from Cruelty” (2006) and the “General Ethical Principles of Experiments on animals” approved by the Fifth National Congress on Bioethics (Kiev, 2013).

Fig. 1. Ultrastructural organization of the respiratory part of the lungs 56 days after the start of the experiment. Electronic microphotography x6400
Marking: 1 — lumen of the hemocapillary; 2 — nucleus of endotheliocyte 3 — peripheral part of endotheliocyte; 4 — basal membrane; 5 — leukocyte; 6 — interstitial tissue; 7 — nucleus of alveolocyte type I; 8 — peripheral part of alveolocyte type I; 9 — lumen of alveoli.

Results and their discussion

The submicroscopic analysis showed that 56 days after the start of the experiment, the nuclei of some type I alveolocytes (A-I), type II alveolocytes (A-II), and hemocapillary endothelial cells contained matrix with low electron-optical density (Fig. 1).

Chromatin granules in many cases were located along the inner surface of the nuclear envelope or grouped into separate clusters. The perinuclear space was expanded. Mitochondria were enlarged in volume with only a few cristae. The Golgi apparatus (GA) was represented by dilated cisternae and vacuoles.

The tubules of the rough endoplasmic reticulum (RER) were vacuolized with a reduced number of ribosomes on their membranes. In the lumens of hemocapillaries, adhesion and aggregation of leukocytes and platelets were observed, as well as erythrocyte sludging. The basal membrane was thickened with indistinct contours.

In addition, pronounced interstitial tissue edema was noted. Severe disturbances in the ultrastructural organization of the components of the respiratory portion of the lungs were detected 70–84 days into the experiment. In A-I, A-II, and hemocapillary endothelial cells, the development of intracellular edema with disruption of organelle structure was observed.

The mitochondria of these cells had matrix of low electron-optical density and disoriented, sparse cristae. In some cases, complete lysis of the cristae was detected. The cisternae of the GA and the RER tubules were dilated. Fragmentation of RER membranes was also observed. In A-II cells, some lamellar bodies were partially filled with phospholipid material and fragmented lamellae. Thrombo-leukocytic aggregates were present in hemocapillaries. In certain microvessels, disruption of the integrity of the luminal plasmalemma was observed.

Our findings indicate the presence of dystrophic and destructive changes in the components of the respiratory portion of the lungs at late stages of experimental diabetes mellitus. Similar changes have also been reported by other researchers studying the submicroscopic structure of the respiratory portion of the lungs under various endogenous factors [2, 4, 11, 12, 15].

Conclusion

Streptozotocin-induced diabetes leads to severe violations of the ultrastructural organization of components of the respiratory part of the lungs. The nature and severity of structural changes in type I, II alveolocytes, and endothelial cells of hemocapillaries depend on the duration of diabetes.

References

1. Chen X-F, Yan L-J, Lecube A, Tang X. Editorial: Diabetes and Obesity Effects on Lung Function. *Frontiers in Endocrinology*. 2020; 11 (462): 1-2. doi: 10.3389/fendo.2020.00462.
2. Grams ME, Rabb H. The distant organ effects of acute kidney injury. *Kidney International*. 2012; 81: 942-948. doi: 10.1038/ki.2011.241.
3. Hu JF, Zhang GJ, Wang L, Kang PF, Li J, Wang HJ, et al. Ethanol at low concentration attenuates diabetes induced lung injury in rats model. *J Diabetes Res*. 2014; 2014: 107152. doi: 10.1155/2014/107152.
4. Husain-Syed F, Slutsky AS, Ronco C. Lung — kidney cross talk in the critically ill patient. *Am J Resp Crit Care Med*. 2016; 194: 402-414. doi: 10.1164/rccm.201602-0420cp.
5. Khateeb J, Fuchs E, Khamaisi M. Diabetes and Lung Disease: An Underestimated Relationship. *The Review of Diabetic Studies*. 2019; 15: 1-15. doi: 10.1900/RDS.2019.15.1.
6. Kuziemski K, Slominski W, Jassem E. Impact of diabetes mellitus on functional exercise capacity and pulmonary functions in patients with diabetes and healthy. *BMC Endocrine disorders*. 2019; 19: 2. doi: 10.1186/s12902-018-0328-1.
7. Ogurtsova K, da Rocha Fernandes JD, Huang Y, Linnenkamp U, Guariguata L, Cho NH, et al. IDF Diabetes Atlas: global estimates for the prevalence of diabetes for 2015 and 2040. *Diabetes Res Clin Pract*. 2017; 128: 40–50. doi: 10.1016/j.diabres.2017.03.024.
8. Oldham JM, Collard HR. Comorbid conditions in idiopathic pulmonary fibrosis: recognition and management. *Frontiers in Medicine*. 2017; 4: 123. doi: 10.3389/fmed.2017.00123.
9. Rajasurya V, Gunasekaran K., Surani S. Interstitial lung disease and diabetes. *World Journal of Diabetes*. 2020; 11 (8): 351-357. DOI: 10.4239/wjd.v11.i8.351.
10. Rani RE, Ebenezer BSI, Venkateswarlu M. A study on pulmonary function parameters in type 2 diabetes mellitus. *Nat J Physiol Pharmacol*. 2019; 9 (1): 53–57. doi: 10.5455/njppp.2019.0414713112018.
11. Riviello ED, Buregeya E, Twagirumugabe T. Diagnosing acute respirator distress syndrome in

- resource limited settings: the Kigali modification of the Berlin definition. *Curr Opin Critt Care*. 2017; 23: 18-23. doi: 10.1097/MCC.0000000000000372.286
12. Simo R, Lecube A. Looking for solutions to lung dysfunction in type 2 diabetes. *Ann Transl Med*. 2020; 8 (8): 521. doi: 10.21037/atm.2020.03.225
13. Sudy R, Schranc A, Fodor GH, Tolnai J, Babik B, Petak F. Lung volume dependence of respiratory function in rodent models of diabetes mellitus. *Resp Res*. 2020; 21: 82. <https://doi.org/10.1186/s12931-020-01334-y>.
14. Sun XM, Tan JC, Zhu Y, Lin L. Association between diabetes mellitus and gastroesophageal reflux disease: a metaanalysis. *World J Gastroenterol*. 2015; 21 (10): 3085-3092. doi: 10.3748/wjg.v21.i10.3085.
15. Whitsett JA, Alenghat T. Respiratory epithelial cells orchestrate pulmonary innate immunity. *Nat Immunol*. 2014; 16 (1): 27-35. doi: 10.1038/ni.3045.
16. Zheng H, Wu J, Jin Z, Yan L-J. Potential biochemical mechanisms of lung injury in diabetes. *Ageing and disease*. 2017; 1 (8): 7-16. doi: 10.14336/AD.2016.0627.
- Вперше надійшла до редакції 20.08.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК: 614.876: 616-055.6: 577.122: 616-092.4
DOI <https://zenodo.org/records/18023536>

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНОЇ МИТОХОНДРІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У НАЩАДКІВ ОПРОМІНЕНИХ ТВАРИН

Дімов А.О.

*Одеський національний медичний університет
anatolii.dimov@onmedu.edu.ua*

PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF RADIATION-INDUCED MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION IN IRRADIATED ANIMALS DESCENDENTS

Dimov A.O.

Odessa National Medical University

Author information

Дімов А.О. (Dimov A.O.): <https://orcid.org/0009-0009-0953-9073>

Summary/Резюме

The purpose of the work is to investigate dose-dependent and organ-specific alterations in the activity of α -KGDH and SDH and the content of adenine nucleotides (ATP, ADP, AMP) in the liver, heart, and skeletal muscle of rat offspring born to parents irradiated with 3.0 and 5.82 Gy, and to determine their pathophysiological significance in mitochondrial dysfunction. The study was performed on the offspring of adult rats exposed to total γ -irradiation at doses of 3.0 and 5.82 Gy. Mitochondrial fractions of the liver, myocardium, and skeletal muscle were analyzed for the activity of α -KGDH and SDH, as well as for adenylate nucleotide levels (ATP, ADP, AMP). Offspring of irradiated parents demonstrated a dose-dependent suppression of α -KGDH and SDH, with the most pronounced impairment observed in skeletal muscle. At 3.0 Gy, changes were moderate and partly compensatory, while at 5.82 Gy, systemic and profound inhibition of both dehydrogenases was detected, indicating mitochondrial bioenergetic collapse. In parallel, adenylate imbalance was observed, with ATP depletion accompanied by ADP and AMP accumulation, reflecting a decline in adenylate energy charge. Skeletal muscle exhibited the greatest vulnerability, showing combined dehydrogenase deficiency and a sharp decrease in ATP content. Parental γ -irradiation at doses of 3.0 and 5.82 Gy induces an energy-deficient phenotype in their offspring, characterized by dose-dependent inhibition of α -KGDH and SDH and disturbances of the adenylate pool. These findings highlight the central role of TCA cycle dehydrogenases in radiation-induced mitochondrial dysfunction and support their potential as early biomarkers of radiation-related metabolic impairment.

Key words: *r-irradiation, irradiated animals descendents, mitochondrial dysfunction,*

tricarboxylic acid cycle, β -ketoglutarate dehydrogenase, succinate dehydrogenase, adenine nucleotides, muscle tissue, liver, pathophysiological mechanisms.

Метою дослідження є з'ясування дозозалежних та органоспецифічних змін активності α -кетоглутаратдегідрогенази і сукцинатдегідрогенази та вмісту аденілових нуклеотидів у печінці, серці й скелетних м'язах нащадків тварин, опромінених у дозах 3,0 та 5,82 Гр, і визначити їх патофізіологічне значення для розвитку мітохондріальної дисфункції. Дослідження проведено на нащадках статевозрілих щурів, які зазнали тотального γ -опромінення у дозах 3,0 та 5,82 Гр. У мітохондріальних фракціях печінки, міокарда та скелетних м'язів визначали активність α -кетоглутаратдегідрогенази та сукцинатдегідрогенази, а також вміст аденілових нуклеотидів (АТФ, АДФ, АМФ). У нащадків опромінених батьків виявлено дозозалежне пригнічення активності обох дегідрогеназ, яке мало виражений органоспецифічний характер. При дозі 3,0 Гр зниження α -КГДГ і СДГ було помірним та частково компенсованим, тоді як при дозі 5,82 Гр рееструвалося системне і глибоке пригнічення ферментів, що відображало зрив мітохондріальної біоенергетики. Паралельно зафіксовано зміни аденілового пулу — падіння рівня АТФ супроводжувалося зростанням АДФ і АМФ, що вказує на зниження енергетичного заряду аденілатів та розвиток енергетичної неспроможності. Найбільш вразливими до ушкоджень виявилися скелетні м'язи, де дегідрогеназний дефіцит поєднувався з різким падінням АТФ. γ -опромінення статевозрілих тварин дозами 3,0 та 5,82 Гр формує у їхніх нащадків енергетично неспроможний фенотип, що характеризується дозозалежним пригніченням α -КГДГ і СДГ та порушенням балансу аденілових нуклеотидів. Виявлені зміни свідчать про ключову роль цих ферментативних систем у розвитку радіаційно-індукованої мітохондріальної дисфункції та можуть розглядатися як перспективні біомаркери раннього ураження.

Ключові слова: *γ -опромінення, нащадки опромінених тварин, мітохондріальна дисфункція, цикл трикарбонових кислот, β -кетоглутаратдегідрогеназа, сукцинатдегідрогеназа, аденілові нуклеотиди, м'язова тканина, печінка, патофізіологічні механізми.*

Функціональний стан циклу трикарбонових кислот (ЦТК) є одним із ключових показників ефективності мітохондріального енергетичного метаболізму. Особливе значення мають α -кетоглутаратдегідрогеназа (α -КГДГ) та сукцинатдегідрогеназа (СДГ), які інтегрують процеси окисного декарбоксілювання, транспорту відновних еквівалентів до дихального ланцюга та утворення субстратів для анаболічних реакцій. Встановлено, що іонізуюче випромінювання здатне індукувати дозозалежні зміни у роботі цих ферментів, які супроводжуються зниженням швидкості окисного фосфорилування, падінням рівня АТФ і розвитком мітохондріальної дисфункції [1–4].

Порушення енергетичного гомеостазу після опромінення є багаторівневим процесом, що включає пригнічення дегідрогеназ ЦТК, дизкоординацію малат-аспартатного човника, виснаження аноплеротичних джерел субстратів і зміни у балансі аденілових нуклеотидів [5, 6]. Зростання вмісту АДФ та АМФ на тлі падіння АТФ розглядають як чутливий показник енергетичної недостатності, який корелює з прогресуючим зниженням скоротливої активності м'язів, розвитком цитопатичної

гіпоксії й втратою адаптаційних резервів [7–9].

З огляду на широку присутність джерел іонізуючого випромінювання в медицині, енергетиці та військових умовах, розуміння механізмів порушень роботи дегідрогеназ і аденілового пулу має фундаментальне та прикладне значення. Воно створює підґрунтя для розробки біохімічних маркерів раннього ураження й відкриває перспективи пошуку терапевтичних підходів, спрямованих на збереження мітохондріальної функції та попередження енергетичного дефіциту [10–12].

Метою роботи є з'ясування дозозалежних та органоспецифічних змін активності α -кетоглутаратдегідрогенази й сукцинатдегідрогенази та вмісту аденілових нуклеотидів (АТФ, АДФ, АМФ) у печінці, серці та скелетних м'язах нащадків опромінених тварин і з'ясувати їх патофізіологічне значення для розвитку мітохондріальної дисфункції та енергетичного дефіциту.

Матеріал і методи дослідження

Дослідження були проведені на 1-місячних білих щурятах масою 30–32 г, лінії Вістар,

що утримувалися на стандартній дієті віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичними рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами та умовами, затвердженими Комісією з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол №32Д від 17.03.2016 р.).

Тварини були розподілені на 3 групи по 10 особин:

1. 1-місячні щурята, отримані від інтактних тварин.
2. 1-місячні щурята, отримані від тварин, опромінених дозою 3,0 Гр.
3. 1-місячні щурята, отримані від тварин, опромінених дозою 5,82 Гр.

Для проведення експерименту статевозрілі тварини були піддані тотальному одноразовому гамма-опроміненню ^{60}Co в спеціальних камерах з органічного скла, вранці натщесерце на установці для телегамматерапії «Агат», відстань до джерела поглинання 75 см, потужність дози 0,54 Гр/хв, поглинута доза 3,0 Гр та 5,82 Гр.

Для проведення біохімічних досліджень тварин виводили з досліду через евтаназію під пропофоловим (в/в, 60 мг/кг) наркозом. Для визначення біохімічних показників у тканинах вилучали печінку, серце і передню групу м'язів стегна, промивали охолодженим фізіологічним розчином, подрібнювали і гомогенізували у 9-кратному об'ємі 0,32 моль сахарози на 0,05 моль трис-буфері (pH = 7,36) у гомогенізаторі з тефлоновими поверхнями і піддавали диференційному центрифугуванню.

Мітохондрії виділяли після гомогенізації в сольовому розчині (0,15 М KCl та 10 мМ трис-HCl) методом диференційного центрифугування. Для видалення ядерної фракції гомогенати центрифугували 15 хв при 640 g. Мітохондріальну фракцію відокремлювали протягом 25 хв при 20 000 g з двократним промиванням середовищем виділення. В отриманому центрифугаті визначали активність

б-кетоглутаратдегідрогенази та сукцинатдегідрогенази спектрофотометричним методом. В основі методу лежить реакція в модельній системі зі специфічним субстратом (б-кетоглутарат, сукцинат), яка основана на відновленні тетразолія нітросинього [13].

Для біохімічних досліджень використовували мітохондрії, мітохондріальний супернатант експериментальних тварин. Для виявлення вмісту біосубстратів в тканинах, їх занурювали у скраплений нітроген з наступною обробкою хлорною кислотою.

Вміст аденілових нуклеотидів (АТФ, АДФ, АМФ) у м'язовій тканині визначали методами екстракції з подальшим кількісним аналізом. Для вилучення нуклеотидів використовували перхлорну кислоту, яка забезпечує швидку денатурацію білків та запобігає деградації аденілових сполук [14]. Отриманий супернатант нейтралізували розчином гідроксиду калію чи триетаноламіну з подальшим центрифугуванням для осадження перхлоратів.

Визначення вмісту АТФ, АДФ та АМФ здійснювали з використанням ферментативних систем (аденілаткіназа для АМФ, гексокіназа/ глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа для АТФ; піруваткіназа/ лактатдегідрогеназа для АДФ). У цих реакціях утворення або зникнення НАДН реєстрували спектрофотометрично при 340 нм [15]. Результати виражали у мкмоль нуклеотиду на грам сирової тканини.

Для проведення статистичної обробки отриманих результатів використовували SPSS програму для Windows (SPSS Inc., версія 21.0, Чикаго, США). Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0,05$.

Результати досліджень та їх обговорення

Аналіз активності α -КГДГ та СДГ у мітохондріях печінки, міокарда і скелетних м'язів показав, що γ -опромінення статевозрілих тварин формує у їхніх нащадків дозозалежний, органоспецифічний дефіцит ключових ланок циклу трикарбонових кислот з виразними патофізіологічними наслідками.

За батьківської дози опромінення 3,0 Гр у печінці їхніх нащадків α -КГДГ знижувалась на 31 %, а СДГ на 25 %, що свідчить про уповільнення окисного декарбоксилування α -кетоглутарату та ослаблення комплексу II ди-

хального ланцюга. У серці активність α -КГДГ зменшувалася на 17 %, а СДГ на 25 % порівняно з інтактними щурятами, що відображає зниження потоку НАДН/ФАДН, до електронтранспортного ланцюга та потенційне обмеження скоротливої резервної потужності (табл. 1).

У скелетних м'язах дефіцит був найбільш вираженим, де зниження α -КГДГ становило 33 %, а СДГ зменшувалася у 1,7 рази, що відповідає переходу до менш ефективного гліколітичного енергозабезпечення і раннього виснаження фосфатного резерву.

Підвищення батьківської дози опромінення до 5,82 Гр у нащадків переводило ці зрушення у фазу метаболічної декомпенсації. У печінці α -КГДГ знижувалась удвічі, тоді як СДГ більш ніж у 2,3 рази. У міокарді активність α -КГДГ падала на 33 %, а СДГ на 40 %. У скелетних м'язах зниження β -КГДГ було утричі, а СДГ у 2,4 рази порівняно з інтактними щурятами. Порівняння цієї групи з нащадками тварин, опромінених дозою 3,0 Гр, підтвердило кумулятивний характер дефіциту. У печінці α -КГДГ знижувалася ще на 27 %, а СДГ на 42,5 %. У міокарді активність обох дегідрогеназ падала приблизно на 20 %, а у скелетних м'язах α -КГДГ зменшувалася удвічі, а СДГ на 27 % порівняно з нащадками, народженими від тварин, опромінених дозою 3,0 Гр. Це відображає виснаження компенсаторних механізмів і прогресуюче порушення мітохондріальної біоенергетики.

Патофізіологічні механізми виявленого патерна полягають в обмеженні генерації відновних еквівалентів НАДН/ФАДН, на рівні α -КГДГ та СДГ із відповідним падінням електронного потоку на убіхінон і комплекс IV, зниженні потенціалу окисного фосфорилування та енергетичного заряду клітини з компенсаторним зсувом у бік гліколізу, посиленні кисневого боргу і ризику «цитопатичної гіпоксії» внаслідок роз'єднання циклу Кребса та дихального ланцюга. Органо-

специфічно це проявляється зменшенням субстратно-редоксної підтримки гепатоцитів через загострення білково-азотистого дисбалансу, зниженням окисної потужності міокарда та критичним падінням аеробного синтезу АТФ у скелетній мускулатурі, що буде призводити до ранньої втомлюваності та обмеженого адаптаційного резерву.

Отже, дозозалежне пригнічення α -КГДГ і СДГ у нащадків опромінених батьків є центральним механістичним вузлом метаболічної дезінтеграції. Воно одночасно зменшує надходження електронів у дихальний ланцюг та «звужує» аноплеротичну підтримку циклу Кребса, що веде до енергетично неспроможного фенотипу з обмеженим редокс- та функціональним резервом.

Аналіз аденілового пулу у нащадків інтактних щурів та нащадків, народжених від опромінених у різних дозах батьків, виявив дозозалежне порушення енергетичного гомеостазу з чіткими патофізіологічними наслідками. Уже за батьківської дози опромінення в 3,0 Гр у міокарді їхніх нащадків фіксувалося зниження АТФ на 23 % при одночасному зростанні АДФ на 48 % і АМФ у 1,8 рази, а у скелетних м'язах — зниження АТФ на 31 % на тлі підвищення АДФ на 37 % і АМФ на 60 % порівняно з інтактними тваринами. Така конфігурація аденінових нуклеотидів свідчить про падіння енергетичного заряду аденілатів і домінування реакцій гідролізу АТФ над його ресинтезом, що відображає пригнічення окис-

Таблиця 1

Активність α -КГДГ, СДГ у мітохондріях тканин нащадків, народжених від інтактних та опромінених тварин ($M \pm m$)

Тканини	Показник	Групи тварин (n = 30)		
		Інтактні щурята	Щурята, народжені від опромінених дозою 3,0 Гр тварин	Щурята, народжені від опромінених дозою 5,82 Гр тварин
Печінка	α -КГДГ [мкмоль/мг білка]	3,2 ± 0,27	2,2 ± 0,21*	1,6 ± 0,14*#
	СДГ [мкмоль/мг білка]	9,7 ± 0,79	7,3 ± 0,68*	4,2 ± 0,53*#
Серцевий м'яз	α -КГДГ [мкмоль/мг білка]	1,8 ± 0,15	1,5 ± 0,13	1,2 ± 0,11*
	СДГ [мкмоль/мг білка]	7,2 ± 0,61	5,4 ± 0,43*	4,3 ± 0,38*
Скелетний м'яз	α -КГДГ [мкмоль/мг білка]	1,2 ± 0,11	0,8 ± 0,05*	0,4 ± 0,03*#
	СДГ [мкмоль/мг білка]	1,9 ± 0,17	1,1 ± 0,10*	0,8 ± 0,05*#

Примітки: * — достовірність відмінностей порівняно з інтактними щурятами; # — достовірність відмінностей порівняно з щурятами, народженими від опромінених у дозі 3,0 Гр тварин (критерій Краскела-Уолліса)

Таблиця 2

Вміст АТФ, АДФ, АМФ у тканинах нащадків, народжених від інтактних та опромінених тварин (M ± m)

Тканини	Показник	Групи тварин (n = 30)		
		Інтактні щурята	Щурята, народжені від опромінених дозою 3,0 Гр тварин	Щурята, народжені від опромінених дозою 5,82 Гр тварин
Серцевий м'яз	АТФ мкмоль/г	4,890 ± 0,364	3,760 ± 0,322*	2,276 ± 0,214*#
	АДФ мкмоль/г	0,262 ± 0,035	0,389 ± 0,040*	0,495 ± 0,054*
	АМФ мкмоль/г	0,108 ± 0,009	0,192 ± 0,016*	0,238 ± 0,032*
Скелетний м'яз	АТФ мкмоль/г	2,746 ± 0,220	1,892 ± 0,164*	1,242 ± 0,136*#
	АДФ мкмоль/г	0,462 ± 0,038	0,634 ± 0,058*	0,784 ± 0,068*
	АМФ мкмоль/г	0,312 ± 0,028	0,498 ± 0,046*	0,596 ± 0,054*

Примітка. * — достовірність відмінностей порівняно з інтактними щурятами;

— достовірність відмінностей порівняно з щурятами, народженими від опромінених у дозі 3,0 Гр тварин (критерій Краскела–Уолліса)

ного фосфорилування та часткову компенсацію за рахунок гліколізу.

Із зростання дози опромінення статевозрілих тварин до 5,82 Гр порушення у їхніх нащадків набувають характеру глибокої декомпенсації, де у міокарді вміст АТФ зменшувався більш ніж удвічі на тлі підвищення АДФ на 89 % і АМФ понад удвічі, у скелетних м'язах вміст АТФ знижувався на 55 %, АДФ збільшувався на 70 % і АМФ — на 91 % порівняно з інтактними щурятами.

Порівняно з групою щурят, народжених від опромінених дозою 3,0 Гр тварин, це супроводжувалося додатковим падінням АТФ у міокарді ще на 40 % і у скелетних м'язах на 34 % при подальшому прирості АДФ та АМФ, що означає різке зниження потенціалу фосфорилування і переходу клітин до енергетично невідгданого стану з акумуляцією продуктів деградації АТФ (табл. 2).

Зафіксовані зсуви відображають розрив між попитом і пропозицією енергії, зумовлений одночасним пригніченням ключових мітохондріальних вузлів — б-кетоглутаратдегідрогенази та сукцинатдегідрогенази, зниженням аноплеротичного підживлення циклу Кребса. Сукупно це обмежує генерацію НАДН/ФАДН і електронний потік на убіхінон та комплекс IV, знижує швидкість окисного фосфорилування, зменшує енергетичний заряд аденілатів і спричиняє компенсаторний зсув до гліколізу

з ризиком «цитопатичної гіпоксії». Органоспецифічно наслідки проявляються у зменшенні субстратно-редоксної підтримки гепатоцитів з поглибленням білково-азотистого дисбалансу, зниженні окисної потужності міокарда та критичному падінні аеробного синтезу АТФ у скелетній мускулатурі, що буде супроводжуватися ранньою втомою та низьким адаптаційним резервом.

Таким чином, у нащадків, народжених від опромінених різними дозами батьків, формується

дозозалежний енергетично неспроможний фенотип. При опроміненні статевозрілих тварин дозою 3,0 Гр у їхніх нащадків превалують частково компенсовані порушення з відносним збереженням ресинтезу АТФ, тоді як при опроміненні статевозрілих тварин дозою 5,82 Гр у їхніх нащадків настає системна метаболична декомпенсація з різким падінням АТФ і накопиченням АДФ та АМФ, що узгоджується з ознаками мітохондріальної дисфункції, виснаженням адаптаційних механізмів та прогресуючим зниженням функціональної спроможності енергозалежних тканин.

Отримані результати засвідчують, що іонізуюче випромінювання чинить виражений додозалежний вплив на ключові ферменти циклу трикарбонових кислот, зокрема б-кетоглутаратдегідрогеназу та сукцинатдегідрогеназу, а також на баланс аденілових нуклеотидів. Пригнічення активності цих дегідрогеназ виявилось органоспецифічним: найбільш глибокі зміни рееструвалися у скелетних м'язах, де спостерігалось триразове падіння активності α-КГДГ і понад дворазове зниження СДГ, тоді як у печінці та міокарді зрушення були менш різкими, але також суттєвими. Це підтверджує існування різної радіочутливості тканин, яка визначається рівнем їхнього енергетичного обміну та потребою в окисному фосфорилуванні.

Порушення функції α-КГДГ призводить до обмеження надходження відновних еквіва-

лентів НАДН у дихальний ланцюг, тоді як зниження активності СДГ зменшує генерацію ФАДН, і одночасно послаблює II комплекс мітохондріальної електронотранспортної системи. Сукупний ефект проявляється падінням потоку електронів, дисбалансом між редукованими та окисненими формами коферментів і зниженням ефективності окисного фосфорилування.

Аналіз аденілового пулу показав, що у нащадків опромінених батьків формується чітка дозозалежна дезінтеграція енергетичного гомеостазу. Падіння рівня АТФ на тлі накопичення АДФ і особливо АМФ вказує на зниження енергетичного заряду аденілатів та домінування реакцій гідролізу над ресинтезом. Це відображає зсув метаболізму у бік анаеробного гліколізу, що є компенсаторною відповіддю клітин на дефіцит аеробного утворення АТФ, але водночас поглиблює ризик «цитопатичної гіпоксії».

Органоспецифічні відмінності підтверджують, що печінка як центральний метаболічний орган зазнає зниження субстратно-редоксної підтримки з посиленням білково-азотистого дисбалансу, у міокарді пригнічення дегідрогеназ і падіння рівня АТФ прямо корелюють із зменшенням скоротливого резерву, тоді як у скелетних м'язах дефіцит ферментів ЦТК призводить до ранньої втомлюваності й переходу на менш ефективні анаеробні механізми. Виявлені зміни у аденіловому пулі добре узгоджуються з цими тканинно-специфічними особливостями і підтверджують критичне зниження мітохондріальної потужності.

Отже, встановлені зміни мають багаторівневий характер і включають пригнічення активності ключових дегідрогеназ ЦТК, виснаження аноплетротичних джерел субстратів і падіння енергетичного заряду аденілатів. Сукупно це формує енергетично неспроможний фенотип, який є метаболічною основою радіаційно-індукованої недостатності. Отримані дані можуть розглядатися як експериментальне обґрунтування використання показників активності α -КГДГ, СДГ та співвідношення аденілових нуклеотидів в якості біомаркерів ранніх проявів мітохондріальної дисфункції при радіаційних ураженнях.

Висновки

1. У нащадків тварин, батьки яких зазнали г-опромінення, формується дозозалежне

пригнічення б-КГДГ та СДГ, найбільш виражене у скелетних м'язах, що відображає органоспецифічність радіаційно-індукованого ураження.

2. При дозі опромінення батьків у 3,0 Гр зміни у їхніх нащадків мають частково компенсований характер, тоді як при дозі опромінення у 5,82 Гр у них спостерігається системне глибоке пригнічення дегідрогеназ із формуванням стану метаболічної декомпенсації.
3. Порушення аденілового пулу характеризується падінням рівня АТФ та накопиченням АДФ і АМФ, що є біохімічним відображенням енергетичного колапсу клітин.
4. Встановлений патерн змін підтверджує центральну роль дегідрогеназ ЦТК у підтриманні мітохондріальної цілісності й енергетичного гомеостазу та вказує на їх значення як маркерів радіаційно-індукованої енергетичної недостатності.
5. Отримані результати можуть бути використані для розробки діагностичних підходів до оцінки ранніх метаболічних зрушень при дії іонізуючого випромінювання та для пошуку стратегій фармакологічної корекції мітохондріальної дисфункції.

References/Література

1. Wallace KB. Mitochondrial dysfunction in human disease: potential for drug-induced mitochondrial toxicity. *Toxicol Sci.* 2017; 162 (1): 15-25. doi: 10.1093/toxsci/kfx232
2. Vaysburd M, Altmeyer M. Energy stress and the TCA cycle in health and disease. *Trends Cell Biol.* 2021; 31 (7): 507-520. doi: 10.1016/j.tcb.2021.01.005
3. Kim JS, Heo RW, Kim H, Kim JS. Alterations in mitochondrial function and bioenergetics in radiation-induced tissue injury. *Int J Mol Sci.* 2019; 20 (19): 4723. doi: 10.3390/ijms20194723
4. Riley JS, Tait SWG. Mitochondrial stress signaling: redox, proteostatic and metabolic adaptation. *Trends Biochem Sci.* 2020; 45 (1): 19-32. doi: 10.1016/j.tibs.2019.09.005
5. Nolfi-Donagan D, Braganza A, Shiva S. Mitochondrial electron transport chain: oxidative phosphorylation, oxidant production, and methods of measurement. *Redox Biol.* 2020; 37: 101674. doi: 10.1016/j.redox.2020.101674
6. Chen Q, Vazquez EJ, Moghaddas S, Hoppel CL, Lesnfsky EJ. Production of reactive oxygen species by mitochondria: central role of complex III. *J Biol Chem.* 2019; 294 (51): 19872-19885.

- doi: 10.1074/jbc.REV119.009894
7. Tretter L, Patocs A, Chinopoulos C. Succinate, an intermediate in metabolism, signal transduction, ROS, hypoxia, and tumorigenesis. *Biochim Biophys Acta Bioenerg.* 2016; 1857 (8): 1086-1101. doi: 10.1016/j.bbabi.2016.03.012
 8. Murphy MP, Hartley RC. Mitochondria as a therapeutic target for common pathologies. *Nat Rev Drug Discov.* 2018; 17 (12): 865-886. doi: 10.1038/nrd.2018.174
 9. Chouchani ET, Pell VR, Gaude E, Aksentijevic D, Sundier SY, Robb EL, et al. Ischaemic accumulation of succinate controls reperfusion injury through mitochondrial ROS. *Nature.* 2014; 515 (7527): 431-435. doi: 10.1038/nature13909
 10. Tapio S, Jacob V. Radioadaptive response revisited. *Radiat Environ Biophys.* 2019; 58 (1): 5-13. doi: 10.1007/s00411-018-00763-0
 11. Kam WW, Banati RB. Effects of ionizing radiation on mitochondria. *Free Radic Biol Med.* 2018; 107: 72-82. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2016.12.005
 12. Gouspillou G, Sgarioto N, Norris B, Barbat-Artigas S, Aubertin-Leheudre M, Morais JA et al. The relationship between mitochondrial content and bioenergetics in aging human skeletal muscle. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci.* 2014; 69 (4): 436-447. doi: 10.1093/gerona/glt130
 13. Belousova ES. Some features of changes in carbohydrate-energy exchange and energy-dependent transport of cations in the myocardial of rats after the injection of simvastatin. *Crim J Experim Clin Med.* 2022; 12 (1): 21-26 (in Ukrainian).
 14. Zhu A, Romero R, Petty HR. An enzymatic colorimetric assay for glucose-6-phosphate. *Anal Biochem.* 2011; 419 (2): 266-270. doi: 10.1016/j.ab.2011.08.037
 15. Fujisawa K. Regulation of adenine nucleotide metabolism by adenylate kinase isozymes: physiological roles and diseases. *Int J Mol Sci.* 2023; 24 (6): 5561. [https://doi: 10.3390/ijms24065561](https://doi.org/10.3390/ijms24065561)

*Вперше надійшла до редакції 07.09.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.89-008.47-053.2:615.851:159.922.76

DOI <https://zenodo.org/records/18023548>

**ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ У ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ ДЕФІЦИТУ
УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ**

**Донець О.Ю., Опря Є.В., Чернова Т.М., Белоградова К.К., Фучеджі В.Д.,
Пєнова І.К.**

*Одеський національний медичний університет
yoprya@yahoo.com*

**FEATURES OF INTERACTION IN CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT
AND HYPERACTIVITY DISORDERS AND WAYS OF ITS CORRECTION**

**Donets O.Yu., Oprya Ye.V., Chernova T.M., Bielohrudova K.K.,
Fuchedzhi V.D., Pienova I.K.**

Odesa National Medical University

Authors information

Донець О.Ю. (Donets O.Yu.): <https://orcid.org/0000-0002-9644-2799>

Опря Є.В. (Oprya Ye.V.): <https://orcid.org/0000-0001-5232-1891>

Чернова Т.М. (Chernova T.M.): <https://orcid.org/0000-0002-2746-5321>

Белоградова К.К. (Bielohrudova K.K.): <https://orcid.org/0009-0002-3128-2189>

Фучеджі В.Д. (Fuchedzhi V.D.): <https://orcid.org/0000-0002-5053-6802>

Summary/Резюме

The purpose of the study is to analyze and systematize data on the characteristics of communication and interaction with peers in children suffering from attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), for further use of the results obtained in planning organizational and psychocorrectional measures. The article presents a review analysis of literature from the past 10 years aimed at systematizing information on the communication features of individuals with ADHD. Children with this disorder experience difficulties in relationships with both peers and adults. Interpersonal behavior of children with ADHD is often characterized by impulsiveness, intrusiveness, excessive talkativeness, disorganization, and sometimes aggression. These traits complicate social relationships, interaction, and cooperation with others. Communication disorders are not included among the diagnostic criteria for ADHD, so these disorders are considered comorbid. Assistance for such patients must be comprehensive. For effective management of ADHD in children, it is recommended to carry out psychotherapeutic work with the family and to teach parents the principles of raising a child with ADHD. Work with the child includes educational correction, development of the child's social interaction skills (behavioral therapy), and, if necessary, medication therapy. For better socialization of children, it is useful to correct the social behavior of children with ADHD, as well as to conduct educational work within the group where the child studies to combat peers' biased attitudes toward them.

Keywords: *attention deficit hyperactivity disorders, diagnosis, interaction, communication, correction.*

Метою дослідження є аналіз й систематизація даних щодо особливостей спілкування і взаємодії з однолітками у дітей, що страждають розладами дефіциту уваги та

гіперактивності (РДУГ), для подальшого використання одержаних результатів при плануванні організаційних і психокорекційних заходів. У статті проведений оглядовий аналіз літератури за останні 10 років з метою систематизації інформації щодо особливостей комунікації у осіб із РДУГ. Систематизовані особливості розвитку комунікативних навичок у дітей з РДУГ у порівнянні із здоровими дітьми, особливості спілкування та взаємодії дітей, що має бути використано для розробки рекомендацій по вчасній діагностиці цих розладів. Допомога таким пацієнтам мусить бути комплексною. Для ефективного долання РДУГ у дітей рекомендовано проводити психотерапевтичну роботу з сім'єю, навчання батьків принципам виховання дитини зі РДУГ. Робота з дитиною включає педагогічну корекцію, розвиток у дитини навичок соціальної взаємодії (поведінкова терапія) і, при необхідності, медикаментозну терапію. Для кращої соціалізації дітей корисно проводити корекцію соціальної поведінки дітей із РДУГ, а також педагогічну роботу в колективі, де навчається така дитина, для боротьби з упередженим ставленням до неї однолітків.

Ключові слова: розлади дефіциту уваги та гіперактивність, діагностика, спілкування, комунікація, корекція

Розлад дефіциту уваги та гіперактивність (РДУГ) характеризується трьома основними симптомами: неухважністю, гіперактивністю та імпульсивністю. За різними даними, поширеність РДУГ серед населення становить від 1% до 6–7% [1]. Співвідношення хлопчиків і дівчат серед хворих складає 3–4:1 [2]. Симптоми РДУГ з'являються у дитинстві і приблизно у половині випадків зберігаються до дорослого віку, причому вираженість гіперактивності зменшується, а неухважність залишається і заважає у професійній діяльності. В обох поточних варіантах міжнародних класифікацій захворювань – Міжнародної класифікації хвороб 11 перегляду (МКХ 11) і Діагностичному та статистичному посібнику по психічним розладам 5 видання (DSM 5) – розлад дефіциту уваги з гіперактивністю віднесено до порушень нейропсихічного розвитку.

Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю зазвичай проявляється і діагностується на початку відвідування дитячого садка (3 роки), а перше погіршення настає на початку навчання у школі. Ця закономірність пояснюється нездатністю центральної нервової системи дитини, яка страждає на РДУГ, справлятися з новими вимогами, що ставляться до неї в умовах збільшення психічних і фізичних навантажень. Максимальна вираженість проявів синдрому збігається із критичними періодами становлення центральної нервової системи у дітей. У пацієнтів з цим розладом часто розвиток є дуже нерівномірним: за певними параметрами, наприклад, якість пам'яті, пізнаваль-

ної сфери, діти дотягують до норми, а за деякими – ні. При нормальному рівні інтелекту, у такої дитини занепадає емоційно-вольова сфера. Тобто вольова регуляція гіперактивної дитини є набагато нижчою за норму, тому вона не здатна докладати тривалих зусиль і не здатна займатися тим, що їй не цікаво або здається неважливим в цю хвилину [3].

Порушення уваги і прояви підвищеної активності у дітей із РДУГ досить докладно вивчені і описані у спеціальній психіатричній і психологічній літературі, але наслідки цих порушень для розвитку комунікативних навичок і побудови стосунків з однолітками відомі недостатньо. Актуальність обраної теми зумовлена важливістю для педагогів і психологів знань про особливості спілкування і взаємодії з однолітками у дітей із РДУГ. Ці знання допоможуть вчителям, шкільним психологам та медичному персоналу у розробці програм з психокорекції і виховальних заходів при роботі з цим контингентом дітей.

Метою дослідження є аналіз й систематизація даних щодо особливостей спілкування і взаємодії з однолітками у дітей, що страждають на РДУГ, для подальшого використання одержаних результатів при плануванні організаційних і психокорекційних заходів.

Матеріал і методи дослідження.

Було проаналізовано літературу по темі, опубліковану протягом останніх 10 років. Для пошуку літератури було використано

стано такі бази даних, як PubMed, Google Scholar та Scopus. Пошук вівся по ключовим словам «синдром дефіциту уваги з гіперактивністю», «спілкування», «комунікація», «взаємодія з однолітками», «attention deficiency hyperactivity disorder», «communication», «peer relationships».

Результати досліджень та їх обговорення

Аналізуючи отримані дані слід зупинитися на двох аспектах комунікації у дітей і дорослих, які страждають на РДУГ: 1) особливості формування стосунків з іншими, обумовлені поведінкою дітей та підлітків з гіперактивністю/імпульсивністю; 2) вплив проявів РДУГ на вербальне спілкування – мову та мовлення.

Щодо особливості формування стосунків з іншими, обумовлені поведінкою дітей та підлітків з гіперактивністю/імпульсивністю, слід відзначити, що у дітей при цьому розладі спостерігаються складнощі у взаєминах з однолітками і з дорослими. Міжособистісна поведінка дітей із РДУГ часто характеризується імпульсивністю, нав'язливістю надмірною говірливістю, неорганізованістю, іноді – агресивністю. Ці риси ускладнюють соціальні стосунки, взаємодію та співпрацю з іншими [4]. Прояви РДУГ негативно позначаються на дитячо-батьківських взаєминах, навчальній діяльності і соціальній поведінці дітей. Часто виникає шкільна дезадаптація [5].

Дослідження показують, що у дітей шкільного віку з проявами РДУГ спостерігається недостатність соціально-когнітивних навичок, такі як невміння прогнозувати близьке майбутнє та наслідки своїх вчинків, зниження емпатії, переоцінка власної соціальної компетентності, упередження при обробці соціальної інформації та бажання постійно отримувати нові враження [6]. Не розуміючи, що саме в їх поведінці викликає роздратування, діти не намагаються виправити ці особливості свого поведіння, а ображаються на інших і можуть проявляти агресію. До того ж, деякі гіперактивні діти прагнуть верховодити в групі однолітків, не маючи серед них авторитету та поваги. Ці висновки є важливими для розуміння того, як проблемна поведінка та дефіцит соціальних навичок у дітей, що страждають на РДУГ, призводять до відторгнення одно-

літками.

У таких дітей ймовірність бути відкинутими своїми однолітками приблизно в чотири рази більша, ніж у дітей зі звичайною поведінкою, навіть після короткого спілкування. При використанні методу соціометричної номінації, коли учнів просять назвати однокласників, які їм найбільше і найменше подобаються, діти з РДУГ отримують від однокласників багато номінацій «найменше подобається» і майже не отримують номінацій «найбільше подобається». Однокласники у більшості випадків не приймають таких дітей [9]. Проблеми із соціальними стосунками продовжуються і після школи в коледжі [7]. Через неприязнь з боку однолітків і через своє прагнення верховодити, підлітки з проявами РДУГ змушені спілкуватися з «найпоступливішими» або з молодшими дітьми [7].

Окрім неприйняття групою, у дітей і підлітків із РДУГ виникають проблеми з формуванням і підтриманням дружніх стосунків. Дружба – це добровільні стосунки, спільно створені двома людьми, які прагнуть безпечно ділитися своїми переживаннями, одержувати підтримку та визнання один від одного. Хоча прийняття однолітками та наявність друзів, як правило, пов'язані між собою, дитина може не подобатися багатьом (або більшості) однолітків і все одно мати одного чи кількох хороших друзів. Тим не менш, дослідження показують, що хлопчики та дівчатка із РДУГ майже вдвічі частіше інших взагалі не мають друзів у класі [6].

Проблема полягає не тільки в недостатній кількості друзів у дітей із РДУГ, але і в якості їхніх дружніх стосунків [4]. З часом стосунки стають менш близькими й теплими, виникають розбіжності й сварки. Спостереження взаємодії між дітьми зі РДУГ та їхніми друзями показують, що гіперактивні діти, як правило, менш чутливі до потреб і вподобань своїх друзів, а діють на основі власних інтересів, наприклад, намагаються контролювати хід гри, щоб виграти. Було виявлено, що такі поведінкові тенденції дозволяють прогнозувати погіршення якості дружби з часом для дітей із РДУГ, тоді як дружба інших дітей зазвичай розвивається і стає міцнішою [6].

Проблеми з однолітками поступово збільшують ймовірність подальшої поведінкової та емоційної дезадаптації дітей, що страждають на РДУГ. Погані стосунки з однолітками збільшують ризик ускладнення РДУГ депресією, тривогою, розладами харчової поведінки та зловживанням психоактивними речовинами у підлітковому віці. Вважається, що проблеми з однолітками є однією з причин емоційної та поведінкової дезадаптації через: посилення самотності дітей, підвищення вірогідності виникнення депресії та тривожності; нелюбов дітей до школи внаслідок відсутності хороших соціальних зв'язків у цьому середовищі; пропуски занять і відсутність підтримки з боку однокласників часто заважають навчанню і (поряд з неухважністю) призводять до низькій успішності; позбавлення дітей цінних можливостей розвивати й практикувати соціальні навички [6].

Слід зазначити, що наявність хоча б одного близького друга серед однокласників може нейтралізувати негативні наслідки нехтування з боку великої кількості інших однолітків [6].

Результати соціально-психологічних досліджень в групах дітей, серед яких є ті, хто має прояви РДУГ, показують, що погане ставлення до цих дітей зумовлене не тільки особливостями їхньої поведінки, але й психологічними особливостями групи. Наприклад, люди різного віку (особливо діти й підлітки) схильні соціально знецінювати тих, кого вони сприймають як несхожих на себе. Несхожі риси іншого сприймаються як погані. Люди соціально знецінюють (і відкидають) інших, які не схожі на них за ознаками, що не стосуються проблем поведінки, наприклад, належать до іншої етнічної приналежності, мають певні особливості зовнішності тощо [8]. Тому поведінка гіперактивної дитини чи підлітка може засуджуватись групою як несхожа на поведінку інших, а не тому, що вона дійсно комусь заважає або шкодить.

В соціальних групах діють також інші психологічні закономірності. Якщо певну людину (дитину) засуджує і відкидає вся група, то кожен член такої групи наслідуює поведінку інших і боїться проявити дружнє ставлення до цієї людини, щоб теж не бути відкинутим групою. Людям властиві

репутаційні упередження. Якщо однолітки схильні ставитися до певної дитини негативно, то їм важко переглянути свої враження. Навіть якщо дитина намагається змінити своє поведіння на краще, інші цих зусиль не помічають і ставлення не змінюють [9]. Виходячи із сказаного, для кращої адаптації у колективі дітей, що проявляють ознаки РДУГ, важливо, щоб психологічна і виховна робота проводилась не тільки з цими дітьми, але і з членами такого колективу, наприклад з однокласниками.

Наявність синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю пов'язана із підвищеним ризиком виникнення депресії та тривожного розладу у підлітковому віці. Цей ризик частково опосередковуються проблемними стосунками з однолітками та низькою успішністю у навчанні. Отже, саме стосунки з однолітками та успішність слід обрати як мішені впливу при профілактиці депресії у підлітків, які страждають на РДУГ [10].

Психологам і педагогам відомо, що коли дитина/підліток не знаходить спільної мови з однокласниками, а також вчителями, і має з ними погані стосунки, то він (вона) перестає відвідувати школу і шукає собі товаришів деінде. Часто такими товаришами стають інші підлітки з девіантною поведінкою – саме така модель поведінки притаманна дітям і підліткам з *соціалізованим розладом поведінки*. Синдром дефіциту уваги/гіперактивності тісно пов'язаний із розвитком проблем поведінки під час соціалізації в дитячому/підлітковому віці та з підвищеним ризиком антисоціальних дій і правопорушень протягом життя. Взаємодія між РДУГ і поширеними супутніми розладами, такими як вживання психоактивних речовин, а також приєднання до груп підлітків з асоціальною поведінкою, можуть призводити до антисоціальної поведінки та правопорушень [11].

Стосовно впливу проявів РДУГ на вербальне спілкування – мову та мовлення, то розлади мови та мовлення, як і РДУГ, відносяться до порушень нейропсихічного розвитку. В двох діючих міжнародних класифікаціях – МКХ 11 та DSM 5 основні ознаки, за якими їх розпізнають і розділяють схожі. Для зручності аналізу літературних даних об'єднаємо усі комунікативні (мовленнєві) порушення у 2 групи: структурні і прагма-

тичні [12].

Структурні аспекти мови включають використання фонології (розпізнавання звуків та звуковимови), семантики, синтаксису та морфології. Людина, яка добре володіє структурними компонентами мови розуміє усну мову співбесідника (розпізнає вимовлені звуки, розуміє сенс слів і речень) і сама здібна висловитись чітко, зрозуміло, правильно користуючись словами і будуючи речення. Ці навички сприяють засвоєнню письма та грамотності. *Прагматичні* аспекти мови передбачають правильне використання мови в соціальних комунікативних контекстах, наприклад, підтримка відповідних тем бесіди, відсутність надмірної говірливості, чергування висловлювань учасників під час розмови та інтерпретація невербальних сигналів співбесідників. Докази того, що діти можуть мати прагматичні мовні труднощі за відсутності проблем зі структурою мови, підтверджують точку зору, що ці два аспекти мовних порушень можуть мати різні причини.

Комунікативні порушення не входять у число діагностичних критеріїв РДУГ, тому якщо у дитини виявляють симптоми неухважності з гіперактивністю, а також порушення комунікації, то ці розлади вважаються *супутніми*. Тобто дитина може мати симптоми РДУГ без явних ознак розладу мови, або розлад мови без ознак РДУГ.

Згідно з результатами досліджень, показники неухважності і гіперактивної поведінки сильно корелюють з прагматичними мовними порушеннями, мають слабкий зв'язок зі структурними порушеннями мови і не мають зв'язку з показниками грамотності у дітей шкільного віку [13, 14]. Дитина, а іноді й доросла людина з ознаками РДУГ зазвичай занадто говірка, майже не слухає, що їй каже співбесідник, у розмові не чекає навіть поки співбесідник закінчить речення, а перебиває інших, не звертає уваги на вираз обличчя співбесідників. Під час шкільних занять така дитина не слухає вчителя і не може повторити щойно сказаного ним.

Прагматичні навички, такі як вміння вести розмову по черзі і не говорити надмірно багато, здатність контролювати свою поведінку, не даючи волі надмірній активності й імпульсивності, залежать від «гаря-

чих» (пов'язаних з емоціями) виконавчих навичок, таких як саморегуляція та гальмування. На відміну від цього, особливості соціальної взаємодії, такі як моніторинг і підтримка відповідних тем розмови, планування зв'язного мовлення, можуть спиратися на ті самі «прохолодні» (без-емоційні) виконавчі функції, що використовуються для підтримки зосередженої уваги (наприклад, оперативна пам'ять) [12].

У деяких дітей, які страждають на РДУГ, бувають супутні структурні розлади мови. Можливо, вони виникають через труднощі у фонологічній обробці: діти недостатньо ясно розпізнають і відтворюють звуки мовлення [12].

Висновки

1. Поведінка дітей та підлітків з ознаками РДУГ часто характеризується не тільки гіперактивністю як такою, але й імпульсивністю, нав'язливістю, надмірною говірливістю, неорганізованістю. У них також спостерігається недостатність соціально-когнітивних навичок, такі як невміння прогнозувати близьке майбутнє та наслідки своїх вчинків, зниження емпатії тощо. Не розуміючи, що саме в їх поведінці викликає роздратування, діти не намагаються виправити ці особливості свого поведіння, а ображаються на інших і можуть проявляти агресію.
2. Внаслідок таких особливостей поведінки дітей і підлітків із РДУГ одноклітки у більшості випадків їх не приймають. Окрім неприйняття групою, у них виникають труднощі з формуванням і підтриманням дружніх стосунків. Негативне ставлення одноклітків до дітей з проявами РДУГ зумовлене не тільки недоліками їхньої поведінки, але й психологічними особливостями групи. Поведінка гіперактивної дитини чи підлітка може засуджуватись групою як несхожа на поведінку інших, а не тому, що вона дійсно комусь заважає або шкодить.
3. Погані стосунки з одноклітками збільшують ризик ускладнення РДУГ депресією, тривогою, розладами харчової поведінки та зловживанням психоактивними речовинами. Синдром дефіци-

- ту уваги/гіперактивності також тісно пов'язаний із розвитком проблем поведінки в дитинстві та з підвищеним ризиком антисоціальних дій і правопорушень протягом життя.
4. Хоч комунікативні порушення не входять у число діагностичних критеріїв РДУГ, як супутні симптоми при цьому розладі досить часто спостерігаються порушення мови й мовлення, особливо прагматичні (зайва балакучість, схильність не слухати й перебивати співбесідників тощо).
 5. Допомога пацієнтам, що страждають на РДУГ, мусить бути комплексною. Для ефективного додання РДУГ у дітей необхідно проводити психотерапевтичну роботу з сім'єю, навчання батьків принципам виховання дитини зі РДУГ. Робота з дитиною включає педагогічну корекцію, розвиток у дитини навичок соціальної взаємодії (поведінкова терапія) і, при необхідності, медикаментозну терапію. Для кращої соціалізації дітей корисно проводити корекцію соціальної поведінки дітей із РДУГ, а також педагогічну роботу в колективі, де навчається така дитина, для боротьби з упередженим ставленням до неї однолітків.
- ### References/Література
1. Thomas R., Sanders Sh., Doust J., Beller E., Glasziou P. Prevalence of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis. *Pediatrics*. 2015; 135(4): 994–1001. <https://doi.org/10.1542/peds.2014-3482>
 2. *Child Psychology and Psychiatry: Frameworks for practice*. Second Edition. Ed. by D. Skuse, H. Bruce, L. Dowdney, D. Mrazek. UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2011: 153-154.
 3. Марценковський І., Марценковська І., Макаренко Г. Розлад дефіциту уваги та гіперактивності: клінічні фенотипи, поліморфізм проявів протягом життя та терапевтичні стратегії. *International Neurological Journal (Ukraine)*. 2024; 20(2): 57-65. doi: 10.22141/2224-0713.20.2.2024.1052
 4. Gardner D.M., Gerdes A.C. A Review of Peer Relationships and Friendships in Youth With ADHD. *Journal of Attention Disorders*. 2015; 19(10): 844-855. <https://doi.org/10.1177/1087054713501552>
 5. Соколенко О.Л. Проблема корекції порушень поведінки у дітей дошкільного віку з синдромом дефіциту уваги. *Забезпечення принципів поваги, захисту та реалізації прав дитини у цифровому середовищі*. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпро: Ліра, 2023: 131-134.
 6. Mikami A.Y., Normand S. The Importance of Social Contextual Factors in Peer Relationships of Children with ADHD. *Curr Dev Disord Rep*. 2015; 2: 30–37. <https://doi.org/10.1007/s40474-014-0036-0>
 7. Первий В.С., Сухий В.Ф., Ходос Д.Г. Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю у дітей (СДУГ): оглядова лекція. Сучасні дослідження з педагогіки і психології. Дніпро: ПУ «ВНЗ «МГПІ «Бейт-Хана», 2018; 1: 79-84.
 8. Горностай П.П., Слюсаревський М.М., Татенко В.О., Титаренко Т.М., Хазратова Н.В. та ін. *Основи соціальної психології*. – Київ: Талком, 2018: 164-176.
 9. Горностай П.П., Слюсаревський М.М., Татенко В.О., Титаренко Т.М., Хазратова Н.В. та ін. *Основи соціальної психології*. – Київ: Талком, 2018: 393-400.
 10. Powell V., Riglin L., Hammerton G., Eyre O., Martin J., Anney R. et al. What explains the link between childhood ADHD and adolescent depression? Investigating the role of peer relationships and academic attainment. *Eur Child Adolesc Psychiatry*. 2020; 29(11): 1581-1591. doi: 10.1007/s00787-019-01463-w.
 11. Retz W., Ginsberg Y., Turner D., Barra S., Retz-Junginger P., Larsson H., Asherson Ph. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), antisociality and delinquent behavior over the lifespan. *Neurosci Biobehav Rev*. 2021; 120: 236-248. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.11.025>
 12. Hawkins E., Gathercole S., Astle D., The CALM Team, Holmes J. Language Problems and ADHD Symptoms: How Specific Are the Links? *Brain Sci*. 2016; 6: 50. doi: 10.3390/brainsci6040050
 13. Green B.C., Johnson K.A., Bretherton L. Pragmatic language difficulties in children with hyperactivity and attention problems: an integrated review. *Int J Lang Commun Disord*. 2014; 49(1): 15-29. doi: 10.1111/1460-6984.12056
 14. Redmond S.M. Language Impairment in the Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Context. *J Speech Lang Hear Res*. 2016; 59(1): 133-142. doi: 10.1044/2015_JSLHR-L-15-0038.
- Вперше надійшла до редакції 28.08.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

1. До публікації приймаються статті на українській та англійській мовах наукового характеру відповідно до тематики журналу.

2. Оформлення статей: код УДК, назва, фамілія та ініціали авторів (ініціали розміщені після фамілії), організація, в якій виконували роботу (надати адресу електронної пошти). Розгорнуті структуровані реферат на англійській та українській мовах та ключові слова перед текстом статті — обов'язково!

3. Структура статті: введення (актуальність); об'єкти, контингенти, методи дослідження; результати та їх обговорення; висновки; список літератури (в порядку згадування). Заголовки структурних частин виносяться на окрему строку, до лівого краю, напівжирним шрифтом.

4. Список цитованої літератури повинен бути оформлений відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84. «БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ.», усі скорочення повинні відповідати вимогам ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».

5. Всі статті проходять подвійне сліпе рецензування та приймаються до публікації після розгляду членами наукової редакційної ради.

6. Рукописи приймаються на розгляд редколегії в електронному вигляді у форматі документів Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (по електронній пошті — med_trans@ukr.net). Рисунок, фотографії, схеми, графіки можуть бути вбудовані в текст статті або додаватися у вигляді окремих файлів растрової або векторної графіки. Не дозволяється формувати малюнки з окремих фреймів і текстових блоків. Графічні об'єкти в растровому форматі повинні мати розмір, достатній для передачі всіх значущих деталей зображення. Ілюстрації повинні мати сквозну нумерацію та підписи. Таблиці і діаграми бажано зберігати у форматі Microsoft Excel.

7. Правила оформлення тексту загальнокультурного характеру:

- Після знака препинання (но ні в якому випадку не перед) ставиться пробіл. Це стосується крапки, коми, двокрапки, знаків питання тощо). Виключення — десятична кома в числі; вона не відділяється пробілом.

- Пробіл ставиться ліворуч від лапок і дужок, що відкривають, і праворуч від тих, що закривають, але ніяк не навпаки.

- Ціла частина в десяткових дробах відокремлюється від дробової комою, а не крапою.

- Абзацний відступ (червоний рядок) виставляється засобами форматування абзацу текстового редактора (наприклад, у програмі Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Перший рядок» або шляхом переміщення бігунка на верхній лінії). Не допускається формувати абзацний відступ пробілами або за допомогою знака табуляції.

- Форматування тексту багаторазовим повторенням пробілів чи табуляторів не допускається.

- Слід розрізняти дефіс та тире. Тире довше дефісу і обрамляється з обох боків пробілами; дефіс не має пропуску ні праворуч, ні зліва.

- Знаки «±», «=», «<», «>» повинні з двох сторін відділятися від тексту пробілами.

- Ссылки на літературні джерела слід давати в квадратних скобках (не в круглих і не в косих).

- Буквенні константи і змінні, латинські терміни і назви організмів слід давати курсивом, наприклад: $t = 2,3$ (но не $t=2,3$); «Дослідження *in vitro* показали...»; «З аеробного компонента факультативної нормальної кишкової флори найбільше значення мають *Escherichia coli* і *Enterococcus faecium*».

- необхідно дотримуватися правил граматики та пунктуації.

8. Дані в таблицях, текстах та ілюстраціях не повинні дублювати другу другу (а тим більше другу другу суперечити).

9. Редакція залишає за собою право відхилити статтю, якщо її зміст або оформлення не відповідає вимогам до авторів або тематиці журналу.

10. Подробні вимоги до матеріалів див. <https://www.aptm.com.ua/uk/avtoram>